

Българска Неврология Bulgarian Neurology

Българско дружество по неврология
Official Journal of The Bulgarian Society of Neurology

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО
ПО НЕВРОЛОГИЯ

ТОМ 25
ДОПЪЛНЕНИЕ 1
МАЙ, 2024

VOLUME 25
SUPPLEMENT 1
MAY, 2024

XXIII
НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО
НЕВРОЛОГИЯ

МАЙ 30
02 юни
2024

КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР НА ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ

MERCK

Добре дошли в света на
MAVENCLAD®

*Най-много 20 дни перорален прием в рамките на 2 години, като през следващите 2 години не е необходимо допълнително лечение. За важна информация относно безопасността, моля, направете справка със съкратената Продуктова информация.

Mavenclad, 10 mg таблетки, е лекарствен продукт по лекарско предписание, съдържащ кладрибин (cladribine).

Merck Europe B.V., Gustav Mahlerplein 102, 1082 MA Amsterdam, Нидерландия

BG-MAV-00046, ИАП-13281-22.3.2023

 MAVENCLAD®
cladribine tablets

INNOVATIVELY SIMPLE™

Българска Неврология Bulgarian Neurology

Българско дружество по неврология
Official Journal of The Bulgarian Society of Neurology

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Аксел Сива	Истанбул, Турция
Владимир Костич	Белград, Сърбия
Дафин Мурешану	Клуж-Напока, Румъния
Дирк Дреслер	ХанOVER, Германия
Джорджо Сандрини	Павия, Италия
Клаудио Басети	Берн, Швейцария
Рей Чадури	Лондон, Великобритания
Фабио Антоначи	Павия, Италия
Фабрицио Стоки	Рим, Италия
Ара Капрелян	Варна
Венета Божинова	София
Димитър Масларов	София
Евгения Василева	София
Ивайло Търнев	София
Иван Петров	София
Иван Стайков	София
Лъчезар Трайков	София
Любомир Хараланов	София
Мая Дановска	Плевен
Милена Миланова	София
Николай Топалов	София
Огнян Колев	София
Параскева Стаменова	София
Пенка Атанасова	Пловдив
Пенчо Колев	София
Пламен Божинов	Плевен
Румяна Кузманова	София
Силвия Чернинкова	София
Соня Иванова	София
Юлия Петрова	София

ГЛАВЕН РЕДАКТОР:
Иван Миланов

СЕКРЕТАР:
Десислава Богданова

EDITORS

Aksel Siva	Istanbul, Turkey
Vladimir Kostic	Belgrade, Serbia
Dafin Muresanu	Cluj-Napoca, Romania
Dirk Dressler	Hannover, Germany
Giorgio Sandrini	Pavia, Italy
Claudio Bassetti	Bern, Switzerland
Ray Chaudhuri	London, Great Britain
Fabio Antonaci	Pavia, Italy
Fabrizio Stocchi	Rome, Italy
Ara Kaprelyan	Varna
Veneta Bozhinova	Sofia
Dimitar Maslarov	Sofia
Evgenia Vasileva	Sofia
Ivailo Tournev	Sofia
Ivan Petrov	Sofia
Ivan Staykov	Sofia
Lachezar Traikov	Sofia
Lubomir Haralanov	Sofia
Maya Danovska	Pleven
Milena Milanova	Sofia
Nikolay Topalov	Sofia
Ognyan Kolev	Sofia
Paraskeva Stamenova	Sofia
Penka Atanasova	Plovdiv
Pencho Kolev	Sofia
Plamen Bozhinov	Pleven
Rumyana Kuzmanova	Sofia
Sylvia Cherninkova	Sofia
Sonia Ivanova	Sofia
Julia Petrova	Sofia

EDITOR-IN-CHIEF:
Ivan Milanov

SECRETARY:
Desislava Bogdanova

ЦЕЛИ И ОБХВАТ

Списание Българска Неврология е официалното списание на Българското дружество по неврология. Публикува обзорни и оригинални статии, кратки научни съобщения, клинични случаи и писма до редактора в областта на неврологията. Съдържанието обхваща целия клиничен спектър от заболявания на нервната система, с техните невропатологични, патофизиологични, диагностични и терапевтични, както и научно-изследователски аспекти.

Основни области на интерес на Българска Неврология включват мозъчно-съдови заболявания, травматични мозъчни увреждания, детска неврология, двигателни нарушения, множествена склероза, деменция, периферни мускулни и нервни разстройства, наследствени заболявания, епилепсия и т.н. Списанието има мултидисциплинарен подход и дава научна информация в различни медицински области – педиатрия, генетика, психиатрия и психология, неврохирургия, съдова хирургия, образна диагностика, електрофизиология и др.

Редакционната колегия включва известни български и световни учени в областта на неврологията и осигурява публикации с най-високо качество. За печат се приемат само непубликувани материали.

Изпращайте материалите на адрес:

Главен редактор на Българска Неврология
Акад. проф. д-р Иван Миланов, д.м.н.
УМБАЛНП „Св. Наум“
ул. „Д-р Любен Русев“ № 1
София 1113
e-mail: neurologybg@gmail.com

AIMS AND SCOPE

Bulgarian Neurology is the official journal of the Bulgarian Society of Neurology. It publishes reviews, original articles, short communications, case reports, letters to the editor in neurology and related areas. The journal covers the all clinical spectrum of the nervous system diseases, their neuropathological, pathophysiological, diagnostic, neurophysiological, neuroimaging, neurogenetic, therapeutic, as well as research basis.

Core areas of interest Bulgarian Neurology include stroke, traumatic brain injury, child neurology, movement disorders, multiple sclerosis, dementia, peripheral muscle and nerve disorders, epilepsy, etc. The journal has multidisciplinary approach and gives scientific information in a variety of medical fields – pediatrics, psychiatry and psychology, neurosurgery, genetics, vascular surgery, electrophysiology, etc.

The editor board is international and provides the high quality of the publications. Only unpublished materials are accepted.

Please send the materials to the following address:

Editor-in-chief of Bulgarian Neurology
Acad. Prof. Ivan Milanov, MD, PhD, DSc
University Hospital „St. Naum“
1, Luben Rusev str.,
Sofia 1113, Bulgaria
e-mail: neurologybg@gmail.com

УКАЗАНИЕ ЗА АВТОРИТЕ

Българска Неврология е официален орган на Българското дружество по неврология и се издава 3 пъти годишно. Приемат се само непубликувани материали. Авторите подписват декларация, че предоставения материал не е предложен за печат на друго място. Предоставените материали и описанията в тях изследвания трябва да отговарят на етичните стандарти. При съавторство утвърдената за печат статия трябва да бъде подписана от всички автори.

- Списанието публикува и статии, написани изцяло на английски език.
- Ръкописите трябва да бъдат отпечатани в един екземпляр, на лист със стандартен размер – А4 на интервал 1,5. Всяка страница трябва да съдържа 30 машинописни реда, с 60 знака на ред. Трябва да бъдат и записани на CD или USB, на редакторска програма Windows Microsoft Word 97/2000XP и подходяща програма за приложенията.

- Редакционна статия с текст до 3 страници. Възлага се от Редколегията.

- Обзорните статии трябва да съдържат резюме, да бъдат до 10 стандартни страници и с до 40 книгописни източника.

- Оригинални статии – до 8 страници, включително резюме, таблици, фигури и книгопис. Включват заглавна страница, резюме, кратък увод, контингент, методи, резултати, обсъждане и книгопис (до 20 източника).

- Кратки научни съобщения и клинични случаи до 4 страници и книгопис (до 10 източника).

- Информации и рецензии на книги. Съдържа информация за конгреси и конференции, нови книги, актуална лекарствена информация, предстоящи събития.

- Страници на читателя. Поместват се писма до редактора, в които се коментират публикувани материали, кратки описания на случаи и дискусии по актуални проблеми.

- Заглавната страница съдържа пълно и съкратено заглавие, имената на авторите с инициалите им, техните академични степени и месторабота, адрес за кореспонденция, на български и английски език, с телефон, факс и e-mail. Институцията, в която авторите работят, се означава с цифра зад името им, ако работят на различни места.

- Резюмето е на български и английски език, общо до 40 реда, отпечатани на отделна страница. Трябва да съдържа заглавие, имената на авторите, въведение, информация за целта и обекта на проучването, методиките, получените резултати и обсъждане. Посочват се до 6 ключови думи, подредени по азбучен ред.

- Таблиците и илюстрациите (фигури, диаграми, формули) се представят на отделен лист, номерирани, с кратко заглавие, като в текста се отбелязва мястото им. Трябва да са готови за непосредствено полиграфично възпроизвеждане. Текстове под фигурите се представят на отделен лист. Публикуват се само ясни черно-бели снимки. Публикуването на цветни снимки се заплаща от автора. Мерителните единици да се представят по SI-система и да се изписват на латиница.

- Книгописът трябва да се отпечата на отделен лист. Авторите да се подреждат по азбучен ред, като се изписват фамилиите и инициалите на всички автори. В началото се изброяват източниците на кирилица, а след тях – на латиница. Заглавията да се представят изцяло, а съкратените названия на списанията – както в Index Medicus. В текста цитираните автори се означават с поредния номер от книгописа. Данните в книгописа се представят по следния начин:

- Статия от списание: Автор (и). Заглавие на статията. Заглавие на списанието (съкратено по Index medicus), година на издаване, том, номер на книгата, страница (от-до). Пример: Andersen, G., Vestergaard, K., Lauritzen, L. Effective treatment of poststroke depression with the selective serotonin reuptake inhibitor citalopram. Stroke, 1994, 25, 6, 1099-1104.

- Публикации от сборник или част от книга: Автор (и). Заглавие. В: Заглавие на сборника. Издател (и). Местоиздаване, година на издаване, страница (от-до). Пример: Binnie, C., Jeavons, M. Photosensitive epilepsies. In: Epilepticsyndromes in infancy, childhood and adolescence, Roger, J., Bureau, M., Dravet, Ch., Dreifuss, F.E., Perret, A., Wolf, P., eds., London: John Libbey & Company, Ltd, 1992, 299-305.

- Цяла книга: Автор (и). Заглавие. Подзаглавни данни. Местоиздаване, издателство, година на издаване, общ брой страници. Пример: Calligaro, K., DeLaurentis, D., Baker, W. Management of Extracranial Cerebrovascular Disease. Philadelphia-New York: Lippincott – Raven Publishers, 1997, 217 pp.

- Латиницата е задължителна. Ако оригиналната публикация в книгописа е на кирилица, тя трябва да бъде транслитерирана на латиница, непосредствено след оригиналното изписване. Транслитерацията на латиница се извършва съгласно Закона за транслитерацията, обнародван на 9 март 2009 г. Примери:

Каменова, Н., Миланов, И. Фармакологично лечение на спастичност при множествена склероза – инжекционни методики. Българска неврология, 2021, 22, 1, 1-5. [Kamenova, N., Milanov, I. Farmakologichno lechenie na spastichnost pri mnozhestvena skleroza – inzhektionsni metodiki. Balgarska neurologia, 2021, 22, 1, 1-5.]

INSTRUCTION FOR AUTHORS

Bulgarian Neurology is the official journal of the Bulgarian Society of Neurology. It is published 3 times per year. Manuscripts are considered for publication with the understanding that they have not been published elsewhere except in abstract form. The authors have to confirm this by signing a declaration. All co-authors have to sign the final version of the accepted for publication material. All materials and published examinations should correspond to the ethical standards. Articles undergo peer review.

- The journal also publishes articles written entirely in English.

- Papers must be written in English. Please submit your printed manuscript and illustrations (standard A4 pages), accompanied by electronic version (text in Windows Microsoft Word 97/2000XP and figures in an appropriate Windows program) written on CD or USB.

- Editorials, consisting of up to 3 pages, when approved by the Editorial Board.

- Review articles up to 10 standard typewritten pages (30 lines, 60 characters per line) and up to 40 reference sources.

- Original papers – up to 8 standard pages, including tables, figures and references. References may contain up to 20 sources. The original papers include short introduction, material, methods results, discussion and references. The measures should be given according to SI-system. All abbreviations should be explained when appeared for the first time.

- Short communications and case reports up to 4 pages and up to 10 references.

- Letters to the Editor with comments on previously published papers, short case reports and discussion on current problems. The limit is 1 page, not including the title page, abstract, tables, figures and up to 10 references.

- Book reviews and information. It includes information for new books, congresses and conferences, new drugs, future events in neurology.

Authors are kindly asked to prepare the manuscripts in the following way:

- The title page should carry the full title, the short running title, the authors with their initials, academic degrees, institutional affiliations, address for correspondence, with telephone, fax and e-mail. If there are more than two authors from different institution, please mark their names with a superscript index.

- An abstract in Bulgarian and English languages up to 40 lines on a separate sheet is required. The abstract should contain title, authors, objective, background, methods, results and conclusions plus up to 6 keywords in alphabetic order.

- The tables should be numbered consecutively throughout, presented on separate sheets with a short title.

- The illustrations (figures, diagrams, formulas) should be ready for reproduction. Explanatory legends should be provided on a separate sheet of paper.

- Pictures Please, submit only well-contrasted black and white high-quality pictures. Colour illustrations will be accepted if the author pays the extra costs.

- References should be presented in alphabetic order on a separate sheet with all authors' names and full title of papers. In the text the authors should be indicated by the number from the reference list.

The reference should be presented as follows:

- Journal paper: (1) author(s), (2) title, (3) journal name (as abbreviated in Index Medicus). (4) year of publication, (5) volume, (6) journal number, (7) inclusive pages. Example: Andersen, G., Vestergaard, K., Lauritzen, L. Effective treatment of post stroke depression with the selective serotonin reuptake inhibitor citalopram. Stroke, 1994, 25, 6, 1099-1104.

- Book: (1) author(s), (2) title, (3) city of publication, (4) publisher, (5) year of publication, (6) total number of pages. Example: Calligaro, K., DeLaurentis, D., Baker, W. Management of Extracranial Cerebrovascular Disease. Philadelphia-New York: Lippincott – Raven Publishers, 1997, 217 pp.

- References to books: (1) authors(s), (2) chapter title, (3) title of book, (4) editor(s), (5) city of publication, (6) publisher, (7) year of publication, (8) specific pages. Example: Binnie, C., Jeavons, M. Photosensitive epilepsies. In: Epileptic syndromes in infancy, childhood and adolescence. Roger, J., Bureau, M., Dravet, Ch., Dreifuss, F.E., Perret, A., Wolf, P., eds. London: John Libbey & Company, Ltd, 1992, 299-305.

Offprints may be purchased, provided the order is received with the corrected proof.

- Latin script is obligatory. If the original publication is in Cyrillic script, it should be transliterated immediately after the original. Transliteration into Latin script is done according to the respective rules of languages written in Cyrillic. Examples:

Каменова, Н., Миланов, И. Фармакологично лечение на спастичност при множествена склероза – инжекционни методики. Българска неврология, 2021, 22, 1, 1-5. [Kamenova, N., Milanov, I. Farmakologichno lechenie na spastichnost pri mnozhestvena skleroza – inzhektionsni metodiki. Balgarska neurologia, 2021, 22, 1, 1-5.]

Българското Дружество по Неврология издава списание *Българска Неврология* три пъти годишно. В него се публикуват оригинални статии, обзори, кратки научни съобщения, нови диагностични методи и новости в терапията. Приемат се само непубликувани материали. В списанието се помества актуална информация, рецензии на статии и книги.

Етични принципи на Българска Неврология

Българска Неврология избира висококачествени научни статии, след рецензиране от специалисти в Неврологията. Рецензирането и целият процес по публикуване са изчерпателни, обективни и честни. Репутацията на списанието се дължи на доверието на читателите, авторите, учените, рецензентите, редакторите, обекта на изследване, спонсорите и администраторите на националната здравна политика.

Дизайн на научната работа и Етика

Научните изследвания трябва да се провеждат при високи стандарти за контрол както на качеството, така и на анализа на данните. Записът на пълните данни трябва да се съхранява и да може да се предостави за разглеждане при поискване. Фалшификацията, укриването на данни, докладването на лъжливи данни и изопачаването им представляват научно нарушение. Изисква се документирано одобрение от етичната комисия на дадена структура, когато в научното изследване са включени хора, медицинска документация и човешки тъкани.

Авторство

Авторството представлява значим интелектуален принос към научната работа, определена роля в писането на статията и ревизирането на крайния ѝ вариант; но то може да варира в известна степен. Кой ще са авторите и в каква последователност, трябва да бъде определено от участниците в научния труд сравнително рано, за да се избегнат диспути и недоразумения, които могат да забавят или да попречат на публикуването на труда. Всички автори трябва да поемат отговорността към писането и достоверността на информацията в статията и само един от тях би следвало да гарантира и да поеме отговорността за цялата статия.

Конфликт на интереси и представяне

Авторите трябва да обявят в труда си всички финансови и други значими конфликти на интереси, които са създадени, за да повлияят резултатите или интерпретацията на труда. Всички източници на финансова подкрепа към проекта трябва да бъдат представени.

Примери за потенциални конфликти, които трябва да бъдат описани, включват работна длъжност, консултации, наличност на собственост, хонорари, платена експертна оценка, патентовани приложения/регистрации, стипендии или друг вид финансиране.

Потенциалните конфликти на интереси би трябвало да бъдат описани във възможно най-ранна фаза.

Основни грешки при публикуване

Когато автор установи значима грешка или неточност в труда си, негово задължение е незабавно да уведоми редактора на списанието или издателството и да асистира на редактора за оттегляне или коригиране на труда. Ако редакторът или издателят научат от трета страна, че публикуваният труд съдържа основна грешка, задължение отново на автора е незабавно да оттегли или коригира работата си или да представи на редактора доказателства за вярността на оригиналния труд.

Рецензиране

Рецензентите са експерти, избрани от редакторите на *Българска Неврология*, за да предоставят писмена оценка на силните и слабите страни на дадена работа, с цел да се подобри докладът и да се определи най-подходящият и с най-добро качество материал за списанието. Обикновено рецензентите, избрани от списанието имат опит с оригинални научни трудове и публикуване.

Ethical principles of Bulgarian Neurology

Bulgarian Neurology selects, through peer review, the highest quality science. We consider the entire peer review and publication process to be thorough, objective, and fair. Journal's reputation depends on the trust of readers, authors, researchers, reviewers, editors, patients, research subjects, funding agencies, and administrators of public health policy.

See also Instructions for authors.

Study Design and Ethics

Research should be conducted to high standards of quality control and data analysis. Data and records must be retained and produced for review upon request. Fabrication, falsification, concealment, deceptive reporting, or misrepresentation of data constitutes scientific misconduct.

Documented review and approval from a formally constituted review board (Institutional Review Board or Ethics committee) is required for all studies involving people, medical records, and human tissues.

Authorship

Authorship implies a significant intellectual contribution to the work, some role in writing the manuscript and reviewing the final draft of the manuscript, but authorship roles can vary. Who will be an author, and in what sequence, should be determined by the participants early in the research process, to avoid disputes and misunderstandings, which can delay or prevent publication of a paper. All authors must take responsibility in writing for the accuracy of the manuscript, and one author must be the guarantor and take responsibility for the work as a whole.

Disclosure and conflicts of interest

All authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed. Examples of potential conflicts of interest, which should be disclosed, include employment, consultancies, stock ownership, honoraria, paid expert testimony, patent applications/registrations, and grants or other funding. Potential conflicts of interests should be disclosed at the earliest stage possible.

Fundamental errors in published works

When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author's obligation to promptly notify the journal editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper. If the editor or the publisher learns from a third party that a published work contains a significant error, it is the obligation of the author to promptly retract or correct the paper or provide evidence to the editor of the correctness of the original paper.

Peer Review

Peer reviewers are experts chosen by editors of *Bulgarian Neurology* to provide written assessment of the strengths and weaknesses of written research, with the aim of improving the reporting of research and identifying the most appropriate and highest quality material for the journal. Regular reviewers selected for the journal are required to meet the minimum standards regarding their background in original research, publication of articles, formal training, and previous critical appraisal of manuscripts.

Редакторски решения

Решенията за одобряване на даден материал и бъдещото му публикуване се основават на неговото значение и важност, оригиналност и яснота, както и на свързаността и с обсега и съдържанието на списанието. Ако впоследствие се установи, че в публикувана статия има грешки и/или недостатъци, редакторът поема отговорността да коригира докладите.

Оригиналност. Предпечат. Връзки с медиите

В Българска Неврология се публикуват оригинални материали, които не са публикувани другаде. Повторно публикуване на друг език или едновременно публикуване в няколко различни списания с различни аудитории, може да се приеме, при условие, че е налице обявяване на оригиналния източник по време на подаването на статията към редакторския екип. По време на подаване на статията към редакцията, авторите трябва да представят детайлно всички свои статии свързани с публикувания вече материал, дори и те да са на друг език, всички техни авторски статии публикувани по тази тема в пресата, всички техни авторски статии на тази тема, публикувани в миналото дори и тези, които са под печат.

Рекламирање

Рекламодателите и спонсорите нямат никакъв контрол върху редакторския материал. Изискванията на Българска Неврология са всички реклами да идентифицират ясно рекламодателя и неговия продукт или услугата, която предлага. Реклами не се поставят в близост до статии, дискутиращи определен рекламиран продукт, нито до статии докладващи изследване на този продукт. Рекламите са представени и оформени визуално по различен начин от редакторския материал, за да не става объркване. Рекламите се отпечатват от вътрешната страна на кориците и по изключение на последната страница на списанието. Продуктите или услугите, които се рекламират трябва да са свързани с (а) медицинската практика, (б) медицинското обучение, или (в) някакъв друг вид здравна помощ. Списанието има право да откаже всяка една реклама. Рекламирањето, преиздаването и всякакви други търговски приходи не оказват влияние върху решенията на редакторския екип на Българска Неврология.

Реагиране при евентуално нарушение

Всички твърдения за нарушение се изпращат до главния редактор на списанието, който преразглежда обстоятелствата и се консултира със зам.-редакторите по този повод. Първоначалното изясняване на случая започва, след като всички страни бъдат помолени да предоставят своите доводи и да обяснят обстоятелствата в писмена форма. По въпросите за нарушения във връзка с представени изследователски данни (методи или технически въпроси), главният редактор може да се консултира конфиденциално с експерти, които са заслепени за идентичността на авторите; или ако твърдението е срещу главния редактор - с външен експерт. Главният редактор и зам.-редакторите ще вземат решение дали има достатъчно доказателства, които да накарат разумен човек да повярва, че има възможност за извършване на такова нарушение. Тяхната задача не е да определят дали има действително нарушение, нито да установяват детайлите около това нарушение. Когато твърденията се отнасят до автори, рецензирането и публикуването могат да се преустановят за момент, докато не се проведе описаният по-горе процес. Разследването, описано по-горе ще бъде завършено, дори авторите да оттеглят материала си. В случай на твърдения отправени към рецензентите или редакторите, тези лица ще бъдат заместени от други, докато разследването бъде завършено.

Editorial Decisions

Decisions about a manuscript are based only on its importance, originality, clarity, and relevance to the journal's scope and content. If a published paper is subsequently found to have errors or major flaws, the Editor takes responsibility for promptly correcting the written record in the journal. Ratings of review quality and other performance characteristics of editors should be periodically assessed to assure optimal journal performance, and must contribute to decisions on reappointment.

Originality, Prior Publication, and Media Relations

Bulgarian Neurology seeks original work that has not been previously published. Republication of a paper in another language, or simultaneously in multiple journals with different audiences, may be acceptable, provided that there is full and prominent disclosure of its original source at the time of submission of the manuscript. At the time of submission, authors should disclose details of related papers they have authored, even if in a different language, similar papers in press, and any closely related papers previously published or currently under review at another journal.

Advertising

Advertisers and donors have no control over editorial material under any circumstances. Bulgarian Neurology requires all advertisements to clearly identify the advertiser and the product or service being offered. Commercial advertisements are not placed adjacent to any editorial matter that discusses the product being advertised, nor adjacent to any article reporting research on the advertised product, nor should they refer to an article in the same issue in which they appear. Ads have a different appearance from editorial material so there is no confusion between the two. Ads are to be placed only on the rear, or inside cover pages. Products or services being advertised are germane to (a) the practice of medicine, (b) medical education, or (c) health care delivery. The journal has the right to refuse any advertisement for any reason. Advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

Responses to possible misconduct

All allegations of misconduct will be referred to the Editor-In-Chief, who will review the circumstances in consultation with the deputy editors. Initial fact-finding will usually include a request to all the involved parties to state their case, and explain the circumstances, in writing. In questions of research misconduct centering on methods or technical issues, the Editor-In-Chief may confidentially consult experts who are blinded to the identity of the individuals, or if the allegation is against an editor, an outside editor expert. The Editor-In-Chief and deputy editors will arrive at a conclusion as to whether there is enough evidence to lead a reasonable person to believe there is a possibility of misconduct. Their goal is not to determine if actual misconduct occurred, or the precise details of that misconduct.

When allegations concern authors, the peer review and publication process for the manuscript in question will be halted while the process above is carried out. The investigation described above will be completed even if the authors withdraw their paper, and the responses below will still be considered. In the case of allegations against reviewers or editors, they will be replaced in the review process while the matter is investigated.

XXIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ

30 май – 2 юни 2024 г.

Конгресен център на хотел Интернационал,
к. к. Златни пясъци

**XXIII Национален конгрес по неврология
30 май – 2 юни 2024 г.**

Конгресен център на хотел Интернационал, к. к. Златни пясъци

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател: Акад. Ив. Миланов

Заместник-председатели: Акад. Л. Трайков,
Проф. Ив. Търнев

Почетен председател: Проф. П. Стаменова

Председател на сесия „Здравни грижи”: Проф. Д. Масларов

ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ:

Проф. П. Атанасова Проф. Д. Масларов

Проф. Л. Хараланов Проф. Пл. Цветанов

Проф. Юл. Петрова Проф. Пл. Божинов

Доц. Д. Богданова Доц. П. Колев

Д-р Е. Вачева

ЛОКАЛЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Председател: Проф. А. Капрелян

Членове: Проф. Н. Делева

Проф. Л. Хавезова

НАУЧЕН КОМИТЕТ:

Председател: Проф. В. Божинова

Членове: Проф. Е. Василева

Доц. С. Иванова

Доц. Р. Кузманова

Проф. П. Атанасова

Проф. И. Петров

Доц. Д. Богданова

Доц. Н. Топалов

Уважаеми колеги,

*Удоволствие е ви приветствам с Добре дошли на **XXIII Национален конгрес по неврология**.*

За поредна година имаме честта да съберем на едно място колеги от цялата страна и чужбина и с отговорност към вече създадената традиция да ви предложим безкомпромисна програма.

В следващите дни ще се фокусираме върху актуални за неврологията теми, клинични случаи и решения от практиката, а фармацевтичните компании ще ни запознаят с новите постижения в областта.

Разчитам, че заедно, чрез обмяна на идеи, възгледи и опит, ще продължим да крачим уверено по пътя към още по-задоволителни резултати при лечението на нашите пациенти и ще затвърдим високия стандарт в грижите за тях.

Нека за пореден път взаимно обогатим нашия професионален свят!

С уважение,

Акад. Ив. Миланов

Председател на Българско дружество по неврология

XXIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ

30 май – 2 юни 2024 г.

Конгресен център на хотел Интернационал, к. к. Златни пясъци

ПЛАТИНЕНИ СПОНСОРИ

ABBVIE
ANGELS INITIATIVE
EWOPHARMA
MEDISON PHARMA
NOVARTIS
PFIZER
ROCHE
SOBI
STADA
SWIXX BIOPHARMA
TEVA

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР

MERCK
SOPHARMA

САТЕЛИТНИ СИМПОЗИУМИ

AMGEN
ANTIBIOTIC RAZGRAD
BAYER
BESTAMED
BOEHRINGER INGELHEIM
EGIS
GEDEON RICHTER
GENESIS PHARMA
GL PHARMA
MAGNAPHARM
MEDTRONIC
NOBEL PHARMA
PHILIP MORRIS
POLPHARMA
UCB
UNIPHARMA

ИЗЛОЖИТЕЛИ

ANGELINI
AQUACHIM
ANTIBIOTIC RAZGRAD
BAUSCH HEALTH
BESTAMED
BIH PHARMACEUTICALS
CHEMAX PHARMA
DANHSOON TRADING
FORTEX NUTRACEUTICALS
GAMA SELECT
GRINDEX

HEEL
ILAN M
KRKA
MAGNAPHARM
MEDICARD
MEDIS
MEDOPHARMA
NATURPHARMA
NATURPRODUKT
ORTHOPRIME
PHARMACONS

POLPHA TARCHOMIN S.A. –
GMS Consult
SALVIS PHARMA
SIDAYA PHARMA
SUN WAVE PHARMA
TAKEDA
VALENTIS
VEDRA INTERNATIONAL
VIATRIS
WOERWAG PHARMA
ULTRAMED

XXIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ

30 май – 2 юни 2024 г., хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци

НАУЧНА ПРОГРАМА, зала ИМПРЕСИЯ

30 МАЙ / ЧЕТВЪРТЪК			
11:00 – 19:00	РЕГИСТРАЦИЯ		
14:50 – 14:55	ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ	Акад. Ив. Миланов	УС на БДН
		лектор	модератор
14:55 – 15:25	Множествена склероза или не	Акад. Ив. Миланов	Проф. К. Генов, Проф. В. Божинова, Доц. С. Иванова
15:25 – 15:55	СИМПОЗИУМ BAYER – Бетаферон – дългогодишен опит	Доц. С. Иванова	Акад. Ив. Миланов
15:55 – 16:35	СИМПОЗИУМ SOPHARMA – Когнитивно стимулиране в третата възраст	Акад. Л. Трайков	Акад. Ив. Миланов
16:35 – 17:05	СИМПОЗИУМ BOEHRINGER INGELHEIM От t-PA към TNK при остър исхемичен инсулт: подготовка за плавен преход	Проф. Д. Масларов	Акад. Ив. Миланов
17:05 – 17:25	<i>КАФЕ-ПАУЗА</i>		
17:25 – 17:55	СИМПОЗИУМ NOBEL PHARMA Традиции и новости в лечението на дегенеративните заболявания	Акад. Л. Трайков	Акад. Ив. Миланов
17:55 – 18:10	СИМПОЗИУМ ANTIBIOTIK RAZGRAD Лечение на ноцицептивна болка с ketoprofen АБР	Акад. Ив. Миланов	Акад. Ив. Миланов
18:10 – 18:40	СИМПОЗИУМ GEDEON RICHTER Съдовият компонент – предотвратим причинител на когнитивен спад	Акад. Л. Трайков	Акад. Л. Трайков
18:40 – 19:00	The Dual Anti Platelets(DAPT) story for Secondary Stroke prevention – an update	Prof. N. Bornstein	Акад. Иван Миланов, Акад. Л. Трайков, Проф. Д. Масларов
19:00 – 19:20	Ролята на неврофиламенти при невродегенеративни заболявания	Доц. Ш. Мехрабиан, Акад. Л. Трайков	
20:00	<i>ВЕЧЕРЯ</i>		
31 МАЙ / ПЕТЪК			
08:30	НАУЧНА СЕСИЯ	лектор	модератор
08:30 – 8:50	Brain health and the burden of neurological diseases	Prof. Paul Boon	Проф. Ив. Търнев, Проф. В. Божинова, Доц. Д. Богданова
08:50 – 9:10	What do we know about the best way to use levodopa in the treatment of Parkinson's disease?	Prof. J. Ferreira	
09:10 – 9:25	СИМПОЗИУМ MEDTRONIK		
	Съвременни индикации за дълбока мозъчна стимулация и гръбначно-мозъчна стимулация – легенди и доказателства	Проф. Кр. Минкин	Проф. Кр. Минкин
09:25 – 10:25	СИМПОЗИУМ SOBI – Inotersen – дългосрочни клинични данни за ползите от ранното лечение. Споделение на тригодишния опит в България.	Проф. И. Търнев	Акад. Ив. Миланов
10:25 – 10:40	<i>КАФЕ-ПАУЗА</i>		
10:40 – 10:55	СИМПОЗИУМ MAGNA PHARM – Stresam® при лечение на тревожни разстройства	Акад. Ив. Миланов	Акад. Ив. Миланов
10:55 – 11:40	СИМПОЗИУМ SWIXX BIOPHARMA – Да сглобим пъзела и да поставим диагнозата! Случаи от клиничната практика	Проф. И. Търнев Проф. Т. Чамова Доц. Д. Богданова	Акад. Ив. Миланов
11:40 – 12:10	СИМПОЗИУМ TEVA – Сън, депресия и Ремирта	Акад. Ив. Миланов	Акад. Ив. Миланов
12:10 – 12:40	СИМПОЗИУМ EGIS Стрес и тревожност – съвременен поглед върху механизмите и терапията	Проф. Д. Масларов	Акад. Ив. Миланов
12:40 – 13:40	<i>РАБОТЕН ОБЯД</i>		
12:40 – 14:00	Първа и втора постерна сесия		
13:40	НАУЧНА СЕСИЯ	лектор	модератор
13:40 – 14:20	СИМПОЗИУМ GENESIS PHARMA		
	Неврологична симптоматика на остри чернодробни порфирии	Проф. И. Търнев	Акад. Ив. Миланов
	Остри Чернодробни Порфирии – диагностика и лечение	Доц. А. Иванова	
	Болест на Фабри – мултидисциплинарен подход и терапевтични възможности	Проф. А. Капрелян, Доц. Д. Богданова	
14:20 – 14:50	СИМПОЗИУМ EWOPHARMA – Диференциална диагноза на МС	Акад. Ив. Миланов	Проф. Ив. Димитров

14:50 – 15:20	СИМПОЗИУМ STADA PHARMA Lecigon за напреднала болест на Паркинсон – опитът в Словения	Prof. Z. Pirtosek	Акад. Ив. Миланов
15:20 – 15:50	СИМПОЗИУМ GL PHARMA – Eslicarbazepine acetate в лечението на детски фокални епилепсии. Възможности за оптимизиране на антиконвулсивното лечение в клинични условия при възрастни пациенти с терапевтично резистентни епилепсии	Проф. В. Божинова, Проф. П. Божинов	Акад. Ив. Миланов
15:50 – 16:05	<i>КАФЕ-ПАУЗА</i>		
16:05 – 16:35	СИМПОЗИУМ ANGELS INITIATIVE – SAP-E в България	Д-р Д. Тасков	Акад. Ив. Миланов
	Церемония по награждаването на ESO/AngelsБързи съвети по пътя към диамантения статус	Акад. Ив. Миланов	
16:35 – 17:10	СИМПОЗИУМ ABBVIE		Акад. Л. Трайков
	Съвременен подход в лечението на болест на Паркинсон	Акад. Л. Трайков	
	Устройство-асистирани терапии	Prof. J. Ferreira	
17:10 – 17:40	СИМПОЗИУМ PHILIP MORRIS – Вредата за здравето свързана с поведението	Проф. А. Сербезова	Акад. Ив. Миланов
17:40 – 18:10	СИМПОЗИУМ UNIPHARMA Приложение на Citicoline в лечението на неврологични състояния	Проф. Д. Масларов	Акад. Ив. Миланов
18:10 – 18:25	СИМПОЗИУМ BESTAMED – Мигрена	Акад. Ив. Миланов	Акад. Ив. Миланов
18:25 – 19:25	СИМПОЗИУМ PFIZER		Акад. Ив. Миланов
	Проучване THAOS и резултати от 15-годишния опит с tafamidis в България	Проф. Ив. Търнев	
	Мястото на Vyduга при лечението и профилактиката на мигренозни пристъпи	Акад. Ив. Миланов	
20:00	<i>ВЕЧЕРЯ</i>		
1 ЮНИ / СЪБОТА			
08:30	НАУЧНА СЕСИЯ	лектор	модератор
08:30 – 8:50	Understanding and measuring progression in MS	Prof. G. Comi	Акад. Ив. Миланов, Проф. Л. Хараланов, Доц. С. Иванова
08:50 – 9:10	История на Леводопа	Prof. Z. Pirtosek	Акад. Ив. Миланов
09:10 – 9:50	СИМПОЗИУМ ROCHE – Диференциална диагноза Множествена Склероза/Заболявания от спектъра на оптичния невромиелит	Prof. G. Comi	
09:50 – 10:10	СИМПОЗИУМ ROCHE – Evrysdi (risdiplam) Безопасност и ефикасност при тип 2 и 3 спинална мускулна атрофия. Данни от клиничното проучване SUNFISH Част 1 и 2 (година 4 от проучването)	Проф. Ив. Търнев	Акад. Ив. Миланов
10:10 – 10:50	СИМПОЗИУМ MERCK – Cladribine – международен опит в клиничната практика за лечение на МС	Prof. J. Drulovic, Доц. С. Иванова	Акад. Ив. Миланов
10:50 – 11:20	СИМПОЗИУМ AMGEN – Нов терапевтичен подход в лечението на оптичен невромиелит	Проф. Паулус Ромер	Акад. Ив. Миланов
11:20 – 11:35	<i>КАФЕ-ПАУЗА</i>		
11:35 – 12:15	СИМПОЗИУМ ABBVIE		Акад. Ив. Миланов
	Научни основания за лечение с постоянна допаминова стимулация при късен Паркинсон	Акад. Ив. Миланов	
	Клинични данни за фослеводопа/фоскабидопа	Prof. J. Ferreira	
12:15 – 12:45	СИМПОЗИУМ STADA PHARMA – Lecigon-двегодишен натрупан опит	Доц. С. Иванова	Акад. Ив. Миланов
12:45 – 13:45	СИМПОЗИУМ NOVARTIS Kesimpta® – повече от 1 година опит в България	Проф. А. Капрелян Доц. С. Иванова Проф. Т. Чамова Доц. Г. Славов	Акад. Ив. Миланов
13:45 – 14:55	<i>РАБОТЕН ОБЯД</i>		
13:45 – 14:55	Трета и четвърта постерна сесия		
14:55	НАУЧНА СЕСИЯ	лектор	модератор
14:55 – 15:25	СИМПОЗИУМ MEDISON Миастения Гравис през призмата на една иновативна терапия Миастения Гравис – от диагнозата до терапията	Проф. И. Търнев	Акад. Ив. Миланов
15:25 – 15:55	СИМПОЗИУМ MEDISON – Ефгартигимод – пътуване през иновациите – данни от клинично проучване ADAPT+	Доц. М. Миланова	Проф. И. Търнев
15:55 – 16:25	СИМПОЗИУМ EOPHARMA – 25 год. проучвания на спинална мускулна атрофия: от фенотипа към генотипа и терапията. Какво следва?	Проф. Т. Чамова	
16:25 – 16:55	СИМПОЗИУМ TEVA – Лечение на Множествената склероза по време на бременност	Акад. Ив. Миланов	Акад. Ив. Миланов
16:55 – 17:10	<i>КАФЕ-ПАУЗА</i>		
17:10 – 17:30	СИМПОЗИУМ GENESIS PHARMA – Транстиретинова Амилоидоза: Vutrisiran, нова парадигма в лечението на Транстиретинова Амилоидоза	Проф. И. Търнев Проф. Т. Чамова	Акад. Ив. Миланов

17:30 – 18:00	СИМПОЗИУМ UCSB Актуални терапевтични възможности за лечение на синдром на Dravet и синдром на Lennox-Gastaut	Проф. В. Божинова	Акад. Ив. Миланов
18:00 – 18:30	СИМПОЗИУМ POLPHARMA – Фармакотерапевтични подходи за лечение на болката	Акад. Ив. Миланов	Проф. П. Атанасова
18:30 – 19:00	СИМПОЗИУМ SWIXX BIOPHARMA – Нови терапевтични възможности в лечението на епилептични енцефалопатии и енцефалопатии на развитието: споделяне на перспективите		
	Предизвикателства и нови възможности в лечението на епилептични енцефалопатии и енцефалопатии на развитието	Проф. В. Божинова	Проф. В. Божинова
	Епилептични енцефалопатии и енцефалопатии на развитието: Еволюция и грижи. Споделяне на опит от практиката	Д-р Г. Тачева	
19:00 – 19:45	ОБЩО СЪБРАНИЕ		
20:30	<i>ВЕЧЕРЯ</i>		
2 ЮНИ / НЕДЕЛЯ			
09:00	НАУЧНА СЕСИЯ	лектор	модератор
09:00 – 9:20	Хипонатриемия и епилептични пристъпи	Доц. Е. Витева	Проф. Е. Василева, Проф. Ив. Димитров, Доц. Р. Кузманова
09:20 – 9:40	Подобряване на грижите за пациентите с инсулт в България чрез ResQ	Д-р Д. Тасков	
09:40 – 10:00	Приложение на ботулинов токсин в неврологичната практика – личен опит	Д-р В. Добрев	
10:00 – 10:30	Изкуствен интелект и приложения в неврологията	Проф. Д. Масларов	
10:30 – 10:50	Неврологични нарушения обективирани при астронавти през време на космически полети на совалката на НАСА	Проф. О. Колев	
10:50 – 11:10	Какво знаем за болестта на малките съдове – последни достижения	Проф. Е. Василева	
11:10 – 11:30	Придобити синдроми на хипервъзбудимост на периферния неврон – кратък обзор с представяне на клинични случаи	Д-р М. Вълкова	
11:30	ЗАКРИВАНЕ		

НАУЧНА ПРОГРАМА СЕСИЯ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ”

1 ЮНИ / СЪБОТА, зала ХАРМОНИЯ			
		лектор	модератори
09:00 – 9:10	ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ	Акад. Ив. Миланов, Проф. Д. Масларов	Проф. Д. Масларов
09:10 – 9:25	Различните поколения и изкуственият интелект – приложения в неврологията	Проф. Д. Масларов	
09:25 – 9:40	SPINRAZA – ОТ ТЕОРИЯТА КЪМ ПРАКТИКАТА	Т. Денкова	
09:40 – 10:00	презентация TEVA – Комплексен терапевтичен подход при Множествената склероза	Проф. Д. Масларов	Проф. А. Капрелян
10:00 – 10:20	презентация NOVARTIS – Правилното приложение – ключ към успешната терапия	ст.м.с. Г. Георгиева	Проф. А. Капрелян
10:20 – 10:40	презентация ABBVIE – Запознаване с Про Дуодопа: принцип на действие и инфузионна помпа	Проф. Д. Масларов	
10:40 – 11:00	презентация SWIXX BIOPHARMA – БОЛЕСТ НА ПОМПЕ – ДА НЕ ПРОПУСКАМЕ СИМПТОМИТЕ!	Проф. Д. Масларов	
11:00 – 11:20	<i>КАФЕ-ПАУЗА</i>		
11:20 – 11:40	презентация EWOPHARMA – Natalizumab и качество на живот при пациенти с МС	Проф. А. Капрелян	
11:40 – 12:00	презентация MEDISON PHARMA – Миастения Гравис – сестринската роля в управлението и проследяването на заболяването	Проф. Д. Масларов	
12:00 – 12:20	презентация ROCHE – Десетилетие на OCREVUS – дългосрочни клинични данни за ефикасност и безопасност при лечение на МС	Проф. Д. Масларов	Проф. Л. Хараланов
12:20 – 12:40	презентация Pfizer – Качество на живот на пациентите с ФАП, грижа и рехабилитация	Калоян Чобанов	
12:40 – 12:55	Роля и място на позиционното лечение за профилактика на вторичните деформитети при деца с невромускулни заболявания	Давит Сидике	
12:55 – 13:10	Кинезитерапията като компонент от комплексното лечение при NO2 асоциирана миелопатия и аксонална полиневропатия за долни крайници – клиничен случай.	Иван Жингов	
13:10 – 14:30	ОБЯД		

14:30	ОБУЧИТЕЛЕН КУРС „Профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на мозъчен инсулт” – с подкрепата на ANGELS INITIATIVE		
14:30 – 15:00	Проучването QASC и защо да се прилага формален протокол за скрининг на усложнения в следостратата фаза	Л. Шейтанова	Людмила Шейтанова
15:00 – 15:30	Упражнение – Оценяване на преглъщането чрез протокол ASSIST и разновидностите на протоколите за преглъщане	Л. Шейтанова	
15:30 – 16:00	Тромбектомия 1 – медицинска лекция	Доц. Н. Велинов	
16:00 – 16:30	Тромбектомия 2 – организационна лекция	Доц. Н. Велинов	
16:30 – 16:45	КАФЕ-ПАУЗА		
16:45 – 17:15	Предизвестяването – значение и как да се организира	Л. Шейтанова	
17:15 – 17:45	Резултатите от успешното внедряване на предизвестяване – пример от Стара Загора	Д-р Т. Манолова	
17:45 – 18:45	Групово дискусия – Как да организираме мрежа за предварително уведомяване в нашия регион?		

XXIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ

30 май – 2 юни 2024 г., хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци

Научен съвет:

**проф. В. Божинова, проф. Е. Василева, проф. П. Атанасова,
доц. Р. Кузманова, доц. С. Иванова, проф. Иван Петров,
доц. Д. Богданова, доц. Н. Топалов**

ПЪРВА ПОСТЕРНА СЕСИЯ:

Мозъчно-съдови заболявания – диагностика и лечение

Председатели:

проф. Е. Василева, проф. И. Стайков, доц. М. Миланова

101

ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ ОСТЪР ИСХЕМИЧЕН ИНСУЛТ, ДЪЛЖАЩ СЕ НА ДИСЕКАЦИЯ – КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

*Н. Христов¹, Р. Стоянов¹, М. Петров², Ив. Мартинов³,
М. Димитрова¹, Н. Велинов², Н. Габровски²*

¹ Клиника по нервни болести, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”

² Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”

³ Клиника по кардиология, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”

102

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ В БАСЕЙНА НА ЛЯВА СРЕДНА МОЗЪЧНА АРТЕРИЯ В СЛЕДСТВИЕ НА ЕМБОЛИЗАЦИЯ ПРИ ИНФЕКЦИОЗЕН ЕНДОКАРДИТ

*М. Христов¹, В. Георгиев¹, Х. Пельова¹, Д. Калпачка¹,
Ф. Алексиев¹, Р. Калпачки¹*

¹ УМБАЛ „Света Анна”, София, Клиника по нервни болести

103

ТРОМБЕКТОМИЯ ПРИ М1-ОКЛУЗИЯ НА ДЯСНАТА СРЕДНА МОЗЪЧНА АРТЕРИЯ ПРИ ПОДЛЕЖАЩА

ФИБРОМУСКУЛНА ДИСПЛАЗИЯ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
*Т. Ковачев¹, Ф. Алексиев¹, Д. Калпачка¹, В. Георгиев¹, Е. Гулев¹,
Р. Калпачки¹*

¹ УМБАЛ „Света Анна”, София, Клиника по нервни болести

104

ХИПЕРУРИКЕМИЯ И ОСТЪР МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ

Хр. Спасова, Д. Масларов

Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител”

105

ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ ПРИ ДИСЕКАЦИЯ НА ВЪТРЕШНА СЪННА АРТЕРИЯ, В СЛЕДСТВИЕ НА ВТОРИЧЕН СИФИЛИС

Н. Нейков¹, А. Сартин¹, М. Михов¹, Ив. Стайков¹

¹ Клиника по неврология, Аджибадем Сити Клиник, УМБАЛ Токуда

106

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С КРИПТОГЕНЕН ИНСУЛТ, ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕН СИНДРОМ И НАРУШЕНА КОАГУЛАЦИЯ

М. Чолакова¹, Н. Михнев¹, Р. Хараланова¹, Ив. Стайков¹

¹ „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда”, Клиника по неврология

107

КРИПТОГЕНЕН ХЕМОРАГИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ В ДЕСЕН ПОНТОЦЕРЕБЕЛАРЕН ТЪГЪЛ: КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Нора Иванова^{1,3}, Владина Димитрова^{1,2},
 Михаел Цалта-Младенов^{1,3}, Дарина Георгиева^{1,3},
 Силва Андонова^{1,3}

¹ Катедра по нервни болести и невронауки, Факултет Медицина, Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” - Варна

² Катедра по оптометрия и професионални болести, Факултет по обществено здравеопазване, Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна

³ Втора клиника по нервни болести с отделение за лечение на остри мозъчни инсулти (ОЛОМИ) и отделение за интензивно лечение на нервни болести (ОИЛНБ), УМБАЛ „Света Марина” – Варна

108

ПРОТОКОЛ ЗА ОЦЕНКА НА ДИСФАГИЯ ПРИ ИНСУЛТ
 м.с. Е. Врачева¹, м.с. М. Маринова¹, ст. м. с. Т. Трифонова¹,
 д-р М. Вълкова^{1,2}, д-р Ю. Цветанов^{1,2}, д-р Х. Милушев^{1,2},
 д-р Д. Видова¹, д-р Г. Иванов^{1,2}, д-р А. Хюсменов^{2,3},
 ас. проф. С. Христова², доц. д-р В. Гергелчева, дм^{1,2}

¹ Клиника по нервни болести на УМБАЛ Софиямед

² Софийски университет „Св.Климент Охридски”

³ УМБАЛ „Лозенец”

109

ПАЦИЕНТ С ТРОМБОЛИЗА, ОСЪЩЕСТВЕНА ВЪЗ ОСНОВА НА FLAIR/DWI MISMATCH, ИМАМЕ ЛИ НАИСТИНА НУЖДА ОТ DWI?

Е. Ваврек, Ц. Стайков, З. Николова, Н. Мурадян, Е. Василева
 УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

110

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С РЕЦИДИВИРАЩИ ИСХЕМИЧНИ МОЗЪЧНИ ИНСУЛТИ И ПАТОАНАТОМИЧНИ ДАННИ ЗА БОЛЕСТ С ТЕЛЦА НА ЛЕВИ

Емран Лютфи¹, Георги Стоянов², Кристиан Георгиев^{3,4},
 Борислав Иванов^{1,5}, Ара Капрелян^{1,4}

¹ УМБАЛ „Св. Марина” – ЕАД Варна, Първа клиника по нервни болести

² „Комплексен онкологичен център” – ЕООД, гр. Шумен

³ УМБАЛ „Св. Марина” – ЕАД Варна, Втора клиника по нервни болести с ОЛОМИ и ОИЛНБ

⁴ Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” Варна, Катедра Неврени болести и невронауки

⁵ Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” Варна, Катедра Клинични медицински науки

111

СИНДРОМ НА ЧУЖДАТА РЪКА

С. Ходжева, Ф. Алексиев, Д. Калчачка, Р. Калчачки,
 Ц. Праматарова

УМБАЛ „Света Анна”, София, Клиника по нервни болести

112

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТКА С ТРОМБОЗА НА ВЕНА ЮГУЛАРИС ИНТЕРНА СИНИСТРА И ДОКАЗАНО ХОМОЗИГОТНО НОСИТЕЛСТВО НА РА1 МУТАЦИЯ

Виктор Гарабитов^{1,2}, Мирослава Христова^{1,2},

Георги Славов^{1,2}, Пенка Атанасова^{1,2}

¹ УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – гр.Пловдив, Клиника по неврология

² МУ „Пловдив”, Катедра Неврология

113

ПОВЕДЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ И ДИФЕРЕНЦИРАНЕ ОТ НАПОДОБЯВАЩИ СЪСТОЯНИЯ В СПЕШЕН ПОРЯДЪК

м.с. Е. Врачева¹, м.с. М. Маринова¹, ст. м. с. Т. Трифонова¹,
 д-р М. Вълкова^{1,2}, д-р Ю. Цветанов^{1,2}, д-р Х. Милушев^{1,2},

д-р Д. Видова^{1,2}, д-р Г. Иванов^{1,2}, д-р А. Хюсменов^{2,3},
 ас. проф. С. Христова^{1,2}, доц. д-р В. Гергелчева, дм^{1,2}

¹ Клиника по нервни болести на УМБАЛ „Софиямед”

² Софийски университет „Св.Климент Охридски”

³ УМБАЛ „Лозенец”

ВТОРА ПОСТЕРНА СЕСИЯ:

Възпалителни, демиелинизиращи, автоимунни заболявания на нервната система

Председатели:

**проф. П. Атанасова, доц. С. Иванова, проф. Кр. Генов,
 доц. Н. Топалов**

201

ВЛИЯНИЕ НА VIDOFLUDIMUS CALCIUM (VIDOCA) ВЪРХУ НИВОТО НА СЕРУМНИТЕ НЕВРОФИЛАМЕНТИ ЛЕКИ ВЕРИГИ (NFL) ПРИ ПАЦИЕНТ С ПРОГРЕСИВНА МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА: МЕЖДИННИ ДАННИ ОТ КЛИНИЧНОТО ИЗПИТВАНЕ CALLIPER

Соня Иванова¹, Valentina Sciasca², Лиляна Дурева²,
 Matej Ondrus²

¹ УМБАЛ „Св. Наум”, София

² Immunic AG, Grafelfing, Germany

202

АБСЕНТИЗЪМ, СОЦИАЛНА ИЗОЛАЦИЯ И АЛИЕНАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

Д. Масларов, Д. Дренска

Клиника по нервни болести, Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител” – София, ЕАД

Медицински колеж „Йорданка Филаретова”, Медицински университет – София

203

АТИПИЧНА ОБРАЗНА НАХОДКА ПРИ ДЕЦА С МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

И. Александрова^{1,2}, Н. Топалов^{1,2}, Е. Славкова¹, Д. Денева¹,
 Е. Родопска¹, В. Томов¹, В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум”

² Катедра по неврология, МУ – София

³ Отделение по образна диагностика

204

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТКА С НЕХАРАКТЕРНИ НАЧАЛО И МАГНИТНО – РЕЗОНАНСНА НАХОДКА НА МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

Е. Бояджиева¹, К. Генов¹, Н. Самарджиева¹

¹ Клиника по нервни болести, Втора МБАЛ – София

205

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА РЯДКА КОМБИНАЦИЯ ОТ МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА И ГЕНЕТИЧНО МЕТАБОЛИТНО ЗАБОЛЯВАНЕ

И. Тодоров¹, И. Петрова¹, П. Дачева¹, Г. Ангов¹, Ю. Петрова¹

¹ УМБАЛ „Александровска”, София, Клиника по нервни болести

206

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С ИЗОЛИРАНА ФОРМА НА СИНДРОМ НА DEVIC

Емран Лютфи¹, Дерия Балабан², Ева Касабова^{1,3}, Калояна Шангова^{1,4}, Бойко Матев^{5,6}, Борислав Иванов^{1,7}, Ара Капрелян^{1,3}

¹ УМБАЛ „Св. Марина” – ЕАД Варна, Първа клиника по нервни болести

² Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” Варна, Факултет Медицина

³ Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” Варна, Катедра Неврени болести и невронауки

⁴ Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” Варна, Катедра Очни болести и зрителни науки

⁵ УМБАЛ „Св. Марина” – ЕАД Варна, Клиника по образна диагностика

⁶ Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” Варна, Катедра Образна диагностика и интервенционална рентгенология

⁷ Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” Варна, Катедра Клинични медицински науки

207

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА NMOSD-APS В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ – КАКВИ СА СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ?

М. Кръстева¹, Т. Панева^{1,2}, Г. Тачева^{1,2}, И. Литвиненко^{1,2}

¹ СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев”

² Медицински факултет, МУ – София, Катедра по педиатрия

208

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ЛОНГИТУДИНАЛЕН ЕКСТЕНЗИВЕН МИЕЛИТ, АСОЦИИРАН СЪС САРКОИДОЗА

Д. Мицев, Ив. Стоянов, А. Симеонова, Ив. Стайков

Клиника по неврология и медицина на съня „Аджисбадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда”

209

ПОЛИМИОЗИТ АСОЦИИРАН С ПЪРВИЧНА БИЛИАРНА ЦИРОЗА И ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ – РЯДКА КЛИНИЧНА ИЗЯВА

М. Пиронева¹, К. Костов¹, Ив. Петров¹, В. Стефанов², Ал. Треновски²

¹ Клиника по нервни болести, Медицински институт – МВР, София

² Отделение по анестезиология и интензивно лечение, Медицински институт – МВР, София

210

НАИСТИНА ЛИ МЕРОПЕНЕМ Е ПРОТИВОПОКАЗАН ПРИ МИАСТЕНИЯ?

Е. Ваврек, З. Николова, Н. Мурадян, Е. Василева

МУ – София

211

СЕНЗОРНА АТАКСИЧНА НЕВРОНОПАТИЯ (SAN) С ПАРАНЕОПЛАСТИЧНА ГЕНЕЗА – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Мирена Вълкова^{1,2}, Радостина Иванова Георгиева^{1,2}, Елена Цолова^{1,2}, Христо Милушев^{1,2}, Георги Иванов^{1,2}, Велина Гергелчева^{1,2}

¹ Клиника по нервни болести, Университетска болница „Софиямед”

² Катедра по неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, Медицински Факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

212

СИНДРОМ НА СКОВАНИЯ ЧОВЕК. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ.

Д. Видова^{1,2,3}, М. Вълкова^{1,2}, Р. Иванова-Георгиева^{1,2}, Е. Цолова^{1,2}, Ю. Цветанов^{1,2}, Хр. Милушев^{1,2}, Г. Иванов^{1,2}, П. Стефанова^{1,2}, С. Костадинова-Петрова², В. Гергелчева^{1,2}

¹ УМБАЛ „Софиямед”

² Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

³ МБАЛ „Военномедицинска академия”, София.

213

МУЛТИФОКАЛНИ МОЗЪЧНИ АБСЦЕСИ С НЕЯСНО ПЪРВИЧНО ОГНИЩЕ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

М. Андонова^{1,3}, В. Димитрова^{2,3}, М. Цалта-Младенов^{1,3}, Д. Георгиева^{1,3}, С. Андонова^{1,3}

¹ Катедра по нервни болести и невронауки, Факултет Медицина, Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна

² Катедра по оптометрия и професионални болести, факултет Обществено здравеопазване, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна

³ Втора клиника по нервни болести с отделение за лечение на остри мозъчни инсулти (ОЛОМИ) и отделение за интензивно лечение на нервни болести (ОИЛНБ), УМБАЛ „Света Марина” – Варна

214

БОЛЕСТ НА СТИЛ ИЛИ СИНДРОМ НА ГИЛЕН-БАРЕ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

К. Георгиев^{1,2}, Н. Иванова^{1,2}, Д. Кючукова^{1,2}, Т. Дренски^{1,2}, Д. Георгиева^{1,2}, С. Андонова^{1,2}

¹ УМБАЛ „Св. Марина” – ЕАД Варна, Втора клиника по нервни болести с ОЛОМИ и ОИЛНБ

² Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” Варна, Катедра Неврени болести и невронауки

ТРЕТА ПОСТЕРНА СЕСИЯ:

Генетични и дегенеративни заболявания на нервната система – диагностика и лечение

Председатели:

проф. Ив. Петров, доц. Д. Богданова, доц. Н. Топалов,
доц. С. Иванова

¹ МБАЛНП Св. Наум

301

РОЛЯТА НА ТИТЪРА НА АНТИ-ГАНГЛИОЗИДНИТЕ
АНТИТЕЛА ПРИ НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИТЕ
УВРЕЖДЕНИЯ

Вера Кольовска¹, Искра Съйнова¹, Соня Иванова²,
Тодор Белев³, Десислава Дренска⁴, Димитър Масларов^{4,5}

¹ Институт по експериментална морфология, патология и
антропология с музей, Българска академия на науките,
София, България

² Универсална болница за активно лечение по неврология и
психиатрия „Св. Наум”, София

³ Медицински университет София, България, (Студент)

⁴ Университетска Първа МБАЛ – София, ул. „Св. Йоан
Кръстител”, Клиника по неврология, София, България

⁵ Медицински университет София, Медицински колеж
„Й. Филаретова”, София, България

302

РОЛЯ НА ТИТЪРА НА АНТИ-ГАНГЛИОЗИДНИТЕ
АНТИТЕЛА ПРИ БОЛЕСТ НА АЛЦХАЙМЕР

Вера Кольовска¹, Искра Съйнова¹, Соня Иванова²,
Тодор Белев³, Десислава Дренска⁴, Димитър Масларов^{3,4,5}

¹ Институт по експериментална морфология, патология и
антропология с музей, Българска академия на науките,
София, България

² Университетска болница за активно лечение по неврология и
психиатрия „Св. Наум”, София

³ Медицински университет София, България

⁴ Университетска Първа МБАЛ – София, ул. „Св. Йоан
Кръстител”, Клиника по неврология, София, България

⁵ Медицински университет София, Медицински колеж
„Й. Филаретова”, София, България

303

КЛИНИЧНА ОЦЕНКА НА НЯКОИ НЕМОТОРНИ ПРОЯВИ
ПРИ ПАЦИЕНТИ С РАННА ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ

В. Каралийски^{1,2}, А. Тренова^{1,2}, Л. Трайков^{3,4}, М. Петрова^{3,4},
К. Терзийски⁵, Т. Георгиев⁵

¹ Медицински университет – Пловдив, Отделение по
неврология

² УМБАЛ „Каспела”, Отделение по неврология

³ Медицински университет – София, Отделение по
неврология

⁴ УМБАЛ „Александровска”, Отделение по неврология

⁵ Медицински университет – Пловдив, Катедра
Патофизиология

304

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ С КЪСНА
ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ НА ЛЕЧЕНИЕ С ЛЕВОДОПА-
КАРБИДОПА-ЕНТАКАПОН ИНТЕСТИНАЛЕН ГЕЛ В
БЪЛГАРИЯ В РАМКТЕ НА 12 МЕСЕЦА

Н. Калайджиев¹, Е. Златарева¹, В. Тодоров¹, Ст. Стефанова¹,
Д. Гаджалова¹, К. Атанасова¹, Н. Каменова¹, А. Мургова¹,
С. Иванова¹, Ив. Миланов¹, Д. Богданова¹

305

ОПИСАНИЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
СЕМЕЙСТВО С КАЛПАИН 3 СВЪРЗАНА ПОЯС-КРАЙНИК
МУСКУЛНА ДИСТРОФИЯ С АТИПИЧНО ПРОТИЧАНЕ,
ДЪЛЖАЩА СЕ НА НОВА МУТАЦИЯ

А. Танева^{1,2}, Т. Чамова^{1,2}, А. Тодорова^{3,4}, Т. Тодоров⁴,
М. Господинова⁵, Д. Златарева⁶, М. Крупев⁶, И. Търнев^{1,2,7}

¹ Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска”,
София

² Катедра по неврология, МУ – София

³ Катедра Медицинска химия и биохимия, МУ – София

⁴ Генетична медико-диагностична лаборатория „Геника”

⁵ УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, София

⁶ Клиника по образна диагностика, УМБАЛ „Александровска”,
София

⁷ Департамент по когнитивна наука и психология, НБУ,
София

306

MELAS СИНДРОМ (МИТОХОНДРИАЛНА
ЕНЦЕФАЛО-МИОПАТИЯ, ЛАКТАТНА АЦИДОЗА И
ИНСУЛТИ) – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Теодор Ангелов^{1,2}, Теодора Чамова^{1,2}, Силвия Чернинкова²,
Атанаска Еленкова³, Снежина Михайлова⁴, Ивайло Търнев^{1,2,5}

¹ Катедра по неврология, Медицински факултет, Медицински
университет – София

² Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска”,
гр. София

³ УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”, Катедра по ендокринология,
МУ – София

⁴ Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки,
МУ – София

⁵ Департамент по когнитивна наука и психология, Нов
български университет, София

307

ФАКОМАТОЗИ – КЛИНИЧНА ИЗЯВА, ДИАГНОСТИКА И
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

М. Колева, В. Божина
УМБАЛНП „Св. Наум” – гр. София

308

РАЗЛИЧНА КЛИНИЧНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРИ
RYR1 СВЪРЗАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

М. Колева, В. Божина

Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум” –
гр. София

309

КЛИНИЧНО ПРОТИЧАНЕ ПРИ МУТАЦИЯ В ГЕН COL4A1
– ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

И. Александрова^{1,2}, Е. Славкова¹, В. Божина¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум”

² Катедра по неврология, МУ – София

310

ФАМИЛНА ДИСКИНЕЗИЯ ПРИ МУТАЦИЯ В ГЕН ADCY5
Е. Родопска¹, В. Божина¹, И. Александрова^{1,2}, Н. Топалов^{2,3},

Р. Вържарова¹, М. Атанасоска⁴

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св.Наум”
София

² Медицински университет – София

³ Клиника по образна диагностика, УМБАЛНП „Св.Наум”
София

⁴ Лаборатория CellGenetics

311

ПРЕДСТАВЯНЕ РЯДЪК СЛУЧАЙ НА ЛИЦЕВА И ТЕЛЕСНА
ХЕМИХИПЕРТРОФИЯ С ДОКАЗАН СИНДРОМ НА
WESKWITH-WIEDEMANN.

Мая Колева¹, Даниела Авджиева², Венета Божинова¹

¹ УМБАЛНП „Св. Наум” – гр. София

² СБАЛДБ „Проф. Иван Митев” – гр. София

312

СПЕКТЪР НА ФЕНОТИПНИ ИЗЯВИ НА
АТРИАЗ СВЪРЗАНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ С
ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3 СЛУЧАЯ

Мая Колева, Даниела Денева, Венета Божинова.
УМБАЛНП „Св. Наум” – гр. София

313

OKUR-SHUNG СИНДРОМ – СЛУЧАЙ С ГЕНЕТИЧНО
ВЕРИФИЦИРАНА МУТАЦИЯ В ГЕН CSNK2A1

Е. Родопска¹, В. Божинова¹, И. Александрова^{1,2}, Н. Топалов³,
Р. Вържарова⁴, М. Атанасоска⁴

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св.Наум”
София

² Медицински университет – София

³ Отделение по образна диагностика

⁴ Лаборатория CellGenetics

314

СЛУЧАЙ НА КОМОРБИДНОСТ У МОМЧЕ С РОЛАНДОВА
ЕПИЛЕПСИЯ И МУТАЦИЯ В ДИСТРОФИНОВИЯ ГЕН.

Мая Колева, Илияна Александрова, Любка Стойчева, Венета
Божинова.

УМБАЛНП „Св. Наум” – гр. София

315

РАННО И ТЕЖКО ДВИГАТЕЛНО ИЗОСТАВАНЕ У МО-
МИЧЕ НА 1 Г. ВЪЗРАСТ С ЕМГ ДАННИ ЗА НСМПН

Мая Колева, Любка Стойчева, Венета Божинова
УМБАЛНП „Св. Наум” – гр. София

316

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ ДИАГНОСТИЦИРАН
С АТАКСИЯ НА ФРИДРАЙХ (FARR-ВАРИАНТ С
ОЖИВЕНИ РЕФЛЕКСИ)

К. Михайлова¹, М. Чолакова¹, А. Симеонова¹, Ив. Стайков¹

¹ Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, Клиника по
неврология

317

СПОРАДИЧНА ФОРМА НА БОЛЕСТТА НА CREUTZFELD-
JACOB – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Х. Пельова¹, Ф. Алексиев¹, Р. Калтачки¹

¹ УМБАЛ „Св. Анна”, София, Клиника по нервни болести

318

ПРОСЛЕДЯВАНЕ КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ ПРИ ПАЦИЕНТ
С БОЛЕСТ НА ПОМПЕ

Каляян Чобанов

Клиника нервни болести УМБАЛ „Александровска”

319

КОРТИКОБАЗАЛЕН СИНДРОМ С ПОДЛЕЖАЩА
ПАТОЛОГИЯ НА БОЛЕСТ НА АЛЦХАЙМЕР

А. Стоянова^{1,2}, Ш. Мехрабиан^{1,2}, Д. Бележанска^{1,2},
И. Дрехарова^{1,2}, Е. Кръчмарова⁴, И. Попиванов^{1,3},
М. Райчева^{1,2}, К. Стоянова¹, Я. Желев^{1,2}, М. Петрова^{1,2},
Г. Начева⁴, Л. Трайков^{1,2}

¹ Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска”, София,
България

² Катедра по неврология, УМБАЛ „Александровска”,
Медицински университет – София, България

³ Катедра по когнитивна наука и психология, Нов български
университет, София, България

⁴ Институт по молекулярна биология „Акад. Р. Цанев”,
Българска академия на науките, София, България

320

ПРОГРЕСИВНА СУПРАНУКЕЛАРНА ПАРАЛИЗА, В
СЪЧЕТАНИЕ С ПОДЛЕЖАЩА АМИЛОИДНА ПАТОЛОГИЯ

А. Стоянова^{1,2}, Ш. Мехрабиан^{1,2}, Д. Бележанска^{1,2},
И. Дрехарова^{1,2}, Е. Кръчмарова⁴, И. Попиванов^{1,3},
М. Райчева^{1,2}, К. Стоянова¹, Я. Желев^{1,2}, М. Петрова^{1,2},
Г. Начева⁴, Л. Трайков^{1,2}

¹ Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска”, София,
България

² Катедра по неврология, УМБАЛ „Александровска”,
Медицински университет – София, България

³ Катедра по когнитивна наука и психология, Нов български
университет, София, България

⁴ Институт по молекулярна биология „Акад. Р. Цанев”,
Българска академия на науките, София, България

321

ВАЛИДИЗАЦИЯ НА ЛИКВОРНИ БИОМАРКЕРИ И
ПРИЛОЖЕНИЕ НА КРЪВНИ БИОМАРКЕРИ ПРИ
НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

А. Стоянова^{1,2}, Ш. Мехрабиан^{1,2}, Д. Бележанска^{1,2},
И. Дрехарова^{1,2}, Е. Кръчмарова⁴, И. Попиванов^{1,3},
М. Райчева^{1,2}, К. Стоянова¹, С. Скелина^{1,2}, Х. Крушков^{1,2},
М. Петрова^{1,2}, Г. Начева⁴, Л. Трайков^{1,2}

¹ Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска”, София,
България

² Катедра по неврология, УМБАЛ „Александровска”,
Медицински университет – София, България

³ Катедра по когнитивна наука и психология, Нов български
университет, София, България

⁴ Институт по молекулярна биология „Акад. Р. Цанев”, Бъл-
гарска академия на науките, София, България

322

КАМПТОКОРМИЯ ПРИ ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ –
ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Н. Каменова^{1,2}, Е. Златарева¹, С. Иванова^{1,2}, Ив. Миланов^{1,2}

¹ Университетска многопрофилна болница по неврология и
психиатрия „Св. Наум”

² Катедра по неврология, Медицински университет – София

ЧЕТВЪРТА ПОСТЕРНА СЕСИЯ:

Епилепсия, диагностика и лечение на неврологичните заболявания (Вария)

Председатели:

проф. П. Атанасова, доц. Р. Кузманова, доц. Е. Витева,
доц. П. Колев

401

ИЗПОЛЗВАНЕ, ЕФЕКТИВНОСТ, БЕЗОПАСНОСТ/
ПОНОСИМОСТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ БРИВАРАЦЕТАМ
ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ФОКАЛНИ ПРИСТЪПИ В
СРЕДНОЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ И БЪЛГАРИЯ:
МЕЖДИННИ ДАННИ ОТ РЕАЛНИЯ СВЯТ (BRIVA-REG)

Иван Миланов¹, Румяна Кузманова², Димитър Масларов³,
Петя Димова⁴, Христина Чилингирова-Игнатиева⁵,
Дита Фисерова⁶, Susanne Müller-Scholtz⁷, Симеон Панев⁸,
Bonita Réhel⁹, Anne-Liv Schulz¹⁰, Сашо Кастрев¹¹

¹ Катедра по неврология, Медицински университет,
Университетска болница по неврология и психиатрия „Свети
Наум”, София, България

² Медицински университет София, София, България

³ Медицински университет – София, Ръководител Клиника по
неврология към Първа МБАЛ, София, България

⁴ Център по хирургия на епилепсия, Клиника по неврохирургия,
УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, София, България

⁵ АСМП-ИП и болница Медицински университет, Пловдив,
България

⁶ UCS Pharma, Prague, Czech Republic

⁷ UCS Pharma, Monheim am Rhein, Germany

⁸ UCS Pharma, София, България

⁹ UCS Pharma, Oakville, Ontario, Canada

¹⁰ UCS Pharma, Monheim am Rhein, Germany

¹¹ МБАЛ „ПУЛС” АД, Благоевград, България

402

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ С ПАРАДОКСАЛНА ПРИСТЪПНА
АГРАВАЦИЯ ОТ BRIVARACETAM

Петър Василев^{1,2}, Екатерина Витева^{1,2}

¹ Медицински университет – Пловдив, Катедра по неврология

² УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив, Клиника по нервни болести

403

РАЗНООБРАЗНА КЛИНИЧНА КАРТИНА ПРИ ПАЦИЕНТИ
С МАЛФОРМАЦИИ НА КОРОВОТО РАЗВИТИЕ –
ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛУЧАИ НА ПАХИГИРИЯ

И. Александрова^{1,2}, Н. Топалов^{1,2}, Д. Денева¹, Е. Славкова¹,
В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум”

² Катедра по неврология, МУ – София

³ Отделение по образна диагностика

404

МУТАЦИИТЕ В ГЕН KCNQ2 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА
КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

И. Александрова^{1,2}, Д. Денева¹, Е. Родопска¹, Е. Славкова¹,
М. Колева^{1,2}, В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум”

² Катедра по неврология, МУ – София

405

ЕПИЛЕПТИЧЕН СТАТУС ПРИ PRES НА ФОНА НА
ПРОГРЕСИВНА СИСТЕМНА СКЛЕРОЗА С СИНДРОМ НА
РЕЙНО

К. Георгиев^{1,2}, Н. Иванова^{1,2}, Т. Дренски^{1,2}, Д. Георгиева^{1,2},
С. Андонова^{1,2}

¹ УМБАЛ „Св. Марина” – ЕАД Варна, Втора клиника по
нервни болести с ОЛОМИ и ОИЛНБ

² Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”
Варна, Катедра Неврни болести и невронауки

406

ХОРМОНАЛНО-ИНДУЦИРАН ЕПИЛЕПТИЧЕН СТАТУС
В ПРОЦЕСА НА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ –
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Х. Пельова¹, Ф. Алексиев¹, Р. Калчачки¹

¹ УМБАЛ „Св. Анна”, София, Клиника по нервни болести

407

ХЕМИПЛЕГИЧНА МИГРЕНА – ИМИТАТОР ИЛИ
НЕПОЗНАТА ДИАГНОЗА – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

К. Георгиев^{1,2}, В. Димитрова^{1,3}, Н. Иванова^{1,2}, Д. Георгиева^{1,2},
С. Андонова^{1,2}

¹ УМБАЛ „Св. Марина” – ЕАД Варна, Втора клиника по
нервни болести с ОЛОМИ и ОИЛНБ

² Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”
Варна, Катедра Неврни болести и невронауки

³ Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”
Варна, Катедра Оптометрия и професионални болести

408

ВАЛИДИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ВЕРСИЯ НА
ВЪПРОСНИКА „ИНДЕКС НА ИНВАЛИДНОСТ ПОРАДИ
БОЛКА”

В. Тодоров^{1,2}, В. Стоянова^{3,4}, К. Пекова^{1,2}, Н. Калайджиев^{1,2},
Д. Богданова^{1,2}, Ив. Миланов^{1,2}

¹ МБАЛНП „Свети Наум”, София

² МУ – София

³ УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД

⁴ МУ – Плевен

409

ЕВРОПЕЙСКА ПАЦИЕНТСКА АКАДЕМИЯ ЗА
ТЕРАПЕВТИЧНИ ИНОВАЦИИ – ИСТОРИЯ, СТРАТЕГИИ
И ПЕРСПЕКТИВИ

Д. Масларов^{1,2}, Д. Дренска¹, Ж. Масларова-Гелов³, И. Гелов⁴

¹ Клиника по нервни болести, Университетска Първа МБАЛ

„Св. Йоан Кръстител” – София, ЕАД

² Медицински колеж „Йорданка Филаретова”, Медицински
университет – София

³ Senior Social Media Executive – Barchester Healthcare Ltd.

⁴ Lifecycle & Shadow IT Assurance Manager – Vodafone Group

410

ПЪРВИЧЕН ЦНС ЛИМФОМ - КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

К. Георгиев^{1,2}, Н. Иванова^{1,2}, Т. Дренски^{1,2}, Д. Георгиева^{1,2},
С. Андонова^{1,2}

¹ УМБАЛ „Св. Марина” – ЕАД Варна, Втора клиника по
нервни болести с ОЛОМИ и ОИЛНБ

² Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”
Варна, Катедра нервни болести и невронауки.

411

НЕВРОЛОГИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧНАТА
УПОТРЕБА НА РАЙСКИ ГАЗ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ

Теодора Чамова¹, Маргарита Ганева², Геновева Тачева³,
Иван Литвиненко³, Ивайло Търнев^{1,4}

¹ Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска”,
Медицински университет – София

² Клиника по ревматология, СБАЛДБ „Иван Митев”,
Медицински университет – София

³ Клиника по неврология, СБАЛДБ „Иван Митев”, Медицински
университет – София

⁴ Департамент по когнитивна наука и психология, Нов
български университет

412

ЕДНА ОПАСНА МОДА – НЕВРОЛОГИЧНИ ПОСЛЕДИЦИ
ПРИ ЗЛОУПОТРЕБА С РАЙСКИ ГАЗ

А. Бранкова¹, Ив. Стоянов¹, М. Михов¹, М. Чолакова¹,
А. Симеонова¹, Д. Мицев¹, А. Сартин¹, Ив. Стайков¹

¹ Аджибадем Сити Клиник, УМБАЛ Токуда, Клиника по
неврология

413

СИНДРОМ НА ЗАДНА ОБРАТИМА ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ
(PRES) КАТО УСЛОЖНЕНИЕ ОТ ЛЕЧЕНИЕ С
ТАКРОЛИМУС – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Т. Ковачев¹, Ф. Алексиев¹, Д. Калачка¹, Ц. Праматарова¹,
Р. Калпачки¹

¹ УМБАЛ „Света Анна”, София, Клиника по нервни болести

414

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ХИПЕРГЛИКЕМИЧНА
ХЕМИХОРЕЯ

Д. Мицев¹, Н. Денчева², Н. Михнев¹, Б. Костова³, Ив. Стайков¹

¹ Клиника по неврология и медицина на съня „Аджибадем
Сити Клиник УМБАЛ Токуда”

² Клиника по образна диагностика „Аджибадем Сити Клиник
УМБАЛ Токуда”

³ Клиника по вътрешни болести – Отделение по ендокринологи-
я „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда”

415

ВЛИЯНИЕ НА ЛЕКАТА ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА
НЕДОСТАТЪЧНОСТ ВЪРХУ КОГНИЦИЯТА НА
ПАЦИЕНТИ С БОЛЕСТ НА АЛЦХАЙМЕР, СЪДОВ
КОГНИТИВЕН ДЕФИЦИТ И КОГНИТИВЕН ДЕФИЦИТ

СЪС СМЕСЕНА ГЕНЕЗА

М. Вълкова^{1,2}

¹ Клиника по неврология, Университетска болница „София-
мед”

² Катедра по неврология, психиатрия, физиотерапия и
реабилитация, Медицински факултет, Софийски
университет „Св. Климент Охридски”

416

ИНТРАКРАНИАЛНА ХИПОТЕНЗИЯ – КЛИНИЧНА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Мария Чолакова¹, Николай Михнев¹, Иван Стайков¹

¹ „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда”, Клиника по
неврология

417

ПРЕДОЗИРАНЕ С КЛОНИДИН КАТО ПРИЧИНА ЗА ВЛО-
ШАВАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО

Е. Ваврек, З. Николова, Н. Мурадян, Е. Василева

МУ – София

418

АДЕНОМ НА ХИПОФИЗАТА, ПРЕЗЕНТИРАЩ СЕ
С КЛИНИКА НА АНОРЕКСИЯ И БУЛИМИЯ: КЛИНИЧЕН
СЛУЧАЙ

Е. Гулев¹, Ф. Алексиев¹

¹ УМБАЛ „Св. Анна”, Клиника по нервни болести

419

КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕМГ ЗА ОЦЕНКА ЕФЕКТА
ОТ ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С КЛАС II
СУБДИВИЗИЯ I МАЛОКЛУЗИИ

Д. Цакова¹, В. Богданов², М. Динкова²

¹ ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ – София, Консульта-
тивно-Приемно отделение

² Катедра Ортодонтия, Факултет Дентална медицина, МУ –
София

420

ЕЛЕКТРОННО НАУЧНО ИЗДАТЕЛСТВО НА
БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО НЕВРОЛОГИЯ

Кирил Камбуров

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

ПОСТЕРНА СЕСИЯ

Първа постерна сесия:

МОЗЪЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Председатели:

проф. Е. Василева, проф. И. Стайков, доц. М. Миланова

² Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”

³ Клиника по кардиология, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”

101

ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ ОСТЪР
ИСХЕМИЧЕН ИНСУЛТ, ДЪЛЖАЩ СЕ НА
ДИСЕКАЦИЯ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Н. Христов¹, Р. Стоянов¹, М. Петров², Ив. Мартинов³, М. Димитрова¹,

Н. Велинов², Н. Габровски²

¹ Клиника по нервни болести, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”

Въведение

В световен мащаб артериалната дисекация е сочена като во-
деща причина за инсулт при млади хора, с честота до 20% в тази
популация и годишна заболеваемост от 2,6 до 2,9 на 100 000.
Тези пациенти основно се представят с лека флукутираща симп-
томатика (нисък NIHSS) и възможна бърза прогресия.

Цел

Да докладваме нашия опит в лечението на остри исхемични
инсулти, дължащи се на дисекация на екстракраниални и ин-

тракраниални съдове при 6 пациенти.

Материали и методи

Представяме 6 пациенти, лекувани в нашия център за период от една година. Те са на възраст между 29 и 60 години (средна възраст 45,5 години), от тях 5 мъже и 1 жена. При трима пациенти дисекцията е в лява вътрешна сънна артерия /ICA/, при двама – в дясна вертебрална артерия /VA/, един в дясна вътрешна каротидна артерия /ICA/. Петима от пациентите са лекувани ендоваскуларно, един от тях чрез бриджинг терапия, един от пациентите е със системна тромболиза. Пациентите имат тежък неврологичен дефицит при приемане (среден резултат 16 по NIHSS).

Резултати

Петима от пациентите са изписани с благоприятен краен резултат и оценени по скалата на NIHSS (средно при изписване 6,4) и mRS. При двамата пациенти с дисекция на вертебралната артерия (съответно V1 и V4 сегменти) е поставен стент ретривър, след което е проведена тромбoаспирация и е постигната TICI 2c реканализация. Двамата пациенти с каротидни дисекции са с патология от бифуркацията на общата каротидна артерия до петрозен сегмент, поставени са 3 телескопични стента, постигната е реканализация TICI 3.

Заключение

Артериалната дисекция трябва да се има предвид при диференциалната диагноза на пациенти с остър инсулт в млада възраст без други рискови фактори, особено при тези с нисък начален NIHSS. При тези пациенти често се открива генетична предразположеност, заболяването често е свързано с колагенози, както и с предшествващи възпалителни заболявания, което е свързано и със сезонността на тази патология. Съгласно настоящите указания, ендоваскуларното лечение, предшествано или не от IVT лечение, с цел постигане на ранна реканализация на дисцирала артериален съд, намалява смъртността и води до добър клиничен резултат.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: исхемичен инсулт, артериална дисекция, интравенозна тромболиза, ендоваскуларно лечение.

THERAPEUTIC OPTIONS IN ACUTE ISCHEMIC STROKE DUE TO DISSECTION – CLINICAL CASE STUDY.

N. Hristov¹, R. Stoyanov¹, M. Petrov², Iv. Martinov³, M. Dimitrova¹, N. Velinov², N. Gabrovsky²

¹ Clinic for nervous diseases, UMHATEM „N. I. Pirogov”

² Neurosurgery Clinic, UMHATEM „N. I. Pirogov”

³ Cardiology Clinic, UMHATEM „N.I. Pirogov”

Introduction

Worldwide, arterial dissection is a common cause of stroke in young people, with prevalence of up to 20% in this population and an annual incidence rate of 2.6 up to 2.9 per 100,000. These patients are often presenting with mild fluctuating symptomatology (low NIHSS) and possible rapid progression.

Aim

To report our experience in the treatment of acute ischemic strokes due to dissection of extracranial and intracranial vessels in 6 patients.

Materials and methods

We present 6 patients treated at our center over a period of one year. They are between 29 and 60 years old (average age 45.5), of them 5 men and one woman. In three patients the dissection was in the left internal carotid artery /ICA/, in two – in the right vertebral artery/VA/, one in the right internal carotid artery /ICA/. Five of the patients were treated endovascularly, one of them undergoing bridging therapy, one of the patients had only systemic thrombolysis. Pa-

tients have severe neurological deficit at admission (mean NIHSS score 16).

Results

Five of the patients were discharged with a favorable final outcome and assessed by the NIHSS scale (mean at the discharge 6.4) and mRS. In both patients with vertebral artery dissection (V1 and V4 segments respectively) a stent retriever was placed, then thromboaspiration was conducted and TICI 2c recanalization was achieved. Both patients with carotid dissections are with pathology from the bifurcation of the common carotid artery to petrous segment, 3 telescopic stents were placed, TICI 3 recanalization was achieved.

Conclusion

Arterial dissection should be considered in the differential diagnosis of patients with acute stroke at a young age with no other risk factors, especially in those with low initial NIHSS. A genetic predisposition is often found in these patients, the disease is frequently associated with collagenoses, as well as previous inflammatory diseases, which also connects the seasonality of that pathology. According to current guidelines, endovascular treatment, preceded or not by IVT treatment, with the aim of achieving early recanalization of the dissected arterial vessel, reduces mortality and leads to a good clinical outcome.

KEY WORDS: ischemic stroke, arterial dissection, intravenous thrombolysis, endovascular treatment

102

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ В БАСЕЙНА НА ЛЯВА СРЕДНА МОЗЪЧНА АРТЕРИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА ЕМБОЛИЗАЦИЯ ПРИ ИНФЕКЦИОЗЕН ЕНДОКАРДИТ

М. Христов¹, В. Георгиев¹, Х. Пельова¹, Д. Калпачка¹, Ф. Алексиев¹, Р. Калпачки¹

¹ УМБАЛ „Света Анна”, София, Клиника по нервни болести

Около 20% от исхемичните мозъчни инсулти (ИМИ) са с кардиоемболична етиология. Една от редките причини за развитие на ИМИ е инфекциозният ендокардит. Обобщаваме на ролята на ехокардиографията в изясняване на етиологията на ИМИ, когато на пръв поглед липсват съдови рискови фактори. Обръщаме внимание на необходимостта от интердисциплинарен подход в диагностиката и лечението на ИМИ.

Представяме пациентка на 67 години, постъпваща с остро настъпил фокален и глобален неврологичен дефицит, астено-адинамия, фебрилно-интоксикационен синдром. Параклинично се презентираха повишени маркери на възпалението, както и възпалително раздвижване на белия кръвен ред. Аускултаторно констатирахме холосистоличен шум с пунктум максимум на митралната клапа и пропация към лявата аксила. С оглед на шумовата находка на сърцето се проведе и консултация с кардиолог за провеждане на ехокардиография – данни за инфекциозен ендокардит на митрална и аортна клапа с високостепенна митрална и лежестепенна аортна регургитация. Поради това пациентката се преведе в Отделение по Кардиология, където бе започната специфична терапия. Въпреки това бе регистриран летален изход на 8-мия ден от хоспитализацията.

Инфекциозният ендокардит се среща по-рядко при ИМИ. Въпреки това носи висок риск от емболизъм, а също така е свързан с висока смъртност. Наличието на възпалителна констелация при остро настъпил ИМИ, заедно с аускултаторна находка на сърцето трябва да ни насочи към инфекциозен ендокардит като причина. В тези случаи е важна ролята на ехокардиографията като диагностичен инструмент.

A CASE REPORT OF AN ACUTE LEFT MIDDLE CEREBRAL ARTERY ISCHEMIC STROKE DUE TO EMBOLIZATION IN A PATIENT WITH INFECTIVE ENDOCARDITIS

M. Hristov¹, V. Georgiev¹, H. Pelyova¹, D. Kalpachka¹, F. Alexiev¹, R. Kalpachki¹

¹ UMHAT „Saint Anna” Sofia, Department of Neurology

Approximately 20% of acute ischemic strokes (AIS) have a cardioembolic etiology. One of the rarer causes of AIS development is infective endocarditis. We discuss the role of echocardiography in elucidating the etiology of AIS when vascular risk factors are seemingly absent. We emphasize the need for an interdisciplinary approach in the diagnosis and treatment of AIS.

A 67-year-old female patient presents to our clinic with acute focal and global neurological deficits, asthenia, adynamia, and febrile-intoxication syndrome. Lab tests show elevated markers of inflammation and leukocytosis. Auscultation revealed a holosystolic murmur with the point of maximum intensity at the mitral valve and propagation towards the left axilla. Considering the cardiac auscultatory findings, a consultation with a cardiologist was conducted for echocardiography, revealing infective endocarditis of the mitral and aortic valve with severe mitral and mild aortic regurgitation. Consequently, the patient was transferred to the Cardiology Department, where specific therapy was initiated. Despite treatment, a fatal outcome was recorded on the 8th day of hospitalization.

Infective endocarditis is less common in AIS. However, it carries a high risk of embolism and is associated with high mortality. The presence of an inflammatory constellation in AIS, along with cardiac auscultatory findings, should guide us towards infective endocarditis as the cause. In these cases, the role of echocardiography as a diagnostic tool is crucial.

103

ТРОМБЕКТОМИЯ ПРИ М1-ОКЛУЗИЯ НА ДЯСНАТА СРЕДНА МОЗЪЧНА АРТЕРИЯ ПРИ ПОДЛЕЖАЩА ФИБРОМУСКУЛНА ДИСПАЗИЯ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

T. Kovachev¹, Ф. Алексиев¹, Д. Калпачка¹, В. Георгиев¹, Е. Гулев¹, Р. Калпачки¹

¹ УМБАЛ „Света Анна”, София, Клиника по нервни болести

Фибромускулната дисплазия е артериопатия, която не е с възпалителна или атеросклеротична генеза. Най-често засяга пациенти на възраст между 25 и 50 години, като се среща по-често при жени. Етиологията на това заболяване е неизяснена. Диагнозата се поставя чрез ангиография с характерният вид на артериите като „връзка от мъниста”. Заболяването може да засегне различни артерии в организма, затова клиничната картина може да е разнообразна. Най-често засегнатите артерии са реналните и каротидните.

Представя се клиничен случай на пациентка на 49-годишна възраст, която постъпва в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” с клинична картина на тежък остър исхемичен мозъчен инсулт в басейна на дясната средна мозъчна артерия. Приложена е интравенозна тромболиза, след което е насочена към УМБАЛ „Света Анна” за провеждане на ендоваскуларна диагностика и лечение. При провеждането на конвенционалната ангиография се установи фибромускулна дисплазия на екстракраниалния сегмент на дясната вътрешна сънна артерия и проксимална М1-оклузия на дясната средна мозъчна артерия. Проведена е механична тромбектомия и е възстановен кръвотока в целия съдов басейн на ДСМА – ТICI 3. Пациентката се дехоспитализира без отпадна неврологична симптоматика. Насочена е за стентирание или

ендартеректомия на патологичния сегмент на дясната вътрешна сънна артерия в планов порядък.

Инсултът при пациенти в млада възраст изисква задълбочено търсене на етиологията. Настоящият клиничен случай представя рядка патология, която може да доведе до сериозен, инвалидизиращ и животозастрашаващ мозъчно-съдов инцидент.

THROMBECTOMY FOR M1-OCCLUSION OF THE RIGHT MIDDLE CEREBRAL ARTERY IN AN UNDERLYING FIBROMUSCULAR DYSPLASIA – A CLINICAL CASE REPORT

T. Kovachev¹, F. Alexiev¹, D. Kalpachka¹, V. Georgiev¹, E. Gulev¹, R. Kalpachki¹

¹ UMHAT „Saint Anna” Sofia, Department of neurology

Fibromuscular dysplasia is an arteriopathy that is not of inflammatory or atherosclerotic origin. It most commonly affects patients aged between 25 and 50 years, with a higher prevalence in women. The etiology of this condition is unclear. Diagnosis is made through angiography, revealing a characteristic appearance of the arteries resembling „a string of beads”. The disease can affect various arteries in the body, leading to a diverse clinical presentation. The most commonly affected arteries are the renal and carotid arteries.

A clinical case is presented of a 49-year-old female patient who was admitted to University Hospital „Tsaritsa Joanna” with a symptoms of severe acute ischemic stroke in the territory of the right middle cerebral artery. Intravenous thrombolysis was performed, after which she was referred to University Hospital „St. Anna” for endovascular diagnostics and treatment. Conventional angiography revealed fibromuscular dysplasia in the extracranial segment of the right internal carotid artery and proximal M1 occlusion of the right middle cerebral artery. Mechanical thrombectomy was performed, restoring blood flow throughout the entire vascular territory of the middle cerebral artery – TICI 3. The patient was discharged without residual neurological symptoms. She was scheduled for stenting or endarterectomy of the pathological segment of the right internal carotid artery in due course.

Stroke in young patients requires a thorough search for etiology. The present clinical case presents a rare pathology that can lead to a serious, disabling, and life-threatening cerebrovascular event.

104

ХИПЕРУРИКЕМИЯ И ОСТЪР МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ

Хр. Спасова, Д. Масларов

Университетска Първа МБАЛ – София „Св.Йоан Кръстител”,
бул. „Патриарх Евтимий” 37

Въведение: До момента има публикувано едно епидемиологично проучване за разпространението на хиперурикемията (ХУ) в България. В света тя варира в зависимост от региона и етноса. Противоречив е въпросът, дали ХУ увеличава риска от развитие на исхемичен мозъчен инсулт (ИМИ), но превалират данните за значимостта ѝ като независим рисков фактор за ИМИ и за по-лош функционален изход от заболяването.

Представяме част от нашето ретроспективно проучване в България, което търси корелация между пациенти с ИМИ и ХУ в допълнение с артериална хипертония (АХ) и триглицеридемия за периода 01.01.2017 – 31.12.2017г. Изключени са пациентите с подагра както и тези, които приемат съответни медикаменти.

Цел: Откриване на зависимост между ИМИ и ХУ, както и във връзка с АХ и триглицеридемия, с разпределение по възраст и пол.

Материал и методи: Проучването е направено на базата на

ретроспективно изследване върху 438 пациенти с ИМИ, хоспитализирани за 2017 г. в клиниката по Нервни болести на УПМБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ – София и 411 пациента – контролна група. Използвани са Chi-square test, Fisher's exact test.

Задачи: Определяне на средната стойност на пикочната киселина при пациентите с ИМИ; установяване процента на пациентите с ХУ; разпределение по пол и възраст; сравнение на относителния дял на пациентите с нормална стойност на пикочна киселина и тези с повишена пикочна киселина в допълнение с АХ и триглицеридемия в групата с ИМИ.

Резултати: Според проведените анализи, процентът на пациентите с ХУ в групата с ИМИ (53,0%) е по-висок в сравнение с контролната група (47,9%), въпреки че няма статистически значима разлика; преобладава процентът на пациентите с ХУ в съчетание с триглицеридемия и АХ в групата с ИМИ от женски пол, както и само с АХ, при които има статистически значима разлика.

Заключение: Направеният анализ показва, че има асоциативна връзка между ИМИ и хиперурикемия в допълнение с някои от честите рискови фактори за кардио-васкуларен инцидент сред изследваните лица.

HYPERURICEMIA AND ACUTE ISCHEMIC STROKE

H. Spasova, D. Maslarov

University First MHAT – Sofia, „St. Joan Krastitel“
37, Patr. Evtimiy blvd., Sofia 1142

Introduction: Up to this day, there has been published only one epidemiological study on the prevalence of hyperuricemia (HU) in Bulgaria. In the world, it varies by region and ethnicity. There is controversial opinion as to whether HU increases the risk of developing ischemic stroke (Clots); however, data prevails indicating the importance of HU as an independent risk factor for Clots, as well as a worse outcome for the disease.

We present a part of the first retrospective study in Bulgaria, which seeks to establish a correlation between patients with Clots and HU, in addition to arterial hypertension (AH) and hypertriglyceridemia for the period of 01.01.2017 – 31.12.2017. Patients with gout and taking urea-lowering medications were excluded.

Objective: To find a relationship between Clots and HU, as well as in relation to AH and hypertriglyceridemia, with distribution by age and gender.

Material and methods: The study was conducted on the basis of a retrospective study of 438 patients with Clots, hospitalized in 2017 in the Neurology Clinic of University First MHAT – Sofia, „St. Joan Krastitel“ and 411 patients – control group. Chi-square test, Fisher's exact test were used.

Tasks: To estimate the average value of the uric acid in patients with Clots; to determine the percentage of patients with HU, the distribution of patients by gender and age, to compare the relative proportion of patients with normal uric acid value range uric acid, and those with increased uric acid in addition to AH and triglyceridemia in the group with Clots.

Results: According to the analysis, the percentage of patients with hyperuricemia in the Clots group (53.0%) was higher compared to the control group (47.9%), although there was no statistically significant difference; the percentage of patients with HU in combination with triglyceridemia and AH prevails in the group of female patients with Clots, as well as in the group with AH only, in which there is a statistically significant difference;

Conclusion: The conducted analysis indicates that there is an associated correlation between Clots and hyperuricemia, in addition to some of the common risk factors for a cardiovascular incident among the population in Bulgaria in 2017.

105

ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ ПРИ ДИСЕКАЦИЯ НА ВЪТРЕШНА СЪННА АРТЕРИЯ, В СЛЕДСТВИЕ НА ВТОРИЧЕН СИФИЛИС

Н. Нейков¹, А. Сартин¹, М. Михов¹, Ив. Стайков¹

¹ Клиника по неврология, Аджибадем Сити Клиник, УМБАЛ Токуда

Цел: Представяме клиничен случай на пациентка на 44 г., доведена в спешно звено на Университетска болница Токуда, с внезапно настъпила есностранна централна хемиплегия с участието на 7ми и 12ти КН, сензомоторна афазия, NIHSS 16 т, GL 18 т с давност 02:30 часа.

Методология: неврологичен статус, образна диагностика, ликворология, биохимия, серология, генетични изследвания.

Резултати: На проведената – КТ-ангиография с данни за остър ИМИ в БЛСМА при дисекация/тромбоза на лявата вътрешна сънна артерия. Пациентката нямаше нито едно противопоказание за провеждането на интравенозно тромболитично лечение и последното се осъществи в рамките на 3 часа от началото на инсулта. Не се осъществи интраваскуларно лечение поради липса на доказателства за ползата и рисковете от провеждането на това лечение. Обсъди се като най-подходящо провеждането на консервативно лечение с антикоагулант, както и търсенето на рискови фактори с оглед вторична профилактика.

При пациентката се позитивира RPR тест за Сифилис, както и специфичните – TRHA, VDRL. Реши се че се касае за вторичен (висцерален) луес със съмнение за мезоартериит, като вероятен етиологичен причинител на нетравматичната артериална дисекация. Започна се специфично лечение.

Проведеха се допълнителни изследвания с оглед диагностициране на други специфични състояния при дисеминирана сифилитична инфекция – ЛП, офталмологичен преглед.

Заключение: Съвременната медицина, терапия и контрол на полово-предаваните болести значително намалю случаите на първични и вторични инфекции в медицинската практика. Представяме казус на млад пациент с непозозирано носителство на заболяването, довело до тежки вторични последствия. Основата за лечение на исхемичните мозъчни инсулти се гради на установяването на етиологичния причинител. Предвид факта, че около 10% от пациентите с невросифилис и 3% от всичките пациенти със сифилис се презентират с мозъчно-съдов инцидент е уместно винаги да се обсъди в ДД план при криптогенни исхемични мозъчни инсулти.

ISCHEMIC STROKE WITH DISSECTION OF THE INTERNAL CAROTID ARTERY, AS A RESULT OF SECONDARY SYPHILIS

N. Neykov¹, A. Sartin¹, M. Mihov¹, Iv. Staykov¹

¹ Clinic of Neurology, Acibadem City Clinic, University Hospital Tokuda

Objective: We present a clinical case of a 44-year-old female patient, brought to the emergency department of Tokuda University Hospital, with sudden onset unilateral central hemiplegia involving the 7th and 12th CN, sensorimotor aphasia, NIHSS 16, GL 18, since 02:30 hours. Methodology: neurological status, image diagnostics, CSF diagnostics, biochemistry, serology, genetic studies.

Results: The performed CT-angiography with data of acute stroke in the basin of the left MCA with dissection/thrombosis of the left internal carotid artery. The patient had no contraindications to intravenous thrombolytic treatment, and the latter was administered within 3 hours of stroke onset. Intravascular treatment was not performed due to a lack of evidence of the benefit and risks of this treatment. Conservative treatment with anticoagulant was discussed as

the most appropriate, as well as the search for risk factors with a view to secondary prevention. The patient tested positive for the RPR test for Syphilis, as well as the specific ones – TRHA, VDRL. It was decided that it was a case of secondary (visceral) Lues with suspicion of mesoarteritis, as a probable etiological cause of the non-traumatic arterial dissection. Specific treatment was initiated. Additional studies were conducted with a prospect to diagnose other specific conditions in disseminated syphilitic infection, including spinal tap, ophthalmological examination.

Conclusion: Modern medicine, therapy and control of sexually transmitted diseases have significantly reduced the cases of primary and secondary infections in medical practice. We present a case study of a young patient with an unsuspected carrier of the disease, which led to severe secondary consequences. The basis for the treatment of ischemic brain strokes is based on the establishment of the etiological agent. Given the fact that about 10% of patients with neurosyphilis and 3% of all patients with syphilis present with a cerebrovascular accident, it is appropriate to always discuss cryptogenic ischemic strokes in the differential diagnosis.

106

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С КРИПТОГЕНЕН ИНСУЛТ, ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕН СИНДРОМ И НАРУШЕНА КОАГУЛАЦИЯ

М. Чолакова¹, Н. Михнев¹, Р. Хараланова¹, Ив. Стайков¹

¹ „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“, Клиника по неврология

Въведение: Инсултът и карциномите са едни от най-честите причини за заболяемост и смъртност. В някои случаи инсултът може да бъде първа проява на подлежащ окултен карцином. Онкологично болните са изложени на повишен риск от тромбози поради преки туморни ефекти, протромботични ефекти и ефекти от лечението.

Методи: соматичен и неврологичен статус, лабораторни изследвания, компютърна томография (КТ), магнитно резонансна томография (МРТ), доплерова сонография (ДСГ), чернодробна биопсия, ехография, ехокардиография.

Клиничен случай: Касае се за жена на 34 г. с оплаквания от края на октомври, от суха кашлица, отпадналост, субфебрилитет. След консултация с пулмолог е назначена терапия с антибиотици поради пневмония. Впоследствие пациентката е хоспитализирана в клиника по пулмология и след проведена КТ-пулмоангиография е установена белодробна тромбемболия БТЕ (1). Въпреки започнатата терапия с нискомолекулен хепарин, пациентката е хоспитализирана повторно поради остро настъпила слабост в левите крайници. Проведена е КТ-ангиография с данни за оклузия на дясна средна мозъчна артерия и исхемична зона в този басейн, с добре изразена реперфузия кортикално, след 30 мин. ре-скениране след и.в. въвеждане на контрастна материя (2). Поради данните за лезии в черния дроб от ехография на корем е проведен МРТ на корем и малък таз, с вероятни метастатични находки в черен дроб, Л1, сакрална кост, криста илиака, панкреас. Поради наличието на дихателна недостатъчност пациентката е хоспитализирана в клиника по гръдна хирургия. По време на престоя ѝ е наблюдаван пристъп със семиология на епилептичен на фона на спонтанна хипоксемия 68%. След нов КТ на глава се установи исхемичен инсулт в басейна на лява средна мозъчна артерия (3). Поради рецидивизиращите тромботични събития при пациентката се объсидиха левкемия, системно заболяване на съединителната тъкан, паранеопластичен синдром, тромбофилия. От проведения скрининг за антинуклеарни антитела и тромбофилия не се установиха отклонения, отхвърли се и кардиогенен произход на събитията

чрез трансезофагелан ехокардиография и продължителен холтер ЕКГ. След тънкоиглена биопсия на една от чернодробните лезии и хистологична верификация при пациентката се доказва метастатичен карцином с произход от белия дроб.

Заклучение: Криптогенният инсулт представлява до една трета от инсултите при пациенти на възраст от 18 до 49 години, връзката между инсулт и карцином е най-ясно изразена сред младите. В 2% до 5% след реализирането му може да бъде установен карцином.

CLINICAL CASE OF A PATIENT WITH CRYPTOGENIC STROKE, PARANEOPLASTIC SYNDROME AND IMPAIRED COAGULATION

M. Cholakova, N. Mikhnev, I. Staikov

Clinic of Neurology

„Acibadem City Clinic University hospital Tokuda”

Introduction: Stroke and carcinomas are the most common causes of morbidity and mortality. In some cases, stroke may be the first manifestation of an underlying occult carcinoma. Cancer patients are at increased risk of thrombosis due to direct tumor effects, prothrombotic effects, and treatment effects.

Methods: somatic and neurological examination, laboratory tests, computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), Doppler sonography (DSG), liver biopsy, ultrasound of abdominal organs and echocardiography.

Clinical case: We present a clinical case of 34-year-old woman with complaints from the end of October, expressed in a dry cough, fatigue, low-grade fever. After consultation with a pulmonologist, antibiotic therapy was prescribed due to pneumonia. Subsequently, the patient was hospitalized in a pulmonology clinic, and after a CT-pulmonary angiography she was diagnosed with pulmonary thromboembolism (BTE) (1). Despite the initiation of therapy with low-molecular-weight heparin, the patient was re-hospitalized due to acute left limb weakness.

A CT-angiography was performed with signs for occlusion of the right middle cerebral artery and an ischemic zone in this blood vessel territory, with well-defined cortical reperfusion, after 30 minutes. re-scan after i.v. uptake of contrast (2). Due to lesions in the liver from an abdominal ultrasound, an MRI of the abdomen and small pelvis was performed with probable metastatic findings in the liver, L1, sacral bone, crista iliac, pancreas, stomach wall. Due to respiratory failure, the patient was hospitalized in a thoracic surgery clinic. During her stay, an attack with epileptic semiology was observed against the background of spontaneous hypoxemia 68%.

After a new CT scan of the head, an ischemic stroke in the territory of the left middle cerebral artery was detected (3). Due to the recurrent thrombotic events in the patient were discussed leukemia, systemic connective tissue disease, paraneoplastic syndrome, thrombophilia. From the screening for antinuclear antibodies and thrombophilia, no pathology were found, a cardiogenic origin of the events was rejected by transesophageal echocardiography and continuous Holter ECG monitoring. It was conducted a needle biopsy of one of the liver lesions, under ultrasound control. After histological verification, the patient was diagnosed with metastatic carcinoma of lung origin.

Conclusion: Cryptogenic stroke accounts for up to one-third of strokes in patients aged 18 to 49 years, the association between stroke and carcinoma is most spread among younger individuals. In 2% to 5% after its realization, carcinoma can be found. This type of oncology is considered occult, although it was already active when the thrombotic event was realized. Direct mechanisms involved in carcinoma-associated thrombosis are activation of coagulation and platelets by factors expressed on or released by tumor cells. These

include the expression of tissue factor (TF), the key initiator of the coagulation cascade. Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) is highly expressed in cancer cells. Carcinoma cells also secrete platelet agonists such as adenosine diphosphate (ADP) and thrombin, thereby further stimulating platelet activation through P2Y12 and protease-activated receptors 1 and 4 (PAR1/4). Phosphatidyl serine (PS) expressed on tumor microparticles can also promote coagulation because PS serves as a surface for the formation of coagulation complexes (4).

References:

- Jamie, I., Verhoeven, BSc1, Bonnie, Fan et al. Association of Stroke at Young Age With New Cancer in the Years After Stroke Among Patients in the Netherlands. *JAMA Netw Open*. 2023, 6, 3, e235002. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.5002.
- Norbaini B., Gabrielle, J. et al. Cancer-Associated Thrombosis: An Overview of Mechanisms, Risk Factors, and Treatment. *Cancers (Basel)*. 2018 Oct; 10, 10, 380. doi: 10.3390/cancers10100380.

107

КРИПТОГЕНЕН ХЕМОРАГИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ В ДЕСЕН ПОНТОЦЕРЕБЕЛАРЕН ЪГЪЛ: КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Нора Иванова^{1,3}, Владана Димитрова^{1,2}, Михаел Цалта-Младенов^{1,3},
Дарина Георгиева^{1,3}, Силва Андонова^{1,3}

¹ Катедра по нервни болести и невронаука, Факултет Медицина, Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна

² Катедра по оптометрия и професионални болести, Факултет по обществено здравеопазване, Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна

³ Втора клиника по нервни болести с отделение за лечение на остри мозъчни инсулти (ОЛОМИ) и отделение за интензивно лечение на нервни болести (ОИЛНБ), УМБАЛ „Света Марина“ – Варна

Абстракт:

Въведение: Понтоцеребеларният ъгъл (ПЦЪ) е рядка локализация за хеморагичен мозъчен инсулт (ХМИ) и обикновено се свързва с мозъчни тумори, аневризми или артериовенозни малформации. Лезиите в ПЦЪ клинично се презентират с типичен синдром, включващ загуба на слуха, шум в ушите, замаяност, световъртеж, главоболие и нарушения в походката.

Клиничен случай: Представяме рядък клиничен случай на шестдесет годишен мъж, оплакващ се от главоболие, световъртеж, замаяност и нестабилна походка. При постъпване от неврологичният статус установява тинитус в дясно, двустранна статична и локомоторна атаксия, по-изразена на дясно, както и двустранен нистагъм с характеристика на нистагъм на Брунс. От наличната медицинска документация се установява състояние след аортно клапно протезиране с механична клапна протеза, поради което болният е на системно лечение с аценокумарол. При постъпване всички показатели от проведените кръвни изследвания са в норма, включително и INR – 2.1. От КТ на глава при хоспитализацията се визуализира ХМИ в областта на дясно малкомозъчна хемисфера с пробив към четвърти вентрикул. Поради нетипичната локализация на находката е МРТ на глава с данни за кръвоизлив в десния понтоцеребеларен ъгъл с пробив към субарахноидална (САХ) компонента и нормална МРТ ангиография. След мултидисциплинарен консилиум, е взето решение, че болният не е подходящ за оперативно лечение. При болният бе проведено консервативно лечение, като при контролната КТ на глава след седем дни се отчете редуциране на йематома в ПЦЪ, както и на САХ компонентата по конвекситета. Пациентът е изписан със значително подобрене по отношение на неврологичния дефицит с остатъчна лека атаксия.

Заклучение: Най-честите причини за синдром на понтоце-

ребеларния ъгъл са различни процеси заемащи вътречерепното пространство (ПЗВЧП). Въпреки това, в редки случаи причина за този синдром може да бъде и хеморагичен мозъчен инсулт. Преценката за оптимално лечение – оперативно или консервативно, както и изхода от заболяването при болни с със синдром на понтоцеребеларния ъгъл, зависят от навременното установяване подлежаща причина.

CRIPTOGENIC INTRACEREBRAL HAEMORRHAGE IN THE RIGHT CEREBELLOPONTINE ANGLE: CASE REPORT

Nora Ivanova^{1,3}, Vladana Dimitrova^{2,3}, Mihael Tsalta-Mladenov^{1,3},
Darina Georgieva^{1,3}, Silva Andonova^{1,3}

¹ Department of Neurology and Neuroscience, Faculty of Medicine, Medical University „Prof. Paraskev Stoyanov“, Varna

² Department of Optometry and Occupational Diseases, Faculty of Public Health, Medical University „Prof. Paraskev Stoyanov“, Varna

³ Second Clinic of Neurology with ICU and Stroke unit, University Hospital „St. Marina“, Varna

Abstract:

Background: The cerebellopontine angle (CPA) is a rare site for intracerebral hemorrhage (ICH), and it is usually related to cerebral tumors, aneurisms, or arteriovenous malformations. Lesions in CPA present with a typical syndrome, including hearing loss, tinnitus, dizziness, vertigo, headaches, and gait dysfunction.

Case presentation: We report an uncommon case of a sixty-year-old man suffering from headaches, vertigo, and dizziness, along with an unsteady gait. Right-sided tinnitus, bilateral static and locomotor ataxia, more severe on the right side, and bilateral nystagmus suggestive of Bruns nystagmus were found in the neurological status on admission. The patient's medical history included regular acenocoumarol treatment due to a mechanical aortic valve replacement. The initial blood samples were within normal bounds, including the INR of 2.1. An ICH in the right cerebellar hemisphere with rupture toward the fourth ventricle was indicated on the head CT scan. Due to the atypical localization a MRI was conducted, demonstrating a hemorrhage in the right pontocerebellar angle with a subarahnoid hemorrhagic (SAH) component, while the MRA was normal. After a multidisciplinary consilium, surgery was not recommended for this patient. Following a week of conservative therapy, the CT scan revealed a reduction in both the SAH on the convexity and the CPA hematoma. The patient was discharged with mild ataxia, demonstrating a steady improvement in his neurological condition.

Conclusion: The most prevalent cause of cerebellopontine angle syndrome (CBAS) is various space-occupying lesions. However, hemorrhages can also occasionally be the cause. Early identification of the underlying cause of CBAS is essential for determining the most appropriate type of treatment (conservative or surgical) as well as for improving the clinical outcomes.

108

ПРОТОКОЛ ЗА ОЦЕНКА НА ДИСФАГИЯ ПРИ ИНСУЛТ

Е. Врачева¹, М. Маринова¹, Т. Трифонова¹, М. Вълкова^{1,2}, Ю. Цветанов^{1,2},
Х. Милушев^{1,2}, Д. Видова¹, Г. Иванов^{1,2}, А. Хюсменов^{2,3}, С. Христова²,
В. Гергелчева^{1,2}

¹ Клиника по нервни болести на УМБАЛ Софиямед

² Софийски университет „Св.Климент Охридски“

³ УМБАЛ „Лозенец“

Дисфагията представлява нарушение на гълтателната функ-

ция. Нарушението е рядко срещано, особено сред неврологични пациенти и е сред основните усложнения и причини водещи до смъртност при болните с исхемичен мозъчен инсулт. В екипното комплексно лечение на такива пациенти е важно специалистите, вкл. по здравни грижи да са обучени да разпознават и оценяват дисфагията, така че да се предприемат необходимите мерки и да се сведат до минимум възможните усложнения – аспирационна пневмония и нарушено хранене и прием на течности.

През 2021 г. се публикува Ръководство на Европейската организация по инсулт и Европейското общество по гълтателни нарушения за диагностика и поведение за дисфагия при пациенти с инсулт. Документът цели да информира мултидисциплинарния медицински екип как да изследва, оценява и третира пациенти с инсулт и дисфагия за да се избягват усложненията свързани с нея и да подпомогне възстановяването на гълтателната функция.

Оценката за дисфагия при инсулт обичайно се базира на обективен клиничен преглед на устната кухина и функцията на каудалните краниални нерви, последвана от тестване на преглъщането на течности и различни храни. Широко прилаган е теста за преглъщане на определен обем вода (напр. 50 мл.) като при поява по време или след теста на симптоми, като кашлица, промяна на гласа, стридор теста се счита за позитивен и пер ос приемът се прекратява. Могат да се прилагат и апаратни методи като видеофлуороскопия и ендоскопия. При установяване на дисфагия могат да се проведат допълнителни тестове включително за оценка на риска от аспирация и аспирационна пневмония.

Представяме клиничен случай на пациент с дисфагия и скалата Gugging Swallowing Screen (GUSS) за оценка на пациента относно наличие на дисфагия към полутечни, течни и твърди храни. При липсата на унифицирана за страната ни скала за оценка, представената скала е опростена, практически насочена и рачираща на обективна точкова система на оценка.

PROTOCOL FOR ASSESSMENT OF DYSPHAGIA IN STROKE PATIENTS

E. Vracheva¹, M. Marinova¹, T. Trifonova¹, M. Valkova^{1,2}, Yu. Tsvetanov^{1,2}, H. Milushev^{1,2}, D. Vidova¹, G. Ivanov^{1,2}, A. Hyusmenov^{2,3}, S. Hristova^{1,2}, V. Guerguelcheva^{1,2}

¹ Clinic for nervous diseases of UMHAT Sofamed

² Sofia University „St. Kliment Ohridski”

³ UMHAT „Loznets”

Dysphagia is determined as an impairment of the swallowing function. It is usually present in patients suffering from stroke, and is one of the main reasons for lethal complications. In that regard, it is of great importance for the multidisciplinary health care professionals to be trained how to recognize and assess dysphagia. Thus precautions to avoid complications such as aspiration, pneumonia and impaired nutrition could be taken and a safer proper treating and feeding will be provided.

In 2021 a European Stroke Organisation and European Society for Swallowing Disorders guideline was published for the diagnosis and treatment of post-stroke dysphagia (PSD). It was purposed to inform physicians, speech-and-language therapists (SLTs) as well as stroke-nurses, and all the members of the multidisciplinary team on how to screen, assess and treat patients with PSD to avoid dysphagia-related complications and to facilitate recovery of swallowing function.

In the context of stroke, dysphagia assessment is usually based on a clinical swallow examination (CSE). The CSE involves an examination of the oral cavity and the caudal cranial nerves. Subsequently,

different food items are tested. The widely used water-swallow tests (WSTs) usually expose the patient to drinking a predefined volume of water (e.g. 50 or 90 mL). Where clinical aspiration signs (cough, voice change and stridor) occur during or after the screening, the test is considered positive, and the patient is kept nil-by-mouth and more sophisticated diagnostic procedures are initiated (e.g. Videofluoroscopic Swallowing Study-VFSS or Flexible Endoscopic Evaluation of Swallowing-FEES). If the patient passes the test, oral feeding is recommended. In case of abnormal findings, manoeuvres are introduced to improve swallowing safety and efficacy. Additional procedures, such as cough reflex testing, swallow-provocation test or peak-flow measurement have been introduced to assess, in particular, aspiration risk and risk of pneumonia.

Here we present a clinical case of a patient with stroke and dysphagia, in whom the Gugging Swallowing Screen scale for assessment of dysphagia to liquids, semi-liquid and solid foods was performed. The presented scale is simplified, practically oriented and relying on an objective point-based system of assessment.

109

ПАЦИЕНТ С ТРОМБОЛИЗА, ОСЪЩЕСТВЕНА ВЪЗ ОСНОВА НА FLAIR/DWI MISMATCH, ИМАМЕ ЛИ НАИСТИНА НУЖДА ОТ DWI?

Е. Ваврек, Ц. Стайков, З. Николова, Н. Мурадян, Е. Василева

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛТ”

Цел: Да се представи случай на болен след тромболиза, базирана на несъответствие на MRI FLAIR/DWI и да се обсъдят възможни модификации на препоръките.

Методи: Анамнеза, преглед, образна диагностика, кръвни изследвания.

Резултати: Пациент на 79 години е приет в интензивно отделение Covid-19 (2022 г.) поради инфекция с Covid-19, намалена сатурация и тежко общо състояние. 24 дни преди постъпването пациентът е приет в неврологично отделение след исхемичен инсулт в лявото полукълбо (засегнати LACA и LMCA) с тотална афазия и тежка десностранна пареза. Пациентът е с анамнеза за есенциална хипертония, хиперхолестеролемия, ИБС с ПМ. Часът на началото на инсулта е неизвестен. При ЯМР се наблюдава несъответствие FLAIR/DWI и пациентът е тромболизиран съгласно указанията. Въпреки проведеното лечение се регистрира влошаване на състоянието. По-късно пациентът е изпратен в болница за рехабилитация, където е и заразяването с Covid-19. Инфекцията не е преодоляна и пациентът почина след 8 дни.

Добрият ефект от тромболизата при инсулт е доказан в първите 4,5 часа след инсулт. FLAIR MRI остава отрицателен през първите 3 часа (чувствителност 90%, специфичност 93%) – използва се като „часовник”. Несъответствието FLAIR/DWI е разликата между положителния DWI (DWI се счита да показва ядро на инсулта с висока специфичност/чувствителност) и отрицателния FLAIR (началото на инсулта е до 3 часа). Съгласно ръководствата, ако има несъответствие FLAIR/DWI, може да се препоръча тромболиза. Очевидно функцията на DWI да докаже инсулта.

Заклучение: Важният въпрос, основан на „ВРЕМЕТО Е МОЗЪК” и на ръководствата за лечение на инсулт, където, ако има значителни симптоми, доказателство за инсулта с образна диагностика като цяло не е необходимо (КТ за прави за изключване на друга патология).

Така че в болниците, в които времето за DWI е по-дълго, може би решението за тромболиза трябва да се основава само на FLAIR.

110

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С РЕЦИДИВИРАЩИ ИСХЕМИЧНИ МОЗЪЧНИ ИНСУЛТИ И ПАТОАНАТОМИЧНИ ДАННИ ЗА БОЛЕСТ С ТЕЛЦА НА ЛЕВИ

Емран Лютфи¹, Георги Стоянов², Кристиан Георгиев^{3,4}, Борислав Иванов^{1,5},
Ара Капрелиян^{1,4}

¹ УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД Варна, Първа клиника по нервни болести
² „Комплексен онкологичен център“ – ЕООД, гр. Шумен

³ УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД Варна, Втора клиника по нервни болести с
ОЛОМИ и ОИЛНБ

⁴ Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна,
Катедра Неври болести и невронауки

⁵ Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна,
Катедра Клинични медицински науки

Въведение: Болестта на Леви е невродегенеративно заболяване, при което се наблюдава натрупване на абнормен протеин (алфа-синуклеин) в невроните. Разграничат се 3 стадия на разпространение на алфасинуклеиновите отлагания – със стволова локализация, преходен тип и корово разпространение. Най-достовярният начин за потвърждаване на диагнозата е чрез патологично изследване, където се наблюдава разпространение на телца на Леви в substantia nigra и в мозъчната кора.

Цел: Да се представи рядък клиничен случай на пациент с рецидивиращи исхемични мозъчни инсулти и патологично данни за болест с телца на Леви

Материали и методи: Представяме клиничен случай на 54-годишен мъж, който постъпва по спешност в неврологична клиника с оплаквания от силен световъртеж, залитане в неопределена посока и неколкостепенни падания. Болният е с данни за неконтролирана хипертонична болест, сърдечна недостатъчност и захарен диабет тип 2. Постъпва в увредено общо състояние, в съзнание, но затруднено установяване на контакт, с дискоординиран и псевдобулбарен синдром.

Резултати: МРТ демонстрира огнища на демиелинизация с вероятна съдова етиология. Рентгенографията показва застойна пневмония, а лабораторните данни – за токсикоинфекциозен синдром. Започната е терапия, но в хода на лечението поради соматично влошаване, завършва летално. Аутопсията установява белези на хипертонична болест, двустранна базална абсцедираща бронхопневмония, атеросклероза на съдовете на Виллизиевия кръг и дифузно интра- и екстрацелуларно пръснати в сивото и бялото мозъчно вещество глободни, хомогенни и еозинофилни включвания (телца на Леви), предимно в съседство на зони на демиелинизация.

Заключение: Находката при представения клиничен случай е в съответствие с данните за наличие на промени на клетъчно ниво при болестта с телца на Леви дълго преди клиничната изява. Представява интерес съчетанието на невродегенеративно и съдово заболяване при пациент с манифестни рискови фактори.

111

СИНДРОМ НА ЧУЖДАТА РЪКА

С. Ходжева, Ф. Алексиев, Д. Калпачка, Р. Калпачки, Ц. Праматарова

УМБАЛ „Света Анна“, София, Клиника по нервни болести

Въведение: Синдромът на чуждата ръка (СЧР) е състояние, при което е нарушено възприятието и волевият контрол върху крайниците (10.5535/arm.2012.36.4.556). Най-често е засеганата

една от двете ръце, но има и случаи със засягане на крак. (10.7916/D86D5ZT8). Етиологията на СЧР е разнообразна и включва остър мозъчно-съдов инцидент, пространство заемащ процес (мозъчен тумор), но и в рамките на кортикобазален синдром. Презентацията на СЧР в рамките на остър мозъчен инсулт е изключително рядка.

Клиничен случай: Представяме 81-годишна жена, която постъпи в клиниката поради остро настъпило изтръпване на лявата ръка, с последваща субективна загуба на контрол върху нея. На втория ден от хоспитализацията пациентката съобщава и за слабост в лявата ръка. Неврологичния преглед при постъпването не разкри парези или друг фокален или глобален неврологичен дефицит. Контролният преглед показва невъзможност за задържане на ръката в пространството без непрекъснат зрителен контрол върху нея.

Обсъждане: Патолофизиологията на СЧР не е ясна, но са наблюдавани лезии, ангажиращи корпус калозум, задната паритетална кора или предния гирус цингули. (10.1136/jnnp.68.1.83) В описания клиничен случай компютърната томография установи подостра исхемия в гирус постцентралис вдясно.

Заключение: Този клиничен случай подчертава важноста на прецизирането на точната локализация на исхемичната лезия при пациенти със мозъчно-съдов инцидент с оглед своевременна диагностика за изграждане на подходящ терапевтичен план.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Синдром на чуждата ръка, исхемичен мозъчен инсулт, нарушение между възприятието и волевия контрол.

112

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТКА С ТРОМБОЗА НА ВЕНА ЮГУЛАРИС ИНТЕРНА СИНИСТРА И ДОКАЗАНО ХОМОЗИГОТНО НОСИТЕЛСТВО НА PAI МУТАЦИЯ

Виктор Гарабитов^{1,2}, Мирослава Христова^{1,2}, Георги Славов^{1,2},
Пенка Атанасова^{1,2}

¹ УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – гр. Пловдив, Клиника по неврология
² МУ „Пловдив“, Катедра Неврология

Тромбозата на мозъчни съдове се дължи на дисрегулация между фактори на кръвосъсирване, коагулационни инхибитори, тромбоцити и съдов ендотел. Дисбалансът на тяхното действие води до състояние на хиперкоагулация, което етиологично може да бъде вродено или придобито. Повишените нива на PAI-1 (plasminogen activator inhibitor 1) при хомозиготно носителство на 4G/4G генотип са рядка, но съществена причина за тромбоза.

Представяме клиничен случай на пациентка на 37 г. в, хоспитализирана в Нервна клиника на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – гр. Пловдив поради главоболие, двойно виждане, световъртеж, шум в ушите и скованост на врата. От неврологичния статус при постъпване се обективизира синдром на интракраниална хипертензия с ангажиране на КН-цефалгия; СМРД +/-, Керниг +/- двустранно; лезия на VI краниален нерв вдясно – непълно отвеждане на ДОЯ латерално с диплопия; двустранен тинитус; периферна лезия на VII К.Н. вляво, левостранна латентна хемипареза. Параклиничните изследвания при постъпване насочват за възпалителна констелация, а от коагулационния статус – завишени стойности на Д-Димери – 5.9 mg/L. В рамките на хоспитализацията пациентката остана трайно афебрилна. Нативната КТ на ГМ бе без патологични промени. От проведена КТ ангиография с венозна фаза не се установиха данни за венозна тромбоза. На фона на проведената антиемедна, антибиотична и антикоагулантна терапия с нискомолекулен хепарин

оплакванията от главоболие, световъртеж и шум в ушите претърпяха обратно развитие. Осъществи се МР ангиография, с данни за тромбоза на лява вътрешна вена югуларис и редукция на кръвотока по хода на левия трансверсален синус. Пациентката бе изследвана за тромбофилия. Установи се хомозиготно носителство на PAI-1 4G/4G. Взе се решение пациентката да остане на орална антикоагулантна терапия. Месец по-късно след дехоспитализация персистира единствено резидуална периферна лезия на VII К.Н. вляво.

Клиничният случай цели да подчертае значимостта от определяне на рисковите фактори при състояние на хиперкоагулация, особено при пациенти от женски пол в млада възраст с цел превенция от последващи мозъчно-съдови инциденти.

A CLINICAL CASE OF A PATIENT WITH THROMBOSIS OF THE LEFT INTERNAL JUGULAR VEIN AND PROVEN HOMOZYGOUS CARRIAGE OF THE PAI MUTATION

V. Garabito^{1,2}, M. Hristova^{1,2}, G. Slavov^{1,2}, P. Atanasova^{1,2}

¹ Department of Neurology, UMHAT „St. George” – Plovdiv, Bulgaria

² Department of Neurology, Medical University – Plovdiv, Bulgaria

Thrombosis of cerebral vessels is due to dysregulation between clotting factors, coagulation inhibitors, platelets, and vascular endothelium. The imbalance of their action leads to a state of hypercoagulability, which etiologically can be congenital or acquired. Elevated levels of PAI-1 (plasminogen activator inhibitor 1) in homozygous carriers of the 4G/4G genotype are a rare but significant cause of thrombogenesis.

We present a clinical case of a patient aged 37 years, hospitalized in Neurology Department of UMHAT St. Georgi EAD – Plovdiv due to headache, double vision, dizziness, tinnitus, and neck stiffness. The neurological examination at admission showed intracranial hypertension syndrome with involvement of cranial nerves - cephalgia; Menigeal syndrome +/-, Kernig sign +/- bilaterally; lesion of right VI cranial - incomplete abduction of the right eyeball with diplopia; bilateral tinnitus; peripheral lesion of left VII cranial nerve, left-sided latent hemiparesis. Paraclinical test on admission pointed to an inflammatory constellation, and the coagulation status showed elevated D-dimer values of 5.9 mg/L. During hospitalization, the patient was afebrile. The non-contrast CT scan was without pathological changes. CT angiography with the venous phase showed no evidence of venous thrombosis. Against the background of hyperosmolar, antibiotic, and anticoagulant therapy with LMWH, the complaints of headache, vertigo, and tinnitus reversed. MR angiography was performed, with evidence of thrombosis of the left internal jugular vein and reduction of blood flow along the course of the left transversal sinus. The patient was tested for thrombophilia and was found to be homozygous carrier of PAI-1 4G/4G mutation. A decision was made that the patient should continue the oral anticoagulant therapy. One month later after discharge, only a residual peripheral lesion of the left VII cranial nerve persisted.

The clinical case aims to highlight the importance of identifying risk factors in the state of hypercoagulation, especially in female patients at a young age to prevent subsequent cerebrovascular accidents.

113

ПОВЕДЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ И ДИФЕРЕНЦИРАНЕ ОТ НАПОДОБЯВАЩИ СЪСТОЯНИЯ В СПЕШЕН ПОРЯДЪК

Е. Врачева¹, М. Маринова¹, Т. Трифонова¹, М. Вълкова^{1,2}, Ю. Цветанов^{1,2}, Х. Милушев^{1,2}, Д. Видова^{1,2}, Г. Иванов^{1,2}, А. Хюсменов^{2,3}, С. Христова^{1,2},

В. Гергелчева^{1,2}

¹ Клиника по нервни болести на УМБАЛ „Софиямед”

² Софийски университет „Св. Климент Охридски”

³ УМБАЛ „Лозенец”

Специфичното лечение на исхемичния мозъчен инсулт (ИМИ) включва интравенозна тромболиза и механична тромбектомия в тесен терапевтичен прозорец, налагащо бързо разпознаване за адекватното поведение при такива пациенти. Исхемичен мозъчен инсулт трябва да се подозира при пациенти с остро развитие на огнищна неврологична симптоматика и/или количествени нарушения на съзнанието.

Редица състояния могат да се проявяват със същите симптоми и да имитират ИМИ – сред най-честите са хипогликемията и епилептичните пристъпи.

Целта е да се подобри информираността на специалистите по здравни грижи за разпознаване в спешен порядък и поведение по алгоритъм самостоятелно и в екип с лекари. Този подход осигурява максимално бърза и адекватна диагностика, вкл. диференциране от наподобяващи състояния (Stroke mimics).

Алгоритъмът на поведение при такива пациенти включва:

- Бърза начална оценка на ниво на съзнание и наличие на огнищен неврологичен дефицит вкл. FAST – БЪРЗО и уведомяване на дежурния лекарски персонал

- Регистриране на промени в съзнанието или епилептична активност като тонично-клонични хиперкинези и др.

- Оценка на дихателната функция

- Оценка на сърдечно-съдовата функция

- Серумни нива на кръвна захар, INR

- Осигуряване на периферен венозен път с два абоката и уретрален катетър

- Осигуряване на спешен достъп до образна диагностика

- Съдействие за определяне начало на инсулта, придружаващи и минали заболявания и предходна медикаментозна терапия

Представяме два клинични случая, онагледяващи двете имитиращи инсулт състояния.

Следването на ясни и унифицирани правила от специалистите по здравни грижи при пациент с исхемичен мозъчен инсулт в свръхострия и острия стадий, като и в последващите етапи е от съществено значение за подобряването на прогнозата при пациента и е неразривна част от екипната дейност на медиците при това спешно състояние.

A HEALTH CARE PROFESSIONALS PROTOCOL FOR PROCESSING PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE AND DIFFERENTIATION FROM SIMILAR CONDITIONS IN THE EMERGENCY CASES

Е. Врачева¹, М. Маринова¹, Т. Трифонова¹, М. Вълкова^{1,2}, Ю. Цветанов^{1,2}, Х. Милушев^{1,2}, Д. Видова^{1,2}, Г. Иванов^{1,2}, А. Хюсменов^{2,3}, С. Христова^{1,2},
В. Guerguelcheva^{1,2}

¹ Clinic of Neurology, UMHAT Sofamed

² Sofia University „St. Kliment Ohridski”

³ UMHAT Lozenets

The specific treatment of the ischemic stroke (intravenous thrombolysis and endovascular thrombectomy) is possible in a narrow time window. A fast recognition of the stroke symptoms is required. Stroke may be suspected in any patient with acute development of focal neurological deficits and/or with an acute decrease of the conscious level.

A number of stroke mimics are recognized, mostly hypoglycemia and epileptic seizures. We present two cases illustrating such conditions.

Our goal is to improve the healthcare professionals' awareness of stroke recognition in the emergency setting and prepare them to provide a quick, unified and accurate management of such patients as part of a multidisciplinary team. This approach ensures the fastest and most adequate diagnosis and differentiation from similar conditions.

Stroke management protocol recommends:

- Rapid initial assessment of the level of consciousness and presence of focal neurological deficits (incl. FAST method) and notification of the doctor

- Registration of epileptic activity such as tonic-clonic seizures, etc.

- Assessment of respiratory function
- Assessment of cardiovascular function
- Serum blood sugar levels
- Providing two separate peripheral venous routes of access and placement of urethral catheter
- Ensuring emergency imaging access and testing
- Assistance in determining the stroke onset, comorbidities and medications.

Following of clear rules by healthcare professionals in the cases of ischemic stroke through the acute, subacute and the subsequent stages, is essential for a better a patient's prognosis.

Втора постерна сесия: ВЪЗПАЛИТЕЛНИ, ДЕМИЕЛИНИЗИРАЩИ, АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА

Председатели:

проф. П. Атанасова, доц. С. Иванова, проф. Кр. Генов,
доц. Н. Топалов

201

ВЛИЯНИЕ НА VIDOFLUDIMUS CALCIUM (VIDOCA) ВЪРХУ НИВОТО НА СЕРУМНИТЕ НЕВРОФИЛАМЕНТИ ЛЕКИ ВЕРИГИ (NFL) ПРИ ПАЦИЕНТ С ПРОГРЕСИВНА МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА: МЕЖДИННИ ДАННИ ОТ КЛИНИЧНОТО ИЗПИТВАНЕ CALLIPER

Соня Иванова¹, Valentina Sciacca², Лилияна Дурева², Matej Ondrus²

¹ УМБАЛ „Св. Наум“, София

² Immunic AG, Grafelfing, Germany

Въведение: CALLIPER е рандомизирано, плацебо-контролирано проучване във фаза 2 при пациенти с прогресивна множествена склероза (ПМС) за оценка на ефикасността и безопасността на Vidofludimus calcium (VidoCa). VidoCa е перорален Nurr1 агонист (терапевтична невропротективна цел при невродегенеративни заболявания), втора генерация високоселективен, перорален инхибитор на ензима дихидроорат дехидрогеназа (DHODH).

Цели: Наскоро публикувани данни при пациенти с първично прогресивна МС (ППМС) показват връзка между намален риск от прогресия на болестта с намаляване нивата на серумния Nfl. Междинните данни от клиничното изпитване CALLIPER допринасят с първоначални данни за влиянието на VidoCa върху серумния Nfl при пациенти с първично прогресивна МС (ППМС), неактивна вторично прогресивна МС (н-а ВПМС) и активна вторично прогресивна МС (а ВПМС).

Методи: В изпитването CALLIPER, 467 от пациентите (35.2% с ППМС, 59.5% с н-а ВПМС и 7.9% а ВПМС) са били рандомизирани в съотношение 1:1 да получават VidoCa или плацебо в рамките на 120 седмици. Предварително планирания междинен анализ е направен след като 203 от участниците в проучването са завършили 24 седмично лечение и са имали данни за изследвания биомаркер на изходното ниво и на седмица 24. Серумният Nfl е изследван чрез Quanterix Simoa® анализ.

Резултати: От участващите 203 пациенти в междинния анализ, 61% са били с н-а ВПМС и 29% с ППМС. Средната възраст

на пациентите е била 49.7 г. и продължителност на болестта 4.6 г. в цялата популация пациенти, включена в проучването.

Като цяло понижението на серумния Nfl в групата с VidoCa е до 22.4% спрямо плацебо (p=0.01). Понижение спрямо плацебо е било наблюдавано при всички групи пациенти: -18.8% при ППМС, -20.1% при н-а ВПМС и -43.3% при а ВПМС.

Заклучение: В този междинен анализ се наблюдава понижено ниво на серумния Nfl след 24 седмично лечение с VidoCa при всички форми на ПМС. Данните, наблюдавани при ППМС и н-а ВПМС, при които малки фокални възпаления обичайно се срещат, насочват вниманието за възможна невропротективна роля на молекулата VidoCa.

IMPACT OF VIDOFLUDIMUS CALCIUM ON SERUM NEUROFILAMENT IN PROGRESSIVE MS: DATA FROM THE CALLIPER INTERIM ANALYSIS

Sonya Ivanova¹, Valentina Sciacca², Liliana Dureva², Matej Ondrus²

¹ University hospital „St. Naum“, Sofia

² Immunic AG, Grafelfing, Germany

Background: CALLIPER is a phase 2, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial assessing efficacy and safety of vidofludimus calcium (VidoCa) in progressive MS (PMS). VidoCa is an orally available Nurr1 agonist (a neuroprotective target in neurodegenerative diseases) and a highly selective second generation DHODH inhibitor, which is being evaluated for its neuroprotective effects.

Objective: Recently published data show that lower Nfl (neurofilament light chain) levels indicate a lower risk of future disability progression in primary progressive MS (PPMS). The CALLIPER interim analysis provided initial data showing how VidoCa impacts serum Nfl levels in patients with PPMS, non-active secondary PMS (n-aSPMS) and active SPMS (aSPMS).

Methods: 467 patients with PPMS (35.2%), n-aSPMS (59.5%) and aSPMS (7.9%) were randomized 1:1 to VidoCa or placebo and will be followed for 120 weeks. A pre-planned interim analysis was conducted after a total of 203 of the study participants completed 24 weeks of study treatment and had biomarker data available at baseline and Week 24. Serum Nfl levels were assessed by the Quanterix Simoa Assay.

Results: 203 patients were available for this interim analysis, of which 61% had n-aSPMS and 29% PPMS. Mean age was 49.7 and

mean disease duration was 4.6 years in the full study population. Compared to placebo, serum NfI in the overall study population was decreased in the VidoCa group by 22.4% ($p=0.01$). A reduction was seen across all subtypes: -18.8% in PPMS, -20.1% in n-aSPMS and -43.3% in aSPMS against placebo.

202

АБСЕНТИЗЪМ, СОЦИАЛНА ИЗОЛАЦИЯ И АЛИЕНАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

Д. Масларов, Д. Дренска

Клиника по нервни болести, Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ – София, ЕАД
 Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, Медицински университет – София

Цел: Преглед на клиничните последици при пациенти с Множествена склероза (МС) в резултат на глобалното разпространение на SARS-CoV-2 и обявената от СЗО пандемия от COVID-19.

Ретроспективното изследване е за периода 03.2020 – 06.2023 год. и включва 57 пациенти – 54 с пристъпно ремитентна и 3 с първично прогресираща форма на МС, които провеждат имуномодулиращо лечение. Обект на интерес са три крайни точки – процент на падания, отложени изследвания и терапия, и отказ от лечение.

Аргументи: 1) По литературни данни при болни с МС паданията са често срещано усложнение, до 50.0-70.0% (V.J. Block и съавт., 2022). През посочения времеви интервал при наблюдаваните пациенти честотата на инцидентни падания достига до 73.68%. При 10.53% са диагностицирани тежки и комбинирани счупвания (шийка на бедрена кост, ключица, проксимална част на раменна кост, гръбначни прешлени и метатарзални кости) с последващи оперативни интервенции, продължителна рехабилитация и задълбочаване на функционалния неврологичен дефицит. Средната възраст на пациентите е 54.17±9.07 години, имат над 5-годишна давност на клиничните прояви след поставяне на диагнозата и EDSS ≥3.5. В резултат на битовия травматизъм лимитираната им физическа дейност е допълнително ограничена и е комбинирана с увеличаване на телесното тегло и високи нива на тревожност и депресия, наложили консултации с психолог и психиатър.

2) В 29.83% от случаите проследяващите прегледи, изследвания и терапия са отложени с повече от 30 дни и 3) в 7.02% лечението е трайно преустановено.

Заключение: Абсентизмът (отсъствие от работен процес), социалната изолация и алиенация в съчетание с намалена двигателна активност при част от болните с МС са свързани с влошено качество на живот и неблагоприятно развитие. Върху клиничния изход възможно влияние имат и факторите възраст, продължителност на заболяването и оценка по EDSS.

ABSENTEEISM, SOCIAL ISOLATION AND ALIENATION IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS

D. Maslarov, D. Drenska

Neurology Clinic, University First MHAT „St. Joan Krastitel“ – Sofia, Bulgaria
 Medical College „Y. Filaretova“, Medical University of Sofia, Bulgaria

Objective: Review the clinical implications in patients with Multiple Sclerosis (MS) as a result of the global spread of SARS-CoV-2 and the WHO assessment that COVID-19 is characterized as a pandemic.

A retrospective study of 57 patients (54 with relapsing remitting and 3 with primary progressive type of MS) who are undergoing disease modifying therapies between March 2020 and June 2023. We consider three endpoints - a rate of falls, delayed investigations and therapy, and refusal and withdrawal of treatment.

Arguments: 1) According to the literature data, falls are a common complication in MS patients, up to 50.0-70.0% (V.J. Block et al., 2022). The frequency of falls in our monitored subjects was reached 73.68%. In 10.53%, severe and combined fractures were diagnosed with subsequent operative interventions, long-term rehabilitation and progressive neurological deficit. A mean age was 54.17±9.07 years, a duration of disease was estimated to be more than 5 years, and the EDSS score was ≥ 3.5. As a result of traumatism, limited physical activity was combined with weight gain and high levels of anxiety and depression, and have required consultations with a psychologist and a psychiatrist.

2) In 29.83% the investigations and therapy were delayed for more than 30 days and 3) in 7.02% the treatment was permanently discontinued.

Conclusion: Absenteeism (fact or habit of frequently being away from work), social isolation and alienation combined with reduced motor activity in part of MS patients are associated with impaired quality of life and unfavorable development. Factors like age, disease duration and EDSS score may have an influence on the clinical outcome.

203

АТИПИЧНА ОБРАЗНА НАХОДКА ПРИ ДЕЦА С МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

И. Александрова^{1,2}, Н. Топалов^{1,2}, Е. Славкова¹, Д. Денева¹, Е. Родопска¹, В. Томов¹, В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“

² Катедра по неврология, МУ – София

³ Отделение по образна диагностика

Резюме

Атипичните демиелинизиращи лезии при пациенти с множествена склероза (МС) (тумороподобни демиелинизиращи лезии; лезии с кавитация на бялото мозъчно вещество; лезии, подобни на тези при левкодистрофия), макар и редки, създават сериозни диференциално-диагностични и терапевтични проблеми.

Представени са 3 клинични случая на деца, едно с концентрична склероза на Balo и две с доказана диагноза МС, при които се наблюдават атипични магнитно-резонансни находки (МРТ) в хода на заболяването или при първоначалната клинична изява. Първият пациент е с остра изява на хемипареза и хемипарестезия при МРТ данни за окръглена тумороподобна перивентрикуларна лезия в бялото вещество със слоеста структура, без мас-ефект и без перифокален едем. Предвид образната находка е поставена диагнозата „концентрична склероза на Balo“. Вторият пациент е момиче с множествена склероза, при което в МРТ при втори пристъп на заболяването се визуализира тумороподобна лезия. Третият случай е на момче с тежко протичане на МС, с чести пристъпи и тежка инвалидизация в хода на проследяване, при което около 3 години след началото на заболяването се регистрират обширни, подобни на левкодистрофия лезии, съпроводени с кавитация на бялото мозъчно вещество.

Развитието на магнитно-резонансната томография позволява ранна и правилна диагностика на атипичните образни находки при МС. Наличието и на други типични за МС лезии,

както и данните за олигоклоналност са рискови фактори за следващи рецидиви. В случаите, при които са покрити диагностичните критерии за МС, се препоръчва започване на модифицираща хода на заболяването терапия.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: тумороподобни демиелиниращи лезии, концентрична склероза на Balo, множествена склероза

ATYPICAL IMAGING IN CHILDREN WITH MULTIPLE SCLEROSIS – CASE PRESENTATION

I. Aleksandrova^{1,2}, N. Topalov^{1,2}, E. Slavkova¹, D. Deneva¹, E. Rodopska¹, V. Tomov¹, V. Bojinova¹

¹ Clinic of Child Neurology, UMHATNP „St. Naum”

² Department of Neurology, MU – Sofia

³ Imaging Diagnostics Department

Abstract

Atypical demyelinating lesions in multiple sclerosis (MS) (tumefactive demyelinating lesions, lesions with white matter cavitation, leukodystrophy-like lesions), although rare, pose serious differential diagnostic and therapeutic problems.

We present 3 clinical cases of children, one with Balo concentric sclerosis and two with multiple sclerosis (MS), who had atypical magnetic resonance findings during the course of the disease or during the initial clinical manifestation. The first patient presented with an acute hemiparesis and hemihypesthesia with MRI evidence of a rounded tumor-like periventricular lesion in the white matter with alternating layers of high and low signal intensity, no mass effect and no perifocal edema. Given the imaging findings, a diagnosis of Balo concentric sclerosis was made. The second patient is a girl with MS in whom a tumor-like lesion was visualized on MRI during the second relapse. The third case is of a boy with a severe course of MS, with frequent relapses, in whom extensive leukodystrophy-like lesions with cavitation of the white matter were noted about 3 years after the disease onset.

The development of magnetic resonance imaging allows early and correct diagnosis of atypical imaging findings in MS. The presence of other lesions typical of MS as well as evidence of oligoclonal bands are risk factors for subsequent relapses. In cases in which the diagnostic criteria for MS are met, initiation of disease-modifying therapy is recommended.

KEY WORDS: tumefactive demyelinating lesions, Balo concentric sclerosis, multiple sclerosis

204

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТКА С НЕХАРАКТЕРНО НАЧАЛО И МАГНИТНО – РЕЗОНАНСНА НАХОДКА НА МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

Е. Бояджиева¹, К. Генов¹, Н. Самарджиева¹

¹ Клиника по нервни болести, Втора МБАЛ – София

I. Цел и обект на изследването

Множествената склероза е хронично, дегенеративно заболяване на ЦНС, което се характеризира с аутоимунно възпалително разрушаване на миелиновата обвивка на невроните и образуване на плаки на демиелинизация. Клиничният случай представя жена на 39 години, която постъпва по спешност в Неврологичен интензивен сектор по повод на вертижен синдром и главоболие. Неврологичният статус обективизира лек дискоординиран синдром с дискретна локомоторна атаксия и изчерпващ се хоризонтално – ротаторен нистагъм при поглед наляво.

II. Използвани методи

Проучването е базирано на литературен обзор на наличната информация и придружаваща медицинска документация, обективното състояние и проведените изследвания.

III. Резултати

Находката от КТ на главен мозък е интерпретирана като овоидна мас-формация с перифокален едем, а от проведения МРТ като системен демиелиниращ процес, но и суспектна за мета церебри. Повторно разглеждане на резултатите от МРТ – нативно и с контрастно усилване на образа: на първо място да се обърне внимание на системен демиелиниращ процес с данни за активност при клинична и лабораторна констелация. Изследването на ликвор, с електрофокусиране с имунофиксация на проби от ликвор и серум, верифицира олигоклонални ивици само в пробата ликвор, белег за интратекална синтеза на IgG. В хода на болничния престой, пациентката разви фебрилитет до 38,0 градуса, съобщи за прогресивно усилване на главоболието, което наложи превеждането ѝ към Клиника за интензивна терапия, ВМА – София. След апликация на симптоматична, етиопатогенетична терапия и лечение с високи дози кортикостероид – болната е изписана в стабилно общо състояние и хемодинамика, афебрилна, с поставена диагноза: МС – клинично сигурна, с лек квадрипирамиден и дискоординиран синдром. В диференциално-диагностично отношение бяха разгледани следните нозологични единици: Концентрична склероза на Бало; РМЛ; Туберкулоза; Цистицеркоза; Невроинфекция /невросифилис, ХИВ енцефалопатия/; Неопластичен процес.

IV. Заключение

Комплексната оценка на анамнезата, неврологичния статус и ликворните показатели, както и коректната интерпретацията на образните изследвания в съответствие с клиничната констелация, заемат водеща позиция при правилната диагностика на демиелиниращите заболявания на ЦНС.

UNUSUAL PRIMARY MANIFESTATIONS AND MRT IMAGING OF MULTIPLE SCLEROSIS – A CASE REPORT

E. Boyadzhieva¹, K. Genov¹, N. Samardzhieva¹

¹ Neurology department, Second Multiprofile Hospital for Active Treatment – Sofia

I. Aim and object of the study – introduction

Multiple sclerosis is a chronic demyelinating disease of the central nervous system, characterized by autoimmune inflammatory destruction of the myelin sheath of the neurons, which gives rise to focal lesions /or „plaques”/ and to diffuse neurodegeneration in the entire brain. This clinical case presents a 39-year-old woman who admitted Neurological Intensive Care Unit by emergency, due to vertigo and headache. The neurological status objectified a mild coordination disorder and horizontal-torsional left-beating nystagmus.

II. Materials and methods

This study is based on a literature review of the available data – scientific articles and researches, medical records and documents, full physical examination and laboratory tests, patient status (both somatic and neurological).

III. Results

The CT scan of the brain showed an ovoid mass with perifocal edema, and the MRI imaging was figured out as a systemic demyelinating process, but also suspicious for metastasis in the brain. CSF examination with immunofixation of CSF and serum samples, verified oligoclonal bands only in the CSF sample, a marker of intrathecal IgG synthesis. The woman developed a fever up to 38.0 degrees and reported a progressive increase in headache, as well, which lead to her transfer to the Intensive Care Clinic, VMA - Sofia. Symptomatic and etiopathogenetic therapy, as well as high doses of corticosteroid were applied. The patient was discharged in a stable

general condition and hemodynamics, without fever, with good recovery of the primary illness symptoms. In differential-diagnostic terms were discussed: Ballot's concentric sclerosis; PML; Tuberculosis; Cysticercosis; Neuroinfection /neurosyphilis, HIV encephalopathy/; Neoplastic process.

IV. Conclusion

The complex assessment of the medical history, neurological status and cerebrospinal fluid indicators, as well as the correct interpretation of imaging studies in accordance with the clinical constellation, occupy a leading position in the correct diagnosis of CNS demyelinating diseases.

205

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА РЯДКА КОМБИНАЦИЯ ОТ МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА И ГЕНЕТИЧНО МЕТАБОЛИТНО ЗАБОЛЯВАНЕ

И. Тодоров¹, И. Петрова¹, П. Дачева¹, Г. Ангов¹, Ю. Петрова¹

¹ УМБАЛ „Александровска“, София, Клиника по нервни болести

В клиничната практика се увеличава броят на пациенти с множествена склероза (МС) и придружаващи заболявания, поради нарасналите диагностични възможности. Едновременно с това се появяват затруднения в оценката при тези болни на прояви като умора, както и при провеждане на терапия.

Представяме клиничен случай на пациент на 27 г. с МС (церебро-спинална форма, диагностицирана 2010 г.) и генетично потвърдена първична хипероксалурия тип 1. Проведени са: неврологичен статус, скала за умора, МРТ, клинично-лабораторни изследвания с ПКК, биохимия, общо изследване на ликвор и електрофореза. При пациента са провеждани терапии с кортикостероиди. Насочен и са провеждани модифициращо хода на заболяването лечение, които са преустановявани поради неефективност или влошаване на състоянието.

Първичната хипероксалурия тип 1 е рядко наследствено автосомно рецесивно метаболитно заболяване, с мутация в AGXT гена на хромозомата, кодиращи важни за гликозилатния метаболитизъм протеини с продукция на оксалати и до повишената им екскреция с бъбреците. Клинически най-честите симптоми са умора/слабост (71,7%).

Представеният клиничен случай демонстрира проблема на оценка на умората при болни с МС и коморбидно заболяване, както и затруднено терапевтично повлияване на такъв болен. Коморбидността увеличава сложността на състоянието на пациентите и има важни клинични и социално-икономическо последици. Въпреки това е предизвикателство, за да се определи и контролира състоянието на пациента.

206

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С ИЗОЛИРАНА ФОРМА НА СИНДРОМ НА DEVIC

Емран Лютфи¹, Дерия Балабан², Ева Касабова^{1,3}, Калояна Шангова^{1,4}, Бойко Матев^{5,6}, Борислав Иванов^{1,7}, Ара Капрелиян^{1,3}

¹ УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД Варна, Първа клиника по нервни болести

² Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна, Факултет Медицина

³ Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна, Катедра Неври болести и невронауки

⁴ Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна, Катедра Очни болести и зрителни науки

⁵ УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД Варна, Клиника по образна диагностика

⁶ Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна, Катедра Образна диагностика и интервенционална рентгенология

⁷ Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна, Катедра Клинични медицински науки

Въведение: Оптикомиелитът е автоимунно заболяване, проявяващо се с пристъпи от оптичен неврит и трансверзален миелит. Терминът *neuromyelitis optica spectrum disorder* (NMOSD), който обединява в една група пациенти с антитела срещу аквапорин 4 (NMO-IgG), с клинична изява само от епизоди на трансверзален миелит без оптичен неврит и такива с оптичен неврит, без трансверзален миелит, за които се смята, че имат оптикомиелит.

Цел: Представяне на рядък случай на пациент с изолирана форма на синдром на Devic

Материали и методи: Представяме клиничен случай на 50-годишен пациент, който месец февруари 2024 г. е приет в Първа клиника по нервни болести на УМБАЛ „Света Марина“, Варна, по повод на намалено зрение на лявото око, болки в шиен отдел и изтръпване на двете ръце с давност от 2-3 дни. Амбулаторно проведен ядрено-магнитен резонанс на главен мозък – данни за ретробулбарен неврит на ляв очен нерв. Изследвани антитела срещу аквапорин 4 – титър 1:100. От Неврологичния статус е установено намалено зрение на лявото око, болка в точките на вале в шиен отдел, Хипестезии по дерматоми C5-C8, по изразени за дясната ръка. Останалият неврологичен статус – в норма. Проведен МРТ на шиен отдел на гръбначен стълб се установи спинална стеноза. От ЕМГ беше установено радикулопатия на C5-C8. Невропатия на n. ulnaris sinistra и n. medianus dextra. Проведено лечение с метилпреднизолон 1000 мг за 5 дни и гастропротектор. Осъществени консулти с офталмолог за проследяване на очния статус.

Резултати: След завършване на лечебно-диагностичния план се отчете възстановяване на отпадната очна симптоматика и обратно развитие на болковата симптоматика. Предвид анамнестичните, клиничните, образните, серологичните, лабораторните данни и офталмологичното изследване се объсди и се прие вариант на изолиран оптикомиелит с данни за оптичен неврит, без трансверзален миелит.

Заклучение: Изолираните клинични форми на оптикомиелит са рядкост в неврологичната практика. Изискват индивидуален подход и проследяване във времето.

207

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА NMOSD-APS В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ – КАКВИ СА СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ?

М. Кръстева¹, Т. Панева^{1,2}, Г. Тачева^{1,2}, И. Литвиненко^{1,2}

¹ СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“

² Медицински факултет, МУ – София, Катедра по педиатрия

Въведение: Заболяванията от клиничния спектър на оптичен неврит (NMOSD) представляват автоимунни възпалителни демиелиниращи процеси в централната нервна система (ЦНС), които въз основа на своите клинични, невроизобразяващи, лабораторни и имунопатологични характеристики се различават от множествената склероза (МС).

Методи и резултати: Представяме клиничен случай на момиче на 15-годишна възраст с правилно физическо и невро-психично развитие, което в края на 2022 год. усеща влошаване на зрението в дясното око. По този повод е проведена МРТ гл. мозък с данни за намален диаметър и разширено периневрално пространство на десния очен нерв, както и неправилна по форма

Kesimpta[®]
ofatumumab

ЕФИКАСНОСТ, НА КОЯТО МОЖЕ ДА СЕ ДОВЕРИТЕ

Kesimpta^{®*} – дългосрочна ефикасност[†]
и запазена имунокомпетентност[‡]
за Вашите пациенти с пристъпни
форми на МС^{1-3§||‡}

*20 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка¹; [†]73% намаление на годишната честота на пристъпите и силно потискане на МРТ лезиите в резултатите от 5-годишното продължение на проучването²; [‡]Имунен отговор към инфекции, подкрепен от поддържаните нива на IgG, за период от 5 години³; [§]Ефикасност и безопасност демонстрирана за над 5 години^{2,3}; ^{||}С активна форма на заболяването, доказана по клинични или образни показатели; ^{||‡}Kesimpta е показан за лечение на възрастни пациенти с пристъпни форми на множествена склероза (ПМС) с активно заболяване, дефинирано по клинични или образни характеристики.

Референции: 1. Kesimpta[®], КХП, ЕМА, 18.01.2024. 2. Kappos L, Cohen JA, Gold R, et al. Five-year efficacy outcomes of ofatumumab in relapsing MS patients: insights from ALITHIOS open-label extension study. EPR-097. Presented at: 9th Congress of the European Academy of Neurology; 1-4 July 2023; Budapest, Hungary. 3. Cohen JA, Hauser SL, Cross AH, et al. Five-year safety of ofatumumab in people living with relapsing multiple sclerosis. P8.2-004. Presented at: 75th American Academy of Neurology Annual Meeting; 22-27 April 2023; Boston, MA.

▼ Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез националната система за съобщаване.

KESIMPTA[®] 20 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

Всяка предварително напълнена писалка съдържа 20 mg офатумумаб (ofatumumab) в 0,4 ml разтвор (50 mg/ml).

Лекарството се отпуска по ограничено лекарско предписание. Преди предписване, моля запознайте се с пълния текст на кратката характеристика на продукта при сканиране на QR кода.

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата <http://www.ema.europa.eu>

Притежател на разрешението за употреба: Novartis Ireland Limited, Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Ballsbridge, Dublin, Ирландия.

Новартис България ЕООД
Бул. „Никола Вапцаров“ 55, ЕХРО 2000 Офисен парк, Сграда 4, етаж 4, София, 1407 България
тел. 02 4899828, факс: 02 4899829

 NOVARTIS

ЗА ВАШИТЕ ПАЦИЕНТИ СЪС
заболяване от спектъра
на оптичния невромиелит
(ЗСОНМ)

ПРЕВЕНЦИЯТА Е ЗАЩИТА¹

НАМАЛЕНЕ РИСКА ОТ РЕЦИДИВ

С **ENSPRYNG**[▼]
ЗА ПОДКОЖНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ENSPRYNG е с доказана ефикасност в две отделни клинични проучвания за намаляване на риска от рецидив със или без имunosупресивна терапия (ИСТ), включително при пациенти с първи пристъп²

ENSPRYNG® е показан като монотерапия или в комбинация с имunosупресивна терапия (ИСТ) за лечение на заболявания от спектъра на оптичния невромиелит (ЗСОНМ) за възрастни пациенти и юноши от 12 годишна възраст, които са анти-аквапурин-4 IgG (AQP4-IgG) серопозитивни (вижте раздел 5.1 от КХП).

Първична крайна точка: При AQP4-IgG+ пациентите ENSPRYNG показва 79% намаляване на риска от рецидив в комбинация с имunosупресивна терапия (ИСТ)* (HR: 0,21; 95% CI: 0,06, 0,75; p=0,0086) в сравнение с плацебо с ИСТ/74% като монотерапия (HR: 0,26; 95% CI: 0,11, 0,63; p=0,0014) в сравнение с плацебо. Най-често съобщаваните нежелани реакции, които са наблюдавани, са: главоболие (19,2%), артралгия (13,5%), намален брой бели кръвни клетки (13,5%), хиперлипидемия (13,5%) и реакции, свързани с инжекцията (12,5%).

▼ Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързо установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване в Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Даян Груев“ № 8, 1303 София, тел. +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Нежеланите реакции следва да се докладват и на отговорника по лекарствена безопасност на Рош България ЕООД на тел. +359 2 818 44 44, факс: +359 2 8591199, гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор), email: bulgaria.drugsafety@roche.com

Лекарствен продукт по лекарско предписание за възрастни пациенти и юноши от 12 годишна възраст. ENSPRYNG КХП.

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата <http://www.ema.europa.eu> а пълната КХП е достъпна при сканиране на QR-кода.

РошБългария ЕООД: София 1756, ул. "Рачо Петков Казанджията" 2, Тел: (02) 818 4444, факс: (02) 859 1199, гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор), e-mail: bulgaria.drugsafety@roche.com

*IST - ИСТ (имunosупресивна терапия) може да включва кортикостероиди, azathioprine или мусорphenolate mofetil.

Източник: 1. Committee for Medical Products for Human Use (CHMP) Enspryng Assessment report April 2021
2. ENSPRYNG® (сатрализумаб) КХП, Roche Registration, GmbH, Germany. 2021 г.

Реф. номер: M-BG-00001251

Уведомление до ИАЛ: ИАЛ-48628/17.11.2023г.

Материалът е одобрен до 11.2024 г.

ENSPRYNG® е регистрирана търговска марка на Chugai Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo, Japan.
M-XX-00001179(веп2.0) ©2021 F. Hoffmann-La Roche, Ltd.

ENSPRYNG[®]
подкожна инжекция сатрализумаб

хиперинтензна при T2 и FLAIR лентовидна зона в областта на area postrema, които в най-голяма степен могат да ссе свържат с NMOSD-APS. Проведената офталмоскопия потвърждава порцеланово бялата атрофична папила вдясно и липсващата зрителна острота (VOD=0, VOS=1). В хода на наблюдението се регистрират епизоди на синусова брадикардия, съпроводени с неколкочестоти синкопи. Момичето е хоспитализирано в Клиника по детска неврология, СБАЛДБ „Проф. Иван Митев”, където е проведена пулс-терапия с Methylprednisolon 1000 mg в 5 последователни дни, последвана от бавно отнемане на кортикостероидната терапия. Изследваните антитела потвърждават наличието на anti-Aquaporin-4 AB – 1:640 (RG <1:10) при серонегативни anti-MOG AB. Поради изявата на ятрогенен синдром на Къшинг при персистиране на липсващ визус и липса на МРТ-промени при контролното изследване 3 месеца след изявите на оплакванията и след изключване на противопоказания, се проведе лечение с Rituximab (Rixathone 500 mg/50 ml) в доза 375 mg/m² в 4 последователни седмици, като детето понесе инфузиите без усложнения. Липсват нови пристъпи на заболяването. След последната инфузия на Rituximab се отчете редукция на титъра на anti-AQP4-AB. Контролната МРТ не демонстрира изява на нови демиелиниращи лезии при незначителна динамика в образа на предходните.

Заключение: Представеният случай насочва вниманието към необходимостта от включване в терапевтичния план на регистрираните за профилактика моноклонални антитела, доказали ефективност в рамките на контролирани многоцентрови проучвания.

CLINICAL CASE OF A 15-YEAR-OLD GIRL WITH NMOSD-APS – WHAT ARE OUR CURRENT TREATMENT OPTIONS?

M. Krasteva¹, T. Paneva^{1,2}, G. Tacheva^{1,2}, I. Litvinenko^{1,2}

¹ University Pediatric Hospital „Prof. Ivan Mitev”

² Medical university – Sofia

Introduction: Neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD) is an autoimmune inflammatory disorder of the central nervous system (CNS), which should be differentiated from multiple sclerosis (MS) despite their overlapping clinical and neuroimaging features.

Clinical case: We report a clinical case of a 15-year-old female patient with no significant past medical history, who presented with a loss of vision with her right eye. Magnetic resonance imaging (MRI) revealed reduced diameter and widened perineural space of her right optic nerve, as well as a T2 and FLAIR hyperintense lesion in the area postrema, which corresponded highly with NMOSD-APS. An ophthalmoscopy confirmed the porcelain white atrophic papilla of the right eye and absent visual acuity (VOD=0, VOS=1). The girl was admitted to the Clinic of pediatric neurology at University Pediatric hospital „Prof. Ivan Mitev”, where pulse therapy with Methylprednisolone 1000 mg/d was administered intravenously for 5 consecutive days, followed by a slow withdrawal of the corticosteroid therapy. Serologic testing confirmed the presence of anti-Aquaporin-4 AB – 1:640 (RG <1:10). Due to the appearance of iatrogenic Cushing's syndrome with persistence of absent vision and absence of MRI changes in the follow-up examination 3 months after the symptom onset and after exclusion of contraindications, treatment with Rituximab (Rixathone 500 mg/50 ml) at a dose of 375 mg/m² over 4 consecutive weeks. Our patient tolerated the infusions without any complications. There weren't any new manifestations of the disease during the follow-up. A reduction of the anti-AQP4-AB titer was reported after the last Rituximab infusion. The follow-up MRI did not demonstrate the appearance of any new demyelinating lesions.

Conclusion: Our case draws attention to the need of inclusion in the therapeutic plan of the monoclonal antibodies registered for prophylaxis of NMOSD-APS in children.

208

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ЛОНГИТУДИНАЛЕН ЕКСТЕНЗИВЕН МИЕЛИТ, АСОЦИИРАН СЪС САРКОИДОЗА

Д. Мицев, Ив. Стоянов, А. Симеонова, Ив. Стайков

Клиника по неврология и медицина на съня „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда”

Цел и обект на изследването:

Саркоидозата е системно грануломатозно заболяване с неизвестна етиология. Характеризира се с формиране на саркоидни грануломи в различни органи като засегнати могат да бъдат централната и периферната нервна система. Честота на заболяването е 3-10/100000 като невросаркоидозата се среща при 5-10% от пациентите и е свързана с повишена смъртност.

Използвани методи:

Кръвни изследвания, ликворологично изследване, магнитно-резонансна томография (МРТ), вирусологично, серологично и имунологично изследвания.

Резултати:

Представяме клиничен случай на мъж на 41 години с хистологично, доказана саркоидоза, постъпващ с оплаквания от около 3 месеца – изтръпване на двата крака и торса, болка в кръста, тазово-резервоарни (ТР) нарушения. От неврологичният статус: снижени коленни рефлексни двустранно, Бабински (+) двустранно, проводниково ниво на хипестезия с дизестезия от Тх 8-9 надолу, положителен симптом на Лермит. МРТ на шия и торакален отдел с контрастна материя с данни за миелопатия по типа на лонгитудинален екстензивен миелит с белези на активност като при демиелизиращо заболяване. МРТ на глава без данни за демиелизиращ процес. От ликворологичното изследване: 34 левкоцита, 1.23 г/л белтък при отрицателен Neuro-9; електрофореза – без данни за олигоклоналност. Негативен скрининг за anti-MOG и аквапорин-4 IgG антитела с оглед изключване на NMO-SD. Изследванията за Лаймска болест, HIV, сифилис, туберкулоза останаха отрицателни. Проведе се пулс терапия с метилпреднизолон последвана от схема в низходящи дози в комбинация с габапентин за период от 3 месеца. След консултация с ревматолог към терапията бе добавен Метотрексат. На третият месец се регистрира съществено подобрене на сетивните и ТР нарушения. От контролния МРТ се отчете значителна редукция на проследяваните лезии в шия и торакален миелон, без данни за активност.

Заключение:

Асоциираният със саркоидоза миелит е една от често срещаните форми на невросаркоидоза и трябва да се обсъжда в диференциалната диагноза на лонгитудиналните екстензивни миелити. Продължителната терапия с кортикостероиди дава много добри резултати като успешно се комбинира с имуносупресори.

LONGITUDINAL EXTENSIVE MYELITIS ASSOCIATED WITH SARCOIDOSIS: A CASE REPORT

D. Mitsev, Iv. Stoyanov, A. Simeonova, Iv. Staykov

Neurology and sleep medicine clinic „Acibadem City Clinic UMHAT Tokuda”

Aim and object of the study:

Sarcoidosis is a systemic granulomatous disease of unknown

etiology. It is characterized by the formation of sarcoid granulomas in various organs, such as the central and peripheral nervous system. The incidence of the disease is 3-10/100,000, with neurosarcoidosis, which is associated with increased mortality rates, occurring in 5-10% of patients.

Methods used:

Blood tests, cerebrospinal fluid (CSF) examination, magnetic resonance imaging (MRT), virological, serological and immunological examinations.

Results:

We present a clinical case of a 41-year old man with a histologically proven sarcoidosis, presenting with complaints dating back to 3 months - numbness in both legs and torso, low back pain, bladder and bowel dysfunction (BBD). From the neurological status: decreased knee reflexes bilaterally, Babinski (+) bilaterally, conductive level of hypesthesia with dysesthesia from Th 8-9 down, positive Lhermitte sign. Contrast-enhanced MRI of the neck and thorax with evidence of longitudinal extensive myelitis-type myelopathy with signs of activity, as in as in a demyelinating disease. MRI of the head shows no evidence of demyelination. From the CSF examination: 34 leukocytes, 1.23 g/l protein with negative Neuro-9; electrophoresis – no data on oligoclonality. Negative screening for anti-MOG and aquaporin-4 IgG antibodies to rule out NMO-SD. Tests for Lyme disease, HIV, syphilis, tuberculosis were also negative. Pulse therapy with methylprednisolone, followed by a regimen in lower doses in combination with gabapentin was performed over a period of 3 months. After consultation with a rheumatologist, Methotrexate was added to the therapy. On the third month we registered a significant improvement of the sensory and BBD disorders. The follow-up MRI presented a significant reduction of the tracked lesions in the cervical and thoracic myelon, with no evidence of further activity.

Conclusion:

Sarcoidosis-associated myelitis is one of the more common forms of neurosarcoidosis and should be discussed in the differential diagnosis of longitudinal extensive myelitis. Long-term therapy with corticosteroids presents very good results, especially when combined with immunosuppressants.

209

ПОЛИМИОЗИТ АСОЦИИРАН С ПЪРВИЧНА БИЛИАРНА ЦИРОЗА И ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ – РЯДКА КЛИНИЧНА ИЗЯВА

М. Пиронева¹, К. Костов¹, Ив. Петров¹, В. Стефанов², Ал. Треновски²

¹ Клиника по нервни болести, Медицински институт – МВР, София

² Отделение по анестезиология и интензивно лечение, Медицински институт – МВР, София

Цел и обект на изследването: да представим рядък клиничен случай на полимиозит с двукратно развитие на тежка дихателна недостатъчност, асоцииран с асимптомна първична билиарна цироза и предполагаем овариален карцином.

Използвани методи: анамнеза, соматичен и неврологичен статус в динамика, ЕМГ, хематологични, биохимични, серологични, имунологични изследвания, КТ на главен мозък, торакас, абдомен и малък таз, рентгенография на бял дроб, ехокардиография, ехография на коремни органи.

Резултати: Жена на 46 г. с известни автоимунни заболявания – тиреоидит на Хашимото, морфея, склеродермия, постъпва за първи път за лечение в МИ-МВР, по време на SARS-CoV-2 инфекция през 2022 г. с клинична изява на остро развила се, предимно проксимална и цервикална мускулна слабост, последваща остра дихателна недостатъчност и оротрахеална интубация. На базата на параклинични, имунологични и електро-

физиологични данни, поставихме диагнозата полимиозит. Започнахме кортикостероидно лечение в умерени дози в съчетание с имуновенин с известно подобрене на състоянието, но при опит за намаляване на кортикостероидната дозата, последва ново влошаване, което наложи прилагане на плазмафереза с пълно подобрене. От проведените образни изследвания, изказано съмнение за овариален карцином в ляво, но поради нормални стойности на туморни маркери е насочена за динамично проследяване (което пациентката не изпълнила). След подобряване на състоянието е оставена на поддържащо амбулаторно лечение с кортикостероид и цитостатик. Последва проследяване в Клиника по Ревматология, провеждани изследвания, които отхвърлили диагнозата полимиозит, както и първоначално поставената, преди влошаване на състоянието, диагноза системна склеродермия. През м. февруари 2024 г., постъпвайки за лечение на овариална неоплазия и високи стойности на СА 125-268,8 IU/ml, на фона на поддържащо лечение с преднизолон, пациентката отново за 24 ч. развива изразена мускулна слабост, десностранна сърдечна и дихателна недостатъчност, първична изява на лека чернодробна дисфункция. Имунологичното изследване отново потвърди диагнозата полимиозит – PM-Sc1100 (PM100)-13, Ro-52-28, както и първична билиарна цироза – АМА М2-3Е – 36, gp210 – 87, Ro-52 – 27. Започнато отново лечение с имуновенин, но поради липса на ефект се приложи плазмафереза, последвано от кортикостероидно и цитостатично такова с много добър ефект, нормализиране на серумните стойности на креатинфосфокиназа, както и на чернодробните показатели.

Заклучение: въпреки че полимиозит, може да бъде усложнен от автоимунни заболявания, съчетанието му с първична билиарна цироза е изключително рядко проявление, което в допълнение с неопластично овариално заболяване, водещо само по себе си до паранеопластична миопатия, прави докладваният от нас случай труден за диагностициране, изискващ съвместната колaborация на мултидисциплинарен екип от специалисти и представлява интерес при представянето на подобно съчетание от нозологични заболявания в литературата.

POLYMYOSITIS ASSOCIATED WITH PRIMARY BILIARY CIRRHOSIS AND OVARIAN CARCINOMA – A RARE CLINICAL MANIFESTATION

М. Pironeva¹, К. Kostov¹, Iv. Petrov¹, V. Stefanov², Al. Trenovski²

¹ Clinic of Nervous Diseases, Medical Institute – Ministry of Interior, Sofia

² Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Medical Institute – Ministry of Interior, Sofia

Aim and object of the study: to present a rare clinical case of polymyositis with double development of severe respiratory failure associated with asymptomatic primary biliary cirrhosis and presumed ovarian carcinoma.

Methods: anamnesis, somatic and neurological status in dynamics, EMG, hematological, biochemical, serological, immunological tests, CT of the brain, thorax, abdomen and pelvis, lung radiography, echocardiography, abdominal ultrasonography.

Results: A 46-year-old woman with known autoimmune disorders, Hashimoto's thyroiditis, morphea, and scleroderma, was first admitted to the Medical Institute-MI for treatment during SARS-CoV-2 infection in 2022 with clinical manifestation of acutely developed, predominantly proximal and cervical muscle weakness, subsequent acute respiratory failure and orotracheal intubation. Based on paraclinical, immunological and electrophysiological data, we diagnosed polymyositis. We initiated corticosteroid treatment in moderate doses in combination with Immunovenin with some improvement of the condition, but on attempting to reduce the corticosteroid dose, a further deterioration ensued, necessitating the

administration of plasmapheresis with complete improvement.

From the imaging studies performed, left ovarian carcinoma was suspected, but due to normal tumor marker values, she was referred for dynamic follow-up (which the patient did not complete). After improvement, she was kept on supportive outpatient treatment with corticosteroid and cytostatic. Follow-up at the Rheumatology Clinic ensued, and investigations were performed, which ruled out the diagnosis of polymyositis, as well as the initial diagnosis of systemic scleroderma, which had been made prior to the worsening of her condition. In February 2024, admitted for treatment of ovarian neoplasia and high CA 125-268.8 IU/ml, against a background of supportive treatment with prednisolone, the patient again developed pronounced muscle weakness, right-sided cardiac and respiratory failure, and a primary manifestation of mild hepatic dysfunction over a 24-hour period. Immunological examination again confirmed the diagnosis of polymyositis – PM-Scl100 (PM100)-13, Ro-52-28, and primary biliary cirrhosis – AMA M2-3E – 36, gp210 – 87, Ro-52 – 27. Treatment with Immunovenin was started again, but due to lack of effect plasmapheresis was applied, followed by corticosteroid and cytostatic treatment with very good effect, normalization of Creatine-kinase level as well as liver parameters.

Conclusion: although polymyositis can be complicated by autoimmune diseases, its combination with primary biliary cirrhosis is an extremely rare manifestation, which, in addition with neoplastic ovarian disease leading per se to paraneoplastic myopathy, makes our reported case difficult to diagnose, requiring the joint collaboration of a multidisciplinary team of specialists, and is of interest when presenting such a combination of nosological diseases in the literature.

210

НАИСТИНА ЛИ МЕРОПЕНЕМ Е ПРОТИВОПОКАЗАН ПРИ МИАСТЕНИЯ?

Е. Ваврек, З. Николова, Н. Мурадян, Е. Василева

МУ – София

Цел: Представяне на клиничен случай и обсъждане на доказателствата зад списъците на противопоказаните лекарства при миастения.

Методи: Използвани са обичайните клинични и параклинични диагностични методи.

Резултат: Мъж на 72 години беше приет в интензивно отделение поради затруднено преглъщане предимно на течности, генерализирана мускулна слабост. Пациентът е с анамнеза за прекарана Covid-19 инфекция, панцитопения (на фона на азатиоприн), миастения гравис (на пиридостигмин и кортикостероиди), ИБС-ПМ, захарен диабет тип 2. Прегледът разкри намалена сатурация (89-90%) и тахикардия. Лабораторните резултати добавиха неутрофилия и бъбречна недостатъчност (АКІ). Първоначално състоянието беше оценено като заплашваща миастенна криза и се започна лечение с имуновенин с добър ефект. В терапията се добавиха и LMWH, антибиотици, амиодарон. На третия ден бъбречната функция се подобри, но поради данни за възможна пневмония антибиотикът беше сменен с ванкомицин, който беше избран вместо меропенем, поради присъствието на последния в списък на медикаменти, които трябва да се избягват при миастения. Пациентът почина на следващия ден, въпреки пълната гама от ALS. Състоянието на пациента по-късно беше оценено като остро бъбречно увреждане, поради намален прием на течности, причинено от миастенно влошаване с булбарен синдром, следствие на сърдечно влошаване.

Причината меропенемът да бъде в списъка на лекарствата,

избягвани при MG, вероятно е проучване фаза IV, базирано на данни на FDA, че миастения гравис се среща сред хора, които приемат меропенем. Установена е при 15 души (0,06% от всички нежелани реакции на меропенем). Предполага се, че меропенемът се приема при сериозни инфекции и че инфекциите могат да влошат (или да провокират откриването) на миастения.

Заклучение: Въз основа на използваните данни не можем да твърдим, че има убедителни данни, че меропенем е противопоказан за MG. Ванкомицинът може да влоши бъбречното увреждане. Това може би е фактор, допринесъл за крайния лош изход на пациента.

211

СЕНЗОРНА АТАКСИЧНА НЕВРОНОПАТИЯ (SAN) С ПАРАНЕОПЛАСТИЧНА ГЕНЕЗА – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Мирена Вълкова^{1,2}, Радостина Иванова Георгиева^{1,2}, Елена Цолова^{1,2}, Христо Милушев^{1,2}, Георги Иванов^{1,2}, Велина Гергелчева^{1,2}

¹ Клиника по нервни болести, Университетска болница „Софиямед“

² Катедра по неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, Медицински факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Сензорната атактична невронопатия (SAN) е рядък синдром, най-често с аутоимунна (Т-клетъчно медирана) и паранеопластична генеза (80% дребноклетъчен белодробен карцином – SCLC).

Представяме 56 год. жена с подостра и прогресираща увреда преимуществено за координацията на ръцете и краката до инвалидизация на легло, загуба на телго и леки автономни прояви. Изключена порфирия, нормална трепанобиопсия, негативен скрининг за антинуклеарни антитела, проведен курс с IVIG, без ефект. Насочена към нашата клиника за диагностично уточняване.

При хоспитализацията – увредено общо състояние, кахексия, лека хепатоспленомегалия, нормални жизнени показатели. От неврологичният статус – генерализирана хипотония, при съхранена мускулна сила, хипо до арефлексия, тежка динамична атаксия за 4-те крайника, ретенция на урината и обстипация. Параклиничните изследвания са с данни за лека анемия, завишени острофазови протеини, гранични стойности на натрий и калий и леко завишен тиреоид-стимулиращ хормон. Ликворното изследване е с леко завишен белтък 0,62 g/l, нормални клетки, електрофореграма от гама тип, липсват атипични клетки. Болната е с отрицателни антиневронални, anti Ro и anti-ds DNA антитела. Отрицателни микробиологични и вирусологични панели в кръв и ликвор, вкл. HIV и хепатити. Електромиографското изследване (ЕМГ) показва нормално двигателно провеждане и липса на сетивни отговори. На база на клиничната и ЕМГ находка се прие, че се касае за паранеопластична SAN. Начален скрининг за неоплазми вкл. с компютърна томография (СТ), магнитно-резонансна томография на цяло тяло – отрицателен. От проведен СТ-РЕТ – данни за формация 50 mm в X-ти белодробен сегмент в ляво и огнище на метаболитна активност по хода на ляв колон. Насочена към гръдна хирургия за биопсия на описаната формация – двукратно негативна, проведена фиброколоно и фиброгастроскопия с биопсия, както и проследяващи СТ – на този етап негативни.

Заклучение. Посоченият случай е пример за паранеопластична SAN. В тези случаи следва на първо място да се търси SCLC. Пациентите по правило изискват лечение на основното неопластично заболяване и мощна имуномодулираща терапия (обичайно IVIG/Rituximab за поне 6 месеца).

SENSORY ATAXIC NEUROPATHY (SAN) WITH PARANEOPLASTIC ORIGIN – A CLINICAL CASE

Mirena Valkova^{1,2}, Radostina Ivanova Georgieva^{1,2}, Elena Tzolova^{1,2},
Hristo Milushev^{1,2}, Georgi Ivanov^{1,2}, Velina Guerguelcheva^{1,2}

¹ Department of Neurological Diseases, Sofia Medical University Hospital

² Department of Neurology, Psychiatry, Physiotherapy, and Rehabilitation, Faculty of Medicine, Sofia University „St. Kliment Ohridski”

Sensory ataxic neuropathy (SAN) is a rare syndrome, most commonly associated with autoimmune (T-cell mediated) and paraneoplastic etiology (80% small cell lung carcinoma – SCLC).

We present a 56-year-old woman with subacute and progressive impairment primarily affecting coordination of the hands and legs leading to bedridden state, weight loss, and mild autonomic manifestations. Porphyrin was ruled out, trepanobiopsy was normal, antinuclear antibodies screening was negative, intravenous immunoglobulin (IVIG) therapy was administered without effect. She was referred to our clinic for diagnostic clarification.

Upon hospitalization – overall poor condition, cachexia, mild hepatosplenomegaly, normal vital signs. Neurological examination revealed generalized hypotonia with preserved muscle strength, hypotonia to areflexia, severe dynamic ataxia in all four limbs, urinary retention, and constipation. Paraclinical investigations showed mild anemia, elevated acute phase proteins, borderline sodium and potassium levels, and slightly elevated thyroid-stimulating hormone. Cerebrospinal fluid analysis showed mildly elevated protein at 0.62 g/l, normal cells, gamma-type electrophoresis, no atypical cells. The patient tested negative for antineuronal, anti-Ro, and anti-ds DNA antibodies. Blood and cerebrospinal fluid microbiological and virological panels, including HIV and hepatitis, were negative. Electromyography (EMG) showed normal motor conduction and absence of sensory responses. Based on clinical and EMG findings, a diagnosis of paraneoplastic SAN was made. Initial screening for neoplasms including computed tomography (CT), whole-body magnetic resonance imaging (MRI) was negative. CT-PET revealed a 50 mm formation in the left hilar segment of the lung and a focus of metabolic activity along the course of the left colon. She was referred to thoracic surgery for biopsy of the described formation – yielded negative results twice, fibrocolonoscopy and fibrogastroscopy with biopsy were performed, and subsequent CT scans were negative at this stage.

Conclusion. The presented case is an example of paraneoplastic SAN. In these cases, the first consideration should be given to SCLC. Patients typically require treatment for the underlying neoplastic disease and immunomodulatory therapy (usually IVIG/Rituximab for at least 6 months).

212

СИНДРОМ НА СКОВАНИЯ ЧОВЕК. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Д. Видова^{1,2,3}, М. Вълкова^{1,2}, Р. Иванова-Георгиева^{1,2}, Е. Цолова^{1,2},
Ю. Цветанов^{1,2}, Хр. Милушев^{1,2}, Г. Иванов^{1,2}, П. Стефанова^{1,2},
С. Костадинова-Петрова², В. Гергелчева^{1,2}

¹ УМБАЛ „Софиямед”

² Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

³ МБАЛ „Военномедицинска академия”, София

Цел: Представяме случай с рядка диагноза – синдром на скования човек.

Контингент и методи: Проведено е комплексно клинично, параклинично, ликворологично, образно и ЕМГ изследване.

Резултати: Представяме мъж на 49 години с анамнестични,

клинични и ЕМГ данни за синдром на скования човек. Пациентът е с оплакваният болка и скованост, провокиращи се от движения, постепенно засилващи се, обхващащи и подбедриците и стъпалата, както и затруднена походка с давност 2 години. От няколко месеца се придвижва с проходилка.

Неврологично се установи силно повишен флукутиращо мускулен тонус за долни крайници, ограничаващ значително движенията; оживени 2+ сухожилно-надкостни рефлексии, кимателен Бабински двустранно. Походка – със стегнатост и ригидност, с помощно средство – проходилка.

От параклиничните изследвания – неколккратно КФК в норма, изследвани антитела – АНА скрининг, миозитен панел, ликворологично изследване, Сифилис и ХИВ, антитела Anti-GAD в серум и ликвор – отрицателни.

От МРТ на глава – нормална находка, МРТ на гръбначен стълб с дискова болест на трите отдела.

С електромиографско изследване се установи нормално провеждане по двигателни влакна, от илена ЕМГ – от мм. тибialis ант. и vastus lat. – продължителна активност от двигателни единици. Пет месеца по-късно спонтанна активност не се отвежда, при ЛМК АП са в норма.

Исключена паранеопластична генеза на оплакванията с образни изследвания, панел антинеурални антитела и туморни маркери.

Лекуван неколккратно с пулс Метилпреднизолон x1 г. с последваща опашка, Азатиоприн и миорелаксанти – Баклофен, Диазепам и Клоназепам. Препоръчан курс с интравенозни имуноглобулини, както и изследване на глицин рецепторни антитела (anti-GLR), anti-Gephyrin антитела и Caspr2 антитела.

Осем месеца по-късно се подобрил след кортикостероидния пулс и Имуран.

Заклучение: Диагнозата синдром на скования човек, макар и рядко, влиза в съображение в клиничната ни практика, особено при случаи с бърза прогресия на двигателно нарушение с болка, скованост и нарушена походка, особено при случаи, наподобяващи спастична парапареза. ЕМГ изследването е от особено значение. Диагнозата предполага адекватно лечение с повлияване на инвалидизацията.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: скования човек, редки болести, двигателно нарушение.

STIFF PERSON SYNDROME. A CASE REPORT

D. Vidova^{1,2,3}, M. Valkova^{1,2,3}, R. IvanovaGeorgieva^{1,2}, E. Tzolova^{1,2}, Y. Tsvetanov^{1,2},
Hr. Milushev^{1,2}, G. Ivanov^{1,2}, P. Stefanova^{1,2}, S. Kostadinova-Petrova²,
V. Guerguelcheva^{1,2}

¹ UMBAL „Sofamed”

² Faculty of Medicine of Sofia University „St. Kliment Ohridski”

³ MBAL „Military Medical Academy”, Sofia.

Purpose: To present a case with rare pathology – Stiff person syndrome.

Material and methods: Clinical, laboratory, imaging, CSF and EMG examination was performed in a 49-year-old patient with a feeling of pain and stiffness, which gradually increased, involving the lower extremities, as well as difficulties in walking. He has been unable to walk without a walker for several months.

Results: We present a 49-year-old man with characteristic complaints, clinical and EMG features of Stiff person syndrome – movement induced severe stiffness, continuous motor unit activity on needle EMG.

Neurological examination revealed fluctuating hypertonus for the lower limb muscles, significantly limiting movements; enhanced 2+ deep tendon reflexes, Babinski sign bilaterally. Gait – with tightness and rigidity, with an aid.

CK was normal. Antibodies-ANA screening, myositis panel, CSF test, Syphilis and HIV, Anti-GAD antibodies tested in serum and cerebrospinal fluid – negative.

MRI noncontrast of the head was normal. MRI of the cervical, thoracic and lumbar spine showed disc herniations.

Continuous motor unit activity was recorded from mm. tibialis anterior and vastus lateralis on the EMG examination. Five months later spontaneous activity has disappeared, AP were normal.

Paraneoplastic Stiff person syndrome was excluded by imaging, antineuronal antibodies and tumor markers tests.

The patient was given pulse Methylprednisolone followed by oral one, Azathioprine and muscle relaxants – Baclofen, Diazepam and Clonazepam. Intravenous immunoglobulin course was recommended, as well as testing for glycine receptor antibodies (anti GLR), anti-Gephyrin antibodies and Caspr2 antibodies.

Eight months later he was improved by the treatment with corticosteroids and Azathioprine.

Conclusion: The diagnosis of Stiff person syndrome, although a rare one, is still coming into consideration in our clinical practice, especially in cases with rapid progression of movement disorders with pain, stiffness and impaired gait. The EMG examination is very important and necessary.

KEY WORDS: Stiff person, rare diseases, movement disorders.

213

МУЛТИФОКАЛНИ МОЗЪЧНИ АБСЦЕСИ С НЕЯСНО ПЪРВИЧНО ОГНИЩЕ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

М. Андонова^{1,3}, В. Димитрова^{2,3}, М. Цалта-Младенов^{1,3}, Д. Георгиева^{1,3}, С. Андонова^{1,3}

¹ Катедра по нервни болести и невронауки, Факултет Медицина, Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна

² Катедра по оптометрия и професионални болести, факултет Обществено здравеопазване, Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна

³ Втора Клиника по нервни болести с отделение за лечение на остри мозъчни инсулти (ОЛОМИ) и отделение за интензивно лечение на нервни болести (ОИЛНБ), УМБАЛ „Света Марина” – Варна

Цел и обект на изследването:

Мозъчните абсцеси са животозастрашаващо възпалително заболяване на централната нервна система. Дължат се на бактериална, гъбична или паразитна инфекция, причиняваща ограничена гнойна колекция в мозъчния паренхим или неговите обвивки. Делът им в развитите страни е средно 1-2% от интракраниалните обем-заемащи процеси.

Използвани методи:

Представяме жена на 45 години, постъпила в УМБАЛ „Св.Марина” с фебрилитет и обща отпадналост от една седмица, с анамнеза за рецидивиращи пиелонефрити. По време на стационарния престой реализира пристъп с характеристика на генерализиран клонично-тоничен.

Резултати:

При изследване на неврологичния статус се установява лезия на VI КН вдясно.

ОТ ЯМР на главен мозък с данни за разнокалибрени лезии с овоидна и неправилна форма в ляво фронтално и дясно парие-тално. Близкоразположените лезии изглеждат свързани помежду си с малки зони на комуникация. Наблюдава се изразен перифокален едем и мас ефект, с дислокация по средина линия фронтално надясно. След обсъждане се реши, че се касае за множествени мозъчни абсцеси. В диференциално-диагностичен план се обсъдиха мозъчни метастази и абсцедиран туберкулом.

При болната бе проведено оперативно лечение – пункция на

мозъчен абсцес вдясно парие-тално с евакуация на гнойно съдържимо и тотална екстирпация на множество абсцесни кухини в ляво фронтално. Болната бе изписана с лезия на VI КН вдясно и десностранна латентна хемипареза, без гърчова симптоматика.

Заклучение:

Макар и редки, мозъчните абсцеси могат да се презентират с епилептични пристъпи и трябва да присъстват в широката диференциална диагноза на последните.

CLINICAL CASE OF MULTIFOCAL BRAIN ABSCESES WITH UNKNOWN PRIMARY ORIGIN

M. Andonova^{1,3}, V. Dimitrova^{2,3}, M. Tsalta-Mladenov^{1,3}, D. Georgieva^{1,3}, S. Andonova^{1,3}

¹ Department of Nervous Diseases and Neurosciences, Faculty of Medicine, Medical University „Prof. Dr. Paraskev Stoyanov” – Varna

² Department of Optometry and Occupational Diseases, Faculty of Public Health, Medical University „Prof. Dr. Paraskev Stoyanov” – Varna

³ Second Clinic of Nervous Diseases with a department for treatment of acute cerebral strokes and a department for intensive treatment of nervous diseases, UMHAT Saint Marina – Varna

(I) Aim and Subject

Brain abscesses are a life-threatening inflammatory disease of the central nervous system. They are due to a bacterial, fungal or parasitic infection causing a limited pus collection in the brain parenchyma or its coverings. Their share frequency in developed countries is on average 1-2% of intracranial space-occupying processes.

(II) Methods used

We present a case of a 45-year-old woman who was admitted to UMHAT „St. Marina” with fever and general weakness since a week, with a history of recurrent pyelonephritis. During the inpatient stay, she had a generalized tonic-clonic seizure.

(III) Results

Examination of the neurological status revealed a lesion of the VI CN on the right.

MRI of the brain demonstrates lesions with an ovoid and irregular shape in the left frontal and right parietal lobe. Nearby lesions appear to be interconnected with small areas of communication. Marked perifocal edema and mass effect were observed, with midline dislocation frontally to the right. After discussion, it was decided that it presents to be multiple brain abscesses. In terms of differential diagnosis, brain metastases and abscessed tuberculoma were discussed.

The patient underwent surgical treatment - puncture of a brain abscess on the right parietal side with evacuation of purulent contents and total extirpation of multiple abscess cavities on the left frontal side. The patient was discharged with a lesion of the VI CN on the right and right-sided latent hemiparesis, without seizure symptoms.

(IV) Conclusion

Although rare, brain abscesses can present with epileptic seizures and should be included in their wide differential diagnosis.

214

БОЛЕСТ НА СТИЛ ИЛИ СИНДРОМ НА ГИЛЕН-БАРЕ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

К. Георгиев^{1,2}, Н. Иванова^{1,2}, Д. Кючукова^{1,2}, Т. Дренски^{1,2}, Д. Георгиева^{1,2}, С. Андонова^{1,2}

¹ УМБАЛ „Св. Марина” – ЕАД Варна, Втора клиника по нервни болести с ОЛОМИ и ОИЛНБ

² Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” Варна, Катедра Невни болести и невронауки

(I) Цел и задачи

Болест на Стил с начало при възрастни (БСНВ), позната като системен идиопатичен артрит на подрастващите в рядко системно възпалително заболяване, характеризиращо се с полиартрит, ежедневен фебрилитет и преходен макулопапулозен обрив с цвят на съомга. Серумния феритин >1000нг/мл е честа находка. Симптомите и прогресията показват ролята на мултидисциплинарния екип

БСНВ е реактивен синдром, отключен при генетично предразположен индивид. Генетични фактори, разнообразие от вируси, бактерии и други инфекциозни фактори се обсъждат в етиологията.

БСНВ е много рядко заболяване с честота 0,1-0,4 случая на 100,000 в Европа. Засяга предимно жени, първи възрастов пик 15-25 г., втори – 36-46 години. 75% от случаите са между 16-35 години.

Главните критерии за БСНВ са: фебрилитет, артралгия/артрит, несърбящ обрив с цвят съомга по трупа и крайниците, гранулоцитна левкоцитоза ($10 \times 10^9/\text{microL}$). Малките критерии включват възпалено гърло, лимфаденопатия, хепато-/спленомегалия, повишени чернодробни ензими, негативни RF/ANA-тестове.

(II) Методи

Клинично изследване, образни и лабораторни изследвания

(III) Клиничен случай

23-годишен мъж постъпва в клиниката с възпалено гърло, лимфаденопатия, болки по мускулите и ставите, мускулна слабост до невъзможна самостоятелна походка, обрив по лицето, стомаха и краката, левкоцитоза 11×10^9 , феритин >7,500. Изследването на ликвор, ЯМР-глава са без особености, микробиологичните посявки са стерилни. КТ-глава/торака/абдомен потвърждават лимфаденопатията. ЦНС-инфекция и синдром на Гилен-Баре бяха обсъдени и отхвърлени. След обсъждане с мултидисциплинарен екип и покриване на четири главни и един малък критерий се прие диагнозата БСНВ. В подкрепа на диагнозата е бързото подобряване на симптоматиката от кортикостероиди

(IV) Заключение

Когато наблюдаваме пациент с фебрилитет, обрив, полиартралгия, продължителността на симптомите може да оформи диференциалната диагноза. Кратката продължителност води до инфекциозни причинители, дългия курс на заболяването – аутоимунни заболявания.

STILL DISEASE OR GUILLAIN-BARRE SYNDROME – CLINICAL CASE

K. Georgiev^{1,2}, N. Ivanova^{1,2}, D. Kyuchukova^{1,2}, T. Drenksi^{1,2}, D. Georgieva^{1,2},

S. Andonova^{1,2}

¹ UMHAT „Sveta Marina” – Varna, Second neurological clinic

² Medical University „Prof. d-r Paraskev Stoyanov” – Varna, Department for Neurology and Neurosciences

(I) Aims and subject

Adult onset Still disease, known as systemic onset juvenile idiopathic arthritis, is a rare systemic inflammatory disorder characterized by inflammatory polyarthritis, daily fever, and a transient salmon-pink maculopapular rash. Serum ferritin >1000 ng/ml is common. This highlights the role of the interprofessional team.

AOSD is a reactive syndrome in a predisposed host. Genetic factors and variety of viruses, bacteria and other infectious factors have been suggested.

AOSD is a very uncommon disease, with incidence of 0.1 to 0.4 per 100,000 in Europe. Females are affected more than males. It has bimodal age distribution, the first peak between the ages of fifteen to twenty-five and the second between thirty-six to forty-six. However, about three-quarters of the patients report the onset of disease between sixteen and thirty-five years of age.

Major criteria for AOSD are: Fever, arthralgia/arthritis, nonpruritic salmon-colored rash on trunk/extremities, granulocytic leukocytosis ($>10,000/\text{microL}$). Minor criteria: a sore throat, lymphadenopathy, hepato-/splenomegaly, abnormal liver function tests, negative RF/ANA-tests.

(II) Methods

Clinical examination, radiological and laboratory results

(III) Clinical case

A 23-y.o. male was admitted to the ward with sore throat, lymphadenopathy, joint and muscle pain, muscle weakness, being unable to walk on his own, salmon colored rash on the face, stomach and legs, 11×10^9 leukocytes, ferritin >7,500. CSF-analysis, MRI of the head were normal, blood/CSF-cultures were negative, CT of the neck/chest/abdomen found lymphadenopathy. Differential diagnoses included Guillain-Barre syndrome and inflammation of the CNS, due to the findings and after multidisciplinary discussions, the diagnosis of AOSD was established, because the patient had all four major and one minor criteria for the condition. Supporting the diagnosis is the rapid improvement of the patient by starting corticosteroid therapy

(IV) Conclusion

When a patient presents with fever, rash, and polyarthralgia, the duration of symptoms can help in formulating differentials. Short length suggests an infectious etiology whereas a longer course - autoimmune causes.

Трета постерна сесия:**ГЕНЕТИЧНИ И ДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА – ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ****Председатели:**

проф. Ив. Петров, доц. Д. Богданова, доц. Н. Топалов,
доц. С. Иванова

301

РОЛЯТА НА ТИТЪРА НА АНТИ-ГАНГЛИОЗИДНИТЕ

АНТИТЕЛА ПРИ НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИТЕ УВРЕЖДЕНИЯ

Вера Кольовска¹, Искра Съйнова¹, Соня Иванова², Тодор Белев³,
Десислава Дренска⁴, Димитър Масларов^{4,5}

¹ Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, Българска академия на науките, София, България

² Универсална болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Св. Наум”, София

³ Медицински университет – София, България, (Студент)

⁴ Университетска Първа МБАЛ – София, ул. „Св. Йоан Кръстител”, Клиника по неврология, София, България

⁵ Медицински университет – София, Медицински колеж „Й. Филаретова”, София, България

Целта на проучването е да се докаже връзка между титрите на анти-ганглиозидните антитела (анти-GD1a и анти-GM1) с възникването и развитието на невродегенеративните разстройства. Ганглиозидите са функционални компоненти на мембранните липидни салове, които контролират критичните функции в клетъчната комуникация.

В помощта на експериментален модел на хронично-ремитентен експериментален алергичен енцефаломиелит при плъхове Lewis е установена корелация между степента на увреждане на невроните и титрите на IgG и IgM антиганглиозидните антитела в серуми на животни в модел и съответно на пациенти при развитието на заболяванията. Използвани са серуми от пациенти с болестта на Алцхаймер, доказани чрез PET скенер. Цифровите стойности на титъра на анти-ганглиозидните антитела са определени чрез модификация на ELISA-техниката.

Наблюдавани са увеличени титри на антителата при пациенти в напреднал стадий на болестта. Като при един пациент е наблюдавано увеличаване на титрите и на двата изследвани ганглиозида.

Тези данни са в съгласие с литературни находки относно участието на ганглиозида и ганглиозидни формации в абнормни вътреклетъчни механизми в невронния метаболизъм. Установените нарушения могат да доведат до натрупване на ганглиозидни кълъстери, свързани с β -амилоидния протеин и връзката им с натрупването на абнормни β -амилоидни плаки. Съществува също и „терапия, насочена към ганглиозидите”. Концепция за лечение на такива заболявания с иновативни молекули, способни селективно да разрушат свързването на патологични протеини с ганглиозиди.

THE ROLE OF THE TITER OF ANTI-GANGLIOSIDE ANTIBODIES IN THE NEURODEGENERATIVE DISORDERS

Vera Kolyovska¹, Iskra Sainova¹, Sonya Ivanova², Todor Belev³, Desislava Drenska⁴, Dimitar Maslarov^{4,5}

¹ Institute of Experimental Morphology, Pathology and Anthropology with Museum, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

² University Multiprofile Hospital for Active Treatment in Neurology and Psychiatry „Sv. Naum”, Sofia, Bulgaria.

³ Medical University of Sofia, Bulgaria (Student)

⁴ University First MHAT – Sofia, „St. Joan Krastitel”, Neurology Clinic, Sofia, Bulgaria

⁵ Medical University of Sofia, Medical College „Y. Filaretova”, Sofia, Bulgaria

The purpose of the study is to demonstrate a relationship between the titers of anti-ganglioside antibodies (anti-GD1a and anti-GM1) with the occurrence and development of neurodegenerative disorders. Gangliosides are functional components of membrane lipid rafts that control critical functions in cell communication.

Using an experimental model of chronic relapsing experimental allergic encephalomyelitis in Lewis rats, a correlation was established between the degree of neuronal damage and the titers of IgG and IgM anti-ganglioside antibodies in sera of model animals and patients, respectively, during the development of the diseases. Sera from patients with Alzheimer's disease proven by PET scan were used. The numerical values of the titer of anti-ganglioside antibodies were

determined by a modification of the ELISA technique.

Increased antibody titers have been observed in patients with advanced disease. As in one patient, an increase in the titers of both investigated gangliosides was observed.

These data are in agreement with literature findings concerning the involvement of gangliosides and ganglioside formations in abnormal intracellular mechanisms in neuronal metabolism. Established disorders can lead to the accumulation of ganglioside clusters associated with the β -amyloid protein and their association with the accumulation of abnormal β -amyloid plaques has been suggested. There is also 'ganglioside-targeted therapy'. A concept for the treatment of such diseases with innovative molecules capable of selectively disrupting the binding of pathological proteins to gangliosides.

302

РОЛЯ НА ТИТЪРА НА АНТИ-ГАНГЛИОЗИДНИТЕ АНТИТЕЛА ПРИ БОЛЕСТ НА АЛЦХАЙМЕР

Vera Kolyovska¹, Iskra Sainova¹, Sonya Ivanova², Todor Belev³, Desislava Drenska⁴, Dimitar Maslarov^{3,4,5}

¹ Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, Българска академия на науките, София, България

² Университетска болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Св. Наум”, София

³ Медицински университет – София, България

⁴ Университетска Първа МБАЛ – София, ул. „Св. Йоан Кръстител”, Клиника по неврология, София, България

⁵ Медицински университет – София, Медицински колеж „Й. Филаретова”, София, България

Целта на проучването е да се докаже връзка между титъра на анти-ганглиозидните антитела с възникването и развитието на болестта на Алцхаймер.

В експериментален модел на плъхове Lewis е установена корелация между степента на увреждане на невроните и титрите на IgG и IgM антиганглиозидните антитела в серуми на пациенти. Използвани са серуми от болни с болестта на Алцхаймер, доказани с PET SCAN.

Наблюдавани са увеличени титри на антителата при пациенти в напреднал стадий на болестта. Тези данни са в съгласие с литературни находки относно участието на ганглиозида и ганглиозидни формации в абнормни вътреклетъчни механизми в невронния метаболизъм. Установените нарушения могат да доведат до натрупване на ганглиозидни кълъстери, свързани с β -амилоидния протеин. Предполага се връзката им с натрупването на абнормни β -амилоидни плаки.

THE ROLE OF THE TITER OF ANTI-GANGLIOSIDE ANTIBODIES IN ALZHEIMER'S DISEASE

Vera Kolyovska¹, Iskra Sainova¹, Sonya Ivanova², Todor Belev³, Desislava Drenska⁴, Dimitar Maslarov^{4,5}

¹ Institute of Experimental Morphology, Pathology and Anthropology with Museum, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

² University Hospital for active treatment in neurology and psychiatry „St. Naum”, Sofia

³ Medical University of Sofia, Bulgaria

⁴ University First MHAT – Sofia, „St. Joan Krastitel”, Neurology Clinic, Sofia, Bulgaria

⁵ Medical University of Sofia, Medical College „Y. Filaretova”, Sofia, Bulgaria

The main goal of the performed study is to prove a relationship between the titers of anti-ganglioside antibodies with the occurrence and development of Alzheimer's Disease.

In experimental model of Lewis rats, a correlation between the degree of neuronal damage and the titers of IgG and IgM antiganglioside antibodies in patient sera was established. Sera from patients with Alzheimer's disease, proven by a PET SCAN, were used.

Increased antibody titers are observed in patients with advanced disease. These data are in agreement with literature findings concerning the involvement of gangliosides and ganglioside formations in abnormal intracellular mechanisms in the neuronal metabolism. Established disorders can lead to accumulation of ganglioside clusters associated with the β -amyloid protein. As a result accumulation of abnormal β -amyloid plaques has been suggested.

303

КЛИНИЧНА ОЦЕНКА НА НЯКОИ НЕМОТОРНИ ПРОЯВИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С РАННА ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ

V. Каралийски^{1,2}, А. Тренова^{1,2}, Л. Трайков^{3,4}, М. Петрова^{3,4}, К. Терзийски⁵, Т. Георгиев⁵

¹ Медицински университет – Пловдив, Отделение по неврология

² УМБАЛ „Каспела“, Отделение по неврология

³ Медицински университет – София, Отделение по неврология

⁴ УМБАЛ „Александровска“, Отделение по неврология

⁵ Медицински университет – Пловдив, Катедра Патолофизиология

ВЪВЕДЕНИЕ

Когнитивният упадък и нарушенията в съня са част от немоторните функции, които значително допринасят за инвалидизацията при пациенти с Паркинсонова болест (ПБ).

ЦЕЛ

Оценка на когнитивните функции и съня при новодиагностицирани, нелекувани пациенти с ранна ПБ.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Проучването се състои от 30 новодиагностицирани според критериите на Movement Disorder Society – Parkinson's Disease пациенти с ПБ. Унифицираната скала за оценка на ПБ (UPDRS) бе използвана за определяне на тежестта на двигателния дефицит. Когнитивните функции бяха оценени чрез Montreal Cognitive Assessment (MOCA) и Mini Mental State Examination (MMSE) тестове. Нарушенията на съня бяха оценени със Parkinson's disease sleep scale (PDSS-2).

РЕЗУЛТАТИ

Повече от 2/3 от изследваните пациенти показаха нисък резултат на тестовете за когниция (93,3% на MOCA и 76,7% на MMSE). Средно-негативна корелация бе установена между резултата от MOCA скалата и възрастта на пациентите ($r_{xy} = 0,513$, $p = 0,004$), между резултата от MOCA скалата и общия скор на UPDRS ($r_{xy} = 0,407$, $p = 0,025$). 53,3% от пациентите имат нарушения в съня спрямо скалата PDSS-2. Индивидуалната оценка на нарушенията на съня базирана на PDSS-2 показва най-висок резултат на 3ти въпрос – продължителен сън (средно $1,33 \pm$), следван от 2-ри въпрос – конкретно затруднения в започване на съня/инсомния и 8ми въпрос – никтурия (средно $1,13 \pm$). Силна позитивна корелация се установи между общия скор на UPDRS и PDSS-2 ($r_{xy} = 0,598$, $p < 0,0001$).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Голяма част от пациентите с ранна ПБ имат различна степен на когнитивен дефицит и нарушения в съня в момента на диагностициране. Възрастта на пациентите и възрастта при началните прояви на заболяването могат да допринесат за тежестта на когнитивен упадък. Най-честите нарушения в съня при изследваните пациенти са качеството на съня и никтурията. Повисоката тежест на двигателен дефицит се асоциира с по-тежки когнитивни нарушения и проблеми със съня.

CLINICAL ASSESSMENT OF SOME NON-MOTOR SYMPTOMS IN PATIENTS WITH EARLY PARKINSON'S DISEASE

V. Karaliyski^{1,2}, A. Trenova^{1,2}, L. Traykov^{3,4}, M. Petrova^{3,4}, K. Terziyski⁵, T. Georgiev⁵

¹ Medical University Of Plovdiv, Department of Neurology

² UMHAT „Kaspela“ – Plovdiv, Department of Neurology

³ Medical University of Sofia, Department of Neurology

⁴ University Hospital Alexandrovska, Department of Neurology

⁵ Medical University Of Plovdiv, Pathophysiology Department

INTRODUCTION

Cognitive decline and sleep dysfunctions are among non-motor features, significantly contributing to the disability of patients with Parkinson's disease (PD).

AIM

To evaluate the cognitive functions and sleep in newly diagnosed, treatment naïve patients with early PD.

MATERIALS AND METHODS

The study comprised 30 newly diagnosed patients with PD according to the Movement Disorder Society – Parkinson's Disease criteria. Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) was used to determine the severity of motor impairment. Cognitive functions were assessed by Montreal Cognitive Assessment (MOCA) and Mini Mental State Examination (MMSE) tests. Sleep disturbances were evaluated by Parkinson's disease sleep scale (PDSS-2).

RESULTS

More than 2/3 of the patients showed abnormally low score on cognitive tests (93,3% on MOCA and 76,7% on MMSE). Moderate negative correlation was found between MOCA score and the age of the patients ($r_{xy} = 0,513$, $p = 0,004$), between MOCA score and the age at the disease onset ($r_{xy} = 0,489$, $p = 0,006$), and between MOCA score and UPDRS-total ($r_{xy} = 0,407$, $p = 0,025$). According to PDSS-2 53,3% of the patients had sleep disturbances. Individual assessment of sleep disorders based on PDSS-2, shows the highest score on the third item – staying asleep (mean $1,33 \pm$), followed by second (specifically difficulty initiating sleep/insomnia) and eight one (nocturia) (mean $1,13 \pm$). Strong positive correlation was found between UPDRS-total and PDSS-2 score ($r_{xy} = 0,598$, $p < 0,0001$).

CONCLUSION

A large part of the patients with early PD present different degree of cognitive dysfunctions and sleep abnormalities at the time of diagnosis. The age of the patients and the age at disease onset can contribute to cognitive impairment. Sleep quality and nocturia are the most common sleep disturbances in these patients. Higher severity of motor deficit is associated with more severe cognitive impairment and sleep disturbances.

304

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ С КЪСНА ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ НА ЛЕЧЕНИЕ С ЛЕВОДОПА-КАРБИДОПА-ЕНТАКАПОН ИНТЕСТИНАЛЕН ГЕЛ В БЪЛГАРИЯ В РАМКИТЕ НА 12 МЕСЕЦА

H. Калайджиев¹, Е. Златарева¹, В. Тодоров¹, Ст. Стефанова¹, Д. Гаджалова¹, К. Атанасова¹, Н. Каменова¹, А. Мургова¹, С. Иванова¹, Ив. Миланов¹, Д. Богданова¹

¹ МБАЛНП „Св. Наум“

Цел: Проспективно проследяване на пациентите в болницата с късна Паркинсонова болест на лечение с Леводопа-Карбидопа-Ентакапон интестинален гел за оценка на ефективност,

VYVGART[®]
20 mg/ml концентрат
за инфузионен разтвор
(efgartigimod alfa)

VYVGART:

лекувай причината
виж ефекта

Доказано подобрене
в способността на пациентите
да извършват
ежедневни дейности^{1*}

Първият и единствен IgG Fc фрагмент,
одобрен за лечение на възрастни пациенти
с **генерализирана Миастения гравис (gMG)**,
които са положителни за антитела срещу
рецептори за ацетилхолин (AChR).^{2,3}

*Vyvgart е показан като допълваща терапия към стандартната терапия за лечение на възрастни пациенти с генерализирана миастения гравис (gMG), които са положителни за антитела срещу рецептори за ацетилхолин (AChR).

Първична крайна точка на проучването ADAPT: Дял на AChR антитяло-положителни пациенти (AChR-Ab+), отговарящи на MG-ADL в цикъл 1: VYVGART 67,7 % (44/65), placebo 29,7 % (19/64); p < 0,0001.¹

Съкращения:

Ab, антитяло; AChR, ацетилхолинов рецептор; Fc домейн на IgG; gMG, генерализирана Миастения гравис; IgG, имуноглобулин Г; MG-ADL, Миастения гравис ежедневни дейности.

Референции:

1. Howard JF et al. Lancet Neurol 2021;20(7):526-536.
2. VYVGART. Кратка характеристика на продукта.
3. Wolfe GI et al. J Neurol Sci 2021;430:118074.

▼ Докладване на нежелани реакции

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция.

Лекарствен продукт по лекарско предписание. Преди да предпишете лекарствения продукт, моля запознайте се с пълния текст на неговата КХП. Само за медицински специалисти.

Медисон Фарма България ЕООД:

Бул. Цариградско шосе 115М

Европейски Търговски Център, сграда Д. ет.1

1784 гр. София

email: safety.bulgaria@medisonpharma.com

Тел.: +359 029 928 032

EU-VYV-22-00003 BG-ARGX-001-02/2024

Дата на изготвяне: 03.2024 ИАП-13749-27.3.2024 г.

MEDISON | **argenx**

РЕДКИ БОЛЕСТИ

Болест на Фабри

Болест на Помпе

**Прогресивна фамилна
интрахепатална
холестаза**

**Дефицит на кисела
сфингомиелиназа**

Болест на Гоше

**X-свързана
хипофосфатемия**

**Тумор-индуцирана
остеомалация**

**Епилептични
пристъпи при
синдром на
Lennox-Gastaut (LGS),
синдром на Dravet (DS)
или туберозна склероза
комплекс (TSC)**

**Наследствен
ангиоедем**

**Придобита
тромботична
тромбоцитопенична
пурпура**

При въпроси или необходимост от допълнителна информация, моля, свържете се с нас, като сканирате QR кода.

Суикс Биофарма ЕООД,
бул. Ситняково №48,
Сердика център, етаж 10,
София 1505, България,
Тел.: +359 (0) 2 4942 480, e-mail: medinfo.bulgaria@swixxbiopharma.com

NM-BG-2024-4-1972

безопасност и качество на живот.

Методи: В проучването оценихме различни клинични параметри с помощта на валидизирани скали на български – Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) III и IV, Clinical Global Impression of Improvement (CGI-I), Patient Global Impression of Change (PGIC) и клинично наблюдение за преценка на безопасност. За оценката на качеството на живот се използва скалата Parkinson's Disease Questionnaire-8 (PDQ-8)

Резултати: В проучването участваха 12 пациента – 8 мъже и 4 жени на средна възраст 70.9 г. (ds 6.8) с болест на Паркинсон средно от 14.9 г. (ds 6.5), със средна еквивалентна доза на п.о. Леводопа 950 мг (ds 124.3) преди стартиране на инфузионната терапи. Средната baseline оценка от UPDRS е III 63,8 (sd 6,0), Hoehn-Yahr 3,9 (sd 0,3), UPDRS IV 12,4 (sd 2,9), total off% 31,3% (sd 16,0), total on% with dyskinesia 27,5% (sd 20,7) и PDQ-8 62,2% (sd 28,2). При пациентите се наблюдава сигнификантно подобрене по отношение във всички използвани скали при интервала 3-6 месеца спрямо baseline и 6-12 месеца спрямо този на 3-6 м. ($p < 0.000000?$). По време на интервала 3-6 месеца средната оценка на PGIC е 2,2 (sd 0,4), а CGI-I 2,1 (sd 0,3). На 12 месец PGIC е 2,0 (sd 0,4), а CGI 2,0 (sd 0,4) при средната тотална доза на Леводопа 937,5 mg (sd 192,0). При двама от пациентите са докладвани фрактури на бедрените кости вследствие на падане нощем, а при един инфекция с *Helicobacter pylori*.

Заключение: Проучването показва сигнификантно подобрене на моторните симптоми и качеството на живот при пациенти с късна Паркинсонова болест в сравнение с пероралната терапия и добра толерантност за период от 12 месеца след стартиране на лечението.

TWELVE MONTH FOLLOW-UP OF PATIENTS WITH ADVANCED PARKINSON'S DISEASE ON TREATMENT WITH LEVODOPA-CARBDOPA-ENTACAPONE INTESTINAL GEL INFUSION IN BULGARIA

N. Kalaydzhiev^{1,2}, E. Zlatareva^{1,2}, V. Todorov^{1,2}, St. Stefanova^{1,2}, D. Gadzhalova^{1,2}, K. Atanasova^{1,2}, N. Kamenova^{1,2}, A. Murgova^{1,2}, S. Ivanova^{1,2}, I. Milanov^{1,2}, D. Bogdanova^{1,2}

¹ Multiprofile Hospital for Active Treatment in Neurology and Psychiatry "St. Naum"

² Medical University, Sofia

Introduction: A prospective, observational study of patients with advanced Parkinson's disease (PD) on treatment with Levodopa-Carbidopa-Entacapone intestinal gel infusion (LECI) was conducted at Multiprofile Hospital for Active Treatment in Neurology and Psychiatry "St. Naum", Sofia, Bulgaria, to assess efficacy, safety and quality of life (QoL).

Methods: During the study we evaluated various clinical parameters (severity of motor symptoms, total daily off, total on with dyskinesia) as well as safety (adverse events). We implemented scales such as Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) – part III and part IV, Hoehn-Yahr scale (HY), Clinical Global Impression of Improvement (CGI-I), Patient Global Impression of Change (PGIC), Parkinson's Disease Questionnaire-8 (PDQ-8). Patients were monitored on 6th and 12th month after initiating treatment with LECIG.

Results: Twelve patients were enrolled in the study – 8 male and 4 female. The mean (\pm SD) age of the participants was 70.9 \pm 6.8 years with mean duration of PD 14.9 \pm 6.5 years. Levodopa equivalent daily dose (LEDD) of peroral treatment was 950 \pm 124.3 mg. The mean Baseline assets were as follows: UPDRS part III 63.8 \pm 6.0; UPDRS part IV 12.4 \pm 3.9; total off% 31.3 \pm 16.0%; total on with dyskinesia 27.5 \pm 20.7; HY 3.9 \pm 0.3 and PDQ-8 62.2 \pm 28.2%. Patients' results showed significant improvement in all scales used from Baseline at

both 6 and 12 months. At month 6 the mean PGIC score was 2.2 \pm 0.4 and the mean CGI-I score was 2.0 \pm 0.4. At month 12 the mean LEDD was 937.5 \pm 192.0 mg. Two (16%) of the participants experienced femoral fracture because of night-time falls. One (8%) patient tested positive for *Helicobacter pylori* infection.

Conclusions: The results of our study show notable improvement in motor symptoms and quality of life as well as good tolerability in patients with advanced Parkinson's disease treated with Levodopa-Carbidopa-Entacapone intestinal gel.

Disclosure: Nothing to disclose

305

ОПИСАНИЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ СЕМЕЙСТВО С КАЛПАИН 3 СВЪРЗАНА ПОЯС-КРАЙНИК МУСКУЛНА ДИСТРОФИЯ С АТИПИЧНО ПРОТИЧАНЕ, ДЪЛЖАЩА СЕ НА НОВА МУТАЦИЯ

A. Танева^{1,2}, Т. Чамова^{1,2}, А. Тодорова^{3,4}, Т. Тодоров⁴, М. Господинова⁵, Д. Златарева⁶, М. Крушев⁶, И. Търнев^{1,2,7}

¹ Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, София

² Катедра по неврология, МУ – София

³ Катедра Медицинска химия и биохимия, МУ – София

⁴ Генетична медико-диагностична лаборатория „Геника“

⁵ УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, София

⁶ Клиника по образна диагностика, УМБАЛ „Александровска“, София

⁷ Департамент по когнитивна наука и психология, НБУ, София

Резюме: Калпаин 3 (*CAPN3*) свързаната прогресивна мускулна дистрофия тип пояс-крайник (ПКМД) R1/2A е най-често срещаната форма от всички ПКМД в световен мащаб. Клиничното протичане обичайно е представено с първоначално засягане на проксималната мускулатура на долни крайници, флексорите и аддукторите на бедрата, флексори на коляното, с последващо ангажиране на дисталните мускули на долни крайници и аксиална мускулатура. Представено е семейство с атипично протичане на ПКМД R1/2A с проксимална мускулна слабост, ранни ставни контрактури и ригиден гръбнак, без сърдечно засягане, дължаща се на неописана до момента мутация в *CAPN3* р.1le502TrpfsTer74.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: атипичен фенотип, Калпаин 3, ранни контрактури, ригиден гръбнак

CASE REPORT

FAMILY WITH CALPAIN 3 ASSOCIATED LIMB-GIRDLE MUSCULAR DYSTROPHY WITH AN ATYPICAL PHENOTYPE DUE TO A NOVEL MUTATION

A. Taneva^{1,2}, T. Chamova^{1,2}, A. Todorova^{3,4}, T. Todorov⁴, M. Gospodinova⁵, D. Zlatareva⁶, M. Krushev⁶, I. Tournev^{1,2,7}

¹ Clinic of Neurology, University Hospital Alexandrovska, Sofia

² Department of Neurology, Medical University Sofia

³ Department of Medical Chemistry and Biochemistry, Medical University Sofia

⁴ Genetic Medico-Diagnostic Laboratory „Genica“, Sofia, Bulgaria

⁵ University Hospital „St. Ivan Rilski“

⁶ Department of Diagnostic Imaging, University Hospital „Alexandrovska“, Medical University, Sofia, Bulgaria

⁷ Department of Cognitive Science and Psychology, New Bulgarian University, Sofia

Abstract: Calpain 3 (*CAPN3*) associated Limb-Girdle Muscle Dystrophy (LGMD) R1/2A is the most common form of all LGMDs worldwide. The clinical course is usually presented by initial invol-

vement of the proximal muscles of the lower extremities, flexors and adductor muscles of the thighs, knee flexors, with subsequent involvement of the distal muscles of the lower extremities and axial muscles. We present a family with an atypical course of LGMD R1 /2A with proximal muscle weakness, early contractures and rigid spine, without cardiac involvement, due to a novel mutation p.Ile502TrpfsTer74 in *CAPN3*.

KEY WORDS: atypical phenotype, Calpain 3, early contractures, rigid spine

306

MELAS СИНДРОМ (МИТОХОНДРИАЛНА ЕНЦЕФАЛО-МИОПАТИЯ, ЛАКТАТНА АЦИДОЗА И ИНСУЛТИ) – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Теодор Ангелов^{1,2}, Теодора Чамова^{1,2}, Силвия Черникова², Атанаска Еленкова³, Снежина Михайлова⁴, Ивайло Търнев^{1,2,5}

¹ Катедра по неврология, Медицински факултет, Медицински университет – София

² Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, гр. София

³ УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, Катедра по ендокринология, МУ – София

⁴ Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки, МУ – София

⁵ Департамент по когнитивна наука и психология, Нов български университет, София

РЕЗЮМЕ:

MELAS е митохондриално заболяване, съчетаващо енцефало-миопатия, лактатна ацидоза и инсулто-подобни епизоди. Началото му е в първите две десетилетия от живота, с вариабилни клинични симптоми, най-често от страна на нервната система. Клиничната и образната находка при MELAS е топична и не отговаря на даден съдов басейн, по-често е в задната краиална ямка, лезиите могат да са обратими, но често са рецидивирани и постепенно нарастват в съседство с вече наличните в рамките на седмици до месеци, често придружени от епилептични пристъпи, неврологична дисфункция и корова атрофия. За поставянето на диагнозата е необходимо и установяването на хетероплазмия на мутацията и мултисистемно засягане.

Представяме пациентка (МПС) на 33-годишна възраст с доказана A3243G мутация в митохондриалния геном с 31,6% хетероплазмия в кръвта и 74% хетероплазмия в епителни клетки от уринен седимент, отговаряща на MELAS синдром. Началните оплаквания са на 22-годишна възраст, като поради погрешна интерпретация на образната находка от МРТ като туморна формация, при нея е проведена резекция вляво темпорално две години след началните оплаквания. От неврологичния статус са налице квадрипирамиден, панцеребеларен, епилептичен и когнитивен синдроми, и двустранно невросензорно намаление на слуха. Проведена е симптоматична терапия с Леветирацетам, витаминни препарати и нутрицевтици.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: MELAS, клиничен случай

MELAS SYNDROME (MITOCHONDRIAL ENCEPHALOMYOPATHY, LACTIC ACIDOSIS AND STROKES) – PRESENTATION OF A CASE REPORT

Teodor Angelov^{1,2}, Teodora Chamova^{1,2}, Sylvia Cherninkova², Atanaska Elenkova³, Snezhina Mihaylova⁴, Ivailo Tournev^{1,2,5}

¹ Department of Neurology, Faculty of Medicine, Medical University of Sofia

² Clinic of Nervous Diseases, University Hospital „Alexandrovskia“

³ Sofia Medical University, Department of Endocrinology, USHATE „Acad. Ivan Penchev“, Sofia

⁴ Department of immunology, University Hospital „Alexandrovskia“

⁵ Department of Cognitive Science and Psychology, New Bulgarian University, Sofia

Abstract:

MELAS is a mitochondrial disease presenting with encephalomyopathy, lactic acidosis, and stroke-like episodes. Its onset is in the first two decades, with variable clinical symptoms, most frequently from the nervous system. The clinical and imaging findings in MELAS are topical and do not correspond to a vascular territory, more commonly are in the posterior cranial fossa, may be reversible but often are relapsing and gradually grow adjacent to the present ones over weeks to months, accompanied by epileptic seizures, neurological dysfunction and cortical atrophy. Establishing heteroplasmy of the mutation and multisystem involvement is mandatory for the diagnosis.

We present a 33-year-old female (MPS) with a A3243G mutation in the mitochondrial genome with 31.6% heteroplasmy in blood and 74% heteroplasmy in urinary sediment epithelial cells, corresponding to MELAS syndrome. The clinical onset was at the age of 22, and due to a misinterpretation of the MRI findings as a tumor formation, she underwent left temporal resection two years later, without improvement of complaints. The neurological examination was consistent with quadripiramid, pancerebellar, epileptic and cognitive syndromes, and bilateral sensorineural hearing loss. Symptomatic therapy with Levetiracetam, vitamins and nutraceuticals was administered.

KEY WORDS: MELAS, case report

307

ФАКОМАТОЗИ – КЛИНИЧНА ИЗЯВА, ДИАГНОСТИКА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

Мая Колева, В. Божинова

УМБАЛНП „Св. Наум“ – гр. София

Факоматозите или неврокутанните синдроми са хетерогенна група от редки генетични заболявания, които засягат предимно структури, възникващи от ембрионалната ектодерма, а именно кожата, окото, ретината, зъбния емайл и централната нервна система. Голяма част от тези заболявания са с полиорганно засягане – бъбреци, бял дроб, сърце и др. Понастоящем в литературата са описани над 70 заболявания, принадлежащи към тази категория. Най-честите факоматози са неврофиброматоза и туберозна склероза. По-редки са Атаксия телеангиектазия, синдром на Стърдж-Вебер, синдром на Ито, Инконтиненция пигменти, факоматозис пигментоваскуларис. Диагностицирането на повечето от тях е възможно дори само по определени клинични белези и критерии, но детайлната диагноза се основава на генетични изследвания. За типичните прояви при всяка една от тези нозологии се налага провеждането и на редица други изследвания – КТ, МРТ на главен мозък, ЕЕГ, Ехо-КТ, ехография на коремни органи. Лечението е предимно симптоматично, като само в отделни случаи има специфични терапии – при ТСК: перорален прием на Еверолимус/сиролимус при пациенти със SEGA и/или АМЛ, както и гел за локално приложение при лицеви ангиофиброми. При неврофиброматоза тип 1 и данни за плексиформени неврофиброми се прилага перорален прием на селуметиниб. Диагностиката, проследяването и лечението на пациентите с факоматози следва да бъде комплексна, предвид съответната клинична картина при всеки един пациент.

308

РАЗЛИЧНА КЛИНИЧНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРИ RYR1 СВЪРЗАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Мая Колева, В. Божинова

УМБАЛНП „Св. Наум“ – гр. София

Миопатиите, свързани с рианодиновия рецептор 1 (RYR1-RM) са група от вродени мускулни заболявания, свързани и характеризирани се с участието на мутация в калциевия канал на рианодиновия рецептор, вграден в мембраната на саркоплазмения ретикулум (SR). RYR1-RMs са най-често срещаният тип недистрофични мускулни заболявания, които включват злокачествена хипертермия (МН), вродена диспропорция на типа влакна (CFTD), центронуклеарна миопатия (CMD), мултиминикорна болест (MmD) и болест на централното ядро (CCD).

Симптомите на заболявания, свързани с RYR1, често присъстват от раждането (вродени) или се появяват в ранна детска възраст и могат да бъдат статични, динамични или комбинация от двете. Статичните симптоми (присъстващи по всяко време) включват мускулна слабост, двигателно забавяне, затруднения при ходене и изкачване на стълби, сколиоза, слабост на лицевите мускули и слабост на очните мускули (офтальмопареза). Динамичните симптоми (възникващи и изчезващи въз основа на определени задействания) включват топлинна болест, мускулен разпад, предизвикан от упражнения (рабдомиолиза), мускулна болка (миалгия), мускулни крампи и умора.

Клиничната презентация е силно вариабилна при отделните пациенти и при отделните заболявания, асоциирани с мутация в RYR1. Представяме 5 наши пациенти с доказан генетичен дефект в RYR1 и с доста разнородна клинична картина при всеки от тях.

309

КЛИНИЧНО ПРОТИЧАНЕ ПРИ МУТАЦИЯ В ГЕН COL4A1 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙИ. Александрова^{1,2}, Е. Славкова¹, В. Божинова¹¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“² Катедра по неврология, МУ – София

Синдромът на Gould е автозомно доминантно заболяване, дължащо се на мутации в гени *COL4A1* и *COL4A2*, водещи до нарушение в структурата на колагена на базалните мембрани. Налице е мултисистемно засягане с церебрална васкулопатия, бъбречни и сърдечни аномалии, миопатия и миоглобинурия, вродени очни дефекти (микроофтальмия и катаракта). Церебралната васкулопатия води до хеморагични и исхемични инциденти (в най-тежките случаи пренатални), до калциеви отлагания, поренцефалия, васкуларна левкоенцефалопатия и редукция на обема на бялото мозъчно вещество.

Представен е случай на момче на 2-годишна възраст, родено от нормално протекли бременност и раждане, но с изоставашо двигателното и невро-психично развитие. При момчето са установени катаракта, микроофтальмия и микрокория, както и хипоплазия на ляв бъбрек. Проведени са КТ на главен мозък, която показва наличие на множествени енцефаломалатични кисти и калцификати в базални ганглии, както и МРТ на главен мозък с изразена перивентрикуларна левкомалация, поренцефални кисти и множествени пунктиформни хиперинтензни в T1 зони в базалните ядра и перивентрикуларно. Проведеното генетично изследване доказва патогенен вариант в ген *COL4A1*. От 4-месечна възраст при момчето се извършват генерализирани тонич-

но-клонични пристъпи, а от 1-годишна възраст и серии от епилептични спазми. При хоспитализация в Клиниката по нервни болести за деца, МБАЛНП „Св. Наум“ е проведена ЕЕГ, която показва мултифокални огнищни епилептиформни и бавновълнови прояви, като са регистрирани пристъпи с клиника на асиметрични спазми, част от които преминават в тонични пристъпи. Отчетен е частичен ефект от провежданата терапия с валпроат, леветирацетам и вигабатрин. Детето е с дълбока умствена изостаналост, а неврологичният преглед показва тежка спастична квадрипареза с невъзможен контрол на главата, седеж и липсваща опора на краката.

Спектърът на изява при мутации в ген *COL4A1* включва случаи с ранно начало с вродени поренцефалия и церебрални хеморагични инциденти, квадрипареза, тежка умствена изостаналост и изява на терапевтично-резистентна епилепсия, но е възможно и по-късно начало с изява на мигрена, исхемични и хеморагични съдови инциденти и епилептични пристъпи при пациенти с нормално двигателно и невро-психично развитие.

CLINICAL COURSE OF COL4A1 GENE MUTATION – A CASE REPORTI. Aleksandrova^{1,2}, E. Slavkova¹, V. Bojinova¹¹ Clinic of Child Neurology, UMHATNP „St. Naum“² Department of Neurology, MU – Sofia

Gould syndrome is an autosomal dominant disorder due to mutations in *COL4A1* and *COL4A2* genes leading to a disruption in the structure of collagen of the basement membranes. There is multisystem involvement with cerebral vasculopathy, renal and cardiac abnormalities, myopathy and myoglobinuria, congenital eye defects (microphthalmia and cataract). Cerebral vasculopathy leads to haemorrhagic and ischaemic accidents (in the most severe cases prenatal), to calcium deposits, to porencephaly, vascular leukoencephalopathy and reduction of cerebral white matter volume.

We present the case of a 2-year-old boy born from a normal pregnancy and delivery, but with delayed motor and neuro-psychological development. The boy was diagnosed with cataract, microphthalmia and microcoria, as well as hypoplasia of the left kidney. A CT scan of the brain was performed, that shows multiple porencephalic cysts and calcifications in the basal ganglia. The MRI of the brain is with marked periventricular leukomalacia, porencephalic cysts and multiple punctate hyperintense T1 areas in the basal nuclei and periventricular area. Genetic testing demonstrated a pathogenic variant in the *COL4A1* gene. The boy has been experiencing generalized tonic-clonic seizures from the age of 4 months and a series of epileptic spasms from the age of 1 year. The EEG showed multifocal epileptiform and slow-wave activity, seizures were recorded with the clinic of asymmetric spasms, some of which progressed to tonic seizures. Partial effect of ongoing therapy with valproate, levetiracetam and vigabatrin was reported. The child is profoundly mentally retarded, and neurological examination shows severe spastic quadriplegia.

The spectrum of clinical presentation of *COL4A1* mutations includes early-onset cases with congenital porencephaly and cerebral hemorrhagic events, quadriplegia, severe mental retardation and drug-resistant epilepsy, but later-onset cases of migraine, ischemic and hemorrhagic vascular events and epileptic seizures in patients with normal motor and neuro-psychological development are also possible.

310

ФАМИЛНА ДИСКИНЕЗИЯ ПРИ МУТАЦИЯ В ГЕН *ADCY5*

Е. Родопска¹, В. Божинова¹, И. Александрова^{1,2}, Н. Топалов^{2,3}, Р. Въжарова⁴,
М. Атанасоска⁴

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“ София

² Медицински университет – София

³ Клиника по образна диагностика, УМБАЛНП „Св. Наум“ София

⁴ Лаборатория CellGenetics

Въведение: *ADCY5*-свързаната дискинезия е хиперкинетично разстройство, характеризиращо се с изява на хорей, атектоза, дистония, миоклонус или комбинация от тях при деца и юноши. В по-голяма част от случаите са налице изоставане в двигателното развитие, тежка хипотония, задръжка в речевото развитие и умствена изостаналост.

Клинични случаи: Представени са случаите на двама първи братовчеди с установен патологичен вариант в ген *ADCY5*, диагностицирани и проследявани в Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Свети Наум“. Клиничното протичане при двете момчета е идентично. И при двамата пациенти на 4-годишна възраст се изявяват неволи движения, засягащи лицето и четирите крайника, които затрудняват самостоятелната походка и водят до чести падания. Неврологичното изследване при момчетата показва хипотония и екстрапирамиден синдром с хореоатетозни движения и бализъм при единия пациент и променлив мускулен тонус и хореоатетозни движения при втория. Момчетата са с тежка умствена изостаналост, с коефициент на развитие под 30%. В МРТ на главен мозък при първия пациент се визуализират глиозни промени, най-вероятно резултат на перинатална хипоксемия, а при втория пациент КТ показва арachноидна киста вляво фронтално. И в двата случая находките в образните изследвания не обясняват екстрапирамидния синдром. Проведено е цялостно геномно секвениране като е доказан много рядък патогенен вариант в ген *ADCY5*:c.3045C>Ap (Asp1015Glu). Башата на първия пациент е също с хорейчен синдром, но на този етап при него не са проведени генетични изследвания.

Заключение: Изявата на екстрапирамиден синдром при деца с изоставащо двигателно и невро-психично развитие често води до поставяне на диагнозата дискинетична церебрална парализа. Липсата на сигурна патология в образните изследвания, обаче налага обсъждане на други метаболитни или генетични заболявания и насочва пациентите към провеждане на генетични изследвания.

FAMILIAL DYSKINESIA IN *ADCY5* GENE MUTATION

Е. Rodopska¹, V. Bojinova¹, I. Aleksandrova^{1,2}, N. Topalov³, R. Vuzharova⁴,
M. Atanasoska⁴

¹ Clinic of Child Neurology, UMHATNP „St. Naum“

² Department of Neurology, MU – Sofia

³ Imaging Diagnostics Department

⁴ CellGenetics laboratory

Introduction: *ADCY5*-related dyskinesia is a hyperkinetic disorder characterized by manifestations of chorea, athetosis, dystonia, myoclonus, or a combination of these in children and adolescents. In the majority of cases there is motor, speech and mental retardation and severe hypotonia.

Clinical cases: The cases of two first cousins diagnosed with a pathogenic variant in the *ADCY5* gene and followed up in the Clinic of Child Neurology, MНATNP „St. Naum“, are presented. The clinical picture in the boys is almost identical. Both patients presented

at the age of 4 years with involuntary movements affecting the face and all four limbs, which make the independent gait difficult and led to frequent falls. Neurological examination shows hypotonia and extrapyramidal syndrome with choreoathetosis and balismus in the first patient and variable muscle tone and choreoathetosis in the second. The boys are severely mentally retarded. Brain MRI in the first patient shows gliosis, most likely due to perinatal hypoxemia, and CT in the second patient shows an arachnoid cyst in the left frontal area. In both cases, imaging findings do not explain the extrapyramidal syndrome. Genetic testing was performed and a very rare pathogenic variant in *ADCY5*: c.3045C>Ap (Asp1015Glu) gene was demonstrated. The father of the first patient also has choreoathetosis, but no genetic testing has been performed till now.

Conclusion: The manifestation of extrapyramidal syndrome in children with motor and neuro-psychological developmental delay often leads to the diagnosis of dyskinesic cerebral palsy. However, the lack of definite pathology on imaging studies necessitates consideration of other metabolic or genetic diseases and refers patients for genetic testing.

311

ПРЕДСТАВЯНЕ РЯДЪК СЛУЧАЙ НА ЛИЦЕВА И ТЕЛЕСНА ХЕМИХИПЕРТРОФИЯ С ДОКАЗАН СИНДРОМ НА BECKWITH-WIEDEMANN

Мая Колева¹, Даниела Авджиева², Венета Божинова¹

¹ УМБАЛНП „Св. Наум“ – гр. София

² СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ – гр. София

Синдромът на Beckwith-Wiedemann (BWS) е генетично заболяване, което обикновено се характеризира със свръхрастеж. Тежестта на това разстройство варира значително при децата и обикновено се разпознава при раждането, когато детето се роди с няколко характеристики на синдрома на Beckwith-Wiedemann. Той представлява спектър от прояви – макроглия, хемихиперплазия, омфалоцеле, неонатална хипогликемия, макрозомия, ембрионални тумори (напр. тумор на Wilms, хепатобластом, невробластом и рабдомиосаркома), висцеромегалия, адренортикална цитомегалия, аномалии на бъбреците (напр., медуларна дисплазия, нефрокалциноза и бъбрек с медуларна гъба) и гънки на ушите/задни спирални ушни ями. Засегнатите деца могат да имат множество от тези симптоми, но повечето са олигосимптомни. Типична проява е лицевата и телесна хемихиперплазия, която често е основен насочващ признак при диагностиката.

Представяме генетично верифициран случай на дете с BWS с характерна лицева и телесна хемихиперплазия, епилептичен синдром, умствено изоставане и данни за нефрокалциноза.

312

СПЕКТЪР НА ФЕНОТИПНИ ИЗЯВИ НА АТР1А3 СВЪРЗАНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ С ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3 СЛУЧАЯ

Мая Колева, Даниела Денева, Венета Божинова

УМБАЛНП „Св. Наум“ – гр. София

Мутациите в АТР1А3 гена са свързани с широк спектър от предимно неврологични разстройства, които продължават да се разширяват отвъд първоначално дефинираните фенотипове на

1. алтернатна хемиплегия в детството (АНС) през 2004 година;
2. дистония-паркинсонизъм с остро начало през 2012 година

3. церебеларна атаксия, арефлексия, pes cavus, оптична атрофия, синдром на сензонеурална загуба на слуха (CAPOS) по време на или след фебрилни състояния – през 2014 г.

Оттогава са описани много нови фенотипни прояви – епилептична енцефалопатия в ранна детска възраст (ЕЕЕ, понякога придружена от полимикририя (PMG), рецидивираща енцефалопатия с церебеларна атаксия (RECA), индуцирана от треска пароксизмална слабост и енцефалопатия (FIPWE), шизофрения с начало в детска възраст (COS), фенотип, характеризиращ се с дистония, енцефалопатия с лицев дисморфизъм. Повечето от засегнатите пациенти са с различна по тежест интелектуална задръжка. Изследването на клиничния спектър на ATR1A3 мутациите продължава.

Целта на настоящото съобщение е да се представят 3 пациента с различна фенотипна изява при установени мутации в ATR1A3 гена.

313

OKUR-CHUNG СИНДРОМ – СЛУЧАЙ С ГЕНЕТИЧНО ВЕРИФИЦИРАНА МУТАЦИЯ В ГЕН *CSNK2A1*

Е. Родопска¹, В. Божинова¹, И. Александрова^{1,2}, Н. Топалов³, Р. Въжарова⁴, М. Атанасоска⁴

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“ София

² Медицински университет – София

³ Отделение по образна диагностика

⁴ Лаборатория CellGenetics

Введение: Синдромът на Okur-Chung е рядко генетично заболяване, дължащо се на мутации в ген *CSNK2A1*. Характеризира се с изоставане в двигателното и невро-психичното развитие, с хипотония и епилептични пристъпи. По-рядко се описват дискоординационни нарушения, дисморфични стигми на лицето, кифосколиоза, нисък ръст и нарушен циркаден ритъм.

Клиничен случай: Представен е случай на 15-годишно момче с рядък патогенен вариант с.400C>T в ген *CSNK2A1*, установен с цялостно екзомно секвениране. При пациента е налице изоставане в двигателното и невро-психичното развитие, като неврологичното изследване показва мускулна хипотония, хиперрефлексия с наличие на патологични рефлексии от групата на Бабински, дискоординационен синдром с двустранна дисметрия при носопозачалечната проба и дистонни прояви със засягане на лицевата мускулатура вляво, аксиалната мускулатура и лява ръка. Момчето е с лека степен на умствена изостаналост и със задръжка в речевото развитие. Във връзка с изявата на епилептични пристъпи се провежда терапия с валпроат.

Заключение: Синдромът на Okur-Chung се унаследява по автозомно доминантен механизъм и се проявява при хетерозиготни носители на един патогенен алел. Представеният от нас пациент притежава типичния за синдрома фенотип, но е налице дистония, находка, която не е описвана досега като част от спектъра на клинична изява.

OKUR-CHUNG SYNDROME – A CASE WITH A GENETICALLY VERIFIED MUTATION IN THE *CSNK2A1* GENE

Е. Rodopska¹, V. Bojinova¹, I. Aleksandrova^{1,2}, N. Topalov³, R. Vuzharova⁴, M. Atanasoska⁴

¹ Clinic of Child Neurology, UMHATNP „St. Naum“

² Department of Neurology, MU-Sofia

³ Imaging Diagnostics Department

⁴ CellGenetics laboratory

Introduction: Okur-Chung syndrome is a rare genetic disorder due to mutations in the *CSNK2A1* gene. It is characterized by delayed motor and neuro-psychological development, hypotonia and epileptic seizures. Less frequently, discoordination disorder, dysmorphic features, kyphoscoliosis, short stature and abnormal circadian rhythm are described.

Case report: We present a case of a 15-year-old boy with a rare pathogenic variant c.400C>T in *CSNK2A1* gene. The patient has motor and neuro-psychological developmental delay, and the neurological examination shows muscle hypotonia, hyperreflexia with the presence of pathological reflexes form Babinski group, discoordination syndrome with bilateral dysmetria and dystonic attacks with involvement of the left facial muscles, axial muscle groups and left hand. The boy has mild intellectual disability and speech problems. Valproate therapy is given because of manifestation of epileptic seizures.

Conclusion: Okur-Chung syndrome is inherited by an autosomal dominant mechanism and occurs in heterozygous carriers of a single pathogenic allele. The presented case has the typical phenotype of the syndrome, but dystonia is present, a finding that is not previously described as part of the spectrum of clinical presentation.

314

СЛУЧАЙ НА КОМОРБИДНОСТ У МОМЧЕ С РОЛАНДОВА ЕПИЛЕПСИЯ И МУТАЦИЯ В ДИСТРОФИНОВИЯ ГЕН

Мая Колева, Илиана Александрова, Любка Стойчева, Венета Божинова

УМБАЛНП „Св. Наум“ – гр. София

Роландовата епилепсия е най-честата идиопатична фокална епилепсия в детска възраст. Пристъпите протичат типично с орофациални моторни и соматосензорни симптоми, сиалорея и спиране на речта. Обикновено се постига добър контрол на пристъпите, но е възможно и атипично протичане с чести пристъпи, поява на атипични абсанси, атонични и миоклонични пристъпи, когнитивен регрес и изява на електричен статус по време на сън. Познаването на клиничната картина е от значение за своевременното и правилно диагностициране и започване на адекватна терапия, особено в случаите на атипично протичане, където е възможен и когнитивен регрес.

ПМД тип Duchenne се среща с честота 1 на 3500 живородени момчета. При 30% от тях мутацията възниква de novo, а най-честите мутации са делециите. Клиничната изява е с начало преди 5-годишна възраст, при някои от пациентите с данни за закъснение в прохождането и тромава походка още преди дебюта на болестта. Типични прояви са прогресираща мускулна слабост, ангажираща предимно проксималната мускулатура първо на долните крайници, а в следствие и на горните крайници, затруднено изкачване на стълби, чести падания, затруднено изправяне от клекнало положение, феномен на Gowers, клатушкаща се походка, псевдохипертрофия на m. triceps surae, поясна хиперлордоза с изпъкване на корема, Scapulae alatae, загуба на самостоятелна походка преди 13 г.; увеличени АСАТ, АЛАТ и КФК най-малко 10 пъти над нормата (най-често между 25 и 200 пъти).

ПМД тип Becker се появява с честота 1 на 30 000 живородени момчета. Основен тип мутации са делециите. Клиниката е подобна на ПМД, но с начало на симптомите след 7-годишна възраст, по-бавна прогресия, по-късна загуба на самостоятелна походка, по-рядко сърдечно засягане и увеличена КФК най-малко 5 пъти.

Представяме случай на момче на 7-годишна възраст, при което в хода на лечение и проследяване на Роландовата епилеп-

сия се установяват данни и за дистрофинопатия, отговаряща в най-голяма степен на мускулна дистрофия тип Becker.

315

РАННО И ТЕЖКО ДВИГАТЕЛНО ИЗОСТАВАНЕ У МОМИЧЕ НА 1 Г. ВЪЗРАСТ С ЕМГ ДАННИ ЗА НСМПН

Мая Колева, Любка Стойчева, Венета Божинова

УМБАЛНП „Св. Наум“ – гр. София

Синдромът на Dejerine-Sottas (DSS) е рядка, ранна и тежка форма на демиелинизираща моторна и сензорна невропатия – понятие, обединяващо множество различни форми на т. нар. болест на Charcot-Marie-Tooth (наследствена сетивно-моторна полиневропатия). Тази форма се отличава със скорост на проводимост на моторните нерви под 12 m/s. Фенотипът е клинично и генетично хетерогенен, като се описва както автозомно доминантно (AD), така и автозомно рецесивно (AR) унаследяване. Нерядко са налице и спонтанни мутации. Симптомите при тази форма се отличават с ранно начало – преди 3-годишна възраст, тежка и бърза прогресия, тежко засягане на долни крайници, по-късно и по-леко за горни крайници. Обичайно тези деца не постигат самостоятелна походка, а в хода на напредване на болестта се наблюдават парези, атаксия, зрителни и слухови нарушения.

Представяме случай на момиче на 1 г. 10 мес. възраст с ранно и тежко двигателно изоставане при ЕМГ данни за данни за НСМПН, с много ниски скорости на провеждане по nn. tibialis ant, peroneus et medianus – под 10-12 м/сек, отговаряща на Dejerine-Sottas синдром.

316

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ ДИАГНОСТИЦИРАН С АТАКСИЯ НА ФРИДРАЙХ (FARR-ВАРИАНТ С ОЖИВЕНИ РЕФЛЕКСИ)

К. Михайлова¹, М. Чолакова¹, А. Симеонова¹, Ив. Стайков¹

¹ Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, Клиника по неврология

Атаксията на Фридрайх (FA) е една от най-честите форми на автозомно-рецесивни атаксии. Това заболяване уврежда спиноцеребеларните трактове, задните стълбци, пирамидните трактове, малкия мозък и гръбначния мозък.

Методи: анамнеза, соматичен и неврологичен статус, лабораторни изследвания, лумбална пункция, ехо-кардиография (Ехо-КГ), магнитно-резонансна томография (МРТ)

Клиничен случай: Представяме 18-годишен пациент, който постъпва с оплаквания от прогресираща слабост в долни крайници, нестабилна походка и затруднено изкачване на стълби. От неврологичния статус се установи квадрипаретичен синдром с умерена по тежест долна спастична парапареза, оживени рефлексии с разширени рефлексогенни зони и клонуси на двете стъпала, патологични рефлексии от групата на Бабински и Росолимо, сетивно проводниково ниво – Тх8-9 и снижен вибрационен усет, дискоординационен палео- и неocereбеларен синдром, сколиоза. При постъпването бяха проведени МРТ на главен мозък, шия и торакални прешлени с контрастна материя с оглед изключване на демиелинизиращ процес и спинален мозъчен инсулт. Липсваха патологични промени с изключение на изтъняване на торакалния миелон. Проведе се лумбална пункция с нормална ликворна находка, без данни за олигоклоналност и Ехо-КГ с данни за хипертрофична кардиомиопатия. В ДД план се обсъди атаксия на Фридрайх и наследствена спастична

параплегия, поради което се проведеха генетични изследвания, които показват липса на нормални фрагменти в интрон 1 на фрактасин гена (FXN), многократно увеличени GAA повтори (>66), унаследени по 1 от всеки родител, които потвърдиха диагнозата атаксия на Фридрайх. Проведеното в хода на болничния престой симптоматично лечение с миорелаксанти, витамини от група Б, магнезий, както и проведената физиотерапия и рехабилитация, доведе до подобрене на неврологичната симптоматика.

Заклучение: Въпреки липсата към момента в България на специфично лечение, ранното поставяне на диагнозата и симптоматичното лечение са определящи за качеството на живот и преживяемостта на пациентите.

CLINICAL CASE OF A PATIENT DIAGNOSED WITH FRIEDREICH'S ATAXIA (FREIDREICH'S ATAXIA WITH RETAINED REFLEXES)

K. Mihaylova, M. Cholakova, A. Simeonova, I. Staikov

Clinic of Neurology, Acibadem City Clinic UMBAL Tokuda

Friedreich's ataxia (FA) is one of the most common forms of autosomal recessive ataxias. This disease affects the spinocerebellar tracts, posterior columns, pyramidal tracts, cerebellum, and spinal cord.

Methods: history, somatic and neurological status, laboratory tests, lumbar puncture, echocardiography, magnetic resonance imaging (MRT).

Clinical case and arguments:

We present an 18-year-old patient who was admitted with complaints of progressive lower limb weakness, unsteady gait and difficulty climbing stairs. The neurological status revealed a quadriparetic syndrome with moderate lower spastic paraparesis, lively reflexes with widened reflexogenic zones and clonus of both feet, pathological reflexes of the Babinski and Rossolimo group, sensory conduction level – Тх8-9 and reduced vibration sense, discoordination paleo- and neocerebellar syndrome, scoliosis. On admission, MRI of the brain, neck and thoracic vertebrae with contrast material was performed to rule out a demyelinating process and spinal cerebral stroke. There were no pathological changes except for thinning of the thoracic myelon. Lumbar puncture was performed with normal cerebrospinal fluid findings, without evidence of oligoclonality, as well as echocardiography with evidence of hypertrophic cardiomyopathy. *Differential diagnosis* (Ddx) was made between Friedreich's Ataxia and hereditary spastic paraplegia, therefore genetic testing were performed. They showed absence of normal fragments in intron 1 of the frataxin gene (FXN), multiple increased GAA repeats (>66), inherited 1 of each parent, which confirmed the diagnosis of Friedreich's Ataxia. During the hospital stay symptomatic treatment with muscle relaxants, B vitamins, magnesium, as well as physical therapy and rehabilitation, that led to an improvement in the neurological symptoms.

Conclusion: Despite the current lack of specific treatment in Bulgaria, early diagnosis and symptomatic treatment are decisive for the quality of life and survival of patients.

317

СПОРАДИЧНА ФОРМА НА БОЛЕСТТА НА CREUTZFELD-JACOB – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Х. Пельова¹, Ф. Алексиев¹, Р. Калпачки¹

¹ УМБАЛ „Св. Анна“, София, Клиника по нервни болести

Болезтта на Кройцфелд-Якоб е бързо развиващо се състояние, в основата на което е конформационно променен повърх-

ностен гликопротеин, натрупващ се в мозъка и водещ до невродегенерация. Различават се четири форми на болестта-спорадична, фамилна, вариантна и ятрогенна.

Представяме пациентка на 51 г., постъпваща в клиниката с цел диагностично уточняване, по повод наблюдавани от близките ѝ нарушения в координацията и последваща травма по време на каране на ски, както и задълбочаващ се когнитивен дефицит, до този момент без известна коморбидност. В диференциално-диагностичен план първоначално бяха обсъдени: инфекция на ЦНС, възможна метална интоксикация, мозъчно-съдов инцидент, както и психиатрична патология – непотвърдени след провеждане на множество параклинични и образни изследвания (вкл. ЯМР на глава), както и проведени консултации със съответните специалисти. В хода на хоспитализацията при пациентката се наблюдаваше агресивно и фудроантно влошаване в неврологичния и соматичния статус, с бързоразвиващ се дементен, екстрапирамиден, квадрипирамиден, дискоординативен синдром, както и епилептичен синдром с прогресия в генерализиран конвулсивен миоклоничен епилептичен статус (от неколккратно проведените ЕЕГ – данни за прогресивно развиваща се периодична билатерална активност). Наблюдаваното клинично протичане ни даде основание да приемем, че се касае за невродегенеративен процес, като след позитивиране на протеин 14-3-3 в ликвора и наличие на приложените образни и електрофизиологични находки, поставихме като най-вероятна диагноза спорадична форма на болестта на Кройцфелд-Якоб. Впоследствие пациентката беше настанена в интензивното неврологично отделение на клиниката, където въпреки проведеното продължително лечение и интензивни грижи, състоянието ѝ продължи да се влошава и завърши с летален изход в четвъртия месец от хоспитализацията.

Този клиничен случай слага на фокус диференциално-диагностичните съображения и предизвикателствата при лекуването на това заболяване, както и необходимостта от по-нататъшни проучвания с цел откриване на специфичното му лечение.

318

ПРОСЛЕДЯВАНЕ КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ ПРИ ПАЦИЕНТ С БОЛЕСТ НА ПОМПЕ

Калоян Чобанов

Клиника нервни болести УМБАЛ „Александровска“

Болестта на Помпе, наречена още гликогеноза тип II или дефицит на кисела малтаза, е рядко метаболитно, мултисистемно, лизозомно заболяване с автозомно-рецесивен тип на унаследяване.

Въз основа на широкия си спектър на клинична изява, болестта на Помпе се класифицира на: класическа и некласическа инфантилна, с начало в ранна детска възраст, ювенилна и с начало в зряла възраст.

Ще ви представя пациент с късна форма на болестта проследяван и лекуван в клиника нервни болести „Александровска“.

319

КОРТИКОБАЗАЛЕН СИНДРОМ С ПОДЛЕЖАЩА ПАТОЛОГИЯ НА БОЛЕСТ НА АЛЦХАЙМЕР

А. Стоянова^{1,2}, Ш. Мехрабиан^{1,2}, Д. Бележанска^{1,2}, И. Дрехарова^{1,2},
Е. Кръчмарова⁴, И. Попиванов^{1,3}, М. Райчева^{1,2}, К. Стоянова¹, Я. Желев^{1,2},
М. Петрова^{1,2}, Г. Начева⁴, Л. Трайков^{1,2}

¹ Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска“, София, България

² Катедра по неврология, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет – София, България

³ Катедра по когнитивна наука и психология, Нов български университет, София, България

⁴ Институт по молекулярна биология „Акад. Р. Цанев“, Българска академия на науките, София, България

Абстракт:

Въведение: Кортикобазалната дегенерация (КБД) е една от най-честите подлежащи патологии на кортикобазален синдром (КБС), но има и други заболявания, като прогресивна супрануклеарна парализа (ПСП), болест на Алцхаймер (БА) и фронто-темпорална лобарна дегенерация с TDP-43, които се свързват с този синдром. Използвайки свързани с БА биомаркери, КБС с подлежаща патология на БА, може да бъде разграничен от други причини за КБС. Въпреки че настоящите клинични диагностични критерии за КБС имат субоптимална чувствителност и специфичност, нововъзникващите биомаркери са обещаващи за бъдещо подобрене на диагностиката на подлежащата патология при пациенти с КБС.

Клинични случаи: Представяме четири клинични случая на пациенти с вероятен кортикобазален синдром и ликворологични данни за подлежаща патология на БА. При двама от пациентите, проявяващи се клинично с водещи поведенчески, когнитивни (дизекзекутивен и езиков дефицит, апраксия) и двигателни нарушения (асиметричен екстрапирамиден синдром), с невроизобразяващи данни за изразена фронтална и предно-темпорална атрофия, обсъдени клинично като вероятен КБС, асоцииран с фронто-темпорална деменция (ФТД), се наблюдава промяна на първоначалната диагноза след ликворологичното изследване. При третия пациент, с водещи когнитивни нарушения, предоминантен амнестичен профил и образни данни за изразена дифузна корова и умерена хипокампадна атрофия, след ликворологичното изследване се потвърждава подозираната Алцхаймерова патология. При последно описания пациент с КБС и позитивни ликворни биомаркери за БА, се наблюдават предимно зрително-пространствени нарушения, в съчетание с предоминантна задно-кортикална атрофия по типа на задна кортикална атрофия.

Дискусия и заключение: КБС е клиничен синдром, причинен от различни подлежащи патологии, като най-честите, доказани патоанатомично, са КБД и ПСП, понякога в съчетание с патология на болестта на Алцхаймер. За поставяне на окончателна диагноза е необходимо хистопатологично изследване, но комбинацията от клинични симптоми и *in vivo* изследване на ликворни и кръвни биомаркери позволява откриването на съпътстваща патология. Очаква се детекцията на абнормните протеини, причиняващи заболяването, да доведе до разработване на модифициращи болестта терапии, които са насочени към тези протеини. За тази цел е необходимо да се проведат проспективни кохортни проучвания, за да се натрупа база данни за корелацията между клиничните симптоми, *in vivo* биомаркерите и патологичната диагноза.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: КБС, КБД, ПСП, БА, ФТД, коморбидност, ликворни биомаркери

320

ПРОГРЕСИВНА СУПРАНУКЕЛАРНА ПАРАЛИЗА, В СЪЧЕТАНИЕ С ПОДЛЕЖАЩА АМИЛОИДНА ПАТОЛОГИЯ

А. Стоянова^{1,2}, Ш. Мехрабиан^{1,2}, Д. Бележанска^{1,2}, И. Дрехарова^{1,2},
Е. Кръчмарова⁴, И. Попиванов^{1,3}, М. Райчева^{1,2}, К. Стоянова¹, Я. Желев^{1,2},
М. Петрова^{1,2}, Г. Начева⁴, Л. Трайков^{1,2}

¹ Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровка“, София, България

² Катедра по неврология, УМБАЛ „Александровка“, Медицински университет – София, България

³ Катедра по когнитивна наука и психология, Нов български университет, София, България

⁴ Институт по молекулярна биология „Акад. Р. Цанев“, Българска академия на науките, София, България

¹ Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровка“, София, България

² Катедра по неврология, УМБАЛ „Александровка“, Медицински университет – София, България

³ Катедра по когнитивна наука и психология, Нов български университет, София, България

⁴ Институт по молекулярна биология „Акад. Р. Цанев“, Българска академия на науките, София, България

Абстракт:

Въведение: Прогресивната супрануклеарна парализа (ПСП) се счита за чиста тауопатия, която като двигателно нарушение, понякога се съчетава с различните клинични варианти на фронтотемпорална лобарна дегенерация (ФТЛД). През последните години проучванията показват все по-често съпътстваща патология при различните невродегенеративни заболявания.

Не е ясно как позитивирането на биомаркери на болест на Алцхаймер, доказващо налична подлежаща амилоидна патология, влияе върху клиничното представяне на ПСП. Многобройни изследвания показват силна връзка между агрегацията, натрупването и дегенерацията на протеини, въпреки че точните механизми на клетъчната дисфункция и смърт остават недокрай изяснени.

Клинични случаи: Представяме четири клинични случая на пациенти с вероятна ПСП. При двама от тях съчетанието на двигателни нарушения с бърз когнитивен спад и поведенчески нарушения доведе до клинична диагноза на вероятна ПСП, асоциирана с ФТЛД, при които изследването на ликворните биомаркери установява подлежаща амилоидна патология. При другите двама пациенти двигателните нарушения, в съчетание с леки когнитивни нарушения, доведоха до клинична диагноза на атипичен паркинсонов синдром, в рамките на вероятна ПСП, при които изследването на ликворните биомаркери установява подлежаща амилоидна патология при единия от тях, който е с по-изразен когнитивен дефицит и по-леки двигателни нарушения.

Дискусия и заключение: Представените клинични случаи са в подкрепа на данните от литературата, че наличието на амилоидна патология е свързано с разлики в клиничната изява на кортикобазалния синдром (КБС) и ПСП – пациентите с положителен биомаркер за БА имат по-лек двигателен дефицит, а тези без подлежаща амилоидна патология се представят по-добре на когнитивните тестове.

Съпътстващата патология при ПСП е често срещана, но клиничното ѝ значение не е системно оценявано. Съвместното съществуване на ПСП и БА е необичайно (10% по литературни данни), но не е рядкост. В обобщение, наличието на отлагания на амилоид β и 3R тау, дължащи се на патология на БА, не влияе на свързаната с ПСП 4R тауопатия, по-конкретно на глиалните тау лезии в кортикалните области, което предполага, че амилоидната патология при ПСП представлява независим болестен процес, дори когато е налице в един и същи пациент.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ФТЛД, КБС, ПСП, БА, ФТД, коморбидност, ликворни биомаркери

321

ВАЛИДИЗАЦИЯ НА ЛИКВОРНИ БИОМАРКЕРИ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА КРЪВНИ БИОМАРКЕРИ ПРИ НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

А. Стоянова^{1,2}, Ш. Мехрабиан^{1,2}, Д. Бележанска^{1,2}, И. Дрехарова^{1,2},
Е. Кръчмарова⁴, И. Попиванов^{1,3}, М. Райчева^{1,2}, К. Стоянова¹, С. Скелина^{1,2},
Х. Крушков^{1,2}, М. Петрова^{1,2}, Г. Начева⁴, Л. Трайков^{1,2}

Абстракт:

За прецизната ранна клинична диагноза, корекцията на модифицируемите рискови фактори, оптимизирането на терапията, както и прогнозирането на хода на невродегенеративни заболявания, протичащи с деменция е необходим мултидисциплинарен подход с подробни клинични, невропсихологични и невроизобразяващи изследвания, в съчетание с идентифициране, приложение и валидиране на кръвни и ликворни биомаркери. Нуждата от все по-голямо приложение на ликворните биомаркери ($A\beta 1-42$, t-Tau и p181Tau) за клинични цели и нарастващите научни доказателства за сензитивността и специфичността на кръвните биомаркери за патология на болест на Алцхаймер ($A\beta 1-42$, p181Tau), както и ролята на неврофиламентите (NFL) в кръв и ликвор, изискват преход към валидиране на автоматизирани стандартизирани методики, както и приложение на кръвните биомаркери. За целта са изследвани 122 проби на подробно фенотипизирани пациенти с болест на Алцхаймер (БА) и фронтотемпорална деменция (ФТД). Ликворните биомаркери $A\beta 1-42$, t-Tau и p181Tau са изследвани с две методики – стандартен INNOTEST[®] ELISA и Lumipulse G[®] хемилуминесцентен ензимен имуноанализ, като се установява значима корелация на резултатите по двете методики, но като стойности, те не могат да бъдат взаимно-заменяеми. Регистрира се пълно съответствие на профила на ATN класификацията при изследване на пробите по двете методики, което е в подкрепа на тезата, че приложението на автоматизиран имуноанализатор осигурява преход към регулярно и бързо изследване на ликворни биомаркери за клинични цели.

Плазмените нива на β амилоид имат незначима корелация с ликворните нива на β амилоид, но отговарят на слаб към умерен ефект. Този резултат е в подкрепа на противоречивите данни за ролята на кръвните нива на β амилоид в диагностицирането на БА. Нивата на p-tau в кръвта имат значима корелация по отношение на диагнозата БА и ФТД, потвърдена с данните от ликворните биомаркери, като се наблюдава значима корелация с нивата на ликворен β амилоид. Установява се значима корелация между ликворните и плазмените нива на NFL, което е в подкрепа на надеждното им приложение и прехода към използване на плазмените нива на NFL при невродегенеративни заболявания. Ликворните и плазмените нива на NFL са сигнификантно по-високи при пациенти с ФТД, в сравнение с БА, което би помогнало за диференциална диагноза между двете заболявания.

Необходими са допълнителни проучвания, включително клинично валидиране на плазмените биомаркери, които са неинвазивни, по-евтини и биха могли да допринесат за по-достъпно приложение на биомаркери за ранна диагноза на БА в ерата на новите терапевтични възможности, както и за по-голяма чувствителност и специфичност на диагнозата на различните невродегенеративни заболявания.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ликворни биомаркери, кръвни биомаркери, амилоид β , тотален и фосфорилиран тау, неврофиламенти, невродегенеративни заболявания.

PRODUODOPA

240 mg/ml+12 mg/ml инфузионен разтвор

foslevodopa/foscarbidopa

Първата и единствена подкожна, 24-часова, непрекъсната, леводопа-базирана инфузионна терапия за пациенти с напреднала болест на Паркинсон¹

Сега те могат _____ повече

Повече се отнася до времето на „ON“ периодите в сравнение с пероралната леводопа/карбидопа с незабавно освобождаване (IR)^{2*}

Пациентите в проучването за PRODUODOPA са имали значително подобрене в сравнение с пероралната IR леводопа/карбидопа на 12-та седмица, включително „ON“ периоди без проблемна дискинезия и „Off“ периоди.²

*PRODUODOPA е показан за лечение на напреднала болест на Паркинсон, повлияваща се от лечение с леводопа, с тежки моторни флукутации и хиперкинезия или дискинезия, когато с наличните комбинации от антипаркинсонови лекарствени продукти не са постигнати задоволителни резултати.¹

1. КХП Produodopa

2. Soileau MJ, Aldred J, Budur K, et al. Lancet Neurol. 2022; 21:1099–1109 (incl. suppl.)

Produodopa 240 mg/ml + 12 mg/ml инфузионен разтвор (foslevodopa/foscarbidopa)

Лекарствен продукт по лекарско предписание. КХП към Produodopa (Регистрационен № 20220287)

За пълна информация, моля, направете справка с кратката характеристика на продукта.

За контакт, моля, свържете се с локалното представителство в България:

АБВи ЕООД, гр. София 1505, бул. „Ситняково“, № 48, „Сердика Център“, ет. 7, тел.: +359 2 90 30 430

BG-PRODD-240004 Уведомление към ИАЛ: ИАЛ-15981-9.4.2024 г.

abbvie

Brieka®

Pregabalin 75 mg x 60 твърди капсули
Pregabalin 150 mg x 60 твърди капсули

Новата
класика

CNS-BG-00142

Отпуска се по лекарско предписание.
КХП Brieka
За допълнителна информация
Тева Фарма ЕАД
ул. Люба Величкова № 9, гр. София 1407, България
Тел.: +359 (2) 489 95 85, Факс: +359 (2) 489 95 86
IAL: 46854/27.10.2022

teva

322

КАМПТОКОРМИЯ ПРИ ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ – ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИН. Каменова^{1,2}, Е. Златарева¹, С. Иванова^{1,2}, Ив. Миланов^{1,2}¹ Университетска многопрофилна болница по неврология и психиатрия „Св. Наум“² Катедра по неврология, Медицински университет – София

Главен автор – Н. Каменова, Е. Златарева; Представящ автор – Н. Каменова

Цел: Камптокормията се характеризира с прогресираща торако-лумбална флексия и води до сериозна инвалидизация. Симптомът е наличен при около 3% до 18% от пациентите с Паркинсонова болест. Поради това е важно да проучим терапевтичните възможности за симптоматично повлияване на камптокормията при пациенти с Паркинсонова болест.

Методи: Проследихме клиничните характеристики, неврофизиологичните и образни находки и терапевтичния отговор при група пациенти с камптокормия и идиопатична Паркинсонова болест.

Резултати: При всички представени пациенти наблюдавахме клинично значимо подобрение на камптокормията, моторната функция и качеството на живот след повишаване на общата дневна доза на леводопа.

Заключение: Смятаме, че е уместно по-стриктно проследяване на терапевтичния отговор и честа адаптация на дозите на антипаркинсоновите медикаменти на пациенти с камптокормия и Паркинсонова болест, тъй като при част от тях симптомът е леводопа зависим. Необходимо е по-задълбочено проучване на патогенетичните механизми - централни и периферни, с цел оптимизиране на терапевтичните възможности в бъдеще.

CAMPTOCORMIA IN PARKINSON'S DISEASE – THERAPEUTIC OPPORTUNITIESN. Kamenova^{1,2}, E. Zlatareva¹, S. Ivanova^{1,2}, I. Milanov^{1,2}¹ University multiprofile hospital for active treatment in neurology and psychiatry „St. Naum“² Department of neurology, Medical University Sofia

Objective: Camptocormia is characterized by progressive thoracolumbar flexion and leads to serious disability. The symptom is present in about 3% to 18% of patients with Parkinson's disease. Therefore, it is important to investigate the therapeutic options for treating camptocormia in patients with Parkinson's disease.

Methods: We reviewed the clinical characteristics, the neurophysiological and imaging findings, as well as the therapeutic response in a group of patients with camptocormia and idiopathic Parkinson's disease.

Results: In all presented patient cases, we observed clinically significant improvement in camptocormia, motor function and quality of life after increasing the total daily dose of levodopa.

Conclusion: We believe that a more strict monitoring of the therapeutic response and frequent dose-adjustment of antiparkinsonian medications is needed in patients with camptocormia and Parkinson's disease, since in some of them the symptom is levodopa-responsive. A more comprehensive study of the central and peripheral pathogenetic mechanisms is needed in order to optimise the therapeutic options in the future.

Четвърта постерна сесия:**ЕПИЛЕПСИЯ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НЕВРОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ВАРИЯ)****Председатели:**проф. П. Атанасова, доц. Р. Кузманова, доц. Е. Витева,
доц. П. Колев

401

ИЗПОЛЗВАНЕ, ЕФЕКТИВНОСТ, БЕЗОПАСНОСТ/ ПОНОСИМОСТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ БРИВАРАЦЕТАМ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ФОКАЛНИ ПРИСТЪПИ В СРЕДНОЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ И БЪЛГАРИЯ: МЕЖДИННИ ДАННИ ОТ РЕАЛНИЯ СВЯТ (BRIVA-REG)Иван Миланов¹, Румяна Кузманова², Димитър Масларов³, Петя Димова⁴, Христина Чилингирова-Игнатиева⁵, Дита Фисерова⁶, Susanne Müller-Scholtz⁷, Симеон Панев⁸, Bonita Réhel⁹, Anne-Liv Schulz¹⁰, Сашо Кастрев¹¹¹ Катедра по неврология, Медицински университет, Университетска болница по неврология и психиатрия „Свети Наум“, София, България² Медицински университет – София, София, България³ Медицински университет – София, Ръководител Клиника по неврология към Първа МБАЛ, София, България⁴ Център по хирургия на епилепсия, Клиника по неврохирургия, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, София, България⁵ АСМП-ИП и болница Медицински университет, Пловдив, България⁶ UCB Pharma, Prague, Czech Republic⁷ UCB Pharma, Monheim am Rhein, Germany⁸ UCB Pharma, София, България⁹ UCB Pharma, Oakville, Ontario, Canada¹⁰ UCB Pharma, Monheim am Rhein, Germany¹¹ МБАЛ „ПУЛС“ АД, Благоевград, България

Цел: BRIVAracetam-REGistry (BRIVA-REG/EP0099) е текущо, проспективно, неинтервенционално, постмаркетингово проучване, което изследва дългосрочното допълващо лечение с бриварацетам (BRV) за фокални пристъпи (FOS) в реалната практика.

Методи: междинен анализ (информация от 1 юни 2023 г.), оценяващ пациенти на възраст ≥ 4 години с FOS с/без фокални до двустранни тонично-клонични пристъпи в средноевропейски държави.

Резултати: Общо 683 пациенти са получили ≥ 1 доза BRV (Safety-Set/SS; Per-Protocol-Set/PPS: 387). Медианата на възрастта (SS/PPS) е била 40,0/41,0 години; 54,8%/55,3% са били жени. Средното време от диагностицирането на епилепсията е 18,65/18,61 години (n=679/384). Средната изходна честота на FOS/28-дни е 3,00/3,00 (n=614/348). Медианата на броя на съ-

пътстващите противоприсъпни лекарства (ASM) при започване на BRV е 2,0/2,0 (n=660/387). на 6 месеца: задържане на BRV е 90,9%/90,0% (n=483/279); 30,4%/27,2% от пациентите са били без пристъпи от началото до 6 месеца (n=289/173). Нежелани събития, свързани с лечението (TEAEs), са докладвани при 11,6%/12,7% от пациентите; 2,3%/2,1% са прекратили лечението поради TEAEs. На 6 месеца Clinical Global Impression of Change (Клинично общо впечатление от промяната) (n=333/203) показва 74,2%/76,8% от пациентите с някакво подобрене (минимално, средно, много), 19,5%/16,7% без промяна, 6,3%/6,4% с някакво влошаване; за Глобалното впечатление за промяна на пациента (n=66/36) 74,2%/75,0% от пациентите съобщават за някакво подобрене.

В България SS/PPS включват 66/25. Медианата на възрастта (SS/PPS) е 34,0/41,0 години; 60,6%/60,0% са жени. Средното време от диагностицирането на епилепсията е 19,47/21,11 години. Средната изходна честота на FOS/28-дни е 3,33/2,83 (n=62/24). Медианата на броя на съпътстващите ASM при започване е 2,0/2,0 (n=64/25). задържане на BRV на 6 месеца е 94,7% (n=19); 33,3% от пациентите са били без пристъпи от началото до 6 месеца (n=9) (PPS). TEAEs (SS/PPS) са докладвани при 7,6%/8,0%; 1,5%/0% са прекратили лечението поради TEAEs.

Заключение: Допълващата терапия с BRV се понася добре и е ефективна при пациенти с FOS в рутинната клинична практика в страните от Централна Европа и българската субпопулация.

Финансиране: UCB Pharma.

UTILIZATION, EFFECTIVENESS, AND SAFETY/ TOLERABILITY OF ADJUNCTIVE-BRIVARACETAM TO TREAT FOCAL-ONSET SEIZURES IN MID-EUROPEAN COUNTRIES AND BULGARIAN SUBPOPULATION: INTERIM REAL-WORLD DATA (BRIVA-REG)

Ivan Milanov¹, Romyana Kuzmanova², Dimitar Maslarov³, Petia Dimova⁴,
Hristina Chilingirova-Ignatieva⁵, Dita Fiserova⁶, Susanne Müller-Scholtz⁷,
Simeon Panev⁸, Bonita Réhel⁹, Anne-Liv Schulz¹⁰, Sasho Kastrev¹¹

¹ Department of Neurology, Medical University, University Hospital for Neurology and Psychiatry, „Sveti Naum”, Sofia, Bulgaria

² Medical University of Sofia, Sofia, Bulgaria

³ Medical University of Sofia, Chairman Neurology Clinic at First MHAT, Sofia, Bulgaria

⁴ Epilepsy Surgery Center, Department of Neurosurgery, St. Ivan Rilski University Hospital, Sofia, Bulgaria

⁵ ASMP-IP and Hospital Medical University, Plovdiv, Bulgaria

⁶ UCB Pharma, Prague, Czech Republic

⁷ UCB Pharma, Monheim am Rhein, Germany

⁸ UCB Pharma, Sofia, Bulgaria

⁹ UCB Pharma, Oakville, Ontario, Canada

¹⁰ UCB Pharma, Monheim am Rhein, Germany

¹¹ MHAT „PULS” AD, Blagoevgrad, Bulgaria

Purpose: BRIVARacetam REGistry (BRIVA-REG/EP0099) is an ongoing, prospective, non-interventional, post-marketing study exploring long-term utilization of adjunctive brivaracetam (BRV) treatment for focal-onset seizures (FOS) in the clinical practice setting.

Methods: Planned interim analysis from BRIVA-REG (snapshot 01-Jun-2023) assessing patients aged ≥ 4 years with FOS with/without focal to bilateral tonic-clonic seizures in six mid-European countries.

Results: In total, 683 patients had received ≥ 1 BRV dose at snapshot date (Safety Set/SS; 387 in Per Protocol Set/PPS). Median age (SS/PPS) was 40.0/41.0 years; 54.8%/55.3% were female. Mean

time since epilepsy diagnosis was 18.65/18.61 years (n=679/384). Median baseline FOS frequency/28 days was 3.00/3.00 (n=614/348). Median number of concomitant antiseizure medications (ASMs) at BRV initiation was 2.0/2.0 (n=660/387). 6-month BRV retention rate was 90.9%/90.0% (n=483/279); 30.4%/27.2% of patients were seizure-free from baseline to 6 months (n=289/173). Treatment-emergent adverse events (TEAEs) were reported in 11.6%/12.7% of patients; 2.3%/2.1% discontinued due to TEAEs. At 6 months, Clinical Global Impression of Change (n=333/203) indicated 74.2%/76.8% of patients with any improvement (minimally, much, very much), 19.5%/16.7% with no change, 6.3%/6.4% with any worsening; per Patient Global Impression of Change (n=66/36), 74.2%/75.0% of patients reported any improvement, 22.7%/22.2% reported no change, 3.0%/2.8% reported any worsening.

In the Bulgarian subpopulation, the SS and PPS included 66 and 25 patients, respectively. Median age (SS/PPS) was 34.0/41.0 years; 60.6%/60.0% were female. Mean time since epilepsy diagnosis was 19.47/21.11 years. Median baseline FOS frequency/28 days was 3.33/2.83 (n=62/24). Median number of concomitant ASMs at BRV initiation was 2.0/2.0 (n=64/25). 6-month BRV retention rate was 94.7% (n=19); 33.3% of patients were seizure-free from baseline to 6 months (n=9) (PPS). TEAEs (SS/PPS) were reported in 7.6%/8.0%; 1.5%/0% discontinued due to TEAEs.

Conclusion: Adjunctive BRV was well tolerated and effective in patients with FOS in routine clinical practice in mid-European countries and the Bulgarian subpopulation.

Funding: UCB Pharma-sponsored.

402

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ С ПАРАДОКСАЛНА ПРИСТЪПНА АГРАВАЦИЯ ОТ BRIVARACETAM

Петър Василев^{1,2}, Екатерина Витева^{1,2}

¹ Медицински университет – Пловдив, Катедра по неврология

² УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив, Клиника по нервни болести

Парадоксалната пристъпна агравация е феномен, при който въпреки прилагането на адекватен противоприсъпнен медикамент (ППМ) пристъпният контрол се влошава или се променя вида на пристъпите. Представяме два клинични случая с парадоксална пристъпна агравация при започване на лечение с Brivaracetam (BRV).

Първият случай е на 66-годишен мъж с фокална епилепсия със структурна етиология, протичаща с фокални пристъпи с нарушено съзнание с и без еволюция към двустранни тонично-клонични пристъпи. Давността на заболяването е 30 години, като през този период болният е приемал почти всички класически и по-нови ППМ самостоятелно или в комбинация. BRV е включен поради персистирание на 2-3 тежки фокални пристъпа с травматизъм месечно, на фона на лечение с Valproate 2000 mg/d, Levetiracetam (LEV) 3000 mg/d, Pregabalin 600 mg/d и Phenobarbital 125 mg/d. ЕЕГ записът е без патологични промени. След бърза замяна на LEV с BRV 200 mg/d пациентът получава 4 пристъпа за 1 седмица и медикаментът е спрял.

Вторият случай е на 21-годишна жена с фокална и генерализирана епилепсия с неизвестна етиология, протичаща с генерализирани тонично-клонични пристъпи и фокални пристъпи с нарушено съзнание с и без еволюция към двустранни тонично-клонични пристъпи. Пациентката е с поставена диагноза епилепсия от 3 години и е приемала Valproate, LEV, Oxcarbazepine, Eslicarbazepine, Clonazepam, Lamotrigine. BRV е добавен поради незадоволителен пристъпен контрол (3-4 фокални пристъпа месечно) на фона на терапия с Pregabalin 300 мг дневно и ЕЕГ запис с леки иритативни промени двустранно париеално. След

включване на BRV 100 mg/d пациентката се оплаква от зачестяване на пристъпите до ежедневни, усещане за „изтръпване на главата” и повишена саливация. След 2 седмици приемът на BRV е преустановен.

Случаите представляват интерес, тъй като допринасят за обогатяването на наличната информация за парадоксална пристъпна агравация, свързана с приложението на по-новите ППМ и потвърждават необходимостта от стриктно проследяване на пациентите след включване на нов медикамент, включително при бърза замяна на LEV с BRV.

CLINICAL CASES OF PARADOXICAL SEIZURE AGGRAVATION FROM BRIVARACETAM

Petar Vasilev^{1,2}, Ekaterina Viteva^{1,2}

¹ Medical University – Plovdiv, Bulgaria, Department of Neurology

² UMHAT St. George – Plovdiv, Bulgaria, Department of Neurology

Paradoxical seizure aggravation is phenomenon which despite adding appropriate anti-seizure medications (ASM) the seizure control gets worse or the type of seizures change. We present two clinical cases of paradoxical seizure aggravation after starting treatment with Brivaracetam (BRV).

The first case is about 66-year-old male with structural epilepsy, presenting with focal seizures, impaired awareness with or without evolution to bilateral tonic-clonic seizures. The patient has had epilepsy for 30 years and during this period the he took almost all classical and newer ASM independently or in combination. BRV was added due to 2-3 severe focal seizures with traumatism while on therapy with Valproate 2000 mg/d, Levetiracetam (LEV) 3000 mg/d, Pregabalin 600 mg/d and Phenobarbital 125 mg/d. The EEG did not show pathological changes. After fast exchange of LEV with RV 200 mg/d the patient experienced 4 seizures in 1 week and the medication was stopped.

The second case is about 21-year-old female with etiologically unknown epilepsy, manifesting with generalized tonic-clonic seizures and focal seizures, impaired awareness with and without evolution to bilateral tonic-clonic seizures. The patient has had epilepsy for 3 years and she took Valproate, LEV, Oxcarbazepine, Eslicarbazepine, Clonazepam, Lamotrigine. BRV was added due to unsatisfactory seizure control (3-4 focal seizures per month) while on therapy with Pregabalin 300 mg/d. The EEG demonstrated slight irritative changes bilateral parietal. After adding BRV 100 mg/d the patient complained from daily seizures, „head numbness” and increased salivation. After 2 weeks BRV was withdrawn from the therapy.

The clinical cases are of high interest because they contribute towards gaining new information about paradoxical seizure aggravation, related to application of newer ASM and confirm the need strict follow-up after adding new medication, including fast replacement of LEV with BRV.

403

РАЗНООБРАЗНА КЛИНИЧНА КАРТИНА ПРИ ПАЦИЕНТИ С МАЛФОРМАЦИИ НА КОРОВОТО РАЗВИТИЕ – ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛУЧАИ НА ПАХИГИРИЯ

И. Александрова^{1,2}, Н. Топалов^{1,2}, Д. Денева¹, Е. Славкова¹, В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум”

² Катедра по неврология, МУ – София

³ Отделение по образна диагностика

Пахигирията като малформация на коровото развитие – изолирана форма или част от полималформативен синдром, води

до изява на епилептични пристъпи, често характеризиращи се с терапевтична резистентност, до неврологичен и интелектуален дефицит. Клиничната картина е разнообразна и зависи от тежестта и локализацията на малформацията.

Целта на съобщението е представяне на случаи на пахигирия в съчетание с други мозъчни малформации, които илюстрират широкия спектър на клинична изява.

Първият случай е на момиче на 11-годишна възраст, което е с нормално двигателно и невро-психично развитие, с нормален неврологичен статус, но с известни училищни затруднения. Повод за хоспитализацията в Клиниката по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“ е изявата на един пристъп с характеристиките на генерализиран тонично-клоничен. Проведена е МРТ, която показва двустранна фронтална пахигирия и двустранна париеална субкортикална хетеротопия. В ЕЕГ се визуализира бърз ритъм в предните отвеждания и мултифокални огнищни епилептиформени и бавновълнови прояви, с честа двустранна синхронизация под формата на кратки вторично генерализирани пароксизми, със значителна активация на промените по време на сън. При момичето провежда терапия с валпроат и леветирацетам.

Вторият случай е на момиче на 12 години, родено от нормално протекли бременност и раждане, с нормално двигателно, но с изоставащо невро-психично развитие, като детето е оценено с умерена степен на умствена изостаналост. При момичето е налице терапевтично-резистентна епилепсия с дебют на пристъпите на 2-годишна възраст. Пристъпите са полиморфни – фокални с нарушено съзнание, атипични абсанси, атонични, тонични и генерализирани тонично-клонични пристъпи и серии от епилептични спазми. В МРТ са налице двустранна фронтална пахигирия и double cortex синдром. При момичето е провеждано лечение с валпроат, леветирацетам, карбамазепин, клоназепам, ламотрижин, топирамат, етосуксимид в различни комбинации, с частичен и бързоизчерпващ се ефект, провеждани са няколко кортикостероидни курса с добър, но също с временен ефект. В ЕЕГ се регистрира бърза активност в предните отвеждания, мултифокални епилептиформени прояви и чести вторично генерализирани пароксизми, със значителна активация на промените в сън, като неколккратно е регистриран електричен статус по време на сън.

Изявата на епилептични пристъпи (особено тези с ранно начало и терапевтична резистентност) при деца с интелектуален дефицит и пирамидна симптоматика, при липса на перинатална патология, насочва към наличие на подлежаща мозъчна малформация. Деца с идентични корови малформации могат да имат различна неврологична изява. В ЕЕГ се регистрират промени, насочващи към малформации на коровото развитие, като МРТ е основен диагностичен метод.

DIVERSE CLINICAL PRESENTATION IN PATIENTS WITH MALFORMATIONS OF CORTICAL DEVELOPMENT – PRESENTATION OF CASES OF PACHYGYRIA

И. Aleksandrova^{1,2}, N. Topalov^{1,2}, D. Deneva¹, E. Slavkova¹, V. Bojinova¹

¹ Clinic of Child Neurology, UMHATNP „St. Naum”

² Department of Neurology, MU – Sofia

³ Imaging Diagnostics Department

Pachygyria as a malformation of cortical development – isolated form or part of a polymalformative syndrome, leads to manifestation of epileptic seizures, often characterized by therapeutic resistance, to neurological and intellectual deficits. The clinical picture is variable and depends on the severity and localization of the malformation.

The purpose of this poster is to present cases of pachygyria in association with other cortical malformations that illustrate the wide spectrum of clinical presentation.

The first case presents an 11-year-old girl with normal motor and neuro-psychological development, normal neurological status, but with some school problems. She was admitted at MHATNP „St. Naum” because of generalized tonic-clonic seizure. MRI was performed, which showed bilateral frontal pachygyria and bilateral parietal subcortical heterotopia. The EEG presented a fast rhythm in the frontal areas and multifocal epileptiform and slow-wave activity, with frequent bilateral synchronization in the form of brief secondarily generalized paroxysms, with significant activation during sleep. The girl is treated with valproate and levetiracetam.

The second case describes a 12-year-old girl born from a normal pregnancy and delivery, with normal motor development but with intellectual deficit assessed with moderate mental retardation. The girl experiences drug-resistant epilepsy with seizure onset at 2 years of age. The seizures are polymorphic – focal with impaired consciousness, atypical abscesses, atonic, tonic and generalized tonic-clonic seizures and a series of epileptic spasms. Bilateral frontal pachygyria and double cortex syndrome are described in MRI. The girl was treated with valproate, levetiracetam, carbamazepine, clonazepam, lamotrigine, topiramate, ethosuximide in various combinations, with partial and rapidly depleting effect, several corticosteroid courses were given with good but also temporary effect. The EEG shows fast activity in the anterior areas, multifocal epileptiform activity and frequent secondarily generalized paroxysms, with significant activation in sleep to the extent of electrical status.

The appearance of epileptic seizures (especially those with early onset and therapeutic resistance) in children with intellectual deficit and pyramidal signs, in the absence of perinatal pathology, points to the presence of an underlying cortical malformation. Children with identical cortical malformations may have different neurological presentation. EEG shows changes suggestive of cortical malformations, with MRI being the main diagnostic method.

404

МУТАЦИИТЕ В ГЕН *KCNQ2* – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

И. Александрова^{1,2}, Д. Денева¹, Е. Родопска¹, Е. Славкова¹, М. Колева^{1,2}, В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум”

² Катедра по неврология, МУ – София

Мутациите в ген *KCNQ2* са описани за първи път при доброкачествени фамилни неонатални пристъпи (BFNS), а впоследствие и при тежка епилептична енцефалопатия. Публикувани са и фамилни случаи на *KCNQ2*-свързана BFNS с последваща изява на роландова епилепсия.

Представени са два случая на деца с патологични варианти в ген *KCNQ2*. Първият от тях е на момиче на 14 години, родено от нормално протекли бременност и раждане, с нормално двигателно, но с изоставащо невро-психично развитие, като към настоящия момент детето е оценено с умерена степен на умствена изостаналост. От 4-месечна възраст при него се изявяват епилептични пристъпи, по описание с характеристиката на ГТКП, а от 4-годишна възраст – и такива с роландова семиология, с или без вторична генерализация и следова пареза. Тогава в EEG са регистрирани асинхронни двустранни огнищни епилептиформни прояви центрo-темпорално, със значителна активация в сън, като неколккратно е регистриран генерализиран електричен статус в сън. Проведена е МРТ на главен мозък, в която се описват глиозни промени в субкоровото бяло мозъчно

вещество. При момичето е провеждано лечение с валпроат, левитирацетам, клоназепам, етосуксимид, кортикостероиди в различни комбинации. Генетичното изследване показва хетерозиготни варианти в гени *KCNQ2* и *SIK1*. Налице е фамилна анамнеза за епилептични пристъпи при бащата и бабата по бащина линия.

Вторият случай е на момче на 1-годишна възраст, родено от нормално протекли бременност и раждане, с нормално двигателно и невро-психично развитие. От 4-месечна възраст при момчето се изявяват пристъпи с характеристиката на ГТКП, с бързо повлияване при лечение с валпроат. На 4-годишна възраст се изявяват два епилептични пристъпи с роландова семиология и вторична генерализация, а в EEG са регистрирани центрo-темпорални огнищни епилептиформни промени. Фамилната анамнеза на момчето показва, че бащата на детето е имал епилептични пристъпи в кърмаческа възраст, а по-малкият му брат – в неонаталния период. Генетичният анализ показва мутация с.1174G>A(p.R333Q) в ген *KCNQ2*.

Генетичното верифициране в семействата позволява провеждане на генетична консултация при следващи бременности. То е от значение и за точната диагноза при изява на епилептични пристъпи при други членове на семейството, като подпомага и правилния терапевтичен подход.

PATHOGENIC VARIANTS IN *KCNQ2* – CASE PRESENTATION

I. Aleksandrova^{1,2}, D. Deneva¹, E. Rodopska¹, E. Slavkova¹, M. Koleva^{1,2}, V. Bojinova¹

¹ Clinic of Child Neurology, UMHATNP „St. Naum”

² Department of Neurology, MU – Sofia

Mutations in the *KCNQ2* gene were first described in benign familial neonatal seizures (BFNS) and subsequently in severe epileptic encephalopathies. Familial cases of *KCNQ2*-associated BFNS with subsequent manifestation of rolandic epilepsy have also been published.

Two cases of children with pathogenic variants in the *KCNQ2* gene are presented. The first case is of a 14-year-old girl, born from a normal pregnancy and delivery, with normal motor but delayed neuropsychological development. The child is currently assessed with moderate intellectual disability. At the age of 4 months, she experienced GTCS for the first time, and when 4 years of age – seizures with rolandic semiology with or without secondary generalization. At this time the EEG showed asynchronous bilateral focal epileptiform activity in the centro-temporal areas, with significant activation in sleep when generalized status epilepticus was repeatedly recorded. An MRI of the brain was performed and gliosis in the subcortical white matter was described. The girl was treated with valproate, levetiracetam, clonazepam, ethosuximide, corticosteroids in various combinations. Genetic testing showed heterozygous variants in *KCNQ2* and *SIK1* genes. There is a family history of epileptic seizures in the father and the paternal grandmother.

The second case is of a 1-year-old boy, born from a normal pregnancy and delivery, with normal motor and neuro-psychological development. When 4 months of age, the boy experienced seizures with the characteristics of GTCS, with rapid response to valproate treatment. At the age of 4 years, two epileptic seizures with Rolandic semiology and secondary generalization appeared, and the EEG showed centro-temporal focal epileptiform changes. The boy's family history revealed that the child's father had epileptic seizures in infancy and his younger brother – in the neonatal period. Genetic analysis revealed a c.1174G>A(p.R333Q) mutation in the *KCNQ2* gene.

Genetic verification in the families allowed genetic counseling in subsequent pregnancies. It is also relevant for the accurate diagnosis of epileptic seizures in other family members, supporting the

correct therapeutic approach.

neurology and neurosciences

405

ЕПИЛЕПТИЧЕН СТАТУС ПРИ PRES НА ФОНА НА ПРОГРЕСИВНА СИСТЕМНА СКЛЕРОЗА С СИНДРОМ НА РЕЙНО

К. Георгиев^{1,2}, Н. Иванова^{1,2}, Т. Дренски^{1,2}, Д. Георгиева^{1,2}, С. Андонова^{1,2}¹ УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД Варна, Втора клиника по нервни болести с ОЛОМИ и ОИЛНБ² Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна, Катедра Неври болести и невронауки

(I) Цел и задачи

Прогресивната системна склероза (ПСС) е хронично аутоимунно заболяване протичащо със задебеляване на кожата и полиорганно засягане.

Малко проучвания за изследвани засягането на ЦНС при ПСС, неврологичната изява е при 16% от пациентите: тригеминална невропатия, полиневропатия, брахиална плексопатия и лумбосакрална радикулопатия са най-чести. Епилептични гърчове се докладват рядко при пациенти с ПСС без проучвания по темата.

Има проведено проучване по темата, установяващо честотата на епилепсия при ПСС, която е 8,8%. При пациентите се наблюдават генерализирано тонично-клонични гърчове с интериктална ЕЕГ епилептиформна активност (билатерална, синхронна, широко разпространена, активност със спайкове). ЯМР проведен при пациентите не показва патологични изменения. При тези пациенти е установена диагноза епилепсия, без да има друга провокация на гърчовете. Метаболитни състояния и ЦНС-структурни промени са изключени чрез лабораторни тестове и ЯМР.

Представяме случай на жена с ПСС, синдром на задна обрватима енцефалопатия (PRES) и епилептичен статус.

(II) Методи

Клинично изследване, образни и лабораторни изследвания.

(III) Клиничен случай

44-годишна жена е приета в клиниката с епилептичен статус гранд мал (продължителност ~45мин). Има установена диагноза ПСС, синдром на Рейно 10 месеца преди хоспитализацията, фамилна анамнеза: майка с ПСС. ЯМР на главен мозък показва двустранен окципитален вазогенен едем – PRES. ЕЕГ – данни за нерегулерен алфа-ритъм в същите зони. Започната терапия с оксарбамаземин, на чийто фон не са наблюдавани следващи гърчове.

(IV) Заключение

Неврологичните усложнения на ПСС са редки, инциденти, ятрогенни, следващи въвличането на други органи. Установената диагноза на епилепсия при ПСС е 8,8% спрямо 0,5% в общата популация. В представения случай виждаме каскада от усложнения – PRES водещ до епилепсия и епилептичен статус в следствие на ПСС с полиорганно засягане. Случаят представлява рядко неврологично усложнение на системно заболяване, показващо значимостта на мултидисциплинарния подход за лечение на тези заболявания.

EPILEPTIC STATUS DURING PRES IN A PATIENT WITH PROGRESSIVE SYSTEMIC SCLEROSIS AND REYNAUD'S DISEASE

К. Georgiev^{1,2}, N. Ivanova^{1,2}, T. Drenski^{1,2}, D. Georgieva^{1,2}, S. Andonova^{1,2}¹ UMHAT „Sveta Marina“ – Varna, Second neurological clinic² Medical University „Prof. d-r Paraskev Stoyanov“ – Varna, Department for

(I) Aims and subject

Systemic sclerosis (SSc) is a chronic autoimmune disorder characterized by thickness of skin and visceral involvement.

Few studies have addressed CNS involvement in SSc. Neurological involvement occurs in 16 % of SSc; Trigeminal neuropathy, polyneuropathy, brachial plexopathy, and lumbosacral radiculopathy are the most common. Seizures have rarely been reported in SSc with no study on the topic

A study was conducted to establish the frequency of epilepsy in SSc patients. Seizures were identified in 3 of 34 (8.8 %). All patients had primarily generalized tonic-clonic seizures, and interictal EEG epileptiform activity (bilateral, synchronous, widespread, generalized spike wave discharges). MRI were performed in all patients with seizures, no abnormalities were found. All patients have been diagnosed with epilepsy, and their seizures were not obviously provoked in any way. Metabolic conditions and CNS structural alterations were excluded by laboratory tests and MRI.

We present a case of a patient with SSc, PRES and epileptic status

(II) Methods

Clinical examination, radiological and laboratory results.

(III) Clinical case

A 44-year-old female patient was admitted to the clinic with epileptic status grand mal (duration ~45min). She had the diagnosis of SSc, Raynaud syndrome established 10 months prior to the hospitalization, family history: mother with SSc. The brain MRI revealed bilateral occipital vasogenic edema – posterior reversible encephalopathy syndrome. EEG showed irregular alpha-rhythm in the affected zones. Antiepileptic medications with 300-0-600 oxcarbamazepine was initiated with no subsequent seizures.

(IV) Conclusion

Neurological complications of SSc are rare and incidental, iatrogenic, secondary to the involvement of inner organs. The established diagnosis of epilepsy is SSc is 8,8% as opposed of 0,5% in the general population. In the presented case we see a cascade of complications – PRES leading to epilepsy and epileptic status due to SSc with polyorganic involvement. The case represents rare neurological complication of a systemic condition, showing the importance of multidisciplinary approach to those diseases.

406

ХОРМОНАЛНО-ИНДУЦИРАН ЕПИЛЕПТИЧЕН СТАТУС В ПРОЦЕСА НА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Х. Пельова¹, Ф. Алексиев¹, Р. Калпачки¹¹ УМБАЛ „Св. Анна“, София, Клиника по нервни болести

Естрогените повлияват активността на нервните клетки и са важни за нормалното функциониране на мозъка. Въпреки, че епилептогенният им ефект все още е обект на дискусия, общо е прието, че те повишават невронната възбудимост и могат да доведат до проконвулсивни прояви. Описани са случаи на жени с известна епилепсия, на терапия с високи дози естроген като средство за асистирана репродукция, при които се е установила повишена честота на епилептичните пристъпи дори на фона на антиконвулсантна терапия.

Представяме случай на пациентка на 48 г., без известна придружаваща патология, вкл. епилепсия, провеждаща терапия с комбиниран медикамент, съдържащ естроген и прогестерон, която постъпва в клиниката със синдром на количествени и качествени нарушения на съзнанието в рамките на разгръщане

генерализиран клоничен епилептичен статус. С оглед анамнезата по спешност беше проведена КТ-ангиография на главен мозък (в последствие и ЯМР), които изключиха наличието на остър съдов инцидент. На втория ден от хоспитализацията се наблюдаваше трансформация на симптоматиката с поява на зрителни халюцинации, които претърпяха обратно развитие в рамките на 24 часа при започната антиконвулсанта терапия. Проведената ЕЕГ не показва наличие на епилептиформна активност. В ДД план бяха обсъдени също и интоксикация – клинично незначими резултати от проведените токсикологични анализи, както и инфекциозен процес на ЦНС – след двукратно провеждане на ЛП се изолира херпес-симплекс вирус тип 1 – при липса на клинични и параклинични данни за токсико-инфекциозен синдром, както и пълно обратно развитие на симптоматиката при пациентката в рамките на две денонощия, се прие като случайна находка. С оглед изложеното приехме, че се касае за хормонално индуциран епилептичен статус. Пациентката се дехоспитализира в добро общо състояние, без отпадна неврологична симптоматика, както и без оплаквания при последващите контролни прегледи.

Установените проепилептични свойства на естрогена при хората, както и при проведени животински експерименти, налагат последващо задълбочено проучване в тази посока.

407

ХЕМИПЛЕГИЧНА МИГРЕНА – ИМИТАТОР ИЛИ НЕПОЗНАТА ДИАГНОЗА – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

К. Георгиев^{1,2}, В. Димитрова^{1,3}, Н. Иванова^{1,2}, Д. Георгиева^{1,2}, С. Андонова^{1,2}

¹ УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД Варна, Втора клиника по нервни болести и ОЛОМИ и ОИЛНБ

² Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна, Катедра Нервни болести и невронауки

³ Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна, Катедра Оптометрия и професионални болести

(I) Цел и Обект на изследването

Хемиплегичната мигрена (ХМ) е рядък вид мигрена с аура, характеризираща се с наличието на двигателна слабост като аура на мигренозния пристъп. ХМ може да бъде фамилна (ФХМ) или да се появи спорадично (СХМ). ФХМ е аутозомно-доминантно заболяване, диагностичните критерии изискват поне един или двама роднини до второ коляно да имат пристъп, покриващи диагностичните критерии за ХМ.

Характеристиките на ХМ включват: едностранна двигателна слабост като аура в поне един от пристъпите. Освен двигателна слабост се наблюдават скотоми, хемипареза, парестезии, хипестезии, атаксия, фебрилитет, летаргия. Хемипарезата може да сменя засегнатата страна при пристъпите, рядко има квадрипареза в рамките на пристъп. Симптомите траят 20-30 минути, могат да имитират инсулт, продължавайки рядко до четири седмици. Симптомите имат пълно обратно развитие в повечето случаи. При ХМ има и главоболие по време на аурата или следвайки я. Тежките пристъпи могат да доведат до енцефалопатия, кома. Симптомите могат да включват нарушено съзнание, продължаващо месеци, преди да има пълно възстановяване, кортикална атрофия, инфарктиране, когнитивен спад и смърт. Пристъпите обикновено започват във втората декада, честотата намалява с възрастта.

Представяме случай на жена с множествени хоспитализации между 07.2011 и 07.2023 г.

(II) Методи

Клинично изследване, образни и клинични изследвания.

(III) Резултати

07/2011 г. – десностранна хемипареза, обърканост, говорни нарушения, неконтрактна. 03/2016 – левостранна хемипареза, сънливост, фебрилитет (39°), халюцинации. 03/2016 – сънлива, трудно контактна, фебрилна. 07/2018 – спрегнато отклонение на глава/поглед на дясно, левостранна хемипареза и пареза на VII КН, гадене/повръщане, фебрилитет. 04/2020 – фебрилитет, гадене/повръщане, атактична походка. 02/2021 – гадене/повръщане, дясна хемиплегия. 01/2022 – две хоспитализации – десностранна хемипареза и пареза на VII КН, СМА, гадене/повръщане. 01/2023 и 07/2023 – симптоми идентични с предходните описани. След всяка хоспитализация се наблюдава пълно обратно развитие на симптоматиката. ЯМР и ЕЕГ при последната хоспитализация без данни за структурни промени.

(IV) Заключение

Рядкостта на заболяването го прави диагностично предизвикателство. Повтаряемостта на симптомите, липсата на структурни промени на ЦНС насочват към поставянето на правилната диагноза.

HEMIPLEGIC MIGRAINE – PRETENDER OR AN UNKNOWN DIAGNOSIS – CLINICAL CASE

K. Georgiev^{1,2}, N. Ivanova^{1,2}, V. Dimitrova^{1,3}, D. Georgieva^{1,2}, S. Andonova^{1,2}

¹ UMHAT „Sveta Marina“ – Varna, Second neurological clinic

² Medical University „Prof. d-r Paraskev Stoyanov“ – Varna, Department for neurology and neurosciences

³ Medical University „Prof. d-r Paraskev Stoyanov“ – Varna, Department for optometrics and occupational diseases.

(I) Aims and subject

Hemiplegic migraine (HM) is a rare type of migraine with aura, characterized with motor weakness as aura of the migraine. HM can be familial (FHM) or sporadic (SHM). FHM is autosomal-dominant condition, diagnostic criteria include at least one or two relatives twice removed with an attack fulfilling the criteria for HM.

Characteristics of HM include: motor weakness on one side as an aura in at least one of the attacks. Besides motor weakness there can also be: scotomas, hemianopia, paresthesias, ataxia, fever, lethargy. The hemiparesis can change the affected side, quadriplegia has rare occurrence. Symptoms last 20-30 minutes, can imitate stroke, lasting up to four weeks. Symptoms recover fully in most cases. In HM there is also headache while the aura lasts or after it. Severe cases can lead to encephalopathy, coma. Symptoms may include consciousness level changes, lasting for months before the recovery, cortical atrophy, infarction, cognitive decline, death. Attacks usually start in the 20s, frequency decreases with age.

We present a woman with multiple hospitalizations between 07.2011 and 07.2023

(II) Methods

Clinical examination, radiological and lab examinations.

(III) Results

07/2011 – right side hemiparesis, confusion, speech difficulties, inresponsive. 03/2016 – left side hemihypesthesia, drowsiness, fever (39°), hallucinations. 03/2016 – drowsiness, somnolent, fever. 07/2018 – gaze/head forced deviation to the right, left side hemiparesis and VII CN paresis, nausea/vomiting, fever. 04/2020 – fever, nausea/vomiting, ataxic gait. 02/2021 – nausea/vomiting, right side hemiplegia. 01/2022 – two hospitalizations – right side hemiparesis, right VII CN paresis, nausea/vomiting. 01/2023 and 07/2023 – identical symptoms with the one prior. After each hospitalization there is full recovery of the symptoms. MRI and EEG showed no structural changes on the last hospitalization

(IV) Conclusion

The condition is a diagnostic challenge due to it being rare. The reoccurrence of the symptoms, lack of structural lesions can point

towards the correct diagnosis.

408

ВАЛИДИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ВЕРСИЯ НА ВЪПРОСНИКА „ИНДЕКС НА ИНВАЛИДНОСТ ПОРАДИ БОЛКА”

В. Тодоров^{1,2}, В. Стоянова^{3,4}, К. Пекова^{1,2}, Н. Калайджиев^{1,2}, Д. Богданова^{1,2},
Ив. Миланов^{1,2}

¹ МБАЛНП „Свети Наум”, София

² МУ – София

³ УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД

⁴ МУ – Плевен

Цел на изследването. Въпросникът „Pain disability index” (PDI) цели да изследва сложния конструкт „инвалидност поради болка”. Въпросника е кратък, лесен за попълване, лесен за точкуване и е широко използван в клиничната практика и научните изследвания. Целта на настоящето проучване е превод и валидизация на българската версия на въпросника при пациенти с различни видове болкови синдроми и главоболие.

Материали и методи. Осъществихме превод и културна адаптация по установените гайдлайни. Изследвахме надежност и валидност на българската версия на въпросника чрез определяне на факторен анализ, Cronbach alpha, корелация въпрос/общ резултат, тест-ретест надежност, конвергентна и дискриминативна валидност.

Резултати. В проучването взеха участие 377 пациенти с болкови синдроми и главоболие. Българската версия на въпросника имаше: еднофакторна структура; Cronbach alpha – 0,89; корелация въпрос/общ резултат – 0,53 – 0,76; тест-ретест надежност – 0,84. Резултатите на PDI BG имаха сигнификантна корелация с тези на скалите Brief Pain Inventory ($r = 0,67$, $p < 0,01$) и Headache Impact Test ($r = 0,62$, $p < 0,01$). Имаше сигнификантни различия ($p < 0,01$) в средния резултат на PDI BG при пациенти с ниско-честотна епизодична мигрена и такива с хронична мигрена.

Заклучение

Българската версия на въпросника има добри психометрични свойства и може да се прилага за оценка и сравняване на български пациенти с различни видове болкови синдроми и главоболие.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: болка, валидизация, въпросник, главоболие, инвалидност

VALIDATION OF THE BULGARIAN VERSION OF THE PAIN DISABILITY INDEX

V. Todorov^{1,2}, V. Stoyanova^{3,4}, K. Pekova^{1,2}, N. Kalydzhiev^{1,2}, D. Bogdanova^{1,2},
I. Milanov^{1,2}

¹ МНАТНП „Sveti Naum” Sofia

² Medical University, Sofia

³ UMBAL „Dr. Georgi Stranski”, Pleven

⁴ Medical University, Pleven

AIM. The questionnaire „Pain disability index” (PDI) evaluates the complex construct „pain disability”. The questionnaire is short, easy to score and is widely used in clinical practice and in scientific studies. The aim of the present study is the translation and validation of the Bulgarian version of the questionnaire (PDI BG) amongst patients with different pain syndromes and headache.

Materials and methods. We conducted a translation and cultural adaptation according to published guidelines. In order to investigate the reliability and the validity of PDI BG we calculated Cronbach alpha, item to total correlation, test-retest reliability, con-

vergent and discriminant validity and we performed factor analysis.

Results. Three hundred seventy-seven patients with pain syndromes and headache took part in the study. Pain disability index BG had one factor structure; Cronbach alpha – 0,89; item to total correlation – 0,53 – 0,76; test – retest reliability – 0,84. The results of PDI BG were significantly correlated with those of the Brief pain inventory ($r = 0,67$) and Headache impact test ($r = 0,62$, $p < 0,01$). There was significant difference ($p < 0,01$) in the PDI BG scores of patients with low frequency episodic migraine and those with chronic migraine.

Conclusions

The Bulgarian translation of the questionnaire have good psychometric properties and can be used for evaluation and comparison of Bulgarian patients with different pain syndromes and headache.

KEY WORDS: disability, headache, pain, questionnaire, validation

409

ЕВРОПЕЙСКА ПАЦИЕНТСКА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕРАПЕВТИЧНИ ИНОВАЦИИ – ИСТОРИЯ, СТРАТЕГИИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Д. Масларов^{1,2}, Д. Дренска¹, Ж. Масларова-Гелов³, И. Гелов⁴

¹ Клиника по нервни болести, Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител” – София, ЕАД

² Медицински колеж „Йорданка Филаретова”, Медицински университет – София

³ Senior Social Media Executive – Barchester Healthcare Ltd

⁴ Lifecycle & Shadow IT Assurance Manager – Vodafone Group

Цел: Представяне на концепцията за EUPATI (European Patients’ Academy on Therapeutic Innovation) – Европейска Пациентска Академия за Терапевтични Иновации.

EUPATI е международна програма, осигуряваща обучение с цел повишаване на образователния капацитет, разбиране, активно съдействие и участие на пациентите и техните представители в различни здравни и социални проекти. Това е „спирала” от емпирични етапи, чрез които се подобрява достъпа до специализирана информация и се допринася за научно-изследователски и практически ориентирани обществено значими медико-фармацевтични дейности. В юридическо отношение представлява публично-частно партньорство, приемник на първоначалния план Иновативни инициативи (IMI-EUPATI, 2012-2017) и на Европейски Пациентски Форум (EPF, 2017-2020). Понастоящем е позиционирана като независима фондация с нестопанска цел в Нидерландия.

Аргументи: EUPATI организира и координира колаборации между ключови участници в клиничните изследвания и нововъведения: университети, изследователски центрове, фармацевтична индустрия, малки и средни бизнес предприятия, пациентски организации и регулаторни лекарствени органи. Предлага широк спектър от услуги и възможности – обучение (дистанционни, е-формати, видео стрийминг) за начинаещи и експерти, т. нар. кутия с инструменти (многоезична виртуална библиотека), национални платформи, отразяващи степента на партньорство със съответната държава, портфолио от персонализирани учебни сесии за по-висока ангажираност и удовлетвореност на заинтересованите лица и семейства, професионални контакти и комуникация в онлайн бранд общността, участие в европейски и световни събития и други.

Заклучение: По своята същност EUPATI е информационен и социален феномен – синоним на качество, прозрачност, достъпност, методичност и точност. Тя е съвременна, мултифункционална и вдъхновяваща идея в духа на глобалните

Европейски политики и инициативи.

EUROPEAN PATIENTS' ACADEMY ON THERAPEUTIC INNOVATION – HISTORY FACTS, STRATEGIES AND PERSPECTIVES

D. Maslarov, D. Drenska, J. Maslarova-Gelov, I. Gelov

¹ Neurology Clinic, University First MHAT „St. Joan Krastitel” – Sofia, Bulgaria

² Medical College „Y. Filaretova”, Medical University of Sofia, Bulgaria

³ Senior Social Media Executive – Barchester Healthcare Ltd

⁴ Lifecycle & Shadow IT Assurance Manager – Vodafone Group

Objective: To introduce the concept of EUPATI (European Patients' Academy on Therapeutic Innovation).

EUPATI is an international program which includes a wide range of training and development courses designed to increase the educational capacities, understanding, active support and participation of patients and their representatives in various health and social projects. It is a „spiral” of empirical stages. As a result of its contributions there are improved access to the specialized information and an enhanced knowledge of research and practice-oriented medico-pharmaceutical activities. EUPATI is currently positioned as an independent non-profit foundation in the Netherlands.

Arguments: EUPATI organizes and coordinates collaborations between key players in clinical research and innovative methods – universities, research centers, pharmaceutical industry, patient organizations and drug regulatory authorities. It covers a broad spectrum of services and opportunities – training (distance and e-learning, video streaming) for beginners and experts, the so-called Toolbox (a multilingual virtual library), national platforms for partnership, a portfolio of personalized training sessions for higher engagement and satisfaction of interested individuals and families, professional contacts and communication in the online brand community, participation in European and World events and others.

Conclusion: In its essence, EUPATI is an information and social phenomenon. It is a modern, multifunctional and inspirational idea in agreement with the global European policies and initiatives.

410

ПЪРВИЧЕН ЦНС ЛИМФОМ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

К. Георгиев^{1,2}, Н. Иванова^{1,2}, Т. Дренски^{1,2}, Д. Георгиева^{1,2}, С. Андонова^{1,2}

¹ УМБАЛ „Св. Марина” – ЕАД Варна, Втора клиника по нервни болести с ОЛОМИ и ОИЛНБ

² Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” Варна, Катедра Неврни болести и невронауки

(I) Цел и задачи

Лимфома на ЦНС представлява рядък случай на не-Ходжкинов лимфом. Първичния лимфом на ЦНС (ПЛЦНС) засяга мозъчния паренхим дурата, лептоменингите, краниалните нерви, гръбначния мозък или интраокуларния компартмент. Вторичния ЦНС лимфом се наблюдава при системен не-Ходжкинов лимфом с дисеминация в ЦНС. Преживяемостта е 1,5 месеца без лечение, 5-годишната преживяемост е 30%

Имунния дефицит е значим рисков фактор за лимфом. ПЛЦНС се наблюдава при 6% от пациентите със СПИН, обикновено при пациенти без антиретровирусна терапия. 2 до 7% от пациентите с трансплантирани сърце/черен дроб/бял дроб и 2% от бъбречно трансплантираните развиват заболяването.

ПЛЦНС има годишна заболеваемост от 1500 случая в САЩ. Представява 3% от всички мозъчни тумори и 1% от всички случаи на не-Ходжкинов лимфом с честота 0,5/100,000 годишно.

80% от пациентите с ПЛЦНС имат огнишна неврологична

симптоматика, корелираща с локацията на лезията. Когнитивния дефицит е най-честия клиничен белег, следван от нарушена походка, огнишна неврологичен дефицит от повишено интракраниално налягане, епилептични гърчове.

Представяме случай на 45-годишна жена постъпила в клиниката.

(II) Методи

Клинично изследване, образни и лабораторни изследвания.

(III) Клиничен случай

45-годишна жена постъпва в клиниката с двуседмични оплаквания от прогресираща уморемост, сънливост, забавена походка и реч, затруднено преглъщане. Диференциалната диагноза включваше невроинфекция, АДЕМ, васкулит и демиелинизиращи състояние, които бяха изключени при проведените ЛП, ЯМР и допълнителни лабораторни изследвания. Три последователни ЯМР-глава установиха диагнозата на ЦНС-лимфом, обхващаш gl. pallidus двустранно, левите таламус, инсула, понтино кроче и дясната амигдала. Диагнозата бе потвърдена като „дифузен Б-едроктелъчен лимфом” с мозъчна биопсия.

(IV) Заключение

ЦНС-лимфомите имат лоша прогноза, лечението има странични ефекти, рецидивите са чести. Мултидисциплинарен екип и специалисти по палиативни грижи трябва да бъдат въвлечени в процеса на диагностициране, лечение и проследяване на тези пациенти.

PRIMARY CNS LYMPHOMA – CLINICAL CASE

K. Georgiev^{1,2}, N. Ivanova^{1,2}, T. Drenski^{1,2}, D. Georgieva^{1,2}, S. Andonova^{1,2}

¹ UMHAT „Sveta Marina” – Varna, Second neurological clinic

² Medical University „Prof. d-r Paraskev Stoyanov” – Varna, Department for neurology and neurosciences

(I) Aims and subject

CNS-lympoma represents a rare subset of non-Hodgkin lymphoma. Primary central nervous system lymphoma (PCNSL) affects the CNS parenchyma, dura, leptomeninges, cranial nerves, and spinal cord or the intraocular compartment. Secondary CNS lymphoma refers to systemic non-Hodgkin's lymphoma disseminated to the CNS. Survival is 1.5 months when untreated, 5-year survival rate of 30%.

Immunodeficiency is a significant risk factor for lymphoma. PCNSL is seen in 6% of patients with AIDS, often in patients not on antiretroviral therapy. 2 to 7% of cardiac, liver, and lung transplant patients and 2% of renal transplant patients, develop the disease.

PCNSL has an annual incidence of 1500 cases in the United States. It comprises 3% of all primary brain tumors and 1% of all cases of non-Hodgkin lymphoma with an incidence rate of approximately 0.5 per 100,000 per year.

80% of patients with PCNSL present with focal neurologic deficits and symptoms often correlate with the location of the lesion. Cognitive impairment is the most frequent clinical presentation, followed by gait disturbances, focal neurologic deficits, symptoms of increased intracranial pressure, and seizures. We present a clinical case of a 45-y.o. female admitted to the clinic

(II) Methods

Clinical examination, radiological and laboratory results.

(III) Clinical case

A 45-y.o. female was admitted to the ward for 2-week-old complaints of progressing malaise, drowsiness, slowed gait and speech, swallowing difficulties were also noted. The differential diagnosis included neuroinfection, ADEM, vasculitis and demyelinating condition, which were ruled out based on the CSF-, MRI- and lab-findings. Three consecutive brain MRI-scans established the diagnosis of CNS lymphoma involving the gl. pallidus bilaterally, left thala-

mus-insula, crus pontis sinistra, amygdala dextra. Diagnosis was as diffuse large B-cell lymphoma with brain biopsy

(IV) Conclusion

CNS lymphoma has a guarded prognosis; treatment has significant side effects, relapse is common. A multidisciplinary team and palliative care specialists should be involved in the whole process of diagnosis, treatment and follow-up.

411

НЕВРОЛОГИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧНАТА УПОТРЕБА НА РАЙСКИ ГАЗ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ

Теодора Чамова¹, Маргарита Ганева², Геновева Тачева³, Иван Литвиненко³,
Ивайло Търнев^{1,4}

¹ Клиника по Нервни болести, УМБАЛ „Александровска”,

Медицински университет – София

² Клиника по ревматология, СБАЛДБ „Иван Митев”,

Медицински университет – София

³ Клиника по неврология, СБАЛДБ „Иван Митев”,

Медицински университет – София

⁴ Департамент по когнитивна наука и психология,

Нов български университет, София

Хроничната злоупотреба с райски газ сред юношите се превръща в сериозен проблем, тъй като води до функционален дефицит на витамин В12 с последващи миелоневропатии.

Представяме кохорта от 5 пациента на възраст от 15 до 18 г. с анамnestични данни за хронична злоупотреба на райски газ до 10-12 пъlnителa на ден- един до два пъти седмично за период между 3 месеца и 2 г. При всички пациенти се установяват парестезии по дистален тип, сензорна атаксия, а при една болна и силно смутена походка. Електроневрографското изследване е с данни да смесен тип полиневропатия, по-изразена в долните крайници. Серумните нива на витамин В12 са намалени при 4/5, докато нивата на хомоцистеин и метилмалонова киселина са увеличени над 7 пъти над нормата при всички. Магнотнорезонансната томография е с данни за хиперинтензни лезии, засягащи задните стълбци на гръбначния мозък при една болна. Пациентите са лекувани с витамин В12 с различна степен на подобрение.

Хроничната злоупотреба с райски газ води до обратима подостро прогресираща миелоневропатия. Преустановяването на приема и приложението на витамин В12 е с добър ефект.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Райски газ, миелоневропатия, витамин В12, хомоцистеин, метилмалонова киселина

NEUROLOGICAL COMPLICATIONS, CAUSED BY CHRONIC NITROUS OXIDE ABUSE IN ADOLESCENTS

Teodora Chamova¹, Margarita Ganeva², Genoveva Tacheva³, Ivan Litvinenko³,
Ivailo Tournev^{1,4}

¹ Clinic of Nervous Diseases, University Hospital „Alexandrovska”,

Medical University of Sofia

² Department of Pediatric Rheumatology, Medical University Sofia, Sofia, Bulgaria

³ Department of Pediatric Neurology, University Pediatrics Hospital,

Medical University – Sofia

⁴ Department of Cognitive Science and Psychology, New Bulgarian University,

Sofia

Nitrous oxide misuse in adolescence and young adults is a recognized issue worldwide. Prolonged abuse inactivates vitamin B12, causing a myeloneuropathy.

We present five patients, aged between 15 and 18 years with a mean N2O consumption of 10-12 canisters twice a week during the

last 3 months to 2 years. At presentation, paresthesias and gait unsteadiness were common, and one patient was with severely impaired gait. NCS were consistent with mixed sensorimotor neuropathy with more severe involvement of the lower limbs. Serum B12 levels were decreased in 4/5 and normal in one patients. In contrast, mean serum homocysteine and metylmalonic acid were more than 7 times increased. Spinal magnetic resonance imaging (MRI) showed characteristic dorsal column T2 hyperintensities in 1 patients. Patients were treated with intramuscular vitamin B12, with variable functional recovery.

Nitrous oxide misuse can cause a severe but potentially reversible subacute myeloneuropathy. Neurological deficits can improve with abstinence and B12 supplementation, even in the most severely affected patients.

KEY WORDS: Nitrous oxide, myeloneuropathy, vitamin B12, homocysteine, metylmalonic acid

412

ЕДНА ОПАСНА МОДА – НЕВРОЛОГИЧНИ ПОСЛЕДИЦИ ПРИ ЗЛОУПОТРЕБА С РАЙСКИ ГАЗ

А. Бранкова¹, Ив. Стоянов¹, М. Михов¹, М. Чолакова¹, А. Симеонова¹,
Д. Мицев¹, А. Сартин¹, Ив. Стайков¹

¹ Аджибадем Сити Клиник, УМБАЛ Токуда, Клиника по неврология

Цел: Диазотният оксид (райски газ) е вещество с аналгезиращ ефект и краткотрайно упойващо действие. Нова тенденция е употребата му от млади хора като лек наркотик, водещ до еуфория. Системната инхалация води до блокиране на метаболизма на витамин В12, NMDA-рецепторна дисфункция и хипоксия. Токсичният ефект върху нервната система се изразява като полиневропатия, миелопатия, а нерядко нарушенията са смесени. Описват се и случаи с психични промени, засягане на зрението и енцефалопатия. С това изследване целим да обобщим параклиничните промени и тяхната корелация с клиничните прояви.

Методи: Обобщени са ретроспективно данните за петима пациенти, постъпили за лечение в клиниката в периода януари 2023 – март 2024 година.

Резултати: Всички пациенти постъпват със симетрични сетивни нарушения за долни крайници (хипестезия, парестезии), както и с намалена мускулна сила. Горните крайници се засягат по-рядко. При един от пациентите са регистрирани и психотични симптоми – параноидни налудности, а при друг – положителен симптом на Лермит. Обективно се наблюдава хипорефлексия до арефлексия и силно смутена дълбока сетивност. Нивото на В12 е понижено или гранично ниско. Дефицитът на витамина е причина за дисфункция на ензимни системи, отговорни за миелинизацията. Натрупват се междинни метаболити, един от които е метилмалоновата киселина. Нейното ниво е повишено при всички изследвани пациенти. Проведените лумбални пункции са без значими отклонения. Изключени са инфекциозни заболявания. При двама от пациентите в МРТ на шиен отдел се намират промени с характеристика на асоциирана с В12 дефицит миелопатия. От електроневрографските изследвания при всички пациенти се установи предимно аксонална смесена полиневропатия с редуция на амплитудата на моторните и сетивни отговори и забавена проводимост. Засегнати са предимно n.fibularis, n.tibialis и n.suralis.

Заклучение: Системната употреба на диазотен оксид води до тежки неврологични последствия. Установяването на корелация между обективните и параклинични находки е перспектива за бъдещи проучвания с по-голям брой пациенти и проспективно проследяване на състоянието им. Рутинното изследване

на метилмалонова киселина и хомоцистеин има значима диагностична стойност.

A DANGEROUS CRAZE – NEUROLOGICAL CONSEQUENCES IN PATIENTS WITH NITROUS OXIDE ABUSE

A. Brankova¹, Iv. Stoyanov¹, M. Mihov¹, M. Cholakova¹, A. Simeonova¹, D. Mitsev¹, A. Sartin¹, Iv. Staykov¹

¹ Adecibadem City Clinic, UMHAT Tokuda, Neurology department

Aim:

Nitrous oxide (laughing gas) is a short-acting inhalational anesthetic. Nowadays it is becoming increasingly popular among young people as a recreational drug causing euphoria. Systemic use leads to blockage in vit. B12-dependent metabolism, NMDA-receptor dysfunction and hypoxia. It is toxic for the neurosystem and leads to polyneuropathy, myelopathy or mixed changes. Furthermore, it can cause psychiatric symptoms, vision problems and encephalopathy. In this study, we aim to summarize the paraclinical changes in our patients and their correlation with clinical symptoms.

Methods: It is a retrospective study of five patients admitted into the hospital between January 2023 and March 2024.

Results:

All patients are with symmetric sensory disturbances and reduced muscle strength for the lower limbs. Upper limbs are rarely affected. One patient had also hallucinations and other had positive Lhermitte sign. Neurological examination showed hyporeflexia or areflexia and significantly reduced deep sensation. Vitamin B12 levels are either reduced or low normal. Oxidation of the vitamin is the reason for the dysfunction of particular enzymes important for the methylation of neurons. This leads to the accumulation of specific substances like methylmalonic acid. Its level is increased in all tested patients. Lumbar punctures were performed and the results were non-specific. Two of the patients had MRI changes in the cervical region characteristic for B12-deficiency myelopathy. Electromyographic studies show predominantly axonal sensory-motor polyneuropathy with a reduction of compound muscle action potential and sensory nerve action potential amplitudes and conduction velocity. The most affected nerves are fibular, tibial and sural.

Conclusion:

Nitrous oxide abuse leads to severe neurological consequences. Establishing a correlation between objective and paraclinical findings is a prospect for future studies with a larger number of patients and prospective follow-up of their condition. Routine testing of methylmalonic acid and homocysteine has significant diagnostic value.

кратно трансплантация на хемопоеични стволови клетки, на терапия с Такролимус. Постъпва в клиниката след серия епилептични припадъци – епилептичен статус. От проведената компютърна томография на главен мозък се визуализира дифузна хиподенсност на бялото вещество на окципиталните дялове, както и изглаждане на гирацията. Пациентката се настани в интензивното неврологично отделение на клиниката и се започна хипотензивна, антиедемна и антиепилептична терапия. Въпреки интензивните грижи състоянието на болната остана крайно тежко и завърши с летален изход.

Задната обратима енцефалопатия е сериозно усложнение при имunosупресивна терапия с Такролимус. Този клиничен случай слага на фокус необходимостта да се разпознават клиничните и образно-диагностичните характеристики на този синдром при такива пациенти след трансплантация на костен мозък.

POSTERIOR REVERSIBLE ENCEPHALOPATHY SYNDROME (PRES) AS A COMPLICATION OF TACROLIMUS TREATMENT – A CLINICAL CASE REPORT

T. Kovachev¹, F. Alexiev¹, D. Kalpachka¹, T. Pramatarova¹, R. Kalpachki¹

¹ UMHAT „Saint Anna” Sofia, Department of neurology

Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES) is a clinico-radiological syndrome characterized by changes in consciousness, loss of vision, headache, and epileptic seizures. Brain imaging studies show vasogenic edema most commonly localized occipitally. The most typical etiology for the condition is hypertensive crisis, but other risk factors for its development include eclampsia, sepsis, and chemo- and immunosuppressive therapy.

A 66-year-old female patient with Myelodysplastic Syndrome, who had undergone hematopoietic stem cell transplantation twice and was on Tacrolimus therapy, presented to the clinic after a series of epileptic seizures - status epilepticus. Computed tomography of the brain revealed diffuse hypodensity of the white matter in the occipital lobes, as well as smoothing of the gyration. The patient was admitted to the intensive neurological care unit of the clinic and started on hypotensive, anti-edema, and antiepileptic therapy. Despite intensive care, the patient's condition remained extremely severe and ended in a fatal outcome.

Posterior reversible encephalopathy syndrome is a serious complication of immunosuppressive therapy with Tacrolimus. This clinical case highlights the need to recognize the clinical and imaging-diagnostic characteristics of this syndrome in such patients after bone marrow transplantation.

413

СИНДРОМ НА ЗАДНА ОБРАТИМА ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ (PRES) КАТО УСЛОЖНЕНИЕ ОТ ЛЕЧЕНИЕ С ТАКРОЛИМУС - КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Т. Ковачев¹, Ф. Алексиев¹, Д. Калпачка¹, Ц. Праматарова¹, Р. Калпачки¹

¹ УМБАЛ „Света Анна”, София, Клиника по нервни болести

Задната обратима енцефалопатия (PRES) е клинично-радиологичен синдром, характеризира се с промени в съзнанието, загуба на зрение, главоболие и епилептични пристъпи. Образните изследвания на мозъка показват вазогенен оток с най-честа окципитална локализация. Най-типичната етиология за състоянието е хипертонична криза, но други рискови фактори за развитието му включват еклампсия, сепсис и химио- и имunosупресивна терапия. Представя се пациентка на 66-годишна възраст с Миелодиспластичен синдром, претърпяла дву-

414

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ХИПЕРГЛИКЕМИЧНА ХЕМИХОРЕЯ

Д. Мицев¹, Н. Денчева², Н. Михнев¹, Б. Костова³, Ив. Стайков¹

¹ Клиника по неврология и медицина на съня „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда”

² Клиника по образна диагностика „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда”

³ Клиника по вътрешни болести – отделение по Ендокринология „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда”

Цел и обект на изследването:

Некетотичната хипергликемична хемихорея известна още като диабетна стриатопатия е рядко срещано състояние на свързани с хипергликемията хорея или бализъм. Диабетната стриатопатия е с честота 1/100000 и се характеризира с уникална

образна находка на компютърно-томографското или магнитно-резонансното изследване.

Използвани методи:

Кръвни изследвания, компютърна томография (КТ), изследване на урина.

Резултати:

Представяме клиничен случай на 81-годишна жена с анамнеза за артериална хипертония, постъпваща в спешно отделение с оплаквания от неволени движения в левите крайници и лява лицева половина с давност от 3 дни. От неврологичният статус с чести неволени движения за характеристика на хорейния статус за лява ръка и в по-лека степен за лява лицева половина, хипотония за леви крайници, глобално снижени сухожилно-надкостни рефлексии в четирите крайника, липсващи ахилови рефлексии двустранно, дистална хиперестезия с парестезии в долни крайници по полиневропатен тип. Серумно ниво на глюкоза 19 ммол/л. при стойност на гликирания хемоглобин 16%. Без данни за кетоацидоза. От проведените КТ с промени суспектни за диабетна стриатопатия (хипергликемична хемихорея), дискретни микроангиопатични промени, корова атрофия CGA 1-2. Пациентката бе хоспитализирана в ендокринологично отделение и диагностицирана с декомпенсиран захарен диабет тип 2. В рамките на 3 дни с нормализиране на кръвната захар се наблюдава постепенна редукция на неволевите движения до тяхното пълно изчезване.

Заключение:

Хипергликемичната хемихорея трябва да се обсъжда при пациенти с остро/подостро настъпила хорей/бализм и високи нива на кръвната захар. Характеризира се с триада от хипергликемия, хемихорея и аномалия в изобразяването на контралатералните базални ганглии. Предразполагащите фактори включват женски пол, напреднала възраст, азиатска етническа принадлежност и лош контрол на глюкозата. При по-голяма част от пациентите симптомите напълно изчезват след трайно нормализиране на кръвната захар. При необходимост с добър ефект се прилагат бензодиазепини (клоназепам) и антипсихотици (халоперидол, респиридон).

HYPERGLYCEMIC HEMICHOREA: A CASE REPORT

D. Mitsev¹, N. Dencheva², N. Mihnev¹, B. Kostova³, Iv. Staykov¹

¹ Neurology and sleep medicine clinic „Acibadem City Clinic UMHAT Tokuda”

² Radiology clinic „Acibadem City Clinic UMHAT Tokuda”

³ Internal medicine clinic – Department of Endocrinology „Acibadem City Clinic UMHAT Tokuda”

Aim and object of the study:

Nonketotic hyperglycemic hemichorea, also known as diabetic striatopathy, is a rare condition of hyperglycemia-related chorea or ballismus. Diabetic striatopathy has a frequency of 1/100,000 and is characterized by a unique imaging finding on computed tomography or magnetic resonance imaging.

Methods used:

Blood tests, computed tomography (CT), urine test.

Results:

We present a clinical case of an 81-year-old woman with a history of arterial hypertension, who was admitted to the emergency department with complaints of involuntary movements in the left limbs and left half of the face continuing over a 3 day period. From the neurological status with frequent involuntary movements with characteristics of choreic for the left hand and to a lesser extent for the left half of the face, hypotonia for the left limbs, globally decreased tendon-periosteal reflexes in the four limbs, absent Achilles reflexes bilaterally, distal hyperesthesia with paresthesia in the lower extremities of a polyneuropathic type. Serum glucose level

19 mmol/l. with a glycosated hemoglobin value of 16%. No evidence of ketoacidosis. From the performed CT with changes suspicious for diabetic striatopathy (hyperglycemic hemichorea), discrete microangiopathic changes, cortical atrophy CGA 1-2. The patient was hospitalized in an endocrinology department and diagnosed with decompensated diabetes mellitus type 2. Within 3 days, with the normalization of the blood sugar levels, a gradual reduction of the involuntary movements until their complete disappearance was observed.

Conclusion:

Hyperglycemic hemichorea should be discussed in patients with acute/subacute chorea/ballismus and high blood glucose levels. It is characterized by a triad of hyperglycemia, hemichorea, and an imaging abnormality of the contralateral basal ganglia. Predisposing factors include female gender, older age, Asian ethnicity, and poor glucose control. In the majority of patients, the symptoms completely disappear after permanent normalization of blood sugar. If necessary, benzodiazepines (clonazepam) and antipsychotics (haloperidol, risperidone) are used with good effect.

415

ВЛИЯНИЕ НА ЛЕКАТА ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ВЪРХУ КОГНИЦИЯТА НА ПАЦИЕНТИ С БОЛЕСТ НА АЛЦХАЙМЕР, СЪДОВ КОГНИТИВЕН ДЕФИЦИТ И КОГНИТИВЕН ДЕФИЦИТ СЪС СМЕСЕНА ГЕНЕЗА

М. Вълкова^{1,2}

¹ Клиника по неврология, Университетска болница „Софиямед”

² Катедра по неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, Медицински факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Цел. Хроничната бъбречна недостатъчност (ХБН) влияе на когнитивното функциониране по васкуларни и невакуларни механизми (теория на бъбречно-мозъчната ос). В предходни проучвания се описва значението на сериозната бъбречна патология (III, IV степен и при пациенти на хроничен диализ), докато сравнително малко проучвания касаят леката ХБН. Целта на нашето проучване е да установим асоциации между леката ХБН и успеваемостта на когнитивните тестове при пациенти с болест на Алцхаймер (БА), съдов когнитивен дефицит (СКД) и когнитивен дефицит със смесена генеза (КДСГ).

Аргументи: Проучването касае 146 пациента (38 с БА, 56 със СКД и 52 с КДСГ) на възраст 76.71 ± 7.47 , от които 46 пациента с лека ХБН (42-ма с ХБН I ст и 4-ма с ХБН II ст.). Всички са изследвани двукратно (през 2 години), посредством следната неврокогнитивна батерия – Mini Mental State Examination, Isaack Set Test, тест за литерална флуентност, тест с десетте думи за краткосрочна памет, отсрочено припомняне и подпомогато припомняне, тест с часовника, Digit Span Test, Digit Symbol Substitution Test. Всички резултати са интерпретирани в 95% конфиденциален интервал.

Леката ХБН се асоциира със снижение на успеваемостта на тестовете за вербална флуентност, краткосрочна памет и някои от тестовете за внимание.

Заключение. Леката ХБН вероятно оказва влияние на когнитивната при пациенти с БА, СКД и КДСГ, като се установяват корелации със снижение на вербалната флуентност, краткосрочната памет и фокусираното внимание.

Ключови думи: лека ХБН, когнитивна, болест на Алцхаймер, съдов когнитивен дефицит и когнитивен дефицит със смесена генеза

IMPACT OF MILD CHRONIC KIDNEY DISEASE ON COGNITION IN PATIENTS WITH ALZHEIMER'S DISEASE, VASCULAR COGNITIVE IMPAIRMENT, AND COGNITIVE IMPAIRMENT WITH MIXED ETIOLOGY

Mirena Valkova

Department of Neurology, Sofia Medical University Hospital,
Department of Neurology, Psychiatry, Physiotherapy, and Rehabilitation,
Faculty of Medicine, Sofia University „St. Kliment Ohridski”

Objective. Chronic kidney disease (CKD) affects cognitive functioning through vascular and non-vascular mechanisms (the theory of the kidney-brain axis). Previous studies have described the importance of severe kidney pathology (stage III, IV, and in dialysis patients), while relatively few studies have addressed mild CKD. The aim of our study is to establish associations between mild CKD and cognitive test performance in patients with Alzheimer's disease (AD), vascular cognitive impairment (VCI), and cognitive impairment with mixed etiology (MECI).

Arguments. The study included 146 patients (38 with AD, 56 with VCI, and 52 with MECI) aged 76.71 ± 7.47 , of whom 46 had mild CKD (42 with CKD stage I and 4 with CKD stage II). All patients were evaluated twice (over 2 years) using the following neurocognitive battery – Mini Mental State Examination, Isaack Set Test, Verbal Fluency Test, Ten-word list for short-term memory, delayed recall and cued recall, Clock-drawing Test, Digit Span Test, and Digit Symbol Substitution Test. All results were interpreted within a 95% confidence interval. Mild CKD was associated with decreased performance on tests of verbal fluency, short-term memory, and some attention tests.

Conclusion. Mild CKD likely influences cognition in patients with AD, VCI, and MECI, with correlations found with decreased verbal fluency, short-term memory, and focused attention.

416

ИНТРАКРАНИАЛНА ХИПОТЕНЗИЯ – КЛИНИЧНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Мария Чолакова¹, Николай Михнев¹, Иван Стайков¹

¹ „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда”, Клиника по неврология

Въведение: Интракраниалната хипотензия (ICH) е рядко спонтанна, в повечето случаи е причинена от лумбална пулкция, епидурална анестезия. Симптомите ѝ включват главоболие, менингизъм, нарушения на слуха, но е възможно и засягане на очедвигателните неври.

Най-често срещната очедвигателна симптоматика на ICH (80% от докладваните случаи) е парезата на нервус абдуценс. Потенциалните причини включват притискане на ЧМН поради изместване надолу на черепното съдържание и компресия или съдова конгестия на нерва.

Методи: соматичен и неврологичен статус, лабораторни изследвания, магнитно резонансна томография (МРТ).

Клинични случаи: Първият клиничен случай е на 30-годишна жена с оплаквания от главоболие, предимно при изправяне, в последствие двойно виждане. След консултация с невролог пациентката бе насочена за МРТ на глава с артерио и венография, поради клиничните данни за лезия на десния нервус абдуценс (1). От проведено изследване се установи минимална субдурална ефузия, вероятен индиректен белег на интракраниална хипотензия. При пациентката се обсъди етиологично интракраниална хипотензия. Допълнително се проведе МРТ на гръбначен стълб с данни за дурален дефект в сегмента L2-L3 и разлив на ликвор екстрадурално (2, 3). При пациентката

се стартира терапия с кофеин съдържащи медикаменти и течности. Поради персистиране на симптоматиката и липсата на повлияване се постави епидурално кръвен пластр-*blood patch* (20 ml) като се отчете подобрене по отношение на диплопията и очедвигателната симптоматика.

Вторият клиничен случай е на 33-годишна жена, 7 дни след нормално протекло раждане с епидурална анестезия, с оплаквания от силно главоболие, позиционно зависимо и двойно виждане. Пациентката се хоспитализира поради изолирана лезия на 6-ти ЧМН вяво. Проведе се МРТ на глава с данни за двустранни субдурални колекции, както при интракраниална хипотензия (4). При пациентката се стартира терапия с кофеин съдържащи медикаменти и водно-електролитни разтвори, с ефект.

И в двата случая, ICH се манифестира със засягане на нервус абдуценс, той се засяга по-често вероятно поради дългия си вътречерепен ход по протежение на кливуса. В повечето случаи пациентите се повлияват благоприятно от консервативно лечение – легнало положение, прилагане на интравенозни течности и кофеин. Когато липсва ефект от консервативното лечение, златният стандарт е автоложно епидурално приложение на *blood patch*.

Заключение: Интракраниалната хипотензия може да се прояви с голямо разнообразие симптоми, вкл. зрителни. Най-често се описват дефицит в зрителната острота и офталмопареза. Необходимо е обсъждането на интракраниална хипотензива в диференциалната диагноза при пациенти с изолирана очедвигателна мононевропатия.

INTRACRANIAL HYPOTENSION – CLINICAL PRESENTATION AFTER EPIDURAL ANESTHESIA

M. Cholakova, N. Mikhnev, I. Staikov

Clinic of Neurology
„Acibadem City Clinic University hospital Tokuda”

Introduction: Intracranial hypotension (ICH) is rarely spontaneous event, in most of the cases it is caused by lumbar puncture, epidural anesthesia. Its symptoms include headache, meningism, hearing disorders. It is also possible to affect the oculomotor nerves.

Most common clinical presentation of ICH is paresis of abducens nerve (80% of reported cases). Although less common, the 3rd and 4th cranial nerves (CNS) can be pinched. Potential causes include compression of the CNS due to downward displacement of cranial contents and compression or vascular congestion of the nerve.

Methods: somatic and neurological exam, laboratory tests, magnetic resonance imaging (MRI), cerebrospinal fluid examination.

Clinical cases: The first clinical case is of a 30-year-old woman with complaints of headache, mainly when standing up, double vision. After consultation with a neurologist, the patient performed an MRI of the head with arteriography and venography, due to the clinical evidence of a lesion of the right abducens nerve (1). Examination revealed a minimal subdural effusion as an indirect sign of intracranial hypotension.

Intracranial hypotension was discussed as an etiology of the symptoms. In addition, an MRI of the spine was performed with evidence of a dural defect at the L2-L3 segment and an extradural CSF leakage (2, 3). The patient was treated with caffeine-containing medication and fluids. Due to the persistence of the symptoms and the lack of response, an epidural blood patch (20 ml) was placed, and an improvement was noted in terms of diplopia and obvious motor symptoms.

The second clinical case is of a 33-year-old woman, 7 days after a normal delivery with epidural anesthesia, with complaints of severe headache, positional dependence and double vision. The patient was hospitalized due to an isolated lesion of the left 6th cranial nerve. A

MRI of the head was performed with evidence of bilateral subdural collections, as sign for intracranial hypotension (4). The patient was on therapy with caffeine containing medications and water-electrolyte solutions, with effect.

In both cases, ICH manifests with involvement of the abducens nerve, which is more commonly involved because of its long intracranial course along the clivus and its attachment to Gruber's ligament. In most cases, patients respond favorably to conservative treatment – bed rest, administration of intravenous fluids and caffeine. When conservative treatment fails, the gold standard is autologous epidural blood patch application. This therapy is extremely effective even if the exact level of CSF leakage from the dura is unknown.

Conclusion: Intracranial hypotension can present with a wide variety of symptoms, including visual one. Deficiency in visual acuity and ophthalmoparesis are most often described.

Most of the cases paresis is of the abducens nerve, both unilaterally and bilaterally. The majority of cases respond to conservative treatment, but in those that do not respond, the application of an epidural blood patch is appropriate. It is necessary to discuss intracranial hypotension in the differential diagnosis in patients with isolated oculomotor mononeuropathy.

References:

1. Zada, G., Solomon, T., Giannotta, S. et al. A review of ocular manifestations in intracranial hypotension. *JNS*, 23, 5, 2007, 8. DOI link: <https://doi.org/10.3171/FOC-07/11/E8>.
2. Akkawi, N., Locatelli, P., Borroni, B. et al. A complicated case of intracranial hypotension: diagnostic and management strategies. *Neurol Sci* 27:63-66, 2006.
3. Berlit, P., Berg-Dammer, E., Kuehne, D. Abducens nerve palsy in spontaneous intracranial hypotension. *Neurology* 44:1552, 1994.

417

ПРЕДОЗИРАНЕ С КЛОНИДИН КАТО ПРИЧИНА ЗА ВЛОШАВАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО

Е. Ваврек, З. Николова, Н. Мурадян, Е. Василева

МУ – София

Цел: Представяне на случай с рядка причина за нарушение на съзнанието.

Методи: Клиничен преглед, ЕКГ.

Резултати: Момиче на 14 години е прието в спешно отделение с анамнеза за прием на няколко таблетки клонидин. Поради брадикардия пациентката е получила атропин. След това пулсът временно се повиши до 120. Пациентката е транспортирана до токсикология. По време на транспортирането пациентката беше сънлива (до сопор), температура 35,6; АН 140/100, HR 120-87 с постепенно подобрене. Пациентката остана за наблюдение за един ден в интензивното отделение и се възстанови напълно.

Клонидин обикновено се използва за бързо понижаване на кръвното налягане, обикновено в случай на хипертонична криза. Има и лек седативен ефект. Лекарството също може да намали сърдечната честота. Понижаване на температурата и потискане на дишането са други симптоми след предозирание на клонидин.

Повечето от случаите на предозирание с клонидин не се нуждаят от лечение. Брадикардията е най-честата находка и обикновено продължава 24-48 часа. Налоксон може да се използва като антидот на клонидин, но има променлив ефект.

Заключение: Случаят макар и рядък не е уникален, но краткотрайната брадикардия не е характерна на фона на леката хипотермия и промени в съзнанието.

418

АДЕНОМ НА ХИПОФИЗАТА, ПРЕЗЕНТИРАЩ СЕ С КЛИНИКА НА АНОРЕКСИЯ И БУЛИМИЯ: КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Е. Гулев¹, Ф. Алексиев¹

¹ УМБАЛ „Св. Анна“, Клиника по нервни болести

Аденомите на хипофизата са чести интракраниални тумори, които могат да се представят с различни клинични прояви. Въпреки това, техните асоциации с психиатрични симптоми, особено анорексия и булимия, са относително редки и слабо разбрани.

Цел: Целим да представим рядък случай на аденом на хипофизата, проявил се първоначално като анорексия нервоза, а впоследствие и булимия нервоза. Подчертава се важноста на обмислянето на органични причини в диференциалната диагностика на нарушенията в храненето.

Клиничен случай: Докладваме случай на 22-годишна жена, която от около 2 години е с клинична картина на анорексия нервоза: отказ от приема храна, значителна загуба на телесно тегло, нарушено възприятие за собствено тегло. Пациентката се хоспитализира в КНБ на УМБАЛ „Св. Анна“ по повод реализирани няколко пристъпа с промяна на съзнанието и възприятието на фона на диселектролитни промени, основно тежка хипонатриемия. След провеждане на субституираща терапия при пациентката се прояви клиниката на булимия нервоза: непрекъснато желание за прием на храна, последвано от самоиндуцирано повръщане. От проведена МРТ на главен мозък установява наличие на ПЗП в областта на хипофизата, в най-голяма степен отговарящо на аденом.

Обсъждане: Асоциациите между аденомите на хипофизата и психиатричните симптоми, като депресия и тревожност, са документирани в литературата. Въпреки това представянето на анорексия и булимия като първични симптоми на аденом на хипофизата са изключително редки. Причините за това взаимодействие остават неясни, но могат да включват хормонални нарушения и разстройства на хипоталамо-хипофизната-надбъбречната ос.

Заключение: Този клиничен случай подчертава важноста на обмислянето на органични етиологии, включително аденомите на хипофизата, при оценката на пациенти, представящи се с нетипични или упорити нарушения в храненето. Своевременната диагностика е съществена за изграждане на подходящ диагностично-терапевтичен план.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Аденом на хипофизата, булимия нервоза, нарушения в храненето, хипоталамо-хипофизно-надбъбречна ос, невроендокринни дисфункции.

PITUITARY ADENOMA PRESENTING WITH ANOREXIA AND BULIMIA CLINIC: A CLINICAL CASE

E. Gulev, F. Alexiev

¹ UMHAT „St. Anna“, Clinic of Nervous Diseases

Study Object: Pituitary adenomas are common intracranial tumors that can present with various clinical manifestations. However, their associations with psychiatric symptoms, particularly anorexia and bulimia, are relatively rare and poorly understood.

Objective: We aim to present a rare case of pituitary adenoma initially manifesting as anorexia nervosa, followed by bulimia nervosa. Emphasizing the importance of considering organic causes in the differential diagnosis of eating disorders.

Clinical Case: We report a case of a 22-year-old woman with a clinical picture of anorexia nervosa for about 2 years: food refusal,

significant weight loss, distorted perception of own weight. The patient was admitted to the Clinic of Neurology at University Hospital „St. Anna” due to several episodes of altered consciousness and perception against the background of electrolyte disturbances, primarily severe hyponatremia. After replacement therapy, the patient manifested symptoms of bulimia nervosa: constant desire for food intake followed by self-induced vomiting. MRI of the brain revealed a pituitary adenoma predominantly affecting the pituitary gland area.

Discussion: Associations between pituitary adenomas and psychiatric symptoms such as depression and anxiety are documented in the literature. However, the presentation of anorexia and bulimia as primary symptoms of pituitary adenoma is extremely rare. The reasons for this interaction remain unclear but may involve hormonal imbalances and disorders of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis.

Conclusion: This clinical case highlights the importance of considering organic etiologies, including pituitary adenomas, in the evaluation of patients presenting with atypical or persistent eating disorders. Timely diagnosis is essential for developing an appropriate diagnostic and therapeutic plan.

KEY WORDS: Pituitary adenoma, bulimia nervosa, eating disorders, hypothalamic-pituitary-adrenal axis, neuroendocrine dysfunctions.

419

КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕМГ ЗА ОЦЕНКА ЕФЕКТА ОТ ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С КЛАС II СУБДИВИЗИЯ I МАЛОКЛУЗИИ

Д. Цакова¹, В. Богданов², М. Динкова²

¹ ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ – София, Консултативно-приемно отделение

² Катедра Ортодонтия, Факултет Дентална медицина, МУ – София

(I) Цел: Основната задача на ортодонтското лечение с миофункционални апарати е постигане на мускулен баланс на дъвкателната мускулатура, елиминиране на орални дисфункции и намаляване или корекция на лицевата мускулна хипер- и хипо активност. Електромиографията е един от надеждните методи за изследване на тези ефекти.

Цел на това проследяващо проучване е приложението на ЕМГ с повърхностни електроди на дъвкателните и периорални мускули за оценка ефекта на ортодонтско Трейнер-лечение при пациенти с Клас II Субдिवизия I Малоклузии.

(II) Метод: В проучването са включени 16 пациенти (10 ± 1,4 г.), лекувани за период 9 месеца с Миофункционално Трейнер устройство (Т4К) на периоралната и дъвкателна мускулатура. ЕМГ-изследвания са проведени в началото и края на 9-месечната Трейнер-терапия. Мускулите м. темпоралис и м. масетер са изследвани по време на максимална контракция, м. орбикуларис орис и м. менталис – при смучене и преглъщане. Статистически анализ е проведен с IBM SPSS Statistics version 23.0.

(III) Резултати: Установи се значително повишаване на стойностите на сумарната електромиограма на м. темпоралис и м. масетер при максимално волево движение в края на трейнер-терапията ($p < 0.05$). Не са установени промени в ЕМГ-стойностите за м. менталис в наблюдавания период ($p > 0.05$), докато стойностите за м. орбикуларис орис са повишени значително както при смучене, така и при преглъщане ($p < 0.05$).

(IV) Заключение: Приложението на неинвазивна ЕМГ с повърхностни електроди осигурява обективна информация за резултатите от приложението на ортодонтски устройства. В резултат на лечението с Трейнер устройство достоверно е увеличена активността на периоралната и дъвкателната

мускулатура. Интердисциплинарният подход при различни по специалност диагностични и терапевтични задачи допринася за обективна оценка на състоянието на пациента.

CLINICAL UTILITY OF SURFACE EMG FOR EVALUATION THE EFFECT OF ORTHODONTIC TREATMENT IN PATIENTS WITH CLASS II SUBDIVISION I MALOCCLUSION

D. Tsakova¹, V. Bogdanov², M. Dinkova²

¹ Military Medical Academy – Sofia, Diagnostic and Consulting Department

² Medical University – Sofia, Faculty of Dental Medicine, Department of Orthodontics

(I) Introduction: The main reason for using myofunctional appliances is to achieve muscular balance, eliminate oral dysfunction, and to reduce or correct maxillary muscle hyper- and hypoactivity.

The aim of this follow-up study is to apply Surface electromyography (sEMG) for evaluation the Effect of Pre-Orthodontic Trainer Treatment on the Masticatory and Perioral Muscles in Patients with Class II Subdivision I Malocclusion.

(II) Methods: Sixteen patients (mean age 10±1.4 years) were treated with a myofunctional Trainer appliance (T4K) on the perioral and masticatory muscles for 9 months. The EMG recordings were performed at the beginning and at the end of the Trainer therapy. The anterior temporal and masseter muscles were examined during maximal clenching. The orbicularis oris and mentalis muscles were examined during swallowing and sucking.

Statistical analysis was performed using IBM SPSS Statistics version 23.0.

(III) Results: The EMG values of the anterior temporal and masseter muscles during clenching increased significantly as a result of the treatment ($p < 0.05$). At the end of the observation period, the EMG values of the mentalis muscle did not change during both sucking and swallowing ($p > 0.05$), while the values of the orbicularis oris muscle increased significantly during sucking and swallowing ($p < 0.05$).

(IV) Conclusions: We examined the effects of myofunctional treatment on orofacial muscle activity registered using sEMG during the oral functions of clenching, sucking, and swallowing. The basic method to evaluate the muscle activity and function is electromyography, hence appropriate application of non-invasive sEMG provides objective information about the results and usefulness of the orthodontic appliances.

420

ЕЛЕКТРОННО НАУЧНО ИЗДАТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО НЕВРОЛОГИЯ

Кирил Камбуров

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Целта на постера е запознаване на настоящите и бъдещи автори с издателските инициативи на Българското дружество по неврология (БДН) през изминалата година. Представени са новостите в списание „Българска неврология” (<https://www.nevto-logiabg.com/journal/>).

В онлайн изданието на списание Българска Неврология авторите подаващи материали за публикуване имат възможност да добавят информация за своя ORCID научен идентификатор. Броевете от 2023 г. излизат онлайн с тези незадължителни, но препоръчителни идентификатори във връзка с постоянния стремеж на БДН за повишаване на разпознаваемостта на авторите в международните бази данни индексирани периодични издания

с научна информация. Внедрен е постоянен цифров идентификатор за статиите (ARK).

Списанието е включено в DOAJ (Directory of Open Access Journals), която е може би най-уважаваната и посещавана специализирана база данни на издания с отворен достъп. Всички електронно публикувани статии са индексирани в нея (<https://doaj.org/toc/2815-2522>).

БДН бе включено в националното хранилище за отворен достъп до научна информация (<https://www.bpos.bg/>) като издател и доставчик на съдържание. Всички електронно публикувани статии са индексирани в него.

Освен периодичното реферираното научно списание „Българска Неврология“ ISSN 1311-8641 (Print), ISSN 2815-2522 (Online) бе публикувано онлайн и депозирано в дигиталното хранилище с лиценз за свободно ползване „ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НЕВРОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ – 2023 г.“ с автори Акад. Иван Миланов и Проф. Венета Божинова, ISBN: 978-619-92716-0-5 (<https://www.nevrologiabg.com/books/978-619-92716-0-5.pdf>).

През 2023 БДН развива серия от инициативи за предоставяне на научна трибуна, подпомагане в издаването на научна литература и изобщо повишаване на разпознаваемостта и престижа на българските учени в областта на неврологията.

ELECTRONIC SCIENTIFIC PUBLISHING HOUSE OF THE BULGARIAN SOCIETY OF NEUROLOGY

Cyril Kamburov

Sofia University „St. Kliment Ohridski“

The goal of the poster is to acquaint current and future authors with the publishing initiatives of the Bulgarian Society of Neurology

(BSN) in the past year. The novelties in the journal „Bulgarian Neurology“ (<https://www.nevrologiabg.com/journal/>) are presented.

In the online edition of the journal Bulgarian Neurology, authors submitting materials for publication have the opportunity to add information about their ORCID scientific identifier. The 2023 issues are published online with these optional but recommended identifiers in connection with BSN's ongoing effort to increase the recognition of authors including international databases indexing scientific periodicals. A Permanent Article Number Identifier (ARK) has been implemented.

The journal is included in DOAJ (Directory of Open Access Journals), which is probably the most respected and visited non-specialized database of open access journals. All electronically published articles are indexed in DOAJ's database (<https://doaj.org/toc/2815-2522>).

BSN was included in the Bulgarian national repository for open access scientific information (<https://www.bpos.bg/>) as a publisher and content provider. All electronically published articles are deposited and indexed at repository.

In addition to the scientific journal „Bulgarian Neurology“ ISSN 1311-8641 (Print), ISSN 2815-2522 (Online) last year was published online and deposited in the digital repository with a license for free use „PHARMACOTHERAPEUTIC GUIDE FOR THE TREATMENT OF NEUROLOGICAL DISEASES – 2023.“ with authors Ivan Milanov and Prof. Veneta Bozhinova, ISBN: 978-619-92716-0-5 (<https://www.nevrologiabg.com/books/978-619-92716-0-5.pdf>).

Through 2023, BSN developed a series of initiatives to provide a scientific forum, support in the publication of scientific literature and generally increase the recognition and prestige of Bulgarian scientists in the field of neurology.

ОСНОВНА СЕСИЯ ДОКЛАДИ

МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА ИЛИ НЕ

Иван Миланов

МБАЛНП „Св. Наум“ София

За да се проведе адекватно лечение на множествената склероза (МС), е важно изключването на заболявания, които приличат на МС. Те се представят с неспецифични симптоми и атипична МРТ находка. Диагностичните критерии за МС се променят с времето. Новите критерии дават възможност за по-бърза диагноза, но желанието за все по-ранна диагноза и лечение води до риск от грешки. Диагностичните критерии вършат работа при пациенти с типичните за МС симптоми. Все повече се разчита и на параклинични маркери като МРТ за да може да се постави диагноза преди клиничната изява на болестта. Липсата на IgG-олигоклонални фракции и на дисеминация в пространството, наличието на атипични МРТ лезии и нормалните зрителни потенциали насочват към алтернативна диагноза.

Диференциалната диагноза на МС класически е свързана със СПИН, васкулити, синдром на Sjogren, polyarteritis nodosa, системен lupus erythematosus, болест на Behcet, антифосфолипиден синдром, синдром на Sneddon, CADASIL, мигрена, малкомозъчни дегенерации и подостра комбинирана дегенерация на гръбначния мозък (недостатъчност на витамин B12).

Автоимунните демиелиниращи заболявания на ЦНС варианти на множествена склероза, включват болест на Devic

(neuromyelitis optica) или заболявания от спектъра на оптичния невромиелит (NMOSD), MOGAD-заболяване свързано с миелиново олигодендритно гликопротеин антияло (MOG-IgG), остър дисеминиран енцефаломиелит (ADEM), тумороподобна форма на МС, концентрична склероза на Baló, болест на Marburg, дифузна склероза на Schilder, остра некротизираща енцефалопатия, остър некротизиращ миелит, трансверзален миелит, остър хеморагичен левкоенцефаломиелит (AHLEM), дифузна церебрална (миелинокластична) склероза, ствол енцефалит на Bickerstaff и хронична възпалителна демиелинираща полиневропатия.

Заболяванията от спектъра на оптичния невромиелит (NMOSD) включват пълния клиничен спектър на случаите с нетипично клинично протичане, neuromyelitis optica с мозъчни, диенцефални и стволни синдроми, серопозитивни пациенти с анти-AQP4-IgG в серума, серонегативни с MOG-IgG антигела (миелин олигодендритен гликопротеин) и пациенти с придружаващи автоимунни заболявания (системен lupus erythematosus и синдром на Sjogren).

Заболявания от спектъра на оптичния невромиелит (NMOSD) се установяват при 1-2% от пациентите с погрешно поставена диагноза множествена склероза. Болестността е до 4,4 на 100 000 души, жените боледуват 9 пъти по-често, както и хората от Азия, Япония и Африка. Протичат с пристъпи, последвани от ремисии или монофазно, но без прогресия. Възникват около 40-годишна възраст, след инфекция или ваксинация при

до 35% от пациентите.

NMOSD е В клетъчно (антитяло) медирана автоимунна каналопатия и в 70% от случаите се установяват NMO-IgG автоантитела срещу целевият антиген-двупосочните селективни водни транспортни канали aquaporin-4 (AQP4) на астроцитите. Не е ясно какво иницира автоимунната атака. Характерни са наличието на анти-AQP4 и анти-MOG Ig антитела, LETM лезии (лонгитудинален екстензивен трансверзален миелит) при MPT, засягащ цервикалния отдел (3 сегмента). В ликвора се установява плеоцитоза с повече от нормалните $50 \times 10^9/L$ клетки. Диагнозата се базира на наличието на поне една от основните клинични характеристики.

Лечението на пристъпа е както при MS, с methylprednisolone 1 g дн. i.v. 3 до 5 дни, последвано от prednisone 80-60-40-20 mg дн. за 15 дни и поддържаща доза (10-20 mg) за 2 до 6 месеца. При липса на ефект може да се приложат плазмафереза или имуноабсорбция. Болест-модифициращото лечение за MS влошава заболяването. Прилага се имunosупресивна терапия с azathioprine, methotrexate или mitoxantrone, която често не е достатъчно ефективна. Най-новите терапии включват моноклонални антитела – satralizumab.

MOGAD – заболяването свързано с миелиново олигодендроцитно гликопротеин антитяло се характеризира с пристъпи от имуно медирана демиелинизация. Представява припокриващ се клиничен синдром с NMOSD, но различен от множествената склероза и NMOSD. Болестността е около 2 на 100 000 души население, съотношението мъже към жени 1:1,8, пациентите нямат други системни автоимунни заболявания, не се установяват и расови различия. Засяга пациенти на 20-30-годишна възраст. При деца често настъпва след вирусно заболяване.

Патогенезата е свързана със силно имуногенния миелин олигодендроцитен гликопротеин (MOG) на повърхността на олигодендроцитите, който води до първична демиелинизация. Клинично протича със засягане предимно на зрителните нерви (двустранен оптичен неврит при 64%) и трансверзален миелит (при 33%). Може да протече с ADEM фенотип (енцефалопатия, нарушен ментален статус, епилептични припадъци, фокални неврологични симптоми, дискинезии и психоза), мозъчен коров енцефалит (с епилептични припадъци афазия, инсултподобни епизоди, фокални неврологични симптоми, потиснато съзнание, главоболие, повишена температура и повишено интракраниално налягане), засягане на ствола и краниални нерви, миелорадикулит и aea postrema синдром. Протичането е пристъпно, не се наблюдава прогресиращ ход.

Установяват се серумни и ликворни MOG-IgG антитела, повишен ликворен протеин с предимно лимфоцитна плеоцитоза и рядко олигоклонални фракции. MPT показва двустранни T₂ хиперинтензни и тумороподобни лезии на бялото и сиво мозъчно вещество при ADEM, T₂ хиперинтензни спинални лезии и лонгитудинален екстензивен трансверзален миелит LETM (>3 сегмента) в *conus medullaris*.

Лечението на пристъп се провежда с methylprednisolone (1000 mg при възрастни, 20 to 30 mg/kg дневно при деца) или плазмафереза. Модифициращата хода на MS терапия може да влоши хода на заболяването. след втория пристъп се прилага имunosупресивно лечение – azathioprine, azathioprine, mycophenolate mofetil, rituximab, tocilizumab и по-рядко IVIG.

Острият дисеминиран енцефаломиелит (ADEM) е със заболяемост 0,4-0,6 на 100 000 души население годишно, засяга често деца на 5-8 годишна възраст и малко по-често мъжете. Етиологията при 75% от пациентите е свързана с инфекция или ваксинация, патогенезата е автоимунна. Засяга предимно бялото мозъчно вещество на главния и гръбначния мозък. Започва остро и прогресира бързо, с часове, с максимален неврологичен дефицит след 4-5 дни, нарушено съзнание, менингеални симптоми, дифузна енцефалопатия, мултифокален неврологичен де-

фицит, засягане на зрителния нерв и други краниални нерви, гръбначния мозък. Може да протече монофазно или пристъпно мултифазно. Анти-MOG антитела в серума се установяват при 40% от пациентите. MPT показва множество T₂ хиперинтензни големи (1-2 cm), асиметрични и недобре отграничени лезии и спинални LETM дълги лезии в торакалната област.

Лечението на пристъп се провежда с 1 g methylprednisolone дн. интравенозно, в продължение на 3-7 дни и намаляващи дози в продължение на 6-8 седмици. Могат да се приложат плазмафереза, интравенозно имуноглобулини или cyclophosphamide венозно.

В заключение диагностичните критерии служат за по-бързо поставяне на диагнозата в типичните случаи, но понякога се налага сериозна диференциална диагноза. От множествената склероза започват да се отделят нейните варианти. Прилагането на лечение за множествена склероза при друго заболяване може да навреди на пациентите. Понякога е по-добре да изчакаме, отколкото да избързаем.

MULTIPLE SCLEROSIS OR NOT

Ivan Milanov

„St. Naum” University Hospital, Sofia

To adequately treat multiple sclerosis (MS), it is important to exclude diseases that resemble MS. They present with nonspecific symptoms and atypical MRI findings. The diagnostic criteria for MS have changed over time. The new criteria allow for more rapid diagnosis, but the desire for ever earlier diagnosis and treatment leads to the risk of error. The diagnostic criteria work well for patients with typical MS symptoms. Increasing reliance is also being placed on paraclinical markers such as MRI to enable a diagnosis to be made before the clinical manifestation of the disease. The absence of IgG oligoclonal fractions and of spatial dissemination, the presence of atypical MRI lesions and normal visual potentials point to an alternative diagnosis.

The differential diagnosis of MS is classically associated with AIDS, vasculitis, Sjogren's syndrome, polyarteritis nodosa, systemic lupus erythematosus, Behcet's disease, antiphospholipid syndrome, Sneddon's syndrome, CADASIL, migraine, cerebellar degeneration, and subacute combined spinal cord degeneration (vitamin B12 deficiency).

Autoimmune demyelinating diseases of the CNS variants of multiple sclerosis include Devic's disease (neuromyelitis optica) or diseases on the spectrum of neuromyelitis optica (NMOSD), MOGAD-a disease associated with myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody (MOG-IgG), acute disseminated encephalomyelitis (ADEM), a tumefactive form of MS, Balo's concentric sclerosis, Marburg's disease, Schilder's diffuse sclerosis, acute necrotizing encephalopathy, acute necrotizing myelitis, transverse myelitis, acute haemorrhagic leukoencephalomyelitis (AHLEM), diffuse cerebral (myelinoclastic) sclerosis, Bickerstaff's brainstem encephalitis and chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy.

Neuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD) include the full clinical spectrum of cases with atypical clinical course, neuromyelitis optica with cerebellar, diencephalic, and brainstem syndromes, seropositive patients with anti-AQP4-IgG in serum, seronegative patients with MOG-IgG antibodies (myelin oligodendrocyte glycoprotein) and patients with concomitant autoimmune diseases (systemic lupus erythematosus and Sjogren's syndrome).

Neuromyelitis optica spectrum diseases (NMOSD) are found in 1-2% of patients with misdiagnosed multiple sclerosis. The incidence is up to 4,4 per 100,000 people; women are 9 times more likely to be affected, as are people from Asia, Japan and Africa. It proceeds with relapses followed by remissions or monophasic but without pro-

Nivalin[®]

galantamine hydrobromide
5 mg, 10 mg таблетки

**Баланс и сила за
периферната нервна система**

Лекарствен продукт по лекарско предписание
за деца над 6 г. и възрастни. Пълна лекарствена
информация е на разположение при поискване.
Софарма АД, ул. "Илиенско шосе" 16, 1220 София,
България, тел. +359 2 813 4200

Изпълнителна агенция по лекарствата -
ул. Д. Груев 8, 1303 София, България,
тел.: +359 2 890 3417, e-mail: bda@bda.bg;
ИАЛ - 8257/21.2.2024

sopharma

ATTR-PN Е ЖИВОТОЗАСТРАШАВАЩО ЗАБОЛЯВАНЕ

VYNDAQEL
с перорално приложение

**МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ
НА ПАЦИЕНТИТЕ ЗА
ПО-ДЪЛЪГ ЖИВОТ^{1,2}**

Vyndaqel® е показан за лечение на транстиретинова амилоидоза при възрастни пациенти със симптоматична полиневропатия стадий 1 за отлагане на периферно неврологично увреждане.³

Възможност за дългосрочни резултати за Вашите пациенти!¹

ATTR-PN=транстиретинова амилоидна полиневропатия

Референции: 1. Barroso FA, Judge DP, Ebede B, et al. Long-term safety and efficacy of tafamidis for the treatment of hereditary transthyretin amyloid polyneuropathy: results up to 6 years. *Amyloid*. 2017;24(3):194-204.
2. Coelho T, Inês M, Conceição I, Soares M, de Carvalho M, Costa J. Natural history and survival in stage 1 Val30Met transthyretin familial amyloid polyneuropathy. *Neurology*. 2018;91(21):e1999-2009. 3. Vyndaqel, Кратка характеристика на продукта

Vyndaqel®
(*tafamidis*)

▼ Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, Тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg.

Vyndaqel 20 mg меки капсули (tafamidis meglumine)/Vyndaqel 61 mg меки капсули (tafamidis)
Лекарствен продукт по лекарско предписание. Моля, прочетете кратката характеристика на продукта, преди да предпишете VYNDAQEL. Актуалната КХП на VYNDAQEL е достъпна на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата <https://www.ema.europa.eu> и при сканиране на QR кода

Пфайзер Люксембург САРЛ клон България, Бул. "Цариградско шосе" 115 М, сграда D, ет. F, 1784 София, Тел. +359 2 970 4333,
®Търговска марка на Pfizer и/или нейните клонове.

gression. Occur around the age of 40, after infection or vaccination in up to 35% of patients.

NMOSD is a B cell (antibody)-mediated autoimmune channelopathy and in 70% of cases NMO-IgG autoantibodies are detected against the target antigen, the bidirectional selective water transport channel aquaporin-4 (AQP4) on astrocytes. It is unclear what initiates the autoimmune attack. The presence of anti-AQP4 and anti-MOG Ig antibodies, LETM lesions (longitudinal extensive transverse myelitis) on MRI affecting the cervical region (3 segments) are characteristic. Pleocytosis with more than normal $50 \times 10^9/L$ cells was found in the CSF. The diagnosis is based on the presence of at least one of the main clinical features.

Treatment of the attacks is as in MS, with methylprednisolone 1 g/d. i.v. for 3 to 5 days, followed by prednisone 80-60-40-20 mg d. for 15 days and a maintenance dose (10-20 mg) for 2 to 6 months. In the absence of effect, plasmapheresis or immunoabsorption may be applied. Disease-modifying treatment for MS worsens the disease. Immunosuppressive therapy with azathioprine, methotrexate, or mitoxantrone is administered, which is often not sufficiently effective. The latest therapies include monoclonal antibodies – satralizumab.

MOGAD is a myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody-associated disease characterized by attacks of immune-mediated demyelination. It represents an overlapping clinical syndrome with NMOSD but distinct from multiple sclerosis and NMOSD. The incidence is about 2 per 100 000 population, the male to female ratio is 1:1.8, patients have no other systemic autoimmune diseases, and there are no racial differences. Affects patients 20-30 years of age. In children it often occurs after a viral illness.

Pathogenesis is related to the highly immunogenic myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG) on the surface of oligodendrocytes, which leads to primary demyelination. Clinically, it presents with involvement predominantly of the optic nerves (bilateral optic neuritis in 64%) and transverse myelitis (in 33%). It may progress with ADEM phenotype (encephalopathy, disturbed mental status, epileptic seizures, focal neurological symptoms, dyskinesias and psychosis), cerebral cortical encephalitis (with epileptic seizures aphasia, stroke-like episodes, focal neurological symptoms, depressed consciousness, headache, fever and increased intracranial pressure), brainstem and cranial nerve involvement, myeloradiculitis and area postrema syndrome. The course is relapsing, with no progressive course.

Serum and CSF MOG-IgG antibodies, elevated CSF protein with predominantly lymphocytic pleocytosis and rarely oligoclonal fractions were found. MRI showed bilateral T2 hyperintense and tumor-like white matter and gray matter lesions in ADEM, T2 hyperintense spinal lesions, and longitudinal extensive transverse myelitis LETM (>3 segments) in the conus medullaris.

Attacks' treatment is with methylprednisolone (1000 mg in adults, 20 to 30 mg/kg daily in children) or plasmapheresis. Modifying the course of MS therapy may worsen the course of the disease. After the second attack, immunosuppressive treatment is administered - azathioprine, azathioprine, mycophenolate mofetil, rituximab, tocilizumab and less frequently IVIG.

Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) has an incidence rate of 0,4-0,6 per 100 000 population per year, affecting more commonly children aged 5-8 years and slightly more commonly males. The etiology in 75% of patients is related to infection or vaccination, the pathogenesis is autoimmune. It predominantly affects the white matter of the brain and spinal cord. It begins acutely and progresses rapidly, over hours, with maximal neurological deficit after 4-5 days, impaired consciousness, meningeal symptoms, diffuse encephalopathy, multifocal neurological deficit, involvement of the optic nerve and other cranial nerves, spinal cord. It may proceed monophasically or multiphasically. Anti-MOG antibodies in serum are found in 40% of patients. MRI shows multiple T₂ hyperintense large (1-2 cm), asymmetric and poorly demarcated lesions and spinal

LETM long lesions in the thoracic region.

Attacks' treatment is with 1 g of methylprednisolone daily intravenously, for 3-7 days and decreasing doses over 6-8 weeks. Plasmapheresis, intravenous immunoglobulins or cyclophosphamide intravenously can be administered.

In conclusion, diagnostic criteria serve to make the diagnosis more rapid in typical cases, but sometimes a serious differential diagnosis is required. From multiple sclerosis, its variants are beginning to separate. Applying treatment for multiple sclerosis in another disease can harm patients. Sometimes it is better to wait than to rush.

РОЛЯТА НА НЕВРОФИЛАМЕНТИТЕ ПРИ НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Шима Мехрабиан, Лъчезар Трайков

Клиника по Неврология, УМБАЛ „Александровска”, МУ – София, България

Голяма част от невродегенеративните заболявания представят диагностично предизвикателство и дори когато е поставена диагнозата, проследяването на заболяването, прогресията и отговора към терапевтичните средства са ограничени със съществуващите клинични и параклинични оценки. Идентифицирането на специфични за заболяването биомаркери предлага по-надеждна перспектива за ефективно диагностициране, проследяване и дългосрочно прогнозиране. Напоследък неврофиламентите се превърнаха в една от най-горещите теми в клиничната невронаука. Неврофиламенти с лека верига (NfL) представляват невронален цитоплазмен протеин, силно експресиран в дебело миелинизирани аксони. Когато при засягане на централната нервна система се увреждат аксоните, неврофиламентните се освобождават и преминават в ликвора и след това циркулират в кръвта. Техните нива се повишават в ликвора и кръвта пропорционално на степента на увреждане на аксоните при различни неврологични заболявания, включително възпалителни, невродегенеративни, травматични и цереброваскуларни заболявания. Новите имуноанализатори (от трето и четвърто поколение), които откриват биомаркерите в ултраниски нива, позволиха измерването на NfL в кръвта, което прави възможно лесното и многократно измерване на NfL за проследяване на хода на заболяванията. Продължават проучванията за валидизирането, корелацията и ролята на ликворните и кръвните NfL, служещи като диагностични, прогностични и мониториращи биомаркери при неврологични заболявания. Неврофиламентите се превръщат в един от най-обещаващите биомаркери, които ще се използват в клинични и изследователски условия в бъдеще. Тук разглеждаме най-важните резултати за ликворните и кръвните NfL и обсъждаме техните потенциални приложения и насоки за бъдещи изследвания.

THE ROLE OF NEUROFILAMENTS IN NEURODEGENERATIVE DISORDERS

Shima Mehrabian, Latchezar Traykov

Department of Neurology, UH „Alexandrovska”, Medical University, Sofia, Bulgaria

Many neurodegenerative disorders can initially present as a diagnostic challenge and even when a diagnosis is made, monitoring of disease activity, progression and response to therapy may be limited with existing clinical and paraclinical assessments. The identification of disease specific biomarkers provides a promising avenue by which diseases can be effectively diagnosed, monitored and used as a prognostic indicator for long-term outcomes. Recently, neurofilaments have become one of the most blazing topics in clinical neuroscience.

Neurofilament light chain (NfL) is a neuronal cytoplasmic protein highly expressed in large calibre myelinated axons. When axon damage occurs in central nervous disorders, neurofilament proteins are released and delivered into cerebrospinal fluid (CSF), which are then circulated into blood. Its levels increase in cerebrospinal fluid (CSF) and blood proportionally to the degree of axonal damage in a variety of neurological disorders, including inflammatory, neurodegenerative, traumatic and cerebrovascular diseases. New immunoassays (third- and fourth-generation assays) able to detect biomarkers at ultralow levels have allowed for the measurement of NfL in blood, thus making it possible to easily and repeatedly measure NfL for monitoring diseases' courses. Evidence that both CSF and blood NfL may serve as diagnostic, prognostic and monitoring biomarkers in neurological diseases is progressively increasing, and NfL is one of the most promising biomarkers to be used in clinical and research setting in the next future. Here we review the most important results on CSF and blood NfL and we discuss its potential applications and future directions.

ХИПОНАТРИЕМИЯ И ЕПИЛЕПТИЧНИ ПРИСТЪПИ

Е. Витева^{1,2}

¹ Медицински Университет - Пловдив, Катедра по неврология

² УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, Клиника по нервни болести

Остро настъпващата и/или тежка хипонатриемия може да се изяви с бързо прогресираща отпадна неврологична симптоматика или с епилептични пристъпи. В тези случаи своевременната и адекватна диагноза е изключително важна както за пристъпния контрол, така и за предотвратяване на трайна мозъчна увреда.

Основни причини за хипонатриемия могат да бъдат: 1. Хиповолемия на базата на застойна сърдечна недостатъчност, чернодробна цироза, диария; 2. Повишени нива на антидиуретичен хормон поради нарушена секреция, надбъбречна недостатъчност, хипотироидизъм, бременност, оперативна интервенция, фебрилитет, полидипсия; 3. Прием на медикаменти – тиазидни диуретици, манитол, трициклически антидепресанти, carbamazepine (CBZ), oxcarbazepine (OCBZ), eslicarbazepine (ESL). Всички тези фактори са свързани с променен електролитен транспорт през клетъчната мембрана, който осъществява директен и индиректен ефект върху невроналната възбудимост и синхронизация и е предпоставка за абнормни невронални разряди и епилептична активност.

Хипонатриемията може да доведе до енцефалопатия във всяка възраст. Тя се изявява с обърканост, главоболие, психомоторно забавяне и сънливост, генерализирани тонично-клонични или фокални пристъпи. Тежестта на симптомите е по-голяма при бързо развитие и при достигане на по-ниски стойности на натрий (≤ 120 mEq/l). Част от пациентите с хронична хипонатриемия обаче, остават асимптомни, дори при стойности на натрий под 120 mEq/l.

При пациентите с епилепсия интерес представлява хипонатриемията, предизвикана от CBZ, OCBZ, ESL. Описани са и единични случаи с възможна хипонатриемия на фона на лечение с valproate, lamotrigine, levetiracetam, gabapentin, phenytoin, phenobarbital, бензодиазепини. Честотата на възникване на хипонатриемия е сравнима при лечение с OCBZ и ESL (30-40%) и по-ниска при прием на CBZ (15%). Счита се, че нейното възникване е свързано с т. нар. синдром на неадекватна секреция на антидиуретичен хормон, който възниква поради променена чувствителност на хипоталамичните осморорецептори към серумния осмоларитет и повишена чувствителност на реналните тубули към антидиуретичния хормон. Предразполагащи фактори

са напредналата възраст, по-голямата продължителност на лечение и комбинацията с диуретици. Не са установени генетични фактори, които повишават риска от хипонатриемия. Установено е, че хипонатриемията е дозозависима и по-честа при бързо възходящо титриране. На ЕЕГ се регистрират неспецифични промени – забавяне с дифузна или пароксизмална делта активност, трифазни вълни, периодични латерализирани епилептиформни разряди. Това налага мониториране на серумните нива на натрий, особено при развитие на симптоми, предполагащи хипонатриемия, както и при необяснимо влошаване на пристъпния контрол. За овладяване на хипонатриемията е необходимо ограничаване на водния прием, внимателно заместително лечение с водно-солеви разтвори, редукция на дозата на съответния медикамент или неговото спиране.

HYPONATREMIA AND EPILEPTIC SEIZURES

E. Viteva^{1,2}

¹ Medical University – Plovdiv, Department of Neurology

² UMHAT „Sv. Georgi“ – Plovdiv, Clinic of Neurology

The manifestations of acute and/or severe hyponatremia may include rapidly progressive negative neurological symptoms and epileptic seizures. The timely and adequate diagnosis is of extreme importance in these cases for seizure control and prevention of persisting brain disorder.

The main causes of hyponatremia could be: 1. Hypovolemia due to congestive heart failure, cirrhosis of the liver, diarrhea; 2. Increased levels of antidiuretic hormone because of impaired secretion, suprarenal insufficiency, hypothyroidism, pregnancy, surgical interventions, febrile temperature, polydipsia; 3. Medications intake – thiazide diuretics, mannitol, tricyclic antidepressants, carbamazepine (CBZ), oxcarbazepine (OCBZ), eslicarbazepine (ESL). All these factors are associated with changes of the electrolyte transport through the cellular membrane, which exert direct and indirect effect on neuronal excitability and synchronization and is a predisposition for abnormal neuronal discharges and epileptic activity.

Hyponatremia may cause encephalopathy in all ages. It is manifested with confusion, headache, psychomotor slowness and sleepiness, generalized tonic-clonic and focal seizures. The symptoms are more severe in cases with quick progress and with higher sodium levels (≤ 120 mEq/l). Some patients with chronic hyponatremia however, remain asymptomatic, even if the sodium level is < 120 mEq/l.

Hyponatremia associated with CBZ, OCBZ, ESL application is of interest. Few cases with possible hyponatremia during treatment with valproate, lamotrigine, levetiracetam, gabapentin, phenytoin, phenobarbital, benzodiazepines have been also described. The hyponatremia frequency associated with OCBZ is similar to the one caused by ESL (30-40%) and lower than the one a result of CBZ intake (15%). It has been suggested that its appearance is caused by the syndrome of inadequate antidiuretic hormone secretion which is due to altered sensitivity of the hypothalamic osmoreceptors to serum osmolarity and increased sensitivity of the renal tubules to antidiuretic hormone. Older age, greater duration of treatment and the combination with diuretics are predisposing factors. No genetic factors associated with increased hypovolemia risk have been confirmed. Hyponatremia is dose-dependent and more frequent in rapid up-titration of drugs. EEG recordings show non-specific changes – slowing with diffuse or paroxysmal delta activity, triphasic waves, periodic lateralized epileptiform discharges. All this necessitates serum sodium level monitoring, especially in case of development of symptoms suggestive of hyponatremia and unexplained worsening of seizure control. Hyponatremia treatment includes limitation of water intake, cautious substitution treatment with water and electrolyte solutions, dose reduction of the respective drug or its termination.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРИЖИТЕ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ С ИНСУЛТ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ RESQ

Д. Тасков, Ив. Миланов

Регистърът за качество на грижите след инсулт (RES-Q) стартира през 2016 г. и представлява един от най-големите международни регистри при този контингент болни. Понастоящем той е въведен в 100 държави и в него са включени над 2800 болници (държавни и частни) и над 790 000 пациенти. Абсолютно безплатна, RES-Q е завършена платформа за болниците, които могат да я използват като инструмент за подобряване на качеството. Тя позволява да се обхване целия път на пациента до изписването му и проследяване след 3 месеца. Регистърът осигурява обратна връзка в реално време за качеството на грижите за пациентите с инсулт под формата на таблици и отчети, както и сравнителен анализ спрямо средните стойности за страната и международната общност, а в някои държави и спрямо останалите болници, включени в регистъра. Освен това лечебните заведения могат лесно да извлекат собствените си данни. Националните координатори на RES-Q имат достъп до националните данни и могат да ги предоставят за национални дейности като подобряване на качеството или за изследвания. Регистърът RES-Q използва един унифициран формуляр за събиране на данни, както за първичните, така и за комплексните центрове за инсулти. Той е достъпен на 15 езика, включително на български. RES-Q е инициатива на ESO EAST (Европейска организация за инсулт - подобряване и ускоряване на лечението на инсулт), която има за цел да помогне на болниците и държавите да подобрят своите здравни системи за лечение на инсулт.

RES-Q работи в тясно сътрудничество със Световната организация по инсулт (WSO), Европейската организация по инсулт (ESO), Американската сърдечна асоциация/Асоциацията по инсулт (AHA/ ASA), Инициативата „Angels” и много други национални дружества по инсулт по света. Разработването и поддръжката на платформата на регистъра RES-Q от Института за управление на здравето (HMI) е подкрепено от Европейската организация за инсулт като част от цялостната програма за мониторинг на качеството. Регистърът RES-Q е съвместим с международните закони за лични данни (GDPR). Данните, събрани в RES-Q са приети от няколко държави като официални. Тези данни също така се използват от държавите за въвеждане на промени в политиката на национално равнище и в дейностите в болниците.

RES-Q+ е научноизследователски проект, финансиран с безвъзмездни средства по програма „Хоризонт Европа”, с 22 партньори в консорциума на проекта, ръководен от проф. Роберт Микулик. Този съвместен проект има за цел да подобри грижите за пациентите с остър инсулт и живота след инсулт. Консорциумът включва юридически, технически, клинични партньори и партньори от здравните организации

Проектът RES-Q+, финансиран от ЕС, има за цел да подобри качеството на здравеопазването чрез използване на съществуващата платформа RES-Q. Той предвижда да постигне две основни цели. Първата е създаване на инструмент за автоматизирано извличане и обработка на данни. Втората цел е разработване на виртуални асистенти както за лекарите, чрез които да има възможност за наблюдение на резултатите, така и за пациентите, които да могат да проследяват здравословното си състояние след инсулта.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА БОТУЛИНОВ ТОКСИН В НЕВРОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА – ЛИЧЕН ОПИТ

В. Добрев¹

¹ МЦ „ВИП” ООД, гр. Търговище

Въведение:

Приложението на ботулиновия невротоксин тип А в неврологичната практика в България стана достъпно за пациентите след регистрация на медикаментите Dysport, Xeomin и Botox от ИАЛ. Въвеждането на реимбурсация от НЗОК за приложение на ботулинов токсин при пациенти с цервикална дистония и блефароспазм направи възможно дългосрочното лечение.

Цел и обект на изследването:

Анализ на приложението на ботулинов токсин над 600 пациенти за период от 2018 до 2024 в „МЦ ВИП” ООД, гр. Търговище.

Методи:

Представени с видео преди и след лечение с ксеомин клинични случаи на пациенти с мигрена, блефароспазм, лицев хемиспазм, тортиколис, спастичност на горен крайник, болки в кръста и други.

Резултати:

Като най-чести причини за многократно приложение на ботулинов токсин при наблюдаваните пациенти са следните диагнози: блефароспазм, цервикална дистония, главоболите, паравертебрални болки и спастичност на горен крайник след инсулт. От тях най-често и дългогодишно приложение има при пациенти с блефароспазм и цервикална дистония, като дозата за блефароспазм е до 100 Е, а за цервикална дистония – до 200 Е.

Странични ефекти се наблюдават изключително рядко: хематом на мястото на инжектиране, лицева асиметрия, птоза на клепача, грипоподобни оплаквания. Липса на ефект има наблюдавани при двама пациенти с тортиколис и един пациент с мигрена.

Заклучение:

Приложението на ботулинов токсин в неврологичната практика подобрява качеството на живот на пациентите за период от три и повече месеци. За поддържане на резултата е необходимо периодично инжектиране в зависимост от отговора на пациента. Реимбурсирането от НЗОК на медикамента дава възможност за провеждане на продължително лечение с адекватни дози.

USAGE OF BOTULINUM TOXIN IN THE NEUROLOGICAL PRACTICE – PERSONAL EXPERIENCE

V. Dobrev¹

¹ Medical centre „VIP”, Targovishte

Introduction:

Administering botulinum neurotoxin type A in the neurological practice in Bulgaria became viable option after the registration of Dysport, Xeomin and Botox from the National Drug Agency. The introduction of reimbursement from NHS for applying botulinum toxin in patients with cervical dystonia and blepharospasm made long-term treatment plausible.

Aim and subject:

Analysis of the application of botulinum toxin over 600 patients between 2018 and 2024 in Medical centre „VIP”, Targovishte.

Methods:

Videomaterials before and after the treatment with Xeomin, clinical cases of patients with migraine, blepharospasm, facial hemispasm, torticollis, upper limb spasticity, lumbar pain and other are

presented.

Results.

The most common reasons for application of botulinum toxin in the patients shown are the following diagnoses: blepharospasm, cervical dystonia, headache, paravertebral pains and post-stroke upper limb spasticity. The dosage for blepharospasm is up to 100 E, and for cervical dystonia – up to 200 E.

Side effects are rarely seen: local hematoma at injection site, facial asymmetry, eyelid ptosis, flu-like complaints. Lack of any effect is seen in two patients with torticollis and a patient with migraine.

Conclusion:

Using botulinum toxin in the neurological practice improves the quality of life in patients for a three-month period at least. For maintaining the result there is a need for periodical reinjection, depending on the response of the patient. Reimbursement from the NHS for the medication gives us the opportunity to treat long-term with adequate dosages.

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И ПРИЛОЖЕНИЯ В НЕВРОЛОГИЯТА

Димитър Масларов

Началник Клиника по нервни болести,
Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ – София, ЕАД
Медицински колеж „Йорданка Филаретова“,
Медицински университет – София

Резюме

Изкуственият интелект (AI) предлага нови възможности за разбиране, диагностициране и лечение на неврологичните заболявания и състояния. Представя се преглед на значението, развитието и приложенията на AI в неврологията. Първоначално се представя понятието AI и неговата значимост. Разглежда се еволюцията на технологиите за AI, от традиционните системи, базирани на правила, до съвременните методи за машинно и дълбоко обучение, като се подчертават ключови постижения и открития. Фокусира се върху различните приложения на AI в неврологията, включително диагностика на инсулт, анализ на невроизображения, прогнозиране на прогреса на заболяването, персонализирано лечение и рехабилитационни интервенции. Допълнително се разглеждат етичните аспекти и предизвикателствата, свързани с интеграцията на AI в клиничната практика, като се подчертава важноста на отговорното изпълнение и непрекъснатите научни усилия. Целта на презентацията е да предостави информация за трансформационния потенциал на AI за напредъка на неврологичната наука и практика, и насърчаване на иновациите в тази област на медицинската наука.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: изкуствен интелект, значение, развитие, приложения, неврология

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ITS APPLICATIONS IN NEUROLOGY

Dimitar Maslarov

Chairman Neurology Clinic, University First MHAT „St. Joan Krastitel“ – Sofia,
Bulgaria

Medical College „Y. Filaretova“, Medical University – Sofia, Bulgaria

Abstract

Artificial intelligence (AI) has emerged as a transformative force in the field of neurology, offering new avenues for understanding, diagnosing, and treating neurological disorders and conditions. It is provided an overview of the meaning, development, and applications of AI in neurology. Firstly, the concept of AI and its significance are

explored. The evolution of AI technologies, from traditional rule-based systems to modern machine learning and deep learning approaches, is discussed, highlighting key milestones and breakthroughs. The presentation then delves into the diverse applications of AI in neurology, including stroke diagnosis, neuroimaging analysis, predictive modelling of disease progression, personalised treatment planning, and rehabilitation interventions. Additionally, ethical considerations and challenges associated with the integration of AI into clinical practice are addressed, emphasising the importance of responsible implementation and ongoing research efforts. Overall, this presentation aims to provide insights into the transformative potential of AI in advancing neurological care and fostering innovation in the medical science.

KEY WORDS: artificial intelligence, meaning, development, applications, neurology

НЕВРОЛОГИЧНИ НАРУШЕНИЯ ОБЕКТИВИРАНИ ПРИ АСТРОНАВТИ ПРЕЗ ВРЕМЕ НА КОСМИЧЕСКИ ПОЛЕТИ НА СОВАЛКАТА НА НАСА

О. Колев^{1,2}, М. Reschke¹, G. Clement^{3,4}

¹ Neuroscience Laboratories, NASA Johnson Space Center, Houston, TX, USA

² МБАЛНП „Св. Наум“, Диагностично-консултативен блок, София

³ Lyon Neuroscience Research Center, Bron, France

⁴ KBRwyle, Houston, TX, USA

I. Цел: Изследването бе проведено с цел да се установи как състоянието на безтегловност по време на космичен полет на совалката нарушава координацията на движенията на глава и очи в зависимост от продължителността на престоя и ъгловото отстояние на зрителния обект.

II. Методи: 34 НАСА астронавта от различни мисии на космическата совалка трябваше да достигат с поглед зрителни цели с различно ъглово отстояние през определени периоди от време от началото на космичния полет. Хоризонталните движения на главата бяха измервани с триаксиален сензор, прикрепен към главата. Движенията на очите бе регистрирано с окулография.

III. Резултати: Измерването на очните движения, движенията на главата и погледните движения преди и в различните дни на полета от 1 до 15-тия ден показва значима промяна на стратегията в координацията. Промяната показва зависимост и от ъгловото отстояние на целите.

IV. Заключение: Промените в координацията на астронавтите измервана с погледните движения, съвместни на глава и очи, са вероятно резултат на комбинация от няколко фактора, включващи преход от алоцентрична към егоцентрична референтност за пространствена ориентация в състояние на липса на гравитационна референтност, генериране на бавни движения на главата за превенция от развитие на космическа болест, промени във вестибуло-окуларния рефлекс и плавните очни движения. Хипотезата че човек има няколко стратегии за погледно поведение, между които той превключва в зависимост от заобикалящата околна среда обяснява получените резултати.

Ще представим и други патологични находки свързани с престой в космоса.

NEUROLOGIC ALTERATIONS IN ASTRONAUTS DURING NASA SPACE SHUTTLE FLIGHTS

O. I. Kolev^{1,2}, M. Reschke¹, G. Clement^{3,4}

¹ Neuroscience Laboratories, NASA Johnson Space Center, Houston, TX, USA

² MBALNP „Sveti Naum“ Diagnostic block, Sofia

³ Lyon Neuroscience Research Center, Bron, France

⁴ KBRwyle, Houston, TX, USA

I. Purpose: We explored how weightlessness during space flight altered the astronauts' gaze behavior with respect to flight day and target eccentricity.

II. Methods: 34 astronauts of different Space Shuttle missions had to acquire visual targets with different angular offsets.

Horizontal head movements were measured using a tri-axial angular rate sensor fixed to the head. Eye movements were measured using EOG electrodes.

III. Results: Measurements of eye, head, and gaze movements time before and during the flight day 1 to 15 indicated strategy changes during target acquisition that varied as a function of flight days and target eccentricity.

IV. Conclusion: The in-flight changes in gaze behavior are presumably the result of a combination of several factors, including a transfer from allocentric to egocentric reference for spatial orientation in absence of a gravitational reference, the generation of slower head movements to prevent space motion sickness, and a decrease in smooth pursuit and vestibulo-ocular reflex performance. A hypothesis that humans have several strategies for gaze behavior, between which they switch depending on the environmental conditions explains these results.

We will present and other pathological findings registered during flights.

КАКВО ЗНАЕМ ЗА БОЛЕСТТА НА МАЛКИТЕ СЪДОВЕ – ПОСЛЕДНИ ДОСТИЖЕНИЯ

Проф. д-р Евгения Василева, дмн

Болезтта на малките съдове (БМС) е клинично хетерогенно заболяване с комплексна етиология. Тя е причина за 20%-25% от всички мозъчни инсулти: лакунарни инфаркти и интрацеребрални кръвоизливи. Установява се при 45% от пациентите с деменция. Ишемичният инсулт, дължащ се на БМС, има по-добра краткосрочна прогноза, като пациентите, проявяват малко и леки симптоми и по-ниска смъртност. БМС е най-честото хронично и прогресиращо мозъчносъдово заболяване, среща се шест до десет пъти по-често от инсултите. Асоциира се с няколко съдови рискови фактори, но не е атеросклеротично или тромбемболично заболяване. Основните патологични процеси включват артериосклероза, последица от хипертония и други конвенционални съдови рискови фактори, и церебрална амилоидна ангиопатия, резултат от съдово отлагане на β -амилоид. Директните механизми по които БМС води до паренхимни промени са хетерогенни и на този етап недостатъчно проучени, като се допускат няколко. Магнитно резонансната томография (МРТ) е от основно значение за нейната диагностика. Невроизобразяващите маркери за БМС включват: лакунарни инфаркти, хиперинтензност на бялото вещество, микрокръвоизливи, разширени периваскуларни пространства и мозъчна атрофия. Напредък в магнитно резонансното изобразяване на БМС са изследването на пропускливостта на кръвно-мозъчната бариера, на цереброваскуларната реактивност към CO_2 , 7Т МРТ ангиография за изобразяване на малките перфориращи артерии, 7Т МРТ измерване на скоростта на кръвотока и пулсативността на перфориращите артерии и др. Проучват се множество кръвни биомаркери за ранно откриване. Описани са редица извън-инсултни прояви на БМС – промяна в походката, падания, апатия, емоционална лабилност, депресия, тревожност, уморямост, шум, вертиго, нарушение на съня, уринарни нарушения и др. Поради разнообразната и комплексна етиопатогенеза, лечението трябва да е насочено към специфичните патогенетични механизми. При асимптомната, потенциални таргети на лечението са забавяне на прогресията и превенция на клиничните изяви.

WHAT WE KNOW ABOUT SMALL VESSEL DISEASE – RECENT ADVANCES

Prof. Evguenia Vassileva, DSc

Cerebral small vessel disease (SVD) is clinically heterogeneous diseases. It is responsible for 20%-25 % of all strokes: lacunar strokes and intracerebral hemorrhages. It is the leading cause of vascular cognitive impairment, responsible for up to 45% of dementias. Ischemic stroke due to SVD have a better short-term prognosis and patients exhibit few or mild symptoms and a lower mortality at one year. It constitutes the most common chronic and progressive cerebrovascular disease. SVD is six to ten times more common than strokes. SVD is related to several stroke risk factors, but it is not embolic or atherosclerotic diseases. The two most common pathologies underlying SVD are arteriolosclerosis caused by hypertension, and other conventional vascular risk factors, and cerebral amyloid angiopathy caused by vascular deposition of β -amyloid. The mechanism by which SVD leads to parenchymal changes are heterogeneous and remains incompletely defined. Various pathogenic pathways have been proposed. Magnetic resonance imaging (MRI) is the main diagnostic tool. Characteristic MRI features used to define SVD, include lacunar infarcts, white matter hyperintensities, cerebral microbleeds, enlarged perivascular spaces, and brain atrophy. Advances in MRI techniques is measurement of blood-brain barrier permeability, MRI methods to assess cerebrovascular reactivity, 7T MRI angiography for imaging of individual perforating arteries, 7T MRI measurement of flow velocity and pulsatility within the perforating arteries. Different blood-based biomarkers for early detection of SVD are studied. SVD can cause different symptoms beyond stroke – motor and gait dysfunction, falls, mood disorders, apathy, emotional lability, depression, anxiety, fatigue, vertigo, sleep disorder, urinary incontinence etc. Due to the diverse and complex etiopathogenesis, treatment should be directed at the specific pathogenic mechanisms. In the asymptomatic SVD, potential treatment targets are delaying progression and prevention of clinical manifestations.

ПРИДОБИТИ СИНДРОМИ НА ХИПЕРВЪЗБУДИМОСТ НА ПЕРИФЕРНИЯ НЕВРОН – КРАТЪК ОБЗОР С ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

М. Вълкова^{1,2}, Е. Цолова^{1,2}, Ю. Цветанов^{1,2}, Р. Иванова Георгиева^{1,2}, Хр. Милушев^{1,2}, Г. Иванов^{1,2}, Д. Видова^{1,2}, Сл. Христова^{1,2}, Велина Гергелчева^{1,2}

¹ Клиника по неврология, Университетска болница „Софиямед“

² Катедра по неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, Медицински Факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Цел: Синдромите на хипервъзбудимост на периферния неврон обхващат широк спектър от синдроми, основните от които са stamp-fasciculation синдром, невромиотония (синдром на Isaacs) и синдром на Morgan (невромиотония, енцефалопатия, автономни нарушения). Невромиотонията е водещ синдром при автозомната рецесивна аксонална полиневропатия с мутации в HINT1 ген (в България заболяването е описано при членове на няколко фамилии). Основните придобити причини за развитие на тези синдроми са автоимунни и паранеопластични. При някои от пациентите се установяват антитела срещу LG1, CASPR2 или срещу волтаж зависими калиеви канали (VGKC). В около 5-25% от случаите са описани анти-ацетилхолин-рецепторни антитела. Около половината от всички случаи са антитяло-негативни. Тези синдроми са относително редки, инвалидизиращи и имат своята специфична клинична, електромиографска (ЕМГ) картина и изискват ранно специфично лечение.

Аргументи: Представяме 2 случая на синдром на Morgan

(единият с автоимунна, а другия с паранеопластична генеза), 1 случай със синдром на Isaacs (с автоимунна генеза) и 2 случая с cramp-fasciculation синдром (единият от които с вероятна паранеопластична генеза). Разгледани са клиничната и ЕМГ картина, параклинични и образни изследвания и приложеното от нас лечение.

Заключение: Придобитите синдроми на хипервъзбудимост на периферният неврон представляват сериозен диагностичен и терапевтичен проблем. Те следва да се разпознават, поради относително честата асоциация с неоплазми (най-вече малигнен тимом, лимфом, SCLC, саркоми, овариални карциноми, семином и др.) и с други автоимунни заболявания (ревматоиден артрит, колагенози, overlap синдроми, миастения и др.). Тези синдроми често водят до значителна инвалидизация, а някои от тях и смъртност (леталитет 20-30% при нелекуван синдром на Morvan vs 3-10% при адекватно лекуван), което определя изискванията за възможно най-ранна диагноза и ранно специфично лечение. Лечението е комплексно. Медикаментозната терапия включва мощна имуномодулираща терапия и симптоматични средства (антиконвулсанти). При установяване на неоплазма е необходимо антиопухоново лечение.

ACQUIRED SYNDROMES OF PERIPHERAL NEURON HYPEREXCITABILITY – A BRIEF OVERVIEW WITH PRESENTATION OF CLINICAL CASES

M. Valkova^{1,2}, E. Tzolova^{1,2}, Yu. Tsvetanov^{1,2}, R. Ivanova Georgieva^{1,2}, H. Milushev^{1,2}, G. Ivanov^{1,2}, D. Vidova^{1,2}, Sl. Hristova^{1,2}, Velina Guerguelcheva^{1,2}

¹ Department of Neurology, Sofia Medical University Hospital

² Department of Neurology, Psychiatry, Physiotherapy, and Rehabilitation, Faculty of Medicine, Sofia University „St. Kliment Ohridski“

Objective: Syndromes of peripheral neuron hyperexcitability encompass a wide spectrum of syndromes, the main ones being cramp-fasciculation syndrome, neuromyotonia (Isaac's syndrome), and Morvan's syndrome (neuromyotonia, encephalopathy, autonomic disturbances). Neuromyotonia is the leading syndrome in autosomal recessive axonal polyneuropathy with mutations in the HINT1 gene (the disease has been described in several families in Bulgaria). The main acquired causes of these syndromes are autoimmune and paraneoplastic. In some patients, antibodies against LG1, CASPR2, or voltage-gated potassium channels (VGKC) are detected. Anti-acetylcholine receptor antibodies have been described in about 5-25% of cases. Approximately half of all cases are antibody-negative. These syndromes are relatively rare, disabling, and have their own specific clinical, electromyographic (EMG) features, requiring early specific treatment.

Arguments: We present 2 cases of Morvan syndrome (one with autoimmune and the other with paraneoplastic origin), 1 case of Isaac syndrome (with autoimmune origin), and 2 cases of cramp-fasciculation syndrome (one of which with probable paraneoplastic origin). Clinical and EMG features, paraclinical and imaging studies, and the treatment applied by us are discussed.

Conclusion: Acquired syndromes of peripheral neuron hyperexcitability represent a serious diagnostic and therapeutic challenge. They should be recognized due to their relatively frequent association with neoplasms (mostly malignant thymoma, lymphoma, SCLC, sarcomas, ovarian carcinomas, seminomas, etc.) and other autoimmune diseases (rheumatoid arthritis, collagenoses, overlap syndromes, myasthenia, etc.). These syndromes often lead to significant disability, and some of them to mortality (mortality rate of 20-30% in untreated Morvan syndrome vs 3-10% with adequate treatment), which determines the requirements for earliest possible diagnosis and early specific treatment. Treatment is complex. Drug therapy includes immunomodulatory therapy and symptomatic agents (anti-

convulsants). Antitumor treatment is necessary in cases with neoplasms.

SPINRAZA – ОТ ТЕОРИЯТА КЪМ ПРАКТИКАТА

Теодора Т. Денкова

Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, София

Спиналната мускулна атрофия представлява група от наследствени нарушения, обусловени от дегенерация на двигателните алфа-мотоневрони на гръбначния мозък и мозъчния ствол. Патолофизиологията на заболяването се дължи на намалени нива SMN протеин, който се кодира от два гена, намиращи се в близост един до друг – SMN1 (отговарящ за основното количество протеин) и SMN2. Основните симптоми, характерни за болестта, са мускулна слабост и прогресивна атрофия. Съществуват три типа СМА, засягащи деца под 1 г. в. Тип 0 е най-тежката форма и започва преди раждането; тип 1 (болест на Werdnig-Hoffman), при който кърмачета обикновено изпитват затруднения в дишането, преглъщането и не могат да седнат без подкрепа; при тип 2 мускулната слабост се развива между 6-ти и 12-ти месец. Те не могат да стоят прави или да ходят без подкрепа. Тип 3 атрофия (болест на Kugelberg-Welander) е по-лека форма от типове 0, 1 или 2. Симптомите се появяват между ранното детство (>1 г. в.) и юношеството. Съществуват и други два вида спинална мускулна атрофия – тип 4 и тип Finkel, които се появяват в зряла възраст, обикновено след 30-годишна възраст. Към момента пациентите със СМА имат достъп до три препарата за лечение: Spinraza (Nusinersen), поставена за пръв път в България през 2019 г., пероралния препарат Risdiplam, от 2021 г., и трети „onasemnogene aberavovoc“, който се прилага еднократно при диагностициране на болестта и показан за лечение при тип 1 и 2. Прилагането на всеки един от медикаментите цели подобряване на качеството на живот на пациентите, забавяне на мускулната слабост и атрофия. Nusinersen представлява антисенс олигонуклеотид, модулиращ алтернативния сплайсинг на SMN2 гена, функционално превръщайки го в SMN1. По този начин се увеличават нивата на SMN в ЦНС. Spinraza се прилага чрез лумбална пункция като интратекална болус инжекция.

SPINRAZA – FROM THEORY TO PRACTICE

Teodora T. Denkova

Clinic of Neurology, Aleksandrovska University Hospital, Sofia

Spinal muscular atrophy is a group of hereditary disorders caused by degeneration of motor alpha-motoneurons of the spinal cord and brainstem. The pathophysiology of the disease is due to reduced levels of SMN protein, which is encoded by two genes located closely to one another – SMN1 (responsible for the main amount of protein) and SMN2. The main symptoms of the disease are muscle weakness and progressive atrophy. There are three types of SMA affecting children under 1 year of age. Type 0 is the most severe form and begins before birth; type 1 (Werdnig-Hoffman disease), in which infants usually have difficulty breathing, swallowing and cannot sit up without support; with type 2 muscle weakness is developed between 6 and 12 months. Patients cannot stand up straight or walk without support. Type 3 atrophy (Kugelberg-Welander disease) is a milder form than types 0, 1, or 2. Symptoms appear between early childhood (>1 year) and adolescence. There are two other types of spinal muscular atrophy, type 4 and Finkel type, which appear in adulthood, usually after the age of 30. At the moment patients with SMA have access to three drugs for treatment: Spinraza (Nusinersen), administered in Bulgaria for the first time in 2019, an oral tre-

atment- Risdiplam, from 2021, and a third „onasemnogene abeparovovec”, which is administered once upon diagnosis of the disease and indicated for the treatment of type 1 and 2. The application of each of the medications aims to improve the quality of life of the patients, slowing down muscle weakness and atrophy. Nusinersen is an antisense oligonucleotide modulating the alternative splicing of the SMN2 gene, functionally converting it in SMN1. This increases SMN levels in the CNS. Spinraza is administered by lumbar puncture as an intrathecal bolus injection.

РОЛЯ И МЯСТО НА ПОЗИЦИОННОТО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ВТОРИЧНИТЕ ДЕФОРМИТЕТИ ПРИ ДЕЦА С НЕВРОМУСКУЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

С. Костадинова-Петрова^{1,2}, Д. Видова^{1,2}, Р. Иванова^{1,2}, Х. Милушев^{1,2},
Е. Цолова-Стаменова^{1,2}, Н. Петрова¹, Р. Цочева-Генчева¹, Т. Димитрова³,
Д. Сидике¹, И. Жингов¹

¹ СУ „Св. Климент Охридски”, Медицински факултет, Катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве”

² Клиника по нервни болести, Университетска болница „Софиямед”

³ УМБАЛ „Александровска”

Една от основните насоки на кинезитерапията при пациенти с невромускулни заболявания е профилактиката на многобройните вторични двигателни последици от основното страдание – мускулни контрактури, гръбначни деформитети, сублуксации и луксации на ТБС. Затруднени са елементарни дейности от ежедневието, като обличане, хранене, хигиенни мероприятия, а описаните вторични изменения имат траен и необратим ход и пациентите остават независими за кратък период от живота си.

Цел: Да се проучат и оценят възможно най-ергономичните пози в ежедневието на пациентите и средства за поддържането им, както и преценка на адаптивните механизми за повлияване върху функционалните дефекти следствие на заболяването.

Материал и методи: В настоящето поучване са включени 5 пациента на средна възраст 9.8 години (Прогресивна мускулна дистрофия Дюшен – 2 деца, Вродена мускулна дистрофия – 1 дете, Спинална мускулна атрофия – 2 деца) с период на проследяване 3 месеца, проведено след информирано съгласие на родителите съгласно чл. 87 от ЗОЗ. Провеждането на позиционното лечение е в домашна обстановка и е насочено към задържане и утвърждаване за възможно по-дълго време на по-добри функционални моментни или временни функционални резултати.

Резултати: Обобщавайки резултатите установихме значителна ефективност по отношение на продължителността на позиционното лечение, намаляване на обективните признаци за болка и умора, както и липса на негативни субективни усещания.

Заключение: Позиционното лечение е с благоприятно въздействие за поддържане функционалното състояние и улесняване на хроничните грижи при деца с невромускулни заболявания.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: кинезитерапия, невромускулни заболявания, позиционно лечение

ROLE AND PLACE OF POSITIONAL TREATMENT IN THE PREVENTION OF SECONDARY DEFORMITIES IN CHILDREN WITH NEUROMUSCULAR DISEASES

S. Kostadinova-Petrova^{1,2}, D. Vidova^{1,2}, R. Ivanova^{1,2}, H. Milushev^{1,2},
E. Tsoлова-Stamenova^{1,2}, N. Petrova¹, R. Tsocheva-Gencheva¹, T. Dimitrova³,
D. Sidike¹, I. Jingov¹

Introduction: One of the main directions of physiotherapy in

patients with neuromuscular diseases is the prevention of numerous secondary motor consequences of the underlying disease – muscle contractures, spinal deformities, subluxations and dislocations of the hip joints. Elementary activities of daily living, such as dressing, eating, and hygiene, are difficult, and the described secondary changes have a permanent and irreversible course, and patients remain independent for a short period of their lives.

Aim: To study and evaluate the most ergonomic positions in the daily life of patients and the means to maintain them, as well as to assess the adaptive mechanisms to influence the functional defects caused by the disease.

Material and Methods: The present study included, 5 patients with an average age of 9.8 years. (Duchenne progressive muscular dystrophy – 2 children, Congenital muscular dystrophy – 1 child, Spinal muscular atrophy – 2 children) with a follow-up period of 3 months, conducted after informed consent of the parents according to Art. 87 of the HTA. The positional treatment was carried out at home and was aimed at maintaining and establishing better functional momentary or temporary functional results for as long as possible.

Results: Summarizing the results, we found significant effectiveness in terms of the duration of positional treatment, reduction of objective signs of pain and fatigue, as well as lack of negative subjective sensations.

Conclusion: Positional treatment has a beneficial effect on maintaining functional status and facilitating chronic care in children with neuromuscular diseases.

KEY WORDS: physiotherapy, neuromuscular diseases, positional treatment.

КИНЕЗИТЕРАПИЯТА КАТО КОМПОНЕНТ ОТ КОМПЛЕКСНОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ NO2 АСОЦИИРАНА МИЕЛОПАТИЯ И АКСОНАЛНА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ ЗА ДОЛНИ КРАЙНИЦИ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

С. Костадинова-Петрова^{1,2}, Д. Видова^{1,2}, Р. Иванова^{1,2}, Х. Милушев^{1,2},
Е. Цолова-Стаменова^{1,2}, Р. Цочева-Генчева¹, Т. Димитрова³, Д. Сидике¹,
И. Жингов¹

¹ СУ „Св. Климент Охридски”, Медицински факултет, Катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве”

² Клиника по нервни болести, Университетска болница „Софиямед”

³ УМБАЛ „Александровска”

Въведение: Представя се клиничен случай на пациент с NO2 асоциирана миелопатия и аксонална полиневропатия за долни крайници – състояние след трайна употреба на NO2 (райски газ) – 5 до 10 патрончета на ден (всеки уикенд) в продължение на 1 година.

Цел: Проследяване на ефекта от включването на кинезитерапията в комплексното лечение на NO2 асоциирана миелопатия и аксонална полиневропатия за периода на клиничен болничен престой 7-10 дни.

Материал и методи: Младеш на 17 години, постъпва в клиниката по неврология в „УМБАЛ СофияМед” по повод изтръпвания в ръцете и двете ходила с давност около 2 седмици, самостоятелна походка, като стъпва на пръсти, възможно е клякане и изправяне. Клинично са проследени: тест за мускулна слабост (ММТ), позиция на тялото, походка, координация и равновесие. Провеждането на кинезитерапевтични мероприятия в клинична обстановка са насочени към възстановяване на мускулната сила, подобряване на равновесието, походката и координацията, както и за изграждане на правилни двигателни навици.

Резултати: За проследения период при променени кли-

нични показатели се наблюдава балансирано подобрение на походката, равновесните и координационни способности, както и минимално увеличаване на мускулната сила. На пациента са дадени препоръки за изпълнение на адаптирана кинезитерапевтична програма с поменящо се натоварване в домашна среда за период от 3 месеца.

Заключение: Кинезитерапията е метод за благоприятно влияние върху функционалните възможности и е ефективна част от комплексното лечение на състояние на миелопатия и аксонална полиневропатия за долни крайници след дълготрайна NO₂ употреба.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: кинезитерапия, NO₂, райски газ, комплексно лечение

KINESITHERAPY AS A COMPONENT OF COMPLEX TREATMENT FOR NO₂-ASSOCIATED MYELOPATHY AND AXONAL POLYNEUROPATHY OF THE LOWER EXTREMITIES: A CASE STUDY

S. Kostadinova-Petrova^{1,2}, D. Vidova^{1,2}, R. Ivanova^{1,2}, H. Milushev^{1,2},
E. Tsoлова-Stamenova^{1,2}, T. Dimitrova³, D. Sidike¹, R. Tsocheva-Gencheva¹,
I. Zhingov¹

¹ Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Faculty of Medicine, Department of Neurology, Psychiatry, Physiotherapy and Rehabilitation, Preventive Medicine and Public Health

² Department of Nervous Diseases, University Hospital „SofiaMed”

³ University Hospital „Aleksandrovska”

Introduction: A case of clinical patient with NO₂-associated myelopathy and axonal polyneuropathy of the lower extremities is presented – a condition following prolonged use of NO₂ (laughing gas) – 5 to 10 cartridges per day (every weekend) for 1 year.

Aim: To track the effect of including kinesitherapy in the complex treatment of NO₂-associated myelopathy and axonal polyneuropathy for the period of clinical hospital stay of 7-10 days.

Material and Methods: A 17-year-old male was admitted to neurological clinic at hospital „University Hospital SofiaMed” with complaints of numbness in the hands and both feet for about 2 weeks, independent walking, walking on toes, squatting and standing up are possible. Clinically, the following were monitored: muscle weakness test (MWT), body position, walking, coordination and balance. Kinesitherapy measures in a clinical setting were aimed at restoring muscle strength, improving balance, walking and coordination, and building correct motor habits.

Results: During the follow-up period, with changed clinical parameters, a balanced improvement in walking, balance and coordination abilities, as well as a minimal increase in muscle strength were observed. The patient was given recommendations for performing an adapted kinesitherapy program with alternating load in a home environment for a period of 3 months.

Conclusion: Kinesitherapy is a method for favorable influence on functional abilities and is an effective part of the complex treatment of myelopathy and axonal polyneuropathy of the lower extremities after long-term NO₂ use.

KEY WORDS: kinesitherapy, NO₂, laughing gas, complex treatment.

ИНДЕКСИ

Aleksandrova, I.	25, 41, 42, 43, 51, 52	Guerguelcheva, V.	32, 72
Alexiev, F.	16, 58, 61	Guerguelcheva, V.	20, 22, 32
Andonova, M.	33	Gulev, E.	16, 61
Andonova, S.	19, 33, 34, 53, 54, 56	Hristov, M.	16
Angelov, T.	40	Hristov, N.	15
Atanasoska, M.	42, 43	Hristova, M.	22
Atanasova, K.	39	Hristova, S.	20
Atanasova, P.	22	Hristova, Sl.	22, 72
Belev, T.	35	Hrusmenov, A.	20, 22
Bogdanov, V.	62	Ivanov, G.	20, 22, 32, 72
Bogdanova, D.	39, 55	Ivanova, N.	19, 34, 53, 54, 56
Bojinova, V.	25, 41, 42, 43, 51, 52	Ivanova, R.	73, 74
Boyadzhieva, E.	25	Ivanova, S.	23, 35, 39, 49
Brankova, A.	58	Jingov, I.	73
Chamova, T.	39, 40, 57	Kalaydzhiev, N.	39
Cherninkova, S.	40	Kalpachka, D.	16, 58
Chilingirova-Ignatieva, H.	50	Kalpachki, R.	16, 58
Cholakova, M.	18, 44, 58, 60	Kalydzhiev, N.	55
Clement, G.	70	Kamburov, C.	63
Dencheva, N.	59	Kamenova, N.	39, 49
Deneva, D.	25, 51, 52	Karaliyski, V.	36
Denkova, T. T.	72	Kastrev, S.	50
Dimitrova, M.	15	Kolev, O. I.	70
Dimitrova, T.	73, 74	Koleva, M.	52
Dimitrova, V.	19, 33, 54	Kolyovska, V.	35
Dimova, P.	50	Kostadinova-Petrova, S.	32, 73, 74
Dinkova, M.	62	Kostov, K.	30
Dobrev, V.	69	Kostova, B.	59
Drenksi, T.	34, 53, 56	Kovachev, T.	16, 58
Drenska, D.	24, 35, 56	Krasteva, M.	29
Dureva, L.	23	Krupev, M.	39
Elenkova, A.	40	Kuzmanova, R.	50
Fiserova, D.	50	Kyuchukova, D.	34
Gabrovsky, N.	15	Litvinenko, I.	29, 57
Gadzhilova, D.	39	Marinova, M.	20, 22
Ganeva, M.	57	Martinov, Iv.	15
Garabitov, V.	22	Maslarov, D.	17, 24, 35, 50, 56, 70
Gelov, I.	56	Maslarova-Gelov, J.	56
Genov, K.	25	Mehrabian, S.	67
Georgiev, K.	34, 53, 54, 56	Mihaylova, K.	44
Georgiev, T.	36	Mihaylova, S.	40
Georgiev, V.	16	Mihnev, N.	59
Georgieva, D.	19, 33, 34, 53, 54, 56	Mihov, M.	17, 58
Georgieva, R. I.	32, 72	Mikhnev, N.	18, 60
Gospodinova, M.	39	Milanov, I.	39, 49, 50, 55, 64

Milushev, H.	20, 72, 73, 74	Trenova, A.	36
Milushev, Hr.	22, 32	Trenovski, Al.	30
Mitsev, D.	29, 58, 59	Trifonova, T.	20, 22
Müller-Scholtz, S.	49, 50	Tsakova, D.	62
Murgova, A.	39	Tsalta-Mladenov, M.	19, 33
Neykov, N.	17	Tsocheva-Gencheva, R.	73, 74
Ondrus, M.	23	Tsolova, E.	32
Panev, S.	50	Tsolova-Stamenova, E.	73, 74
Paneva, T.	29	Tsvetanov, Y.	22, 32
Pekova, K.	55	Tsvetanov, Yu.	20, 72
Pelyova, H.	16	Tzolova, E.	32, 72
Petrov, Iv.	30	Valkova, M.	20, 22, 32, 60, 72
Petrov, M.	15	Vasilev, P.	51
Petrova, M.	36	Vassileva, E.	71
Petrova, N.	73	Velinov, N.	15
Pironeva, M.	30	Vidova, D.	20, 22, 32, 72, 73, 74
Pramatarova, T.	58	Viteva, E.	51, 68
Réhel, B.	49, 50	Vracheva, E.	20, 22
Reschke, M.	70	Vuzharova, R.	42, 43
Rodopska, E.	25, 42, 43, 52	Zhingov, I.	74
Sainova, I.	35	Zlatareva, D.	39
Samardzhieva, N.	25	Zlatareva, E.	39, 49
Sartin, A.	17, 58	Авджиева, Д.	42
Schulz, A.-L.	49, 50	Александрова, И.	24, 41, 42, 43, 51, 52
Sciacca, V.	23	Алексиев, Ф.	15, 16, 21, 44, 53, 58, 61
Sidike, D.	73, 74	Ангелов, Т.	40
Simeonova, A.	29, 44, 58	Ангов, Г.	26
Slavkova, E.	25, 41, 51, 52	Андонова, М.	33
Slavov, G.	22	Андонова, С.	19, 33, 53, 54, 56
Spasova, H.	17	Атанасова, К.	36
Staikov, I.	18, 44, 60	Атанасова, П.	21
Staykov, Iv.	17, 29, 58, 59	Атанасоска, М.	42, 43
Stefanov, V.	30	Балабан, Д.	26
Stefanova, P.	32	Белев, Т.	34, 35
Stefanova, St.	39	Бележанска, Д.	45, 46
Stoyanov, Iv.	29, 58	Богданов, В.	62
Stoyanov, R.	15	Богданова, Д.	36, 55
Stoyanova, V.	55	Божинова, В.	24, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 52
Tacheva, G.	57	Бояджиева, Е.	25
Taneva, A.	39	Бранкова, А.	57
Terziyski, K.	36	Ваврек, Е.	20, 31, 61
Todorov, T.	39	Василев, П.	50
Todorov, V.	39, 55	Василева, Е.	20, 31, 61, 71
Todorova, A.	39	Велинов, Н.	14
Tomov, V.	25	Видова, Д.	19, 22, 32, 71, 73
Topalov, N.	25, 42, 43, 51	Витева, Е.	50, 68
Tournev, I.	39, 40, 57	Врачева, Е.	19, 22
Traykov, L.	36, 67	Въжарова, Р.	42, 43

Вълкова, М.	19, 22, 31, 32, 59, 71	Касабова, Е.	26
Габровски, Н.	14	Кастрев, С.	49
Гаджалова, Д.	36	Ковачев, Т.	16, 58
Ганева, М.	57	Колев, О.	70
Гарабитов, В.	21	Колева, М.	40, 41, 42, 43, 44, 52
Гелов, И.	55	Кольовска, В.	34, 35
Генов, К.	25	Костадинова-Петрова, С.	32, 73
Георгиев, В.	15, 16	Костов, К.	30
Георгиев, К.	33, 53, 54, 56	Костова, Б.	58
Георгиев, Кр.	21	Крупев, М.	39
Георгиев, Т.	36	Крушков, Х.	46
Георгиева, Д.	19, 33, 53, 54, 56	Кръстева, М.	26
Георгиева, Р. Ив.	31, 71	Кръчмарова, Е.	45, 46
Гергелчева, В.	19, 22, 31, 32, 71	Кузманова, Р.	49
Господинова, М.	39	Кючукова, Д.	33
Гулев, Е.	16, 61	Литвиненко, И.	26
Дачева, П.	26	Литвиненко, Ив.	57
Денева, Д.	24, 42, 51, 52	Лютфи, Е.	21, 26
Денкова, Т. Т.	72	Маринова, М.	19, 22
Денчева, Н.	58	Мартинов, Ив.	14
Димитрова, В.	19, 33, 54	Масларов, Д.	16, 24, 34, 35, 49, 55, 70
Димитрова, М.	14	Масларова-Гелов, Ж.	55
Димитрова, Т.	73	Матев, Б.	26
Димова, П.	49	Мехрабиан, Ш.	45, 46, 67
Динкова, М.	62	Миланов, Ив.	36, 49, 55, 63, 69
Добрев, В.	69	Милушев, Х.	19, 22, 73
Дренска, Д.	24, 34, 35, 55	Милушев, Хр.	31, 32, 71
Дренски, Т.	33, 53, 56	Михайлова, К.	44
Дрехарова, И.	45, 46	Михайлова, С.	40
Дурева, Л.	23	Михнев, Н.	18, 58, 60
Еленкова, Ат.	40	Михов, М.	17, 57
Желев, Я.	45	Мицев, Д.	29, 57, 58
Жингов, И.	73	Мурадян, Н.	20, 31, 61
Златарева, Д.	39	Мургова, А.	36
Златарева, Е.	36, 49	Начева, Г.	45, 46
Иванов, Б.	21, 26	Нейков, Н.	17
Иванов, Г.	19, 22, 31, 32, 71	Николова, З.	20, 31, 61
Иванова, Н.	19, 33, 53, 54, 56	Панев, С.	49
Иванова, Р.	73	Панева, Т.	26
Иванова, С.	23, 34, 35, 36, 49	Пекова, К.	55
Иванова-Георгиева, Р.	32	Пельова, Х.	15, 44, 53
Калайджиев, Н.	36, 55	Петров, Ив.	30
Калпачка, Д.	15, 16, 21, 58	Петров, М.	14
Калпачки, Р.	15, 16, 21, 44, 53, 58	Петрова, И.	26
Камбуров, К.	62	Петрова, М.	36, 45, 46
Каменова, Н.	36, 49	Петрова, Н.	73
Капрелян, А.	21, 26	Петрова, Ю.	26
Каралийски, В.	36	Пиронева, М.	30

Попиванов, И.	45, 46	Тодоров, И.	26
Прамагарова, Ц.	21, 58	Тодоров, Т.	39
Райчева, М.	45, 46	Тодорова, А.	39
Родопска, Е.	42, 43, 24, 52	Томов, В.	24
Самарджиева, Н.	25	Топалов, Н.	24, 42, 43, 51
Саргин, А.	17, 57	Трайков, Л.	36, 45, 46, 67
Сидике, Д.	73	Тренова, А.	36
Симеонова, А.	29, 44, 57	Треновски, Ал.	30
Скелина, С.	46	Трифенова, Т.	19, 22
Славкова, Е.	24, 41, 51, 52	Търнев, И.	39, 40, 57
Славов, Г.	21	Фисерова, Д.	49
Спасова, Хр.	16	Хараланова, Р.	18
Стайков, Ив.	17, 18, 29, 44, 57, 58, 60	Ходжева, С.	21
Стайков, Ц.	20	Христов, М.	15
Стефанов, В.	30	Христов, Н.	14
Стефанова, П.	32	Христова, М.	21
Стефанова, Ст.	36	Христова, С.	19, 22
Стойчева, Л.	43, 44	Христова, Сл.	71
Стоянов, Г.	21	Хюсменов, А.	19, 22
Стоянов, Ив.	29, 57	Цакова, Д.	62
Стоянов, Р.	14	Цалта-Младенов, М.	19, 33
Стоянова, А.	45, 46	Цветанов, Ю.	19, 22, 32, 71
Стоянова, В.	55	Цолова, Е.	31, 32, 71
Стоянова, К.	45, 46	Цолова-Стаменова, Е.	73
Съйнова, И.	34, 35	Цочева-Генчева, Р.	73
Ташева, Г.	29	Чамова, Т.	39, 40, 57
Танева, А.	39	Чернинкова, С.	40
Тасков, Д.	69	Чилингирова-Игнатиева, Хр.	49
Тачева, Г.	26, 57	Чобанов, К.	45
Терзийски, К.	36	Чолакова, М.	18, 44, 57, 60
Тодоров, В.	36, 55	Шангова, К.	26

LECIGON[®]

levodopa, entacapone, carbidopa intestinal gel

Възвръща контрола
За живот по-близък до пълноценния

За лечение на напреднала
болест на Паркинсон

Лекарствен продукт по лекарско предписание. Съдържа леводопа, карбидопа и ентакапон. КХП: BG/MA/MP-55588/06.08.2021

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба: **Стада България ЕООД**, гр. София 1407, ул. Атанас Дуков 29, ет.5, Рейнбоу Плаза, тел. 02/962 46 26

2109_ATL_Lecigon_Spisanie_V01

ИЗГРАЖДАЙКИ ДОВЕРИЕ

*улеснявайки
ежедневият*

TYSABRI ЗА ПОДКОЖНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕФИКАСНОСТ, свързана с удобство

Информация, относно това как Евофарма събира, обработва и съхранява лични данни може да получите тук: <https://www.ewopharma.bg/politika-za-poveritelnost/>

ewopharma

За допълнителна информация:
Евофарма ЕООД, 1618 София,
ул. „Пирински проход“ 24,
Тел.: (02) 962 12 00,
www.ewopharma.bg

Лекарствен продукт. По лекарско предписание.
Преди употреба прочетете листовката.
Последна актуализация на КХП: 05/2022
КХП: EU/1/06/346/001; ИАЛ-58892 / 10.12.2021

TYSABRI® е показан като самостоятелна модифицираща терапия при случаи на активна пристъпно- ремитентна форма на МС при следните групи пациенти: ¹ Пациенти с висока активност на болестта, въпреки проведен пълен и подходящ курс на лечение с най- малко една болест- модифицираща терапия или пациенти с бързо прогресираща тежка пристъпно- ремитентна форма на множествена склероза, дефинирана като 2 или повече инвалидизиращи пристъпа за една година и наличие на 1 или повече мозъчни гадолиний-фиксиращи лезии на ЯМР, или значително увеличение на T2 лезиите, в сравнение с последния, наскоро направен ЯМР.

БМГ: Болест-модифицираща терапия; **ГдГ:** Гадолиний-усилени; **ЯМР:** Ядрено-магнитен резонанс; **ПРМС:** Пристъпно-ремитентна множествена склероза.

¹ **TYSABRI (natalizumab)** Кратка характеристика на продукта. <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/tysabri/tysabri>, Дата на изготвяне: 05/2022.

TYSABRI
(natalizumab)
SUBCUTANEOUS USE | 300mg